

REVUE EVALU'A | VOL 1 N° 2 JANVIER 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu'A | VOL. 1 N° 2 JANVIER 2025

VOL 1 N° 2 JANVIER 2025

Dossier 2 : Sciences Humaines & Sociales 1

REVUE

Evalu'A
Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 1 n° 2 Janvier 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 2 : Sciences Humaines et Sociales 1

MAISON D'EDITION

La revue **ASTR-GHANA** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**

Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé,
Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Octobre 2024

Acceptation et retour d'expertise : 20 Décembre 2024

Parution : Fin Janvier 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Action individuelle et collective : vers une synergie pour une sante durable à travers l'alimentation.....12

Ablakpa Jacob AGOBE __ jacobagobe@yahoo.fr,
agobe.jacob42@ufhb.edu.ci (*Côte d'Ivoire*)

La sorcellerie dans la lutte pour le pouvoir au Gabon. Regard croisé sur une ressource politique au service de la domination autoritaire.....44

Alain Patrick NGYE __ ngyea@yahoo.com (*Gabon*)

Représentations sociales liées à la résistance aux antipaludiques à Bouaké : Cas de la communauté Baoulé81

Brahima COULIBALY & Amenan Ruth Marylise KOUASSI __
coul.tiebe_ib@yahoo.fr & ruthmarylise@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Impacts socio-économiques de la minoterie dans la ville de Ouagadougou(BURKINA-FASO)95

Didier ILBOUDO__ ilboudodidier1982@gmail.com (*Burkina Faso*)

Impacts environnementaux et risques sanitaires liés à l'orpaillage dans la CR de Doko, Préfecture de Siguiri110

Karamo CONDE & Veronique Vilgué KOÏVOGUI __
condekaramo@gmail.com & koivoguiveronique12@gmail.com
(*République de Guinée*)

La domesticité au prisme des dynamiques familiales et interfamiliales villes-campagnes131

Ismaila SENE et Al __ i.s74@univ-zig.sn (*Sénégal*)

Implication de l'environnement social de la mère allaitante et la pratique de l'allaitement exclusif dans la commune d'Anyama (Côte d'Ivoire).

.....148

KONE Siatta __ ksia85@yahoo.fr (*Côte d'Ivoire*)

« Contribution à la connaissance du rôle de la femme dans le circuit de la production et la commercialisation de l'oignon et de l'ail dans la Province du Ouaddaï (Bitéha et Marchout) ».....159

Laokein Néhémie MBAINAIMOU et Al __ laokein23@yahoo.com et Al
(*Tchad*)

Mobilisation des modèles éducatives dans la prise en charge des maladies : cas de fistule obstétricale182

Mbahaintolel Martial et Al __ martialmbahaintolel@gmail.com
(Cameroun)

Penser la crise identitaire à partir des philosophies africaines.....199
Mouhamadou HALIDOU ZAKARI __ mouhamadouhalidou@gmail.com
(Niger)

Déterminants socio-anthropologiques des comportements nutritionnels
des malades de l'hépatite B chez le peuple Nafaanra de Sinématiali (Côte
d'Ivoire).....212
SILUE DONAKPO __ sdonakpo@yahoo.fr (Côte d'Ivoire)

Caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires des projets
d'adaptation aux changements climatiques dans les Communes de Savè
et Ouèssè231
Joseph AFFOUDA et Al __ 01 josephaffouda@gmail.com (Bénin)

Action individuelle et collective : vers une synergie pour une sante durable à travers l'alimentation

Ablakpa Jacob AGOBE
Maître de Conférences(CAMES)
Ecole Doctorale SCALL-ETAMP
Université Félix Houphouët-Boigny
Département de sociologie
jacobagobe@yahoo.fr
agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

Résumé :

Cette recherche se propose d'explorer en profondeur les dynamiques de pouvoir, les normes sociales et les structures économiques qui influencent la capacité des individus à adopter des pratiques alimentaires durables. Elle examine également les mécanismes par lesquels les initiatives collectives telles que les politiques publiques, les campagnes de sensibilisation et les mouvements réussissent ou échouent à mobiliser des actions individuelles. En analysant ces interactions, l'étude vise à identifier les synergies et les tensions entre les niveaux individuels et collectifs, en soulignant comment des initiatives collectives peuvent créer un cadre favorable pour une transition vers des pratiques alimentaires durables. L'approche méthodologique adoptée est entièrement qualitative, s'appuyant sur un dispositif d'enquête incluant l'analyse documentaire et la conduite d'entretiens semi-directifs auprès d'un échantillon spécifique d'acteurs concernés. Les résultats obtenus révèlent que l'adoption d'une alimentation durable est entravée par des freins structurels, tels que les inégalités d'accès aux ressources alimentaires, les perceptions culturelles de la consommation et les limitations économiques, mais également facilitées par des leviers tels que des politiques publiques incitatives, la sensibilisation communautaire et l'accès accumulé aux produits locaux et durables, ainsi qu'à des infrastructures adéquates qui soutiennent les circuits courts de distribution. Ces facteurs contribuent à la création d'un environnement propice à la transformation des comportements alimentaires, favorisant ainsi des choix alimentaires pluriels.

Mots Clés : Action, synergie, santé durable, alimentation

Abstract :

This research aims to explore in depth the power dynamics, social norms and economic structures that influence the ability of individuals to adopt sustainable food practices. It also examines the mechanisms by which collective initiatives such as public policies, awareness campaigns and movements succeed or fail in mobilising individual action. By analysing these interactions, the study aims to identify synergies and tensions between the

individual and collective levels, highlighting how collective initiatives can create a favourable framework for a transition towards sustainable food practices. The methodological approach adopted is entirely qualitative, based on a survey including documentary analysis and semi-structured interviews with a specific sample of stakeholders. The results reveal that the adoption of a sustainable diet is hampered by structural obstacles, such as inequalities in access to food resources, cultural perceptions of consumption and economic limitations, but also facilitated by levers such as incentive-based public policies, community awareness and accumulated access to local and sustainable products, as well as to adequate infrastructures that support short distribution channels. These factors contribute to the creation of an environment conducive to the transformation of dietary behaviour, thereby promoting plural food choices.

Key words : Action, synergy, sustainable health, food

Introduction

Dans une perspective sociologique avancée, les pratiques alimentaires contemporaines s'intègrent comme un système complexe d'agencements comportementaux, d'habitudes incorporées et de préférences subjectives, que les individus et les groupes sociaux actualisent dans le cadre d'un espace social donné. Cette notion renvoie à un ensemble multidimensionnel d'interactions hétérogènes entre divers facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux qui façonnent, de manière dynamique et processuelle, les modes d'alimentation ainsi que les logiques sous-jacentes aux actes de consommation. L'analyse de ces pratiques revêt une importance cruciale dans la compréhension des enjeux liés à la gouvernance des systèmes alimentaires, tant sur le plan de la santé publique que de la durabilité écologique. Les pratiques alimentaires contemporaines se déploient à travers des routines décisionnelles incorporées dans les quotidiens, touchant tant à la sélection des aliments qu'aux modalités de préparation ou aux contextes sociaux de consommation. Ces choix sont socialement déterminés et médiatisés par un faisceau de variables imbriquées, parmi lesquelles il convient de souligner l'influence des constructions symboliques du goût, des structures de disponibilité des produits, des régulations économiques du coût, ainsi que des normes et prescriptions culturelles. Par exemple, les pratiques alimentaires peuvent être configurées par l'attachement à des référents identitaires traditionnels, tandis qu'elles peuvent également être reconfigurées par l'intégration de régimes alimentaires

émergents, tels que le véganisme ou l'adhésion aux principes de l'agriculture biologique, souvent promus par des discours contemporains relatifs à l'éthique et à l'environnement. Ainsi, les pratiques alimentaires s'inscrivent dans une dialectique entre tradition et modernité, entre agence.

Ainsi, l'analyse des pratiques alimentaires actuelles s'avère essentielle pour une compréhension approfondie des comportements alimentaires et de leurs implications sur la santé individuelle et collective, ainsi que sur la durabilité des systèmes alimentaires. Cette approche permet de contextualiser les choix alimentaires au sein de structures sociales plus larges, mettant en lumière les interactions entre les préférences individuelles et les contraintes socioculturelles.

L'examen des facteurs sociaux et économiques qui influencent le capital social, les inégalités économiques et normes culturelles, visant à éclairer le capital social, tel que défini par Pierre Bourdieu, se réfère à l'ensemble des ressources et des réseaux disponibles pour un individu ou un groupe, et il joue un rôle déterminant dans la durabilité des pratiques alimentaires. Les communautés dotées d'un capital social élevé sont plus enclines à adopter des comportements alimentaires durables. En effet, des réseaux de soutien social solides facilitent l'accès à l'information, aux ressources comme les communautés et aux infrastructures qui favorisent l'instauration d'habitudes alimentaires saines.

En outre, l'exploration des dynamiques sociales et économiques à Divo met en lumière non seulement les conditions matérielles qui influencent les choix alimentaires, mais également les contextes relationnels et culturels qui encouragent ou freinent l'adoption de pratiques durables. Cette perspective permet d'appréhender la complexité des comportements alimentaires au sein de cette communauté, tout en soulignant l'importance des liens sociaux dans la promotion de la durabilité alimentaire.

Une enquête de terrain approfondie révèle que l'initiative visant à orchestrer une convergence entre les actions individuelles et collectives en faveur d'une alimentation durable rencontrant une série de contraintes structurelles et culturelles qui en limitent considérablement l'efficacité. Ces contraintes se déclinent en plusieurs registres, parmi lesquels figurent la résistance au changement, les représentations sociales construites de la nutrition, les inégalités d'accès aux ressources,

ainsi que les défis inhérents à l'éducation et à la sensibilisation des publics concernés. Chacune de ces dimensions appelle une analyse critique sociologique afin de saisir leur poids respectif dans la production et la reproduction des comportements alimentaires.

La résistance au changement constitue, en ce sens, un verrou idéologique central, reflétant une inertie symbolique et matérielle qui freine l'adoption des pratiques alimentaires dites durables. Cette résistance se manifeste principalement par des habitudes alimentaires profondément inscrites dans les routines quotidiennes et largement soutenues par des structures culturelles et historiques solidifiées. L'attachement aux traditions alimentaires, souvent perçu comme une source de continuité identitaire et de stabilité face aux transformations sociales et économiques contemporaines, joue ici un rôle crucial. Cela crée un effet de verrouillage, rendant difficile l'incorporation de nouveaux modèles alimentaires, même lorsque ceux-ci sont objectivement plus alignés avec les impératifs de santé publique ou de durabilité écologique. Dès lors, l'analyse de cette résistance met en lumière la complexité des dynamiques entre agentivité individuelle et déterminations structurelles, tradition et innovation, dans la reconfiguration des régimes.

Dans les populations de Divo, la transition d'un régime alimentaire riche en viande vers un régime végétal peut engendrer une certaine appréhension, car elle remet en question des normes culturelles et des valeurs personnelles profondément ancrées. Cette transition suscite des craintes et des inquiétudes. En effet, les individus de Divo redoutent que ces changements alimentaires n'entraînent des répercussions négatives sur leur santé, leur satisfaction personnelle ou leur statut social. Cette anxiété peut entraver leur disposition à expérimenter de nouveaux aliments ou à s'engager dans des initiatives collectives.

Cette situation se manifeste également par un manque de confiance dans les informations disponibles, dans un contexte informationnel complexe où les recommandations nutritionnelles peuvent s'avérer contradictoires. Certains individus peuvent ainsi adopter une attitude sceptique à l'égard des conseils relatifs à l'alimentation durable, renforçant par là leur résistance au changement. Les perceptions de la nutrition jouent un rôle prépondérant dans les choix alimentaires des individus et peuvent

constituer un obstacle majeur à l'adoption de pratiques alimentaires durables. En effet, de nombreuses personnes entretiennent des croyances erronées quant à ce qui constitue une alimentation saine.

Ces idées préconçues peuvent entraver l'exploration d'alternatives alimentaires plus durables. À cela s'ajoute l'influence des médias et des publicités. Les représentations médiatiques et les campagnes publicitaires peuvent façonner les perceptions en matière de nutrition. En effet, les publicités promouvant des produits alimentaires transformés, souvent riches en sucres et en graisses, contribuent à donner une image favorable à ces derniers, tandis que les options durables sont souvent moins mises en avant.

Les observations de terrain ont également révélé que les individus ne disposent pas d'une information suffisante sur les impacts environnementaux et sociaux de leurs choix alimentaires. Cette méconnaissance limite leur capacité à faire des choix éclairés et à soutenir des initiatives en faveur d'une alimentation durable. De plus, l'accès inégal aux ressources alimentaires représente un obstacle majeur à l'adoption de pratiques alimentaires durables, en particulier au sein des communautés à faible revenu. Pour certains, les options d'aliments durables, telles que les produits locaux et biologiques, peuvent être restreintes. Les supermarchés situés dans les zones rurales ou défavorisées n'offrent pas toujours une gamme variée d'aliments sains, poussant ainsi les consommateurs à se tourner vers des alternatives moins nutritives.

Par ailleurs, les aliments durables sont souvent plus coûteux que leurs homologues moins sains. Ainsi, les ménages à faibles revenus se voient contraints de choisir des produits moins chers, même si ceux-ci sont moins nutritifs, ce qui limite leur capacité à adopter des pratiques alimentaires durables. L'éducation et la sensibilisation jouent un rôle crucial dans l'encouragement des comportements alimentaires durables, mais elles peuvent également constituer un obstacle lorsque celles-ci sont insuffisantes ou inappropriées.

À Divo, l'absence ou la marginalité des programmes éducatifs consacrés à la nutrition et à l'alimentation durable soulève une problématique majeure en termes de transmission des savoirs essentiels relatifs aux bienfaits d'un régime alimentaire

soutenable et aux techniques de préparation des aliments sains. Cet éducatif contribue à une méconnaissance généralisée de ces enjeux, compromettant ainsi la capacité des populations à adopter des pratiques alimentaires en phase avec les impératifs contemporains de santé et de durabilité. De surcroît, les initiatives éducatives qui négligent de s'ancrer dans les contextes culturels et socio-économiques propres aux groupes sociaux ciblés risquent de demeurer inefficaces, voire inopérantes, faute d'appropriation par les destinataires. L'ignorance des spécificités locales par ces programmes les rend souvent perçus comme déconnectés des réalités vécues par les participants, ce qui affaiblit leur légitimité et leur potentiel de transformation sociale durable, en limitant l'engagement effectif des individus et leur appropriation des pratiques promues.

Dans cette perspective, les dynamiques d'action collective en faveur d'une alimentation durable s'inscrivent dans un cadre sociologique qui met en lumière les processus de mobilisation des individus et des groupes autour d'une cause commune : la promotion de pratiques alimentaires respectueuses à la fois de la santé humaine et de la durabilité environnementale. Cette action collective repose sur la constitution de réseaux de solidarité, par lesquels les ressources sociales, culturelles et matérielles sont mutualisées. La mobilisation pour une alimentation durable nécessite la convergence de multiples ressources, notamment les savoirs spécialisés et les compétences locales. L'engagement des experts en nutrition, des agriculteurs locaux, des éducateurs et des bénévoles est déterminant dans ce processus. Ces acteurs forment une constellation de savoirs et de pratiques qui, par leur mise en commun et leur diffusion, permettent d'encourager l'appropriation de pratiques alimentaires durables par l'ensemble de la communauté. Ainsi, l'action collective en matière alimentaire se révèle être un terrain privilégié d'étude pour saisir les logiques de coopération, de solidarité et de construction collective de savoirs pratiques dans la quête de transformation.

À la lumière de ces observations, une question essentielle mérite d'être soulevée dans le cadre d'une analyse sociologique approfondie, il convient d'interroger les modalités d'articulation entre les actions individuelles et collectives dans la promotion d'une alimentation durable, et par voie de conséquence, d'une santé optimale au sein des populations de Divo. Comment ces

dynamiques interpersonnelles et collectives peuvent-elles se conjuguer pour engendrer une synergie propice à la durabilité alimentaire ? Il s'agit ici de déceler le rôle significatif que les initiatives individuelles peuvent jouer en tant qu'éléments catalyseurs au sein d'efforts communautaires plus larges. Dans ce contexte, les actions personnelles ne doivent pas être perçues comme des pratiques isolées, mais plutôt comme des contributions intégrées dans une trame sociétale plus vaste qui vise à remodeler les comportements alimentaires et à instaurer des pratiques durables.

Ainsi, il est crucial d'explorer les interactions entre les comportements alimentaires individuels et les structures collectives, en mettant l'accent sur les enjeux de coopération, de partage des ressources, et d'éducation nutritionnelle. En somme, une compréhension fine de ces interactions permettra de mieux appréhender les leviers à activer pour favoriser une transition vers des systèmes alimentaires durables, tout en assurant une amélioration des indicateurs de santé au sein des communautés de Divo.

Les études consacrées à l'alimentation durable ont engendré un corpus de recherches significatif, révélant les dynamiques structurelles ainsi que les comportements individuels et collectifs qui sous-tendent la durabilité des pratiques alimentaires saines. Ces travaux mettent en exergue la complexité des interactions entre les structures sociales, économiques et environnementales, ainsi que l'importance des choix alimentaires en tant qu'agent de changement dans le cadre des systèmes alimentaires contemporains.

Dans une perspective sociologique, il apparaît que l'alimentation, en tant qu'élément structurant des modes de vie, est fréquemment perçue comme une variable d'ajustement des budgets domestiques, en particulier parmi les ménages économiquement vulnérables (Réseau Français Villes-Santé, 2023). Ces populations, marquées par des conditions de vie précaires et des faibles revenus, sont souvent confrontées à une dégradation de leur santé, ce qui témoigne d'une forme de « double peine » pour les individus en situation de précarité alimentaire. La lutte contre ce phénomène appelle à une approche holistique, combinant les politiques de lutte contre la pauvreté et

celles visant à réduire les inégalités sociales, afin de favoriser l'inclusion (Réseau Français Villes-Santé, 2023).

Par ailleurs, Mathé (2009) observe que le concept de développement durable reste ambigu pour le consommateur. Ce dernier éprouve des difficultés à concilier les diverses dimensions du développement durable avec ses priorités d'achat quotidiennes, telles que la qualité perçue ou la fraîcheur des produits. Cette tension illustre les contradictions auxquelles sont confrontés les consommateurs dans un contexte où les enjeux écologiques se superposent aux contraintes économiques.

D'un autre côté, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire (INJEP) (2022) souligne que l'alimentation ne peut être réduite à sa seule fonction de subsistance. En effet, elle est porteuse de multiples significations sociales et culturelles : elle véhicule des identités, crée du lien social, et constitue un terrain d'expression gustative et créative. De plus, elle est profondément imbriquée dans les dynamiques économiques, notamment celles liées à l'agriculture et à l'industrie agroalimentaire, reflétant ainsi la complexité systémique de l'alimentation en tant que fait social total.

Cette analyse met en lumière la manière dont l'alimentation transcende les sphères purement économiques pour interroger les rapports sociaux, les inégalités et les transformations contemporaines des modes de vie dans une société de plus en plus consciente des enjeux environnementaux.

Les recherches récentes (Crété, 2019 ; Solagro et Réseau Action Climat, 2019 ; Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition, 2018) montrent que les schémas alimentaires mondiaux sont influencés par des facteurs économiques, notamment via la révolution agricole et industrielle. Ces changements ont permis une baisse des coûts alimentaires et une augmentation du pouvoir d'achat, tout en améliorant la qualité sanitaire de l'alimentation. Cela a contribué à une plus grande longévité et qualité de vie. Cependant, des effets négatifs ont émergé, tels que l'augmentation de l'obésité, du diabète et des inégalités alimentaires dans les pays développés.

Pour remédier à ces défis, il est nécessaire d'adopter des politiques publiques alimentaires inclusives qui ciblent la précarité et intègrent les besoins nutritionnels des populations vulnérables. La malnutrition, qui touche un tiers de la population mondiale,

pourrait atteindre une personne sur deux d'ici 2030 si aucune mesure n'est prise. La réalisation du droit à une alimentation adéquate passera par des systèmes alimentaires durables qui assurent à la fois la sécurité alimentaire et une nutrition adaptée, tout en tenant compte des besoins spécifiques des populations marginalisées et fragiles.

Les systèmes alimentaires actuels, en plus d'avoir un impact sur la santé humaine et l'environnement, influencent les choix des producteurs et des consommateurs. Toutefois, les décisions individuelles et collectives concernant la production et la consommation alimentaires peuvent aussi contribuer à rendre ces systèmes plus durables et capables de fournir une alimentation saine pour tous.

Le rapport du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique de la République du Mali (2021) précise que l'objectif principal de la Politique Nationale de Nutrition pour la période 2021-2030 est de garantir à l'ensemble de la population malienne l'accès à une nutrition suffisante et équilibrée. Cela vise à améliorer le bien-être général et à soutenir un développement durable du pays.

Dans une perspective sociologique avancée, la Politique Nationale de Nutrition du Mali, telle qu'exposée dans le rapport du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (2021), peut être interprétée comme un cadre visant à renforcer le contrat social entre l'État et les citoyens à travers la reconnaissance explicite du droit à une alimentation adéquate. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de justice sociale, où la nutrition n'est pas simplement envisagée comme une question de santé publique, mais comme un levier pour un développement durable et équitable.

Le projet de garantir une nutrition suffisante et équilibrée pour l'ensemble de la population malienne, surtout dans un contexte postcolonial marqué par des inégalités structurelles et des vulnérabilités économiques, met en lumière l'interconnexion entre la sécurité alimentaire, le bien-être social et les processus de construction de l'État.

Cette politique peut être vue comme une tentative de créer un « biopouvoir » (Foucault, 1976) : l'État devient gestionnaire des corps à travers des dispositifs nutritionnels qui visent non seulement à assurer la survie physique, mais aussi à maximiser la

productivité et le capital humain au service du développement national.

En outre, dans une société où les ressources et l'accès aux services de base sont inégalement répartis, garantir l'accès à une nutrition adéquate relève d'une stratégie de réduction des inégalités sociales et économiques, contribuant ainsi à la stabilité sociopolitique. Ce discours souligne que la question alimentaire, loin d'être purement biologique, est profondément politique et symbolique, et fait émerger des enjeux de citoyenneté, de gouvernance et de redistribution des richesses dans un contexte de globalisation où les ressources alimentaires mondiales sont de plus en plus marchandisées.

Ainsi, cette politique nourrit une vision du développement durable qui dépasse la simple satisfaction des besoins physiologiques, pour englober une perspective holistique de bien-être intégral et de justice sociale, redéfinissant la place de l'État dans la régulation des inégalités à travers l'alimentation.

2. Ancrage théorique et méthodologique

2.1. La théorie de l'interactionnisme symbolique et la théorie des pratiques

Description : Cette théorie met l'accent sur les significations que les individus attribuent à leurs actions et aux interactions sociales. Elle souligne l'importance des normes, des valeurs et des symboles dans la construction des comportements sociaux.

Application : Dans le contexte de cette étude, l'interactionnisme symbolique peut aider à comprendre comment les individus construisent leur identité et leurs pratiques alimentaires à travers leurs interactions avec d'autres acteurs sociaux, tels que des groupes communautaires, des campagnes de sensibilisation ou des politiques publiques. Cela permet d'explorer comment les significations attribuées aux pratiques alimentaires durables sont influencées par les normes collectives et les valeurs sociétales.

En revanche, la théorie des pratiques, établie par des penseurs tels que Pierre Bourdieu, met l'accent sur les comportements quotidiens des individus en soulignant que ces pratiques sont impliquément façonnées par des structures sociales et des habitus. Bourdieu introduit des notions

fondamentales telles que l'habitus, le capital culturel et le champ, qui permettent d'éclairer la manière dont les normes sociales et les inégalités économiques influencent les choix alimentaires.

Selon cette théorie, les pratiques alimentaires ne se limitent pas à de simples comportements, mais se manifestent comme des expressions des normes culturelles tout en constituant des réponses aux contraintes structurelles auxquelles les individus sont confrontés.

Ainsi, cette approche offre un cadre analytique pertinent pour explorer comment les individus s'engagent dans un processus de navigation entre leurs aspirations personnelles et les contraintes sociales, économiques et culturelles qui façonnent leur environnement. Ce processus de navigation est caractérisé par une dynamique d'adaptation où les individus doivent concilier leurs désirs d'adopter des pratiques alimentaires durables avec les réalités imposées par leur contexte, telles que l'accès limité aux ressources durables, les influences des normes sociales dominantes et les inégalités structurelles en analysant ces interactions.

Nous pouvons mieux comprendre les défis auxquels les individus font face et les stratégies qu'ils élaborent pour surmonter ces obstacles, ouvrant ainsi la voie à des interventions plus ciblées et efficaces qui prennent en compte les réalités socio-économiques et culturelles des populations.

En tenant compte de ces insights, les programmes de sensibilisation et d'éducation à l'alimentation durable peuvent être conçus de manière à favoriser des changements de comportement significatifs et durables, en tenant compte des spécificités locales et des dynamiques communautaires qui influencent les choix alimentaires. Cela permettra d'aligner les initiatives de santé publique avec les réalités vécues par les individus, en intégrant des approches participatives qui mobilisent les acteurs locaux et renforcent la cohésion sociale à travers des initiatives collaboratives et des projets communautaires. Ces efforts collectifs favoriseront non seulement l'adoption de comportements alimentaires durables, mais aussi la construction d'un réseau de soutien qui valorise les savoirs et les pratiques locales, contribuant ainsi à une transformation sociale.

2.2. Méthodologie

Sur le plan épistémologique, l'enquête menée à Divo (Région Lôh Djiboua), s'inscrivant dans une temporalité circonscrite du 1^{er} aout 2024 au 2 octobre 2024, se consigne résolument dans un cadre méthodologique qualitatif, en rupture nette avec les paradigmes positivistes et les démarches quantitatives. Ce choix paradigmatique privilégie l'examen des phénomènes sociaux dans leur complexité contextuelle, en focalisant l'attention sur les pratiques discursives, les interactions symboliques et les processus de construction des représentations sociales au sein du tissu local.

Il s'agit ici d'analyser les mécanismes sous-jacents qui régissent l'efficacité ou l'inefficacité des initiatives collectives telles que les politiques publiques, les campagnes de sensibilisation et les mouvements sociaux dans leur capacité à mobiliser les actions individuelles. Cette approche permet de mettre en exergue les dynamiques relationnelles et contextuelles qui façonnent l'engagement des acteurs dans l'adoption de comportements alimentaires durables au sein de réseaux d'interactions sociales et institutionnelles, où les logiques individuelles se rencontrent et se négocient avec les normes collectives, les structures de pouvoir et les dispositifs incitatifs mis en place par les politiques publiques et les initiatives communautaires.

Les critères de sélection des acteurs mobilisés dans le cadre des entretiens s'articulent autour de plusieurs axes conceptuels et structurels, révélateurs de la complexité des dynamiques sociales en jeu. Premièrement, une dimension liée aux habitus alimentaires et aux pratiques de santé émerge, englobant à la fois la typologie des régimes alimentaires adoptés par les individus, leur niveau de conscience ou de sensibilisation à l'égard des enjeux de la nutrition durable, ainsi que leur degré d'implication dans des initiatives collectives visant à promouvoir ces pratiques. Deuxièmement, le contexte professionnel des acteurs est un autre vecteur de structuration, incluant non seulement les experts du champ sanitaire et nutritionnel, mais aussi les producteurs agricoles et alimentaires, ainsi que les décideurs publics chargés de la régulation et de la gouvernance de ces secteurs. Enfin, la troisième dimension, entrée sur le degré d'engagement, distingue

différents types de participation selon une gradation allant de la pratique de l'autosuffisance alimentaire individuelle, à l'investissement dans des actions collectives organisées, jusqu'aux comportements des consommateurs dits « ordinaires », peu impliqués dans une transformation active du système alimentaire. Ces critères opèrent donc une stratification des acteurs, reflétant à la fois les configurations professionnelles, les pratiques quotidiennes et les formes d'engagement dans l'espace public autour des enjeux de la durée.

Dans cette étude, nous avons mobilisé une approche méthodologique fondée sur l'utilisation de trois types d'échantillonnages qualitatifs, qui s'avèrent complémentaires dans la saisie des dynamiques sociales complexes à l'œuvre. En premier lieu, nous avons recours à l'échantillonnage intentionnel, également désigné sous le terme d'échantillonnage raisonné, qui se distingue par sa visée délibérée de sélectionner des acteurs en fonction de critères théoriquement pertinents pour l'objet de recherche. Cette stratégie permet de cibler des individus occupant des positions sociales spécifiques en lien avec les pratiques de santé durable et d'alimentation, tels que des professionnels du secteur de la santé, des décideurs impliqués dans les politiques publiques, des agriculteurs biologiques, ainsi que des consommateurs engagés. L'enjeu de cette sélection réside dans la capacité à capturer des trajectoires et des points de vue diversifiés mais informés, afin de rendre compte des logiques d'action, qu'elles soient individuelles ou collectives, au sein des configurations contemporaines de l'alimentation durable. Ce type d'échantillonnage permet ainsi de produire une lecture fine des processus de construction des pratiques sociales, en mettant en lumière les mécanismes d'appropriation, de résistance et de réinterprétation des normes en matière d'alimentation durable. Il offre également une compréhension approfondie des rapports de pouvoir et des dynamiques d'influence qui structurent les interactions entre acteurs sociaux, qu'il s'agisse de consommateurs, de producteurs, de professionnels de la santé ou de décideurs politiques, en révélant un commentaire. Ces interactions façonnent les pratiques alimentaires et les discours sur la durabilité. Cette approche permet d'analyser les tensions, les négociations et les alliances qui émergent dans la co-construction.

Deuxièmement, l'échantillonnage par variation maximale : cette approche vise à sélectionner des participants aux profils variés afin de recueillir une diversité de perspectives. Elle inclut des individus issus de différents contextes socio-économiques, géographiques (urbains et ruraux) et culturels, ce qui permet d'explorer les multiples perceptions et pratiques alimentaires, ainsi que les facteurs contextuels qui influencent les comportements liés à la santé durable. Cette diversité d'expériences enrichit notre compréhension des dynamiques sociales et des enjeux spécifiques rencontrés par chaque groupe dans l'adoption de comportements alimentaires durables.

Troisièmement, l'étude a recours à l'échantillonnage en boule de neige, une méthode particulièrement pertinente dans le contexte de recherche qualitative. Cette approche repose sur la dynamique de recommandation émanant de participants initiaux, tels que des leaders d'initiatives locales, qui désignent d'autres individus pertinents pour l'étude. Ce mécanisme facilite l'élargissement progressif de l'échantillon en exploitant les réseaux sociaux et les relations interpersonnelles des premiers.

La collecte des données s'effectue par le biais d'entretiens semi-directifs, une méthode qui favorise une exploration approfondie des perceptions et des pratiques des participants tout en offrant une flexibilité cruciale dans la conduite des échanges. Ces entretiens sont centrés sur divers axes, notamment les habitudes alimentaires, la perception des initiatives de santé publique relative

En complément, des groupes de discussion (focus groups) ont été mobilisés pour examiner les dynamiques d'interaction entre les individus en matière d'alimentation et de santé durable. Cette méthode a mis en lumière les manières dont les participants se perçoivent au sein de l'action collective, tout en révélant leurs conceptions de la synergie entre les efforts individuels et collectifs en vue d'adopter des comportements alimentaires durables. Les échanges au sein de ces groupes ont permis de dégager des insights significatifs sur les influences sociales et communautaires qui façonnent les attitudes et les comportements alimentaires, soulignant ainsi l'importance de la dimension collective dans la promotion de la durabilité alimentaire.

Quant à l'analyse des données qualitatives, elle a été menée à travers le prisme de l'analyse thématique. Cette démarche

consiste à identifier, organiser et interpréter des thèmes ou motifs récurrents présents dans les données recueillies via des entretiens, des observations et des groupes de discussion. Dans le cadre de cette étude, cela implique notamment de repérer les discours relatifs à l'engagement individuel et collectif dans le domaine de l'alimentation durable, ainsi que les perceptions des pratiques alimentaires saines et les obstacles identifiés à la création d'une synergie entre actions individuelles et collectives. Cette approche permet d'approfondir la compréhension des interactions complexes qui façonnent les comportements alimentaires dans un contexte durable.

A l'analyse thématique, nous avons associé l'analyse de contenu et l'approche phénoménologique, trois méthodologies complémentaires qui éclairent les dynamiques des pratiques alimentaires et des représentations.

L'analyse de contenu, en tant que méthode moins inductive que l'analyse thématique, se consacre à une catégorisation systématique des données à travers l'application de codes prédéfinis. Cette approche permet d'établir des catégories analytiques, telles que « pratiques individuelles », « pratiques collectives », « enjeux sociaux » ou « barrières institutionnelles ». En fonctionnant ainsi, elle offre une structure qui permet d'analyser les données en fonction de ces thématiques préalablement définies, rendant possible une exploration des interactions entre les divers facteurs sociaux et institutionnels qui influencent les comportements alimentaires.

L'approche phénoménologique : l'objectif est de comprendre les expériences vécues des individus en ce qui concernent leur alimentation et leur santé, l'analyse phénoménologique permet de dégager la signification de ces expériences à travers les récits des participants. Cette approche utilisée permet d'explorer la dimension subjective des comportements liés à la santé.

En intégrant ces trois approches l'analyse de contenu pour une classification systématique des influences sociétales, l'analyse de contenu et l'approche phénoménologique pour une exploration profonde des significations individuelles nous obtenons une perspective holistique sur les dynamiques de santé et d'alimentation. Cela permet non seulement de déceler les modèles comportementaux, mais aussi de saisir la richesse des expériences humaines, contribuant ainsi à un débat sociologique

plus informé et nuancé sur les enjeux contemporains de santé publique. Cette complémentarité est essentielle pour développer des interventions qui prennent en compte à la fois les structures sociales et les expériences individuelles, permettant ainsi de concevoir des stratégies adaptées aux réalités vécues par les personnes. En intégrant ces dimensions, les acteurs de la santé publique peuvent mieux cibler leurs efforts et concevoir des programmes qui répondent efficacement aux besoins diversifiés des populations.

3. Résultats

3.1. Résistances et moteurs sociaux dans la transition vers une alimentation durable : Analyse des dynamiques de freins et leviers

Dans le cadre de cette étude sur les modes de consommation durables, les résultats montrent que la transition vers une alimentation durable est abordée comme un phénomène social complexe, dépassant le simple choix individuel basé sur des préoccupations environnementales ou sanitaires. Elle s'inscrit dans des dynamiques d'interaction entre comportements individuels et structures collectives.

L'analyse des "résistances et moteurs sociaux" met en évidence les forces antagonistes qui façonnent cette transition. Les résistances, sous forme de normes culturelles, de pratiques alimentaires ancrées et d'inertie des systèmes de production, agissent comme des freins invisibles, entravant les comportements durables, même face à une conscience accrue des enjeux écologiques.

En revanche, les "moteurs sociaux" incluent les initiatives collectives, les mouvements communautaires et les politiques publiques visant à promouvoir l'alimentation durable. Ces éléments fonctionnent comme des leviers puissants, catalysant des changements de comportement à l'échelle individuelle, par le biais de campagnes de sensibilisation, de circuits courts et de jardins communautaires, qui mobilisent des ressources sociales et renforcent les liens communautaires.

Une approche systémique permet d'analyser les interactions entre freins et leviers, tout en révélant les enjeux de pouvoir et d'inégalité qui affectent l'accès aux pratiques alimentaires

durables. Cette recherche va au-delà de l'évaluation des comportements alimentaires, en questionnant les structures sociales qui les sous-tendent. Comprendre ces dynamiques est crucial pour développer des stratégies efficaces et inclusives, favorisant une transition vers une alimentation durable, respectueuse de l'environnement et socialement équitable.

3.2. Interconnexions des actions individuelles et collectives : Une analyse sociologique des dynamiques d'interaction et de transformation sociale

Cette recherche met en lumière la manière dont les comportements individuels, tels que les choix alimentaires et les habitudes de consommation, sont façonnés et parfois contraints par des initiatives collectives, qu'il s'agisse de politiques publiques, de normes sociales ou de pratiques économiques. Nous examinons les dynamiques d'entraînement générées par ces actions collectives sur les décisions individuelles, illustrant comment des mouvements sociaux ou des campagnes communautaires peuvent engendrer un culte. Ces propos exemplifient : *« Aujourd'hui, le marché n'offre que des aliments que seul l'homme ou la femme riche peut en acheter. Cela conditionne nos manières habituelles de manger. On est tenu de manger une fois par jour pour survivre. » Y.J, Divo, 13 septembre 2024 ; « Avec cette cherté des prix des aliments sur le marché, il y a également la politique d'urbanisation à la vitesse de la lumière qui nous arrache nos forêts. Désormais, le paysan ne dispose plus pratiquement de terrain cultivable. A cela s'ajoute, les nouvelles techniques agricoles avec l'usage des herbicides, produits qui détruisent et appauvrissent nos sols. Tout ceci contribue au changement des habitudes alimentaires, ici à Divo » A.K, Divo, 27 août 2024.*

Ces propos soulèvent des enjeux cruciaux liés à la stratification socio-économique et à la transformation des pratiques alimentaires dans le contexte contemporain. L'affirmation selon laquelle « le marché n'offre que des aliments que seul l'homme ou la femme riche peut en acheter » souligne la ségrégation économique qui prédomine dans l'accès à une alimentation de qualité. Cette situation indique une marchandisation des ressources alimentaires, où la capacité financière devient un déterminant principal des choix

alimentaires, conduisant à une homogénéisation des pratiques culinaires autour de l'accessibilité des produits.

La mention de la nécessité de « manger une fois par jour pour survivre » révèle une réalité alarmante de précarité alimentaire, qui n'est pas seulement le reflet d'un pouvoir d'achat limité, mais aussi d'une structuration des normes alimentaires dictées par des conditions de vie défavorables équilibrée, limitant ainsi l'accès à des nutriments essentiels. Cette situation entraîne non seulement une homogénéisation des régimes alimentaires, mais aussi une dépendance accrue à des produits alimentaires transformés, souvent moins nutritifs et plus coûteux. De plus, la pression temporelle peut conduire à des choix alimentaires accélérés, favorisant des solutions rapides qui ne tiennent pas compte des implications pour la santé à long terme. En conséquence, cette dynamique contribue à des problèmes de santé publique tels que l'obésité, les maladies chroniques et d'autres troubles nutritionnels, exacerbant les inégalités déjà présentes.

En outre, l'urbanisation rapide, décrite comme « à la vitesse de la lumière », est un facteur exacerbé par des politiques de développement qui privilégient l'expansion urbaine au détriment des terres agricoles. L'« arrachage des forêts » évoqué dans le discours souligne les conséquences environnementales de ces choix, entraînant une diminution significative des terres cultivables à la disposition des paysans. Ce phénomène ne se limite pas seulement à la perte d'espaces de culture, mais implique également une modification profonde des rapports entre l'homme et son environnement, ainsi qu'une rupture des pratiques agricoles traditionnelles. Cette rupture entraîne une déconnexion entre les communautés rurales et les ressources naturelles, altérant les savoirs ancestraux et les méthodes de culture qui ont longtemps permis une cohabitation harmonieuse avec l'écosystème local. En perdant ces pratiques, les agriculteurs sont confrontés à des défis croissants liés à la gestion durable des terres, à la préservation de la biodiversité et à la résilience face aux changements climatiques.

Par ailleurs, cette transformation affecte également les dynamiques sociales et culturelles des communautés, en particulier leur autonomie alimentaire et en améliorant leur vulnérabilité face aux fluctuations du marché et aux politiques

environnementales. Ainsi, ce phénomène s'inscrit dans un contexte plus large de dégradation des liens sociaux, économiques et environnementaux qui conditionnent la sécurité alimentaire.

L'introduction de « nouvelles techniques agricoles » et l'utilisation d'herbicides, qui « détruisent et appauvrissent nos sols », met en exergue la tension entre innovation technologique et durabilité environnementale. Ces pratiques, bien qu'elles visent à augmenter la productivité, entraînent des conséquences néfastes sur la fertilité des sols et la biodiversité, impactant ainsi la sécurité alimentaire à long terme moins bonne qualité nutritionnelle. Cette dépendance limite non seulement les choix alimentaires des consommateurs, mais elle exacerbe également les inégalités socio-économiques, car les ménages à faibles revenus se retrouvent contraintes d'opter pour des options moins saines et plus accessibles financièrement.

En parallèle, ce phénomène réduit la diversité des cultures locales et affaiblit la résilience des systèmes alimentaires, qui deviennent de plus en plus vulnérables aux chocs externes tels que les fluctuations des prix mondiaux ou les crises environnementales. En fin de compte, cette dynamique menace non seulement la santé individuelle et collective, mais aussi la durabilité des écosystèmes, rendant impérieuse l'instauration de politiques qui établissent une interconnexion entre l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la justice sociale. Ces politiques doivent promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, soutenir les producteurs locaux et garantir un accès équitable aux aliments sains et nutritifs pour toutes les couches de la population. En intégrant les perspectives des communautés locales dans le développement des stratégies alimentaires, il est possible de favoriser une approche holistique qui non seulement préserve les ressources naturelles, mais renforce également les liens sociaux et culturels autour de l'alimentation. Cela nécessite un engagement collectif des gouvernements, des organisations non gouvernementales, du secteur privé et des citoyens pour co-construire un système alimentaire résilient et durable, capable de répondre aux défis contemporains tout en respectant les besoins des générations futures.

Enfin, le constat que ces dynamiques « contribuent au changement des habitudes alimentaires, ici à Divo » souligne l'importance d'une approche contextuelle pour comprendre la transformation des comportements alimentaires. Les enjeux soulevés ici invitent à une réflexion approfondie sur la nécessité d'intégrer des politiques publiques qui visent non seulement à garantir l'accès à une alimentation saine et abordable, mais aussi à promouvoir des pratiques agricoles durables, respectueuses de l'environnement et des savoirs traditionnels. Cela implique une redéfinition des priorités sociétales et économiques, en tenant compte des réalités locales et des aspirations des communautés, afin de favoriser un système.

3.3. Impacts des initiatives collectives sur les comportements individuels pour une alimentation durable

L'analyse des effets des initiatives collectives sur les comportements alimentaires individuels en matière de durabilité représente un enjeu fondamental en sociologie, se situant à la croisée des dynamiques sociales, économiques et environnementales. Ces initiatives, qui peuvent se manifester sous forme de mouvements sociaux, de campagnes de sensibilisation, de politiques publiques ou de programmes communautaires, sont cruciales pour encourager une alimentation durable en unissant les individus autour de buts partagés et en créant un cadre propice au changement. En sensibilisant le public aux enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux liés à l'alimentation, ces initiatives jouent un rôle éducatif important, permettant aux consommateurs de mieux comprendre les répercussions de leurs choix alimentaires.

Par ailleurs, ces initiatives peuvent entraîner des transformations au sein des infrastructures alimentaires locales en facilitant, par exemple, l'accès aux marchés de producteurs et aux systèmes de distribution de produits locaux ou communautaires. En outre, elles renforcent le tissu social en promouvant la coopération entre divers acteurs, qu'il s'agisse de citoyens, d'agriculteurs, d'ONG ou d'institutions publiques.

Ce processus de co-création favorise une approche intégrée et participative, où les individus se considèrent comme des acteurs responsables de leurs choix alimentaires et de leur impact

sur l'environnement, contribuant ainsi à des changements de comportement durables, ancrés dans des valeurs partagées.

Pour commencer, les initiatives collectives jouent un rôle clé en tant que moteurs de transformation, en établissant un cadre commun qui façonne les normes sociales liées à l'alimentation. En mettant en avant des valeurs telles que la durabilité, la santé et l'équité, ces initiatives peuvent influencer les perceptions et les attitudes des individus envers certains aliments, ce qui peut encourager l'adoption de régimes alimentaires axés sur des produits locaux, biologiques ou de saison. Ainsi, la diffusion de ces nouvelles normes sociales incite les individus à réévaluer leurs choix alimentaires pour les aligner avec ces valeurs partagées. Cette réévaluation peut se traduire par une augmentation de la consommation de produits locaux et de saison, une diminution du gaspillage alimentaire, ou l'adoption de régimes.

En outre, en favorisant un environnement où les alternatives durables sont mises en avant et soutenues, les initiatives collectives offrent aux individus à se sentir accompagnés dans leur démarche vers un mode de vie plus respectueux de l'environnement. En résumé, cette dynamique de changement des normes sociales non seulement encourage des comportements alimentaires plus responsables, mais contribue aussi à forger une culture collective de durabilité, renforçant ainsi la résilience des communautés face aux défis environnants.

De plus, les initiatives collectives offrent fréquemment des ressources et des possibilités qui encouragent le changement de comportement. Par exemple, des programmes de sensibilisation à la nutrition ou des jardins partagés ne se contentent pas d'éveiller les participants aux enjeux de l'alimentation durable ; ils leur donnent également accès à des aliments nutritifs. Cette accessibilité revêt une importance particulière dans les contextes où les personnes rencontrant des difficultés économiques ou logistiques pour obtenir une alimentation

En instaurant ces barrières, les initiatives collectives peuvent transformer les comportements alimentaires en créant un cadre favorable à l'adoption de pratiques plus durables. Ces barrières peuvent comprendre des incitations financières, telles que des subventions pour les produits locaux, ou des campagnes de sensibilisation visant à informer le public des avantages d'une alimentation respectueuse de l'environnement.

De plus, elles peuvent faciliter l'accès à des ressources alimentaires, comme des marchés de producteurs ou des jardins communautaires, permettant ainsi aux individus de faire des choix éclairés qui profitent à leur santé et à celle de la planète. En transformant ces habitudes alimentaires, les initiatives collectives participent non seulement à l'amélioration de la santé publique, mais aussi à l'instauration d'un environnement socio-économique plus équitable et durable, où chacun peut jouer un rôle actif dans la transition vers des systèmes

Néanmoins, il convient de souligner que les effets des initiatives collectives ne se manifestent pas de manière homogène et varient considérablement en fonction du contexte socioculturel et économique des individus. Des éléments tels que le statut socio-économique, le niveau d'éducation et l'accès aux ressources jouent un rôle prépondérant dans la manière dont ces initiatives sont perçues et intégrées dans les pratiques alimentaires quotidiennes des initiatives collectives sur les comportements alimentaires.

En tenant compte des multiples dimensions des identités sociales telles que la classe sociale, l'origine ethnique, le genre et l'âge cette approche permet de révéler comment ces facteurs interagissent et influencent les expériences individuelles et collectives face aux initiatives en faveur d' 'une alimentation durable. Cela permet également d'identifier les groupes qui peuvent être marginalisés ou exclus des bénéfices de ces initiatives, facilitant ainsi le développement de stratégies adaptées qui prennent en compte les réalités spécifiques de chaque communauté. En fin de compte, une telle perspective contribue non seulement à une meilleure compréhension des effets des initiatives collectives, mais aussi à l'élaboration de solutions plus équitables et efficaces pour promouvoir des systèmes alimentaires durables.

Cette approche permet d'explorer comment les inégalités structurelles peuvent entraver l'accès à une alimentation durable et limiter l'efficacité des initiatives mises en œuvre. Par exemple, les groupes à faible revenu peuvent rencontrer des obstacles économiques considérables qui compliquent l'adoption de comportements alimentaires durables, et ce, malgré la présence de programmes de sensibilisation.

De même, le niveau d'éducation influence sur la capacité des individus à comprendre et à appliquer les recommandations issues de ces initiatives. Un niveau d'éducation élevé permet souvent une meilleure interprétation des informations sur la nutrition, les pratiques agricoles durables et les enjeux environnementaux.

En effet, les individus éduqués sont généralement plus enclins à remettre en question leurs habitudes alimentaires et à rechercher des alternatives plus saines et respectueuses de l'environnement.

En revanche, les personnes ayant un accès limité à l'éducation peuvent rencontrer des difficultés à assimiler ces recommandations, ce qui peut restreindre leur capacité à faire des choix éclairés. Cette disparité souligne l'importance d'adapter les initiatives collectives pour qu'elles soient accessibles et compréhensibles par tous, déterminant de leur niveau d'éducation, afin d'encourager une adoption plus large des pratiques alimentaires durables.

En intégrant ces dimensions hétérogènes, il devient possible de concevoir des stratégies plus inclusives et adaptées qui répondent aux besoins spécifiques de chaque groupe, maximisant ainsi l'impact des initiatives collectives sur les comportements alimentaires et favorisant une transformation réelle et durable des systèmes alimentaires.

Enfin, cette étude met en lumière que les initiatives collectives constituent un levier puissant pour modifier les comportements individuels en matière d'alimentation durable. En forgeant des normes sociales, en offrant des ressources accessibles et en favorisant un engagement communautaire, ces initiatives ont le potentiel de catalyseur de changements significatifs vers des pratiques alimentaires plus respectueuses de l'environnement. Cependant, pour maximiser leur efficacité, il est impératif de concevoir ces initiatives de manière inclusive et adaptée aux contextes locaux, afin de garantir qu'elles répondent aux besoins variés des populations. Cela implique également un suivi continu et une évaluation des résultats, permettant ainsi d'ajuster les stratégies en fonction des retours d'expérience des participants et des évolutions sociétales. En agissant de manière ciblée et réfléchie, ces initiatives peuvent non seulement transformer les habitudes alimentaires, mais aussi contribuer à la

création de systèmes alimentaires durables et résilients, en phase avec les défis environnementaux contemporains.

4. Discussion

Les résultats de cette recherche révèlent que l'adoption de pratiques alimentaires durables est freinée par un ensemble de contraintes structurelles significatives. Parmi ces défis, on identifie des inégalités dans l'accès aux ressources alimentaires, des représentations culturelles distinctes liées à la consommation, ainsi que des restrictions économiques qui conditionnent les choix des individus. Cependant, ces obstacles peuvent être partiellement atténués grâce à l'existence de leviers institutionnels et sociaux. Cela inclut des politiques publiques incitatives, des programmes de sensibilisation communautaire et un accès accru aux produits locaux et durables, soutenus par des infrastructures adaptées qui distinguent les circuits courts de distribution. Ces initiatives permettent non seulement de sensibiliser les consommateurs aux bienfaits d'une alimentation durable, mais aussi de leur fournir les moyens pratiques d'effectuer ces choix. Par exemple, la mise en place des marchés de producteurs locaux ou de coopératives alimentaires peut améliorer l'accessibilité financière et physique aux produits sains.

En outre, ces mesures contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté et à promouvoir des pratiques alimentaires ancrées dans des valeurs de durabilité et d'équité. En somme, l'interaction de ces éléments crée un cadre propice à la transformation des comportements alimentaires, permettant une révision des normes de consommation au sein de la société.

Ces éléments interconnectés contribuent à la création d'un environnement socio-économique propice à la transformation des pratiques alimentaires, facilitant ainsi l'émergence de choix alimentaires variés et adaptés au contexte local. Cette dynamique met en évidence la complexité des logiques d'action et des interactions entre les agents sociaux et les structures institutionnelles dans le processus de redéfinition des normes alimentaires. Elle souligne également comment ces relations réciproques façonnent les pratiques de consommation et influencent les comportements individuels. En somme, cette recherche démontre l'importance d'une approche systémique pour

comprendre les défis et les opportunités liés à l'alimentation durable.

Les décisions alimentaires ne se résument pas à des choix personnels, mais sont profondément influencées par un cadre socio-culturel qui intègre des facteurs économiques, politiques et environnementaux. Cela souligne la nécessité d'une approche systémique pour analyser les processus de transformation, qui doit tenir compte de la pluralité des voix et des intérêts en jeu, ainsi que des dynamiques de pouvoir qui tirent la création et l'application des politiques alimentaires. Cette complexité nécessite des recherches approfondies et des actions concertées pour aligner les pratiques individuelles avec les objectifs collectifs de durabilité et de justice sociale dans le secteur alimentaire.

À la lumière des résultats obtenus dans cette étude, nous avons opté pour une approche discursive de l'économie, basée sur une sélection rigoureuse et épistémologiquement éclairée des éléments pertinents. Cette orientation méthodologique s'inscrit dans un souci d'optimisation des dispositifs analytiques, nous conduisant à privilégier une restitution ciblée des données plutôt qu'une exposition exhaustive des résultats empiriques présentés dans le chapitre consacré. Ce choix nous permet de centrer notre analyse sur les enjeux cruciaux et les dynamiques significatives qui émergent de notre enquête, tout en prenant en compte les implications théoriques et pratiques qui en résultent. En procédant de la sorte, nous cherchons à mettre en lumière les interrelations complexes entre les divers éléments examinés, tout en contribuant à un débat académique plus raffiné sur la problématique en question.

Le corpus discursif analysé dans ce contexte se focalise sur : **« les impacts des initiatives collectives sur les comportements individuels pour une alimentation durable »**.

L'analyse des effets des actions collectives sur les comportements alimentaires durables revêt une importance fondamentale en sociologie, englobant des dimensions sociales, économiques et environnementales. Ces actions, qui se traduisent par des mouvements sociaux, des campagnes de sensibilisation, des politiques publiques et des programmes communautaires, jouent un rôle clé dans la promotion de pratiques alimentaires durables. Elles unissent les individus autour de finalités

communes et créent un cadre favorable à la transformation des comportements. En éclairant le public sur les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux associés à l'alimentation, ces initiatives exercent une fonction éducative essentielle, permettant aux consommateurs d'approfondir leur compréhension des répercussions de leurs choix alimentaires sur leur bien-être individuel, la durabilité des ressources naturelles et l'équité au sein des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à une société plus juste et résiliente.

Ce constat souligne les conclusions du rapport de l'Association Pour la Santé Publique du Québec (ASPQ, 2017), qui met en avant le rôle crucial de l'État dans l'influence qu'il exerce sur la santé de la population. Il est essentiel que l'État intervienne principalement en amont des services de santé. Une approche holistique de la santé, considérée comme une valeur commune et un droit fondamental, devrait être largement adoptée et appliquée au sein de l'administration publique et dans l'ensemble de la société. Bien que la responsabilité de préserver et d'améliorer la santé soit collective, il est impératif que l'évaluation des risques sanitaires soit intégrée dans chaque décision des gouvernements, des entreprises et des organisations, afin d'assurer un environnement propice à la santé publique et de favoriser des choix éclairés qui bénéficieront à la population, notamment ainsi les inégalités et promouvant un avenir plus équitable et durable, où chaque individu a accès aux ressources nécessaires pour mener à bien des initiatives qui privilégient le bien-être collectif et améliorent la qualité de vie de la population.

Pour approfondir cette analyse, le Rapport pour l'Assemblée nationale (2021) souligne qu'une politique alimentaire intégrant les enjeux de durabilité ne pourra pas, à elle seule, résoudre la multitude de problématiques complexes qui la sous-tendent, compte tenu de la diversité des acteurs concernés. Néanmoins, elle peut jouer un rôle clé dans l'établissement de nouvelles collaborations en vue de promouvoir des pratiques alimentaires plus saines et d'insister sur la nécessité d'adopter des méthodes de production respectueuses de l'environnement. Ce contexte actuel représente le seuil d'une nouvelle époque, comme le montre les débats contemporains, qui envisagent une transformation de nos habitudes alimentaires en mettant l'accent sur la santé. Cette transformation aura également une influence

sur la transition écologique, affectant à la fois les produits alimentaires disponibles et les processus de production, tout en interrogeant les manières dont ces aliments sont cultivés, transformés et distribués. Elle incitera ainsi à repenser les chaînes d'approvisionnement, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires face aux défis environnementaux, économiques et sociaux. Cela pourrait conduire à une meilleure intégration des préoccupations écologiques dans les choix alimentaires des consommateurs, favorisant ainsi une alimentation qui respecte à la fois la santé humaine et celle de la planète.

Conclusion

Cette étude constitue une contribution substantielle à la sociologie des comportements alimentaires et de la santé durable, ainsi qu'à la sociologie de la santé, en s'intéressant aux inégalités structurelles dans l'accès aux ressources alimentaires et aux savoirs nutritionnels. En examinant la manière dont ces disparités influencent les pratiques alimentaires et participent à la production des inégalités en matière de santé, elle met en lumière les processus sociaux sous-jacents. L'analyse porte également sur les mécanismes par lesquels les dispositifs collectifs, tels que les politiques publiques, les campagnes de sensibilisation ou les mouvements sociaux, parviennent ou échouent à mobiliser des engagements individuels en faveur d'une alimentation durable.

En mobilisant une méthodologie rigoureuse combinant l'analyse de contenu et l'approche phénoménologique, cette étude offre une exploration approfondie des significations subjectives attribuées par les individus à leurs pratiques alimentaires et de santé. Cette démarche permet d'embrasser une perspective holistique sur les dynamiques sociales et culturelles qui traversent les comportements alimentaires et les pratiques de santé, révélant à la fois des régularités comportementales et la complexité des expériences vécues. En ce sens, elle contribue à enrichir le débat sociologique, en proposant une lecture nuancée des enjeux contemporains de la santé publique. La complémentarité des niveaux d'analyse structurelle et subjective apparaît essentielle pour concevoir des interventions qui tiennent compte à la fois des configurations sociales et des trajectoires

individuelles. De cette manière, les acteurs de la santé publique peuvent mieux orienter leurs stratégies et développer des programmes d'action adaptés aux besoins hétérogènes des populations, en articulant les dimensions sociales et les vécus individuels de manière à maximiser leur pertinence et leur impact. Cette approche permet d'élaborer des interventions qui répondent non seulement aux déterminants structurels des inégalités, mais aussi aux réalités subjectives et culturelles des individus, garantissant ainsi une prise en charge plus inclusive et contextuellement adaptée des enjeux contemporains de santé.

Les résultats de cette étude mettent en évidence que l'adoption de pratiques alimentaires durables se heurte à un ensemble de contraintes structurelles significatives, parmi lesquelles figurent les inégalités d'accès aux ressources alimentaires, les représentations culturelles différenciées de la consommation, ainsi que les restrictions économiques qui conditionnent les choix individuels. Toutefois, ces freins sont partiellement contrebalancés par l'existence de leviers institutionnels et sociaux, tels que des politiques publiques incitatives, des dynamiques de sensibilisation communautaire, ainsi que l'accès augmente à des produits locaux et durables, soutenus par des infrastructures facilitant les circuits tribunaux de distribution. Ces éléments interactifs participent à la constitution d'un environnement socio-économique favorable à la transformation des pratiques alimentaires, en permettant l'émergence de choix alimentaires diversifiés et socialement situés. En cela, ils révèlent la complexité des logiques d'action et d'interaction entre agents sociaux et structures institutionnelles dans la redéfinition des normes alimentaires.

L'étude s'inscrit dans un contexte où la santé publique est de plus en plus influencée par des choix alimentaires. Elle propose d'explorer les dynamiques entre les actions individuelles et les initiatives collectives pour favoriser une alimentation durable, impactant ainsi positivement la société et les individus.

Sa portée sociale et utilitaire est considérable, car elle répond à des enjeux cruciaux, tels que la lutte contre les maladies chroniques, les inégalités alimentaires et l'urgence climatique.

1. Une réponse à des enjeux sociaux majeurs

1.1. Réduction des maladies liées à l'alimentation

Cette étude vise à démontrer comment les synergies entre individus et communautés peuvent prévenir les maladies non transmissibles (diabète, obésité, maladies cardiovasculaires). En encourageant des pratiques alimentaires durables et équilibrées, elle favorise une meilleure santé globale, réduisant ainsi les coûts de santé publique.

1.2. Promotion de l'équité sociale

Les inégalités alimentaires, souvent exacerbées par des facteurs socio-économiques, sont au cœur des problématiques contemporaines. En impliquant des actions collectives comme la création de circuits courts, des politiques de subventions pour une alimentation saine et accessible, ou encore des campagnes de sensibilisation, cette étude met en lumière des solutions pour réduire ces inégalités.

2. Une utilité concrète pour les individus et les communautés

2.1. Sensibilisation et autonomisation des individus

En étudiant les mécanismes de choix alimentaires, cette recherche propose des stratégies pour renforcer la prise de conscience individuelle sur l'impact de leurs choix alimentaires, tant sur leur santé que sur l'environnement. Elle valorise l'éducation nutritionnelle comme un levier clé pour favoriser des comportements durables.

2.2. Renforcement du tissu communautaire

Les initiatives collectives, telles que les jardins partagés, les coopératives alimentaires ou les campagnes locales pour des habitudes alimentaires durables, sont des modèles concrets issus de cette recherche. Ces actions renforcent la solidarité et le sentiment d'appartenance au sein des communautés.

3. Une contribution à une alimentation durable et à la transition écologique

3.1. Lien entre alimentation et environnement

En intégrant les impacts écologiques des choix alimentaires, l'étude éclaire les relations entre agriculture durable, réduction du gaspillage alimentaire et diminution de l'empreinte carbone. Elle souligne l'importance d'un effort collectif pour limiter les effets de l'alimentation sur le réchauffement climatique.

3.2. Adoption de politiques publiques durables

En promouvant une approche collective, cette étude peut influencer les décideurs à adopter des politiques favorisant la production et la consommation alimentaires durables, comme des taxes incitatives sur les produits ultra-transformés ou des incitations fiscales pour les productions biologiques et locales.

➤ Synthèse : Une étude aux impacts multiples

Cette étude dépasse la simple réflexion sur les habitudes alimentaires : elle s'inscrit dans une démarche globale visant à améliorer le bien-être des individus tout en favorisant la justice sociale et la durabilité environnementale. Son apport social réside dans l'amélioration des conditions de vie et la réduction des inégalités, tandis que son utilité pratique permet de créer des solutions concrètes et transposables. En prônant une synergie entre actions individuelles et collectives, elle contribue à poser les bases d'une santé durable, véritable pilier d'une société harmonieuse.

Bibliographie

ASSOCIATION POUR LA SANTE PUBLIQUE DU QUEBEC (ASPQ), 2017. *Bâtir la santé durable au 21e siècle*. https://www.aou/application/téléchargements/2020/11/2017-06_aspq_enonce-la-sante-d-au-21e-siècle.pdf

BRICAS Nicolas, CONARE Damien et WALSER Marie, 2021. *Une écologie de l'alimentation*. https://www.chaireunesco-ad.com/IMG/pdf/une_ecologie_de_l_alimentation_-_chaire_unesco_adm_2021.pdf

CRETE Romain, 2019. *L'innovation agricole pour une santé durable*. Sciences pharmaceutiques <https://du.ccsd.cn.fr//dum-032/déposer/Cr%C3%A9%20R.%20T%C3%A9%20d%27.%20P%20%28UPJV%29.pdf>

FORMATION POUR UN SYSTEME D'ALIMENTATION DURABLE, 2021. *Manuel*. https://w.pourlasolidarite.eu/s/déf/fi/pu/fichiers/t4f_i.pdf

GRUPE D'EXPERTS DE HAUT NIVEAU SUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION, 2018. *Nutrition et systèmes alimentaires*. <https://o.fao.org//ser/api/core/b/39-5-43-bb9-2/contenu>

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION POPULAIRE (INJEP), 2022. *L'alimentation à la croisée des champs de l'action publique et de la vie associative*. *Cahier de l'action* (<https://injep.fr/wp-co/téléchargements/2022/04/CA58.pdf>)

MATHE Thierry, 2009. *Comment les consommateurs définissent-ils l'alimentation durable ?* CRÉDOC, Département Consommation. Cahier de recherches, n°270. Disponible à : <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42248511w>

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE, REPUBLIQUE DU MALI, 2021. *Plan d'action multisectoriel de nutrition 2021-2025*. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/mli211666.pdf>

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE, PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET ORGANISATION MONDIALE POUR LA SANTE ANIMALE,

2023. *Travailler ensemble pour des êtres humains, des animaux, des végétaux et un environnement en bonne santé : Plan d'action conjoint « Une seule santé » (2022-2026)*. <https://www.mal.org/ap/télécharger/2/04/plan--daction--conj-u-seule-sante-fr.pdf>

PLAN REGIONAL SANTE ENVIRONNEMENT, 2023. *Quels leviers d'action pour adapter l'alimentation dans les collectivités ?* *Action Reconnue Bretagne*. <https://www.b.ars.sant.f/s/fichiers/2023-05/Cahier%208.pdf>

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BENIN, 2023. *Politique nationale d'alimentation et de nutrition 2023-2033*. <https://www.b.ars.sant.f/s/fichiers/2023-05/Cahier%208.pdf>

//scalingupn.org /sites /d/f/20-07//PNAN -23-C-PG -
N%20%%281 %29200223_0 .pdf

RAPPORT POUR L'ASSEMBLEE NATIONALE, 2021. *Pour une alimentation saine et durable : Analyse des politiques de l'alimentation en France.* [https : //www .strategie .gouv .fr/si/St.gouv .fr /fichiers/atomes /fichiers /fs - 2021_politiques_de_l'alimentation_rapport_complet_22sept - 10h30 -finale.pdf](https://www.strategie.gouv.fr/si/St.gouv.fr/fichiers/atomes/fichiers/fs-2021_politiques_de_l'alimentation_rapport_complet_22sept-10h30-finale.pdf)

RESEAU FRANÇAIS VILLES-SANTE, 2023. *Alimentation saine et activité physique : Les Villes et Intercommunalités actrices en promotion de la santé.* [httphttps : //vill-s.co/wp - c/téléchargements /2023 /02//Al-sa-et-ac-physique .pdf](httphttps://vill-s.co/wp-c/téléchargements/2023/02//Al-sa-et-ac-physique.pdf)

SOLAGRO ET RESEAU ACTION CLIMAT France, 2019. *Politiques publiques : Pour une alimentation bénéfique à la santé de tous et au climat. Cahier de recommandations.* [https : //r.ou/w-c/u/20/10 /cahier -reco -pol-alim -climat -s-2019 -28p .pdf](https://r.ou/w-c/u/20/10/cahier-reco-pol-alim-climat-s-2019-28p.pdf)

La sorcellerie dans la lutte pour le pouvoir au Gabon. Regard croisé sur une ressource politique au service de la domination autoritaire

Alain Patrick NGYE¹

Enseignant-chercheur au département de science politique de l'université Omar BONGO, Libreville/Gabon.

Résumé

Cette contribution a précisément pour objectif de donner une explication à la fois anthropologique et sociopolitique de l'usage récurrent de la sorcellerie dans la lutte pour le pouvoir politique. Fondant son champ d'analyse, d'une part sur un intervalle temporel allant de la colonisation à la fin du règne d'Omar BONGO et d'autre part sur la sociologie du pouvoir, elle permet de montrer préalablement que la compétition politique est en fait une reconstitution du clivage aînés-cadets sociaux propre à la société traditionnelle. Elle constate ensuite que ce clivage est indissociable du magico-religieux dont il se nourrit, car il conduit les aînés à y recourir afin d'asseoir leur domination autoritaire sur les cadets. Ainsi parvient-elle à justifier la persistance de la sorcellerie comme ressource politique coercitive et persuasive dans l'espace politique dès la période coloniale.

Mots clés : *sorcellerie, compétition politique, ressource politique, pouvoir, autoritarisme, Gabon.*

Abstract

This contribution aims precisely to provide an explanation that is both anthropological and sociopolitical for the recurrent use of witchcraft in the struggle for political power. Basing its field of analysis, on the one hand on a temporal interval going from colonization to the end of the reign of Omar BONGO and on the other hand on the sociology of power, it allows us to show beforehand that political competition is in reconstitutes the social elder-younger divide specific to traditional society. She then notes that this divide is inseparable from the magico-religion on which it feeds, because it leads the elders to resort to it in order to establish their authoritarian domination over the younger ones. Thus she manages to justify the persistence of witchcraft as a coercive and persuasive political resource in the political space since the colonial period.

Keywords : *witchcraft, political competition, political resource, power, authoritarianism, Gabon.*

¹ Enseignant-chercheur au département de science politique de l'université Omar BONGO, Libreville/Gabon.

Introduction

Définir la sorcellerie, c'est céder le pas au paradigme de la dualité puisqu'elle peut être appréhendée à la fois comme une réalité et un mythe, une ruse, une illusion². Mais sa finalité, dans les deux cas, est la même : dominer, affaiblir, neutraliser celui ou celle contre qui elle est pratiquée. En effet, elle est envisagée par Florence BERNAULT en ces termes : « *Par sorcellerie ou magie, que j'emploie de manière interchangeable pour refléter l'usage commun en Afrique équatoriale, j'entends les actions contemporaines cachées, manipulés volontairement ou involontairement par des hommes en contact avec la réalité surnaturelle, pour certains buts. Ceux-ci peuvent être socialement bénéfiques ou, au contraire, destructeurs lorsque le spécialiste (ou le commanditaire des actes sorciers) tue ou blesse mystiquement ses proches pour son seul bénéfice* »³.

Lionel OBADIA en étoffe le contenu quand, à la suite de cette autotexte, il y voit « *une affaire de « sorts », c'est-à-dire, dans son sens général, de hasard, de destinée ou, de manière plus resserrée, à tout ce qui touche à un rituel impliquant l'intervention d'agents non naturels dans le déroulement de la vie humaine. Dans le sens qu'on lui confère en sorcellerie, le sort est vu comme un acte efficace dans son contexte gestuel et symbolique : c'est tout autant le contenu du sort, celui qui le met en actes et/ou l'énonce, sa cible et les circonstances de sa performance qui font la spécificité et l'efficacité de la sorcellerie. Le terme de sorcellerie recouvre toutefois un ensemble de pratiques et de croyances très vaste dans l'histoire et dans les cultures, mais qui admet néanmoins certains traits identifiables. Les définitions les plus courantes la qualifient généralement de « magie populaire » rudimentaire et archaïque, en insistant sur le caractère secret, illicite et surtout effrayant de ses pratiques : les incantations, maléfices, invocations des morts, appels aux esprits malfaisants, ou autres envoûtements... Plus généralement, il est fait mention de sorcellerie lorsque les forces*

² Lionel OBADIA, La sorcellerie : mythes et réalités. Archaïsmes, traditions et renouveaux, Le Cavalier Bleu, 2022.

³ F. BERNAULT, *Magie, sorcellerie et politique au Gabon et au Congo-Brazzaville*, in M. MVE BEKALE (dir.), *Démocratie et mutations culturelles en Afrique noire*, L'Harmattan, 2005, p. 21.

surnaturelles sont convoquées avec une intention de nuire (...) »⁴.

Mais la sorcellerie est aussi évoquée pour rendre compte d'une pratique « *entourée d'un halo d'incertitude propice non seulement à tous questionnements, mais aussi à des surenchères permanentes dans l'imaginaire qui finissent par dévoiler la dimension fantastique du mythe sorcier. Ce phénomène qui fait que tous les témoignages, toutes les histoires diaboliques soient présentés, sans aucune vérification, comme preuves de l'existence du surnaturel démoniaque (...) »⁵.*

Au regard de ces acceptions, il peut convenir de dire que la sorcellerie occupe une place centrale dans la politologie africaniste. En effet, plusieurs travaux⁶ en font un objet d'étude pertinent et proposent généralement de l'analyser comme un instrument d'action et d'interprétation du politique dans le sud du Sahara. Ils parviennent ainsi à montrer qu'elle est consubstantielle au pouvoir moderne et aux détenteurs de ce dernier, mais est tout autant la cause de la flambée de nombreuses violences accusatrices tant dans l'espace villageois qu'urbain. La sorcellerie est également appréhendée du point de vue de ses formes inédites illustrées, entre autres, par les enfants sorciers, vols de sexe, possessions diaboliques, crimes rituels, etc. Elle est, à cet effet, perçue comme un rempart pour les hommes politiques en mal de popularité, contraints de recourir au fétichisme pour sortir leurs de tête de l'eau.

Dans la lignée de ces travaux, la présente contribution traite également de la sorcellerie en Afrique et singulièrement au Gabon. Mais l'objectif qu'elle vise et l'intérêt qu'elle lui accorde sont tout autres. En effet, tout en remettant en exergue le constat habituel de la permanence des pratiques sorcellaires dans l'espace politique moderne, elle se propose de le

⁴ Lionel OBADIA, *idem*.

⁵ Marianne CLOSSON, *L'imaginaire démoniaque en France (1550-1650). Genèse de la littérature fantastique*, Droz, 2000, p. 60.

⁶ Peter GESCHIERE, *Sorcellerie et politique : les pièges du rapport élite-village*, dans *Politique africaine*, n°63, 1996; *Pouvoirs sorciers*, *Politique africaine*, numéro 79, Karthala, 2000 ; Michael G. SCHATZBERG, *La sorcellerie comme mode de causalité politique*, *Politique africaine*, Karthala, 2000/3, n°79 ; Florence BERNAULT et Joseph TONDA, *Dynamiques de l'invisible en Afrique*, *Politique africaine*, Karthala, n° 79, 2000/3 ; Joseph TONDA, *Le souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale (Congo, Gabon)*, Karthala, 2005 ; Peter GESCHIERE, *Sorcellerie et politique en Afrique*, Karthala, 2005 ; Essé AMOUZOU, *Le développement de l'Afrique à l'épreuve des réalités mystiques et de la sorcellerie*, L'Harmattan, 2010 ; Ludovic MBA NDZENG, *Pouvoir politique et discours sorcellaire au Gabon*, Libreville, O. MAGANGA, 2012 ; Bruno MARTINELLI, Jacky BOUJU, *Sorcellerie et violence en Afrique*, Karthala, 2012 ; Sandra FANCELLO, *Penser la sorcellerie en Afrique*, Hermann, 2015 ; Toussaint Marlot MAKOSSO MAGAGNI, *La criminalité fétichiste au Gabon. Une étude sociologique de l'impuissance politique*, L'Harmattan, 2021.

transcender et d'en révéler la cause originelle, notamment dans le cadre de la compétition politique. Dans cette perspective, elle invite le chercheur à se poser la question suivante :

Comment expliquez la permanence des pratiques sorcellaires dans la compétition politique dès le début de la période coloniale au Gabon ?

La réponse à cette question appelle à soumettre à la vérification une hypothèse qui puise son essence dans la société traditionnelle. Il est en effet possible de suggérer que dans l'espace politique « moderne » au Gabon, la compétition politique⁷, qui est une lutte pour le pouvoir, n'est pas à l'abri des pesanteurs socioculturelles à cause desquelles elle est engluée dans l'épaisseur d'un autoritarisme bien enraciné se définissant comme « (...) *l'accaparement du pouvoir par un groupe restreint ne tolérant aucune contestation, et encore moins une quelconque forme de participation politique susceptible de fragiliser sa domination sans partage* »⁸. Ainsi, le recours à la sorcellerie n'est pas en réalité une option pour les acteurs à qui il s'impose, du fait d'une certaine continuité dans la société moderne de certaines pratiques amorcées avant la colonisation.

Afin d'élucider cette hypothèse, il convient d'approfondir la recherche à l'aune de la sociologie du pouvoir et de la puissance⁹. Celle-ci a l'avantage de penser le pouvoir dans ce qu'il a de plus spécifique et propose de ce fait de le comprendre « *comme un imaginaire incarné par un groupe « porteur », qui trouve un « support » dans la société dont il vise à infléchir la destinée (...)* »¹⁰. Elle permet ainsi de mettre en lumière les mécanismes déterminant l'appartenance aux instances dirigeantes. De plus, elle lie à ces mécanismes les ressources qui leur sont propres et sans lesquelles ils ne peuvent se mettre en mouvement. Mais par ressources politiques, il faut entendre ici, « *l'argent, l'information, la distribution de nourriture, la*

⁷ Selon l'Association française de science politique, la « compétition politique a pour objectif de rendre compte des permanences et des transformations de la lutte pour le pouvoir (...) ». www.afsp.info, appel à communications portant sur les « Décompositions et recompositions de la compétition politique en France au prisme de la séquence électorale 2022 », archive consultée le 1^{er} octobre 2024.

⁸ Pierre BLANC et Jean-Paul CHAGNOLLAUD, *Les systèmes autoritaires*, pp.155 à 203, dans *Violence et politique au Moyen-Orient*, Presses de Sciences Po, 2014.

⁹ Jean-Claude SHANDA TONME, *Sociologie du pouvoir et de la puissance. Triomphe et décadence des intelligences académiques, politiques et diplomatiques*, L'Harmattan, 2021 et Patrice LEPINE, *Pour une sociologie du pouvoir. Essai de définition du phénomène du pouvoir et de sa caractérisation typologique à partir de l'ontologie de Castoriadis*, Université Laval, 2013.

¹⁰ *Idem*.

menace de la force physique, les emplois, l'amitié, le rang social, le droit de légiférer, les votes et toute une variété d'autres phénomènes »¹¹. Partant de cette acception, Jean-Patrice LACAM parvient à les classer selon leur nature et leur fonction. Il met ainsi en relief une matrice composée de neuf types de ressources dont les ressources personnelles-coercitives et les ressources personnelles-persuasives¹². Les premières soumettant à une contrainte et les secondes permettant à son titulaire d'obtenir aisément le consentement d'un tiers.

Afin d'apporter un éclairage édifiant à la problématique susmentionnée dont la réponse provisoire intime de recourir à la démarche scientifique présentée ci-dessus, il serait pertinent d'organiser la réflexion en trois temps : la première tentera de démontrer que la compétition politique est, dès le début de la colonisation, la représentation d'un antagonisme traditionnel opposant aînés et cadets sociaux, devenus aînés et cadets politiques¹³. Or, cet antagonisme, et c'est l'objet du deuxième temps, favorise inéluctablement l'usage des pratiques sorcellaires pour dominer de manière autoritaire. Ainsi sera-t-il question de démontrer dans un dernier temps que les aînés, qui depuis la période précoloniale ont le monopole du magico-religieux, recourront à celui-ci, jusqu'à la fin du règne d'Omar BONGO, pour faire triompher leur volonté dans la lutte pour le pouvoir les opposant aux cadets politiques.

I. La reproduction de la dichotomie aînés-cadets sociaux dans la compétition politique dès la période coloniale

Dans la société traditionnelle, il y a d'un côté les femmes et les jeunes qui sont associés à des cadets sociaux par opposition aux aînés constitués d'hommes. Dès l'arrivée du colonisateur et jusqu'à la fin du règne d'Omar BONGO, cette dichotomie inégalitaire, car donnant aux cadets sociaux un statut de subordonnés, est transposée dans l'espace publique. Elle devient ainsi l'élément structurant de la compétition politique. Ainsi, les aînés et cadets sociaux deviennent-ils les aînés et cadets politiques.

¹¹ R. DAHL, *L'analyse politique contemporaine*, Paris, Laffont, 1973 (1^{ère} éd. 1963).

¹² J.-P. LACAM, Le politicien investisseur : un modèle d'interprétation de la gestion des ressources politiques, RFSP, vol. 38, n°1, février 1988, pp. 28-29.

¹³ La distinction aînés-cadets sociaux et aînés-cadets politiques a juste pour objectif de mettre l'accent sur le passage de la société traditionnelle à la société coloniale. Elle ne nie en rien l'existence de logiques politiques dans la première société citée.

1. Un clivage défavorable aux cadets sociaux dans la société traditionnelle

Il y a, selon l'anthropologie¹⁴, un antagonisme qui caractérise la société traditionnelle ou précoloniale au Gabon et en Afrique, de manière générale. Augurant d'une lutte, tantôt explicite tantôt implicite, pour le pouvoir, cet antagonisme met en opposition deux catégories d'acteurs : les aînés et les cadets sociaux¹⁵. Les premiers composent la catégorie des dominants, celle des hommes qui ont préséance en tout et pour tout dans l'espace social. On y trouve, entre autres, les chefs des grandes familles, les notables, les chefs des sociétés métallurgiques, etc. Ceux-ci peuvent être regroupés sous le thème d'« aristocratie ancienne » ou de « classe dominante ancestrale ». Quant aux seconds, les cadets sociaux, ils renvoient à la catégorie sociale dominée et exploitée par les précédents. Ils font partie, par extension, à la « communauté des asservis ». Les jeunes et les femmes en constituent les membres. On le voit bien, le système social traditionnel est soutenu par une structure verticale. Dit autrement, la dichotomie aînés/cadets sociaux est inégalitaire en ce qu'elle est défavorable aux cadets sociaux qui subissent, de la part de leurs aînés, une domination pouvant être qualifiée d'autoritaire, car souvent dépourvue d'un fondement rationnel.

Il faut, en effet, dire que tout dans l'organisation, le fonctionnement de la société traditionnelle gabonaise montre que les femmes et les jeunes font l'objet d'une subordination qui est la conséquence de nombreux préjugés socioculturels. Ceux-ci véhiculent l'idée selon laquelle femme et jeune sont synonymes de faiblesse par opposition à la force, et d'assistanat par opposition à l'autonomie, à la créativité, à l'intelligence. Plus précisément, ils mettent en relief le clivage homme/femme à travers la symbolique du sexe fort et du sexe faible. Ils traduisent également le clivage homme/jeune à travers la considération selon laquelle l'envergure de l'organe génital serait symbole de sagesse. Le proverbe *fang* qui dit que « *l'enfant dont le pénis et les testicules sont plus gros que ceux de son père est un enfant malade* » traduit bien cette idée qui veut que le pouvoir soit l'apanage des hommes, des vrais.

¹⁴ F. POUILLON et al., L'Anthropologie économique. Courants et problèmes, Paris, Maspero, 1976.

¹⁵ Jean-François BAYART et al., *Le politique par le bas en Afrique noire*, Karthala, 2008, pp. 52-53.

Pour ce qui est des préjugés socioculturels relatifs à la femme, nombre de croyances ou proverbes traditionnels les mettent en relief. Chez les *Fang*, la distinction entre la main droite et la main gauche est édifiante à ce sujet. La première est appelée « *wô be youm* », c'est-à-dire la main des hommes. Elle est comme le sexe, l'emblème de la force : elle frappe avec sûreté et met l'adversaire au tapis. La main droite est par ailleurs l'emblème de la beauté, de la justesse, bref, de tout de ce qui valorise l'habileté de l'homme. Elle est ainsi la main qui tranche sans trembler, la main qui permet d'attraper un poisson dans l'eau du premier coup. C'est elle également qui permet d'ériger des murs droits. Si elle est force et beauté, la main droite est aussi l'emblème de la sagesse. Elle est, à ce titre, la main dans laquelle le chef du village tient fermement le chasse-mouches ou la queue de bête pour rendre justice. Elle a, en quelque sorte, pour référence l'esprit ou l'âme, berceau de la pureté et de l'impartialité, par opposition au corps, qui renvoie à la corruption.

Appelée « *wô be yale* », la main gauche est manifestement la main des femmes. Main maudite, elle est le contraire de la main droite. Symbole de l'impureté, c'est elle que les femmes utilisent pour faire leur toilette intime. À cet effet, il leur est strictement interdit de s'en servir lorsqu'elles font la cuisine. La main gauche symbolise par ailleurs la maladresse, l'incompétence, la faiblesse. « *Dieu seul sait combien j'ai souffert dans mon enfance parce que je suis gaucher. Au village, quand je me proposais de trancher du bois avec une hache, tout le monde s'éloignait par peur d'être touché ou blessé soit par la hache, soit, à un moment ou à un autre, par le bois. Il en était de même lorsque je prenais un couteau pour découper du poisson. D'aucuns n'hésitaient pas à dire : « En voilà un qui cherche à se blesser » » ». Tels sont les propos qu'on peut entendre de la part des gauchers exprimant leur consternation.*

Par ailleurs, les préjugés socioculturels relatifs à la femme sont également mis en évidence par une pluralité de dictons traditionnels, dont « *la femme est semblable à un avocat. Patiente, elle finira par mûrir* »¹⁶. Destiné à celui qui est épris d'une demoiselle mais qui a du mal à la séduire, ce dicton *fang* présente la femme comme une personne facilement corruptible, malléable, influençable. Il renvoie ainsi à ce qui est dit dans le christianisme,

¹⁶ Traduction d'un dicton *fang*.

et plus précisément dans la Bible à propos des trahisons d'Eve et de Dalila pour ne citer que celles-là. Dans le même sens, l'expression « *parler comme une femme* » vient compléter la liste de charges retenues contre les femmes. Elle montre qu'en plus d'être malléable, la femme est prolixe. Ne sachant pas se contenir, celle-ci est, à tout moment, capable de rendre public ce qui lui a été dit en secret.

Quant aux jeunes, les préjugés socioculturels dont ils font l'objet sont aussi variés. Bon nombre d'entre eux renvoient d'ailleurs à ceux qui s'appliquent aux femmes, car, comme elles, les jeunes sont faibles, paresseux et ne supportent pas la douleur. C'est ce qui, d'une certaine manière, explique que plusieurs amateurs de gibiers refusent d'en faire leurs compagnons de chasse. Il en est de même pour les amateurs de pêche ou de cueillette. Par ailleurs, les jeunes sont généralement inconscients, irrespectueux. Ils n'honorent pas toujours, voire pas du tout, la tradition. Poussés par des envies incontrôlées, ils sont capables de détourner les femmes de leurs aînés. En outre, ils sont également trop pressés, ils prennent trop souvent des décisions hâtives. Ainsi, lors des conflits entre villages ou tribaux, il n'est pas rare de les voir souvent opter pour des solutions radicales sans tenir compte par exemple des relations matrimoniales ou autres qui les lient aux villages ou tribus adverses.

Guidés par les préjugés socioculturels susmentionnés, les hommes mettent en place un certain nombre de codes sociaux qui participeront à la subordination des femmes et des jeunes¹⁷. Érigés en règles coutumières, ces codes sociaux sont nombreux et variés. S'ils prennent généralement la forme d'interdits qui excluent les cadets sociaux des cercles de pouvoir et de savoir, ils peuvent également correspondre à des interdits alimentaires. L'exclusion des femmes et des jeunes du corps de garde¹⁸, par exemple, met

¹⁷ En d'autres termes, ils élaborent des règles qui leur donnent la primauté sur tout et sur tous et qui prévoient également des punitions pour ceux qui tenteraient de les violer. Ces punitions, qui sont souvent physiques, les conduisent à former un grand cercle au milieu duquel se trouve l'accusé. Ensemble, ils frappent l'accusé à coups de chicotte jusqu'à ce qu'il promette de ne plus jamais transgresser les règles. Parfois, cette bastonnade a lieu à la rivière. Ce choix s'explique par l'envie de punir sévèrement, car frapper sur un corps mouillé rend la douleur plus atroce. D'autres sévices corporels font aussi office de punition, tels que ceux consistant à frotter du piment aux yeux et sur les parties génitales du fautif.

¹⁸ Le corps de garde ou *Aba'a* chez les *Fang* est une grande case en bois située généralement à proximité des lieux de vie. Recouvert de paille, il est largement ouvert sur l'un des côtés. Réservé uniquement aux hommes (N. METEGUE N'NAH, *Histoire du Gabon : des origines à l'aube du XXI^e siècle*, L'Harmattan, 2006, p. 42), il est, chez les *Fang*, composé de deux parties : une partie basse et une partie surélevée ou *Obem* en langue *fang*. La première est la partie où reste le commun des hommes. Quant à la seconde, elle est une sorte de sanctuaire. Seuls les vieux notables y ont accès à l'aide d'un escalier. De plus, on peut remarquer que dans un village, il y a généralement un

bien en évidence le premier cas de figure. En effet, le corps de garde est un lieu de pouvoir, de décision. C'est en son sein que tous les grands litiges du village sont réglés, qu'ils soient familiaux ou autres. C'est également en son sein que toutes les grandes décisions relatives au fonctionnement et à l'organisation du village sont discutées et entérinées. Le corps de garde étant particulièrement réservé aux hommes, le pouvoir de décision l'est donc aussi. Ainsi, lorsqu'il y avait par exemple un tourbillon d'eau qui empêchait les villageois de pêcher ou de naviguer, c'est en effet au corps de garde qu'était prise la décision de sacrifier une jeune vierge pour calmer les dieux.

Par ailleurs, le corps de garde est aussi un lieu de pouvoir et de savoir mystico-fétichiste réservé aux hommes. C'est en son sein que bon nombre de sociétés secrètes ou de religions traditionnelles organisent leur rencontre. Il est pour ainsi dire un lieu de formation et de perfectionnement à la sorcellerie, à la connaissance de la nature et de l'Homme. Étant exclus du corps de garde, les cadets sociaux sont donc mis en marge des secrets du monde de l'invisible. Rite initiatique pratiqué chez les *Mistogo* et les *Apinzis*, le *bwete dissumba* ou *misoko*¹⁹ est une illustration de ces sociétés secrètes ou religions traditionnelles qui ont pour temple le corps de garde ou *mbamja*.

Quant à l'interdit alimentaire, s'il « est à la fois un signe d'appartenance à un clan, et le signe d'une alliance mythique privilégiée avec un animal, vue dès lors comme un animal secourable, même si ces dispositions ordinaires sont loin d'être aussi inoffensives »²⁰, il participe toutefois à la subordination traditionnelle des cadets sociaux. Il est à cet effet un marqueur de genre, une manifestation sociale du sexe. Il conduit ainsi les hommes à priver les jeunes et surtout les femmes des espèces animales riches en protéines de bonne qualité comme l'antilope, la tortue ou le silure. Mais officiellement, il est dit aux femmes que

corps de garde par sous-lignage. Le dicton *fang* selon lequel « un seul coq pour une seule cour » permet de comprendre et de justifier cette réalité.

¹⁹ Considéré par ses adeptes comme une voie d'accès à la connaissance supérieure du monde et des choses, il est exclusivement réservé aux hommes. Son rite de passage est axé sur la manducation par le néophyte d'écorces et de racines de l'arbuste appelé *iboga*, *eboga* ou arbre de la connaissance. De plus, le culte des ancêtres, dont on conserve les crânes et les tibias, est l'un de ses principaux aspects. Pour approfondir, lire A. RAPONDA-WALKER et (R.) SILLANS, *Rites et croyances des peuples du Gabon*, Raponda-Walker, 2005, pp. 183-222.

²⁰ R. MAYER, *Histoire de la famille gabonaise*, Libreville, Ed. LUTO, 2^e éd., 2002, p. 47.

l'antilope est un animal bourré de vers et que ceux-ci sont préjudiciables à leur appareil reproducteur si la viande n'est pas cuite à point. En ce qui concerne la tortue, il est dit à celles qui veulent en manger que leurs futurs enfants risqueraient d'avoir la peau fripée. Enfin, quant au silure, il est censé provoqué un élargissement considérable de l'orifice vaginal chez les femmes qui en mangent. Le danger encouru par celles-ci étant le célibat.

En plus des espèces animales, la noix de cola ou *abel* chez les *Fang* fait également partie des interdits alimentaires imposés aux femmes et aux jeunes. Friandise à mâcher, elle est interdite aux cadets sociaux en raison de ses vertus aphrodisiaques et de sa capacité à augmenter la virilité. En réalité, ce que les hommes recherchent à travers cet interdit, c'est la garantie de leur statut de dominant. En effet, si une femme venait à consommer une noix de cola, elle serait en situation de domination lors des ébats sexuels, ce qui serait vécu par l'homme comme une humiliation. De même, si les jeunes venaient à en consommer, ils deviendraient des adversaires redoutables face à des aînés qui pourraient voir leurs maîtresses, voire leurs femmes les quitter.

Au fond, dans tous ces préjugés et interdits se cache une domination autoritaire consacrée par les us et coutumes qui favorisent les acteurs qui les ont eux-mêmes pensés et propagés, c'est-à-dire les aînés sociaux. D'une certaine manière, ceux-ci mettent tout en œuvre pour « *définir et (...) inculquer (aux cadets sociaux) les catégories de perception, les structures cognitives, bref l'équipement mental et verbal à partir duquel (ils) doivent voir, juger, interpréter le monde, (...) de manière à agir comme il « faut »* »²¹. Autant le dire, la société traditionnelle est une société foncièrement inégalitaire et favorable aux aînés qui n'hésitent, en aucun moment, à en profiter, quitte à céder le pas à la compromission.

2. La colonisation et la mutation des cadets sociaux en cadets politiques

Dès la période coloniale, la dichotomie aînés/cadets sociaux devient aînés/cadets politiques²² en raison de l'importation, sur le territoire

²¹ F. EBOUSSI BOULAGA, *A contre temps, l'enjeu de Dieu en Afrique*, Paris, Karthala, 1991.

²² Car comme le constate Jean-François BAYART au Cameroun, au Gabon « les systèmes d'inégalité et de domination qui prévalaient avant la colonisation n'ont pas été gommés par celle-ci... Ils poursuivent leur devenir

local, d'une organisation sociétale typique des Etats européens connus pour être à un niveau de développement politique supérieur. Dit autrement, il y a, au début de la colonisation, un clivage générationnel et de genre composé, d'acteurs locaux associés aux activités politico-administratives, assimilable à l'antagonisme observé dans la société traditionnelle. Ainsi, il y a une continuité historique conduisant la domination autoritaire dans laquelle étaient englués les femmes et les jeunes à se perpétuer dans la compétition politique qui prévaut désormais. D'une certaine manière, celle-ci est la reproduction, dans un espace moderne, de la lutte pour le pouvoir qui a toujours opposé aînés et cadets, mais a continuellement pesé en faveur de la séniorité.

En effet, dans l'administration coloniale, la classe bureaucratique dominante est celle des aînés puisque les femmes et les jeunes sont systématiquement réduits à des rôles subalternes. Les fonctions de commandement étant confiées aux hommes et plus précisément aux hommes mûrs, comme le relève Florence BERNAULT quand elle dit que « *L'administration (coloniale) choisissait généralement les chefs parmi les hommes mûrs* »²³. À titre d'exemple, on compte parmi ceux-ci Léon MBA qui après le décès de son prédécesseur NDONGO, est choisi en 1924 pour devenir chef de canton à Libreville. « *À ce poste, il (fera d'ailleurs) figure d'exception parmi ces pairs.* »²⁴. Citons aussi François MEYE, qui après ses études à l'École des cadres supérieurs de Brazzaville, est affecté dans l'enseignement et l'administration scolaire. Jean-Hilaire AUBAME mérite aussi d'être cité. Ancien séminariste, il est employé à l'administration des douanes. Mentionnons enfin Paul INDJENDJET-GONDJOUT, qui fait une longue carrière administrative à Port-Gentil à partir de 1929, et Jean-Marc EKOH, l'un « *des rares Gabonais de son temps à avoir effectué des études supérieures* »²⁵.

Ainsi, dans les premières organisations politiques locales, la classe dominante est aussi celle des aînés, car leur création est

historique sous le couvert des institutions « modernes » : les rapports ancestraux entre aînés et cadets sociaux... enrichis d'une dimension inédite et d'un nouveau contenu, se retrouvent transposés au sein des appareils politiques... » (J.-F. BAYART, *L'État au Cameroun*, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2^e édition, 1984, p. 14.

²³ F. BERNAULT, *Démocraties ambiguës en Afrique Centrale*, Karthala, Les Afriques, 1996, p.216.

²⁴ Ibidem.

²⁵ G. ROSSATANGA-RIGNAULT, *L'État au Gabon. Histoire et institutions*, Libreville, éd. Raponda Walker, 2000, p. 39.

exclusivement l'œuvre de la plupart de ces hommes mûrs attachés au monopole dont ils jouissent dans l'administration coloniale et bénéficiaient dans la société traditionnelle. Les femmes et les jeunes y jouent manifestement un rôle marginal. Le tableau ci-dessous en témoigne de manière significative :

Organisation politique	Année de création	Nom des dirigeants	Sexe des dirigeants		Année de naissance des dirigeants
			Homme	Femme	
Jeunesse gabonaise	1922	Louis BIG MANN	X		1897
Mutuelle gabonaise	1934	Georges DAMAS-ALEKA	X		1902
Comité mpongwè	1936	François-de-Paul VANE	X		1890
Parti démocratique africain (PDA)	1945	Paul INDJENDJET-GONDJOUT	X		1912
Comité mixte gabonais	1946	Léon MBA	X		1902
		François MEYE	X		1922
Union démocratique et sociale gabonaise (UDSG)	1946	Jean-Hilaire AUBAME	X		1912
		Jean-Marc EKO	X		1929
Bloc démocratique gabonais (BDG)	1945	Paul INDJENDJET-GONDJOUT	X		1912
		Léon MBA	X		1902
		André-Gustave ANGUILE	X		1920
		Jean-Stanislas MIGOLET	X		1920
		Paul-Marie YEMBIT	X		1917
Parti de l'unité du peuple gabonais (PUNGA)	1958	René-Paul SOUSATTE	X		1912
		Jean-Jacques BOUCAVEL	X		1923

Tableau 1 - Les principales organisations politiques gabonaises durant la période coloniale

Ce tableau permet en effet de voir que durant la période coloniale, les fonctions dirigeantes des principales organisations politiques sont monopolisées par les hommes, mieux, par les hommes d'un certain âge comme Léon MBA, Jean-Hilaire AUBAME ou René-Paul SOUSATTE²⁶.

²⁶ D'une certaine manière, si la subordination politique des femmes et des jeunes est aussi importante en l'espèce, c'est parce qu'il y a des éléments tels que l'ethnie qui occupent une place importante dans le jeu politique. En effet, introduire le facteur ethnique dans le jeu politique, c'est évidemment y introduire tout ou partie des règles de fonctionnement et d'organisation propres à la société traditionnelle. Parmi les organisations politiques gabonaises

Les partis politiques étant les principaux acteurs de la scène électorale, la subordination politique des femmes et des jeunes est également manifeste lors des premières élections politiques. Ainsi, lors des élections législatives de 1946²⁷, les candidats en lice sont, sans surprise, Jean-Hilaire AUBAME, Léon MBA, Emile ISSEMBE, Paul INDJENDJET-GNODJOUT, Jean-Stanislas MIGOLLET, Henri SEIGNON et René-Paul SOUSATTE, pour citer ne que ceux-là. Il en est de même lors des élections législatives de 1951 et de 1956 et des élections à l'Assemblée territoriale de 1952 qui voient, entre autres, la participation de Jean-Hilaire AUBAME et Léon MBA, les deux principaux ténors de la scène politique locale, de Jean-Jacques BOUCAVEL, Paul-Marie YEMBIT et Louis BIG MANN. Enfin, les élections territoriales de 1957 ne font que confirmer cette prééminence des inégalités anciennes dans la sphère politique. La composition du Conseil de gouvernement qui en fut issu l'illustre d'ailleurs de façon éloquente. Dominée par les aînés, elle est mise en exergue dans le tableau ci-dessous :

Léon MBA	Eugène AMOGHO	Vincent de Paul NYONDA
Raphaël BIANGUET	Jean-Marc EKOH	Jean-Stanislas MIGOLET
Gustave ANGUILET	Edouard DUHAUT	Maurice JOURDAN
Paul FLANDRE	Yves EVOUNA	Paul-Marie YEMBIT

Tableau 2 - Le Conseil de gouvernement à l'issue des élections de mai 1957

La proclamation de l'indépendance en 1960, l'arrivée de Léon MBA puis d'Omar BONGO au pouvoir ne changent quasiment rien au monopole dont jouissent, sur le plan politique, cette cohorte d'hommes déterminés à demeurer les plus forts. Il faut dire, à ce sujet, que le chevauchement générationnel, amorcé depuis la colonisation et perpétué après l'indépendance qui modèle la

qui œuvrent à la défense d'intérêts particularistes fondés sur l'ethnie figure le Comité *mpongwè*. Il a pour leader un homme, François-de-Paul VANE, et pour but la défense des droits, en particulier des droits fonciers des *Mpongwè* auprès de l'administration coloniale. Il en est de même pour le Comité mixte Gabon. Créé sur les ruines du Comité *fang* d'Edouard NGUEMA, il a pour principal représentant Léon MBA. Même si elles ne le disent pas officiellement, d'autres organisations politiques, telles que l'Union démocratique et sociale gabonaise, ont en filigrane une forte tendance au communautarisme. ROSSATANGA-RIGNAULT le confirme quand il dit qu'« à tort ou à raison, il (l'UDSG) allait être considéré comme l'instrument des ambitions du groupe ethnique *fang* ; cela d'autant plus que son fondateur (Jean-Hilaire AUBAME) avait pris une part importante dans les activités du mouvement *Elar' Ayong* (« unir les clans » en *fang*) qui allait s'organiser en vue de revitaliser les structures traditionnelles *fang* à la fin des années 1940. » G. ROSSATANGA-RIGNAULT, *L'État au Gabon*, op., cit., p. 32.

27 Durant cette année-là, deux élections sont en effet organisées. La première a lieu en novembre. Monopolisée par les aînés, elle est une élection législative dont le but est la désignation des représentants gabonais à l'Assemblée nationale française. Organisée en décembre pour désigner les membres de la première assemblée locale, c'est-à-dire le Conseil représentatif, la seconde élection met aussi en évidence la domination politique des hommes.

trajectoire sociopolitique, leur a permis de demeurer les aînés qu'ils ont toujours été. Plus précisément, à chaque fois qu'une génération d'acteurs locaux dominait au sommet de l'appareil étatique durant une période précise, cette génération était essentiellement composée d'aînés politiques, donc d'hommes. Ce fut en effet le cas des « Évolués », une génération renvoyant à la petite bourgeoisie naissante durant la période coloniale et instituée par le gouverneur Félix EBOUE dès 1940-1941²⁸. La génération des « Jeunes turcs », fut également concernée. Elle germa après les « Évolués » et était ainsi composée d'acteurs arrivés aux responsabilités politico-administratives peu de temps avant les indépendances. Cooptée par l'administration coloniale, elle œuvrait comme son prédécesseur, pour la bonne gestion des affaires publiques. On peut aussi citer la génération « intermédiaire » ou génération « 70-80 » apparue dans les années postindépendance, notamment avec l'instauration du monopartisme. A cette génération succéda la génération « démocratie », qui, comme son nom l'indique, émergea à la suite du renouveau démocratique de 1990²⁹.

II. La société traditionnelle et l'inéluctable recours aux pratiques sorcellaires dans les interactions entre aînés et cadets sociaux

Dans la société traditionnelle, l'antagonisme aînés-cadets ne peut être évoqué, abstraction faite des pratiques sorcellaires dont il est indissociable. Les aînés jouissent effectivement d'un monopole, celui du pouvoir et du savoir des ancêtres. Ces deux ressources, qui sont inséparables du magico-religieux dans lequel elles puisent leur pertinence, leur offrent ainsi la possibilité d'être les tenants de la sorcellerie et d'y recourir constamment afin de consolider leur domination autoritaire sur des cadets souvent belliqueux.

1. Le monopole de la sorcellerie par les aînés dans la société traditionnelle

Le monopole de la sorcellerie par les aînés est consubstantiel à

28 E. MBOKOLO, *Forces sociales et idéologies dans la décolonisation de l'AEF*, Journal of African History, n° 22, 1981, pp. 393-407.

29 Patrice MOUNDOUNGA MOUITY, *Le Gabon et le nouveau partenariat africain au développement. Pour une sociologie politique des institutions en Afrique*, Publibook, 2009, p.162, et L.-M. MIDEPANI, *Élites politiques et démocratisation au Gabon : contribution à une sociologie de la construction démocratique en Afrique noire*, thèse de doctorat en sociologie, Amiens, 2005.

l'exclusivité du pouvoir et du savoir ancestraux dont ils bénéficient dans la société traditionnelle. En effet, les aînés, les hommes, y détiennent un pouvoir fondé sur les us et coutumes ancestraux : ce qui veut dire qu'on leur obéit en vertu d'une dignité qui leur est propre et qui est consacrée par la tradition. Dit autrement, ce pouvoir est adossé à une domination traditionnelle reposant sur « *la croyance quotidienne en la sainteté des traditions valables de tout temps et en la légitimité de ceux qui sont appelés à exercer l'autorité par ces moyens* »³⁰. Exercé uniquement par les aînés, il est de fait un instrument du patriarcat. Renvoyant au commandement du père, celui-ci n'est autre qu'« *une forme d'organisation sociale (...) fondée sur la détention de l'autorité par les hommes, à l'exclusion explicite des femmes (et des jeunes)* »³¹. Il donne donc aux hommes, qui règnent en maîtres dans la communauté, le contrôle de la « loi symbolique » ou de l'« autorité patriarcale traditionnelle »³². Celle-ci leur octroyant des droits sur les personnes qui dépendent d'eux telles que les cadets sociaux.

Dans les faits, ce pouvoir patriarcal peut être appréhendé à l'aune du pouvoir moderne³³ que la politologie scinde en trois approches. La première aborde, sous un angle substantialiste, la notion de pouvoir qui, du coup, devient une possession consistant en des bénéfices, des avantages et pouvant de ce fait être dilapidée. La seconde approche est, quant à elle, institutionnaliste. Le pouvoir y renvoie à la notion de coercition légitime dans le cadre d'une souveraineté bien établie. Il conduit ainsi son détenteur à posséder un droit de sanction. Enfin, selon l'approche interactionniste, il donne aux hommes la capacité de mobiliser des ressources humaines dans le but de « faire triompher, contre une éventuelle résistance », leurs décisions ou points de vue.

Ces trois approches du pouvoir, on peut le voir, conduisent les aînés à exercer exclusivement un certain nombre de fonctions³⁴ dans

³⁰ Catherine COLLIOT-THELENE, *La sociologie de Max Weber*, Paris, Nathan, 2014, 125 p. et Elisabeth KAUFFMANN, « Les trois types purs de la domination légitime » de Max Weber : les paradoxes de la domination et de la liberté », *Sociologie*, n° 3, volume 5, 2014, pp.307 - 317.

³¹ Pierre BONTE et Michel IZARD (dir.), *Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie*, Presses universitaires de France, 1991, p. 455.

³² Slavoj ZIZEK, *Le spectre rode toujours*. Actualité du Manifeste du parti communiste, Paris, Nautilus, 2002, p.28.

³³ Héritier MAMBI TUNGA-BAU, *Pouvoir traditionnel et pouvoir d'Etat en République Démocratique du Congo*. Esquisse d'une théorie d'hybridation des pouvoirs politiques, MEDIASPAUL, 2010, p.25.

³⁴ Larlé Naaba TIGRE, « *La femme selon la coutume Moagha* » dans *Vues d'Afrique. Éduquer aux droits de l'homme : des repères pour l'action*, Centre international de formation à l'enseignement des droits de l'homme et de la paix (CIFEDHOP), Novembre 2004, pp. 137-138.

la société traditionnelle. Parmi les plus connues, il y a la fonction de représentation qui les conduit à représenter la famille, le clan ou le village lorsque le besoin se faisait sentir. Les aînés sociaux exercent également une fonction de régulation grâce à laquelle ils peuvent garantir la stabilité interne de la société. Ils exercent en cela un pouvoir traditionnel qui leur permet de peser sur la balance de la justice et en font les gardiens des règles coutumières sur lesquelles la société a été fondée. Enfin, ils ont une fonction de protection s'exerçant « *aussi bien à l'intérieur de la société entre les individus et les groupes d'individus qu'à l'extérieur, à l'encontre d'autres individus ou groupes* »³⁵.

En plus du pouvoir, les aînés monopolisent également les savoirs ancestraux. Ceux-ci sont définis comme « *un ensemble de connaissances ou aptitudes d'un peuple donné acquises au fil des ans par l'apprentissage, la répétition ou l'expérience. De fait, (ils) sont profondément enracinés dans les traditions culturelles, les pratiques locales habituelles propres à une communauté qui a la charge de transmettre ce que les ancêtres ont tenu à conserver de génération en génération. (Ainsi constituent-ils) le ciment de l'accomplissement de l'individu et le fondement d'une organisation, ce qui forge le corps, le cœur, l'esprit de l'homme* »³⁶. L'une des illustrations les plus éloquentes pouvant en être faite est celle du savoir constitutif du *Mvett* ou *Mvet* qui désigne tant la harpe-cithare que les récits héroïques que psalmodie un barde dénommé *mbom-mvett* (joueur/conteur du *Mvett*).

Dit autrement et plus précisément, ce savoir est, « *d'un point de vue esthétique, un genre littéraire dans un registre épique. Sa performance oratoire est mise en scène par un diseur de récit (très souvent un homme), à la rhétorique déclamatoire, faisant alternativement office à la fois de joueur de Mvet, parolier et dépositaire par excellence de la mémoire collective* »³⁷. Pratiqué au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale et à Sao Tomé et Príncipe³⁸, le *Mvett* est, de manière concrète, une philosophie ainsi qu'une spiritualité menant au dépassement de soi et permettant de « *transcender la mort pour ouvrir à chacun*

³⁵ *Idem*.

³⁶ « *Les savoirs ancestraux : transmission et sauvegarde* », Appel à contribution, Calenda, publié le mercredi 23 août 2023, <https://doi.org/10.58079/1bp1>.

³⁷ ODOMÉ NTEME ANGONE, "Le Mvet est un genre littéraire dans un registre épique", dans www.gabonews.com, article publié le 24 septembre 2022, consulté le 10 septembre 2024.

³⁸ Angèle Christine ONDO, *L'espace corporel intérieur dans le mvet*, Journal des africanistes, 2009, p. 155-170.

le chemin de l'immortalité ». Il est, à l'instar des tous les savoirs ancestraux africains, transmis par l'oralité. Ce qui lui a d'ailleurs permis de survivre au temps et à la répression³⁹.

Le *Mvet*, il faut le relever, est une affaire d'hommes comme le confirme Jérôme KWENZI-MIKALA dans ses travaux relatifs à l'épopée des *Bapunu* où on peut expressément lire que Le « *Mvett s'adresse exclusivement aux hommes* »⁴⁰. Cet auteur emboîte, sur ce sujet, le pas de Philippe NDONG NTOUTOUME dit Tsira NDONG NTOUTOUME qui est considéré comme le tôleur pour ce qui est de la connaissance, la pratique et la promotion du *Mvet* au Gabon et ailleurs. L'intéressé, qui est assurément un homme empli de savoirs ancestraux, se fait « *très tôt (initier) à la tradition par son père, réputé pour sa connaissance des Sciences sacrées. [...]* »⁴¹. Son attrait pour celles-ci le conduit inexorablement, en tant que directeur d'école, de faire le choix de venir exercer dans son village où il se fait initier à l'art traditionnel du *mvett* et finit par en devenir un professionnel⁴². En tant tel, il écrit plusieurs ouvrages dont *Le Mvett : L'homme, la mort et l'immortalité*⁴³, dans lequel il réaffirme le caractère phalocratique de ce savoir ancestrale retraçant la généalogie des conteurs de *Mvet* dont il est issu⁴⁴.

On peut le voir, le contenu du pouvoir et du savoir est le produit pur et simple de la tradition ancestrale. Celle-ci étant elle-même indissociable de la sorcellerie ou du magico-religieux. Elle puise en effet son substrat dans une dualité mêlant deux mondes indissociables, jumelés, l'un ne pouvant exister sans l'autre, se répondant indéfiniment⁴⁵: le monde invisible composé des ancêtres et le monde visible constitué des vivants⁴⁶. L'interaction entre ces deux mondes commandent ceux-ci d'établir un contact permanent avec leurs aïeux afin d'en obtenir les recettes pouvant garantir l'alacrité au sein de leurs communautés. Elle nécessite cependant l'usage de la sorcellerie, seule capable, d'ériger entre ces deux univers une

³⁹ Izequiel BATISTA DE SOUSA, Sao Tomé et Príncipe de 1485 à 1755 : une société coloniale. Du Blanc au Noir, L'Harmattan, 2008, p. 10.

⁴⁰ Jérôme KWENZI-MIKALA, *Mumbwanga ou L'épopée des Bapunu*, presses universitaires du Septentrion, Volume 2, 1998, p. 677.

⁴¹ Yvonne LEYIMANGOYE et Blaise NICOLAS, *Anthologie de la littérature gabonaise*, Ministère de l'Éducation Nationale, Libreville, 1976.

⁴² Pierre SMITH, *Tsira Ndong Ndoutoume, Le Mvett*, in *L'Homme*, 1977, tome 17, n°1, p. 137.

⁴³ Tsira NDONG NTOUTOUME, *Le Mvett : L'homme, la mort et l'immortalité*, L'Harmattan, 1993.

⁴⁴ *Idem*, pp. 11 et 12.

⁴⁵ Aduna BYMÖKO, *Monde visible - Monde invisible*, Soleil, 2020.

⁴⁶ Ibra Ciré NDIAYE, *La transmission : entre monde visible et invisible*, Melampous, numéro 8, 2000.

passerelle « mystique » sans laquelle il est impossible aux vivants de recevoir des morts l'énergie cosmique dont ils ont besoin.

Ainsi, le monopole du pouvoir et du savoir donne nécessairement aux aînés l'apanage de la sorcellerie et de ses différents attributs. Il suffit, pour s'en convaincre, de s'intéresser à la socio-histoire des différentes populations locales dont la plupart des récits attribuent principalement la maîtrise de pouvoir surnaturel aux aînés appréhendés comme des êtres malveillants dotés d'un pouvoir clandestin⁴⁷ et souvent décrits comme des vieux barbus au dos vouté, serrant dans leurs bouches une longue pipe, portant un pagne attaché aux hanches, tenant d'une main un chasse-mouches et de l'autre une canne pour les aider à marcher et fixant d'un regard froid tous ceux et celles qui les approchent ou croisent son chemin. Mais ce monopole, il faut le relever, ne leur a pas toujours été réservé car la sorcellerie, *Evus* chez les *Fang*, était à l'origine l'affaire des cadets sociaux et plus précisément des femmes. En effet, ce sont ces dernières, qui les premières, introduisent l'*Evus* dans les villages, comme le confirme Paulin OBAME NGUEMA : « *Evus introduit la sexualité, la mort, la technique. Héros civilisateur et auteur du drame humain, il a pour complice la femme. (...) En introduisant Evus parmi les hommes, la femme leur a appris les sortilèges, les propriétés des plantes, leurs usages. C'est grâce à elle que les hommes ont pu acquérir la connaissance des choses de la vie* »⁴⁸.

Cependant, comme à leurs habitudes, les aînés s'en sont emparé au point même d'en restreindre la pratique, voire de l'interdire aux femmes⁴⁹. Ils l'ont ensuite utilisé pour les dominer, faire plier tous ceux qui voulaient les concurrencer⁵⁰. En effet, lorsque les cadets sociaux les plus téméraires tentaient parfois de les humilier⁵¹, ils ne manquaient pas d'utiliser la

⁴⁷ Aetius BASSINTSA-BOUESSO, « *Imaginaire subsaharien et représentations de la figure du sorcier chez Alain Mabanckou* », dans *Interfrancophonies*, no 9, La Francophonie translingue (Section Mélanges), Alain Ausoni, éd., 2018, p.63.

⁴⁸ P. OBAME-NGUEMA, « Le monde des croyances gabonaises : EVUS », *Mbolo*, 1988, n° 2, 1581-2, p. 38-41. Cité dans M. SOIRON, *La longévité politique. Ou les fondements symboliques du pouvoir politique au Gabon*, thèse de doctorat, Université des sciences et technologies de Lille I, le 28 janvier 2009, p. 394.

⁴⁹ Nous pensons par exemple à la pratique de la sorcellerie dans le cadre du *bwiti*, qui exclut les femmes alors que le *bwiti* lui-même aurait été découvert par une femme *pygmée*.

⁵⁰ Au fond, ils y voyaient le moyen de garantir leur place au sommet de l'ordre social et *de facto* leur longévité aux commandes de la cité.

⁵¹ Humilier un aîné, c'est comme le déposséder de son être, de ce qui fait qu'il existe. C'est en quelque sorte le tuer socialement. C'est donc en faire un mort-vivant : vivant de par son enveloppe corporelle mais mort parce qu'il n'est plus honoré par ses pairs.

sorcellerie pour les rendre malades ou leur ôter la vie⁵². Mais parfois, ils n'avaient pas besoin d'en arriver là. En d'autres termes, par peur de mourir trop tôt ou de vivre longtemps mais malade, ou encore d'être harcelé continuellement par les « esprits », certains cadets sociaux choisissaient souvent de se rétracter, c'est-à-dire de demander pardon à temps. Ils étaient de fait conduits à organiser une cérémonie agrémentée de nourriture et de liqueurs traditionnelles au cours de laquelle ils devaient déposer des offrandes aux pieds des offensés, à l'instar de ce que font les chrétiens quand ils déposent les leurs devant l'autel pour obtenir la grâce de leur dieu.

Pour mieux illustrer ce recours à la sorcellerie par des aînés épris de domination autoritaire sur leurs cadets, l'exemple des litiges relatifs aux successions peut être cité et développé.

2. Le recours à la sorcellerie dans les contentieux successoraux opposant aînés et cadets sociaux : cas de figure

Dans la société traditionnelle, les litiges liés à la succession surtout celle de l'époux défunt opposaient fréquemment cadets et aînés. Ceux-ci recourant souvent à la sorcellerie pour faire triompher coûte que coûte leur volonté. En effet, dans plusieurs coutumes locales, la femme était constitutive du patrimoine de l'époux. Après le décès de celui-ci, elle avait choix d'accepter une sorte de lévirat en convolant en secondes noces avec l'héritier de la succession, qui était souvent le frère, le cousin ou le neveu du disparu. En cas de refus de sa part, elle était sommée de retourner dans son village natal ou chez ses parents et de renoncer à l'obtention de tout bien matériel dans une société où il « *n'était pas envisagé que l'épouse (puissent concourir) à l'obtention des biens du couple* ». En cas d'acceptation, elle demeurait dans la famille avec sa progéniture et conservait les biens matrimoniaux.

Mais dans la pratique, trois cas de figure litigieux se posaient : le premier était celui où les aînés, mus par l'appât des biens matériels, ne cherchaient même pas à avoir l'avis de la veuve quant à son choix de rester ou de partir après la célébration des funérailles de son défunt époux. Il faut dire que le nombre de

⁵² En réalité, ils recouraient à des poisons mortels qu'ils leur faisaient boire ou manger à leur insu.

fois où cela était constaté, nombre de ces aînés nourrissaient, du vivant du conjoint décédé et cela depuis longtemps, une jalousie souvent liée à la réussite sociale de ce dernier. Ainsi, dès l'annonce du décès, ils se précipitaient au domicile mortuaire pour chasser la veuve et ses enfants. Là, débutait la spoliation qui leur permettait d'accaparer les biens de leur choix. Dans le pire des cas, la conjointe survivante avait même interdiction d'assister aux obsèques qui étaient organisées pour le disparu. Elle était ainsi priée d'aller le plus loin possible, comme si elle portait un mauvais sort, car soupçonné d'être à l'origine du décès survenu.

Cette pratique de spoliation était si ancrée dans la société traditionnelle qu'aujourd'hui encore nombre de travaux y consacrent plusieurs pages en faisant l'étalage de récits assez édifiants, mais souvent méconnus dans le Gabon moderne du fait de la primeur de l'oralité qui jadis était effective. C'est, par exemple, le cas de l'ouvrage de S. Tanella BONI qui se donne pour objectif de répondre précisément à la question suivante : « *Que vivent les femmes d'Afrique ?* »⁵³. Le livre de Doris BONNET et Daniel DELANOË n'est pas non plus en reste. A la problématique « *Pourquoi les jeunes d'Afrique subsaharienne partent-ils ?* », il propose en effet d'orienter la réflexion, entre autres, sur la spoliation des veuves⁵⁴. La même démarche est suggérée par Beloty MUKAMUTSHUNU MANGAY qui voit dans cette spoliation touchant indifféremment tous les Etats africains, une violence pouvant être qualifiée à la fois de physique et de symbolique⁵⁵. Le roman de Sylvain NZAMBA, *Le supplice d'une veuve*⁵⁶, est sans doute celui qui met le mieux en lumière la souffrance des femmes après le décès de leurs conjoints. Il retrace effectivement l'histoire d'une infirmière portée par la résilience, mais qui après le décès de son époux se retrouve esseulée et angoissée, à cause d'une belle-famille manipulatrice menaçant de la spolier. Cela, au détriment des deux enfants à bas âge dont elle a désormais la charge.

⁵³ S. Tanella BONI, *Que vivent les femmes d'Afrique?*, Karthala, 2011.

⁵⁴ Doris BONNET et Daniel DELANOË, Pourquoi les jeunes d'Afrique subsaharienne partent-ils ? dans Sydney GAULTIER (dir.) et al., Mineurs non accompagnés Repères pour une clinique psychosociale transculturelle, In Press, 2023.

⁵⁵ Beloty MUKAMUTSHUNU MANGAY, Violences infligées à la veuve après le décès de son conjoint : Cas du peuple Yansi, Le carrefour congolais, vol 9, 2024.

⁵⁶ Sylvain NZAMBA, *Le supplice d'une veuve*, Edilivre, 2007.

Toutefois, quand ces enfants sont déjà adolescents ou adultes au moment du décès de leur père, ils font souvent preuve de résistance en s'opposant frontalement aux aînés-pilleurs. Des propos outrageux peuvent être ainsi prononcés à l'encontre de ces derniers, qui peuvent également être entraînés dans un affrontement physique dont la conséquence immédiate est souvent l'humiliation. Les enfants les plus audacieux peuvent même aller jusqu'à se saisir d'une arme blanche dans le but de faire passer leurs oppresseurs de vis à trépas. Mais dans bien des cas, ils sont souvent refroidis par les aînés objectivant de recourir à la sorcellerie pour les terrasser et accéder librement au patrimoine qui qu'il réclament. Pour les téméraires, nombre de récits anciens, communs à toutes les populations locales, racontent qu'ils subissaient les affres d'un « *violence sorcière* »⁵⁷. Celle-ci se caractérisaient souvent par une « *multiplicité d'influences néfastes (...), (d') actes de cannibalisme nocturne, d'agression à distance* »⁵⁸ dont le but était de leur donner la mort, généralement, dans des conditions dont l'atrocité traduisait, au plus haut niveau, l'ire des aînés humiliés. Le déséquilibre psychique suivi d'une noyade, la prolifération de plaies incurables, etc., faisaient ainsi partie des nombreuses causes affreuses de décès.

Pour ce qui est du deuxième cas de figure sur les litiges successoraux, il aborde la question du remariage de la veuve qui était souvent l'objet d'une grande discorde entre les aînés et les cadets sociaux. En effet, les premiers n'hésitaient pas souvent à l'accaparer bien qu'ils n'en avaient pas le « droit ». Ils faisaient simplement jouer le principe de séniorité. Mais les cadets sociaux, choqués par cette habitude qu'ils qualifiaient d'injuste, ne se laissaient pas faire. De manière générale, ils contrattaquaient en demandant, de façon insistante, que justice soit rendue. À cet effet, nombre d'entre eux ne manquaient pas d'ailleurs, comme dans le cas de figure précédent, de proférer des invectives ou d'en venir aux mains.

Pour mettre fin à cette fronde et recouvrer leur honneur, les aînés usaient de l'arme imparable de la sorcellerie. Le récit qui suit en témoigne de manière éloquent. Il retrace un événement qui se déroule au village d'*Ebel Abanga*, sis dans la province du

⁵⁷ Bruno MARTINELLI, Jacky BOUJU, *Sorcellerie et violence en Afrique*, Karthala, 2012.

⁵⁸ *Idem*, quatrième de couverture.

Moyen-Ogooué. Après le décès d'un grand homme du village, une grande querelle éclata entre son frère cadet et son cousin qui voulaient, chacun, épouser la veuve. Sacristain de l'église du village, le second était le plus âgé. Mais au regard de la tradition, le premier était le favori et l'*ecclesia* des notables réunie pour la circonstance trancha d'ailleurs en sa faveur. Mécontent, le cousin cria à gorge déployée : « *Tu me diras bien ce que tu feras d'elle.* »

Peu de temps après, le frère du défunt convoqua une autre *ecclesia*. Il se plaignait de souffrir de troubles sexuels qu'il savait être le résultat des pratiques sorcières de son cousin. Par peur d'autres représailles mystiques, il décida de laisser la femme tant convoitée à ce dernier, à condition qu'il le guérisse. Il recouvra ainsi sa virilité lors d'une cérémonie solennelle au cours de laquelle il dut boire une décoction composée de bourses de moutons ramollies et de plantes diverses. Si cette illustration montre à juste titre comment les aînés utilisaient la sorcellerie pour dissuader les jeunes, elle montre aussi à quel point la sorcellerie était synonyme d'illusion ou de ruse. En effet, le cousin du défunt n'avait pas usé de sorcellerie contre le frère cadet. Il se trouve que depuis longtemps, il avait une liaison avec la veuve. C'est cette dernière qui, avec sa complicité, faisait manger insidieusement à son nouvel époux des feuilles d'arbres tropicaux, car ces dernières, dit-on, provoqueraient des troubles sexuels temporaires.

Un troisième et dernier cas de figure de ces litiges successoraux peut être mis en exergue par la confrontation entre le vieux MPAL et le jeune MOBOMA dont l'illustration est faite par GESCHIERE de la manière suivante : « *Dans une palabre qui paraissait être de peu d'importance, Mpal se trouva tout à coup confronté à Moboma, un jeune de sa "grande famille". Il s'agissait de la plainte d'une femme qui refusait de se marier avec un "frère" de son mari décédé. Moboma était appelé comme témoin par la femme. Mpal voulait clairement persuader la femme d'accepter son nouveau conjoint, voire l'y forcer. Mais Moboma n'était apparemment pas d'accord. Il prit la parole pour contredire Mpal. Alors, tout à coup sa voix s'étouffa. Mpal saisit l'occasion pour intervenir, mais Moboma voulut reprendre. Et de nouveau, il s'empêtra dans ses paroles et ne put plus se faire entendre. Il partit brusquement. Moboma, qui faisait régulièrement de petites besognes dans notre maison, vint*

décharger son cœur chez nous : "Tu as vu ce qui s'est passé ? Je n'ai pu émettre un son. C'était comme si je m'étouffais. Ma langue s'est gonflée et ma gorge s'est serrée. C'est le djambe ijuga (sorcellerie du pouvoir) de ce vieux Mpal. Il est impossible de la contredire". »⁵⁹ Ayant pourtant une tendance à bégayer, Moboma ne lia pas son échec au stress que pouvait provoquer une telle confrontation. Pour lui, il ne pouvait avoir qu'une explication occulte. C'est dire à quel point la sorcellerie était, comme dans l'exemple précédent, associée à tous les tracasseries de la vie.

III. La persistance de la sorcellerie comme ressource politique dès la période coloniale

La période coloniale et toutes celles qui lui succèdent après l'indépendance se distinguent par la persistance de certaines pratiques ancestrales de l'espace politique reconstitué. La sorcellerie y est en effet utilisée comme une ressource nourrissant la compétition politique entre cadets et aînés. Les seconds recourant, comme dans la société traditionnelle, à ce pouvoir magico-religieux pour dominer, de façon autoritaire, les premiers.

1. Une ressource coercitive

Dès l'apparition des compétitions politiques, le recours à la sorcellerie comme ressource coercitive ne fait l'objet d'aucun doute. Il est, par exemple, prégnant dans toute la carrière politique d'un des aînés de son temps, Léon MBA, premier président du Gabon et père de l'indépendance. Chef administratif, Léon MBA était effectivement un chef coutumier et un grand adepte du *bwiti*. Ce qui le conduisait nécessairement à recourir à la sorcellerie et à l'instrumentaliser pour faire face aux charges de l'autorité. La littérature dit d'ailleurs à ce propos qu'il était dépositaire d'une puissance spirituelle, l'*Evus*, « *puissance sans laquelle il n'aurait pu assumer les fonctions de président de la République* »⁶⁰. Cette puissance l'aurait par la

⁵⁹ P. GESCHIERE, *Sorcellerie et politique en Afrique. La viande des autres*, Karthala, Les Afriques, 1995, pp. 117-118.

⁶⁰ F.-P. NZE-NGUEMA, *L'État au Gabon de 1929 à 1990. Le partage institutionnel du pouvoir*, Paris, L'Harmattan, 1998, p. 73.

suite conduit à recourir à plusieurs reprises au sacrifice humain. En 1931, il tomba d'ailleurs dans les mailles de la justice coloniale après la découverte des restes d'un corps de femme près d'un marché de Libreville, comme le soulignent les propos suivants : « *La rumeur, s'emparant de l'affaire, insinua qu'on avait découvert des restes du corps de la victime vendus sur les étalages du marché. L'enquête lia immédiatement le meurtre au bwiti. Léon M'BA fut arrêté et jugé pour complicité.* »⁶¹

Chef politique, Léon MBA usait par ailleurs d'une symbolique qui mêlait insidieusement politique et sorcellerie. La flèche qui servait d'emblème au Comité mixte gabonais (CMG), dont il était le leader, en était la preuve, comme le démontre le récit ci-après : « (...) *La flèche, imprégnée de poison (...), pouvait également être un instrument des forces surnaturelles. Chez les Nkomis de la lagune par exemple, les villages anciens étaient protégés par une barrière, l'oka, comportant une sorte de porte délimitée par deux piquets, entre lesquels on devait passer pour entrer dans le village. Au pied des piquets, les villageois disposaient des flèches au bout empoisonné, censées d'elles-mêmes (s'orienter) vers les esprits mauvais ou les étrangers mal intentionnés. De manière générale, les récits des interventions occultes contre les hommes illustraient souvent l'agression des esprits nocturnes par l'envoi de flèches magiques, invisibles et surgies de la nuit* »⁶².

Avec cette réputation de maître sorcier, Léon MBA sut dissuader tous les cadets sociaux fougueux animés par des vellétés d'insurrection. En effet, durant la période coloniale, il réussit à s'imposer comme le principal leader politique, faisant plier toutes les résistances grâce à un *Evus* qui lui permit, comme cela a déjà été relevé, d'arriver aisément au pouvoir au moment de l'indépendance. Durant sa mandature, on peut le remarquer, seuls des aînés comme lui, à l'image de son adversaire politique de toujours, Jean-Hilaire AUBAME, osaient le défier. Mais il s'agissait là d'une querelle entre aînés à laquelle aucun cadet ne pouvait prétendre prendre part, au risque d'être frappé par des forces occultes dont il ignorait la capacité de nuisance. Il faut souligner, à ce propos, qu'il eut des cadets téméraires qui, parce qu'il doutait du pouvoir sorcellaire de Léon

⁶¹ F. BERNAULT, *Démocraties ambiguës...*, op. cit., p. 218.

⁶² F. BERNAULT, *Démocraties ambiguës...*, op. cit., p. 232.

MBA, tentèrent tout de même de l'éprouver en espérant triompher de lui.

En effet, en février 1964, un groupe de militaires effectua un putsch qui finit par le renverser⁶³. Pour le plus grand bonheur des mutins, il n'eut pas de soulèvements ni de réactions particulières de la population à l'annonce de l'évènement. Ce qu'ils interprétèrent comme une approbation. Mais ce silence collectif traduisait une tout autre perception des choses selon laquelle Léon MBA ne pouvait pas être déclaré vaincu en raison de son *evus* qui devait très vite le ramener au pouvoir. Ainsi, dans l'imaginaire collectif, l'intervention de l'armée française qui l'enleva des griffes de ses assaillants n'aurait été en fait que le résultat d'invocations occultes destinées à le sortir de tout danger. Cette perspective emporta d'autant plus la conviction que durant la déportation de Léon MBA à Lambaréné, à 250 kilomètres de Libreville, il y eut, selon plusieurs récits locaux, des signes augurant de la colère de ses esprits protecteurs qui annonçaient son retour à la tête de l'Etat : des vents violents, des arbres qui se couchèrent sur le chemin, un temps orageux, etc. Après son retour au pouvoir, c'est la maladie qui eut raison de lui, c'est-à-dire la volonté des ancêtres. Ce qui, cette fois-ci, s'inscrivait dans l'ordre « normal » des choses selon lequel seule la mort met fin à la domination autoritaire des aînés.

Avec l'arrivée d'Omar BONGO, la prééminence de la sorcellerie dans la compétition politique demeure. Il faut d'ailleurs dire à ce propos que le chef-président reconnaît lui-même que les aînés de la classe dirigeante usent de la sorcellerie pour faire plier les cadets politiques. Néanmoins, le « fils des plateaux *batékés* » laisse tout de même faire les choses, car, c'est en étant « divisés » que les aînés et les cadets lui permettent de mieux régner. Mais il n'y a pas qu'Omar BONGO qui est convaincu de la prégnance de la sorcellerie et plus précisément de son usage par les aînés en politique. La population aussi pense que la classe dirigeante est une élite de sorciers, c'est-à-dire une élite dans laquelle il faut se distinguer par sa capacité à contrôler les forces de la nuit, car « *au Gabon aucun pouvoir ne pourrait se maintenir sans le support ou le contrôle des forces surnaturelles* »⁶⁴. En fait, elle estime que dans un pays où aînés

⁶³ M. N'SOLE BITEGHE, *Echec aux militaires au Gabon en 1964*, Dakar, Editions Chaka, collection Afrique contemporaine, vol. 8, 1990.

⁶⁴ M. SOIRON, *op. cit.*, p. 395.

et cadets sont en constante confrontation et donc où « *l'Autorité ne peut être obéie que si elle réussit à persuader sa cible qu'elle a le contrôle des forces de la nuit* »⁶⁵, les premiers⁶⁶ ont besoin d'avoir quelque chose dans le ventre, car comme aiment à le dire les Fang, « *Ba'a bô politique ka'a aboum* », c'est-à-dire « On ne fait pas de politique si on n'a rien dans le ventre. » Ici, la référence au ventre fait écho à l'*evus*, ce « *petit animal vivant dans le ventre humain (...) (cette) force destructrice qui tue tout, qui se nourrit du sang (...)* »⁶⁷.

Dans les faits, entre 1968 et 2009, la classe dirigeante est convoitée et envahie par des cadets politiques qui manifestent, de manière ostentatoire, leur volonté d'avoir une place dans l'entourage du prince régnant. En réaction à cette « invasion », les aînés utilisent la sorcellerie pour les effrayer et les décourager. Ils mettent ainsi tout en œuvre pour leur montrer que « *le jeu politique s'apparente dans une large mesure à une "lutte à mort" pour la survie matérielle et symbolique, or dans ce combat, la plupart des acteurs recourent, ouvertement ou implicitement à la "sorcellerie"* »⁶⁸. Ils recourent en effet au magico-religieux comme ressource coercitive grâce à l'aide des *ngangas* ou féticheurs. Ceux-ci leur permettent, dit-on, de rentrer en contact avec des esprits maléfiques dont la mission est de harceler mystiquement les cadets politiques. Ici, le harcèlement se manifesterait souvent par des troubles du sommeil, des rêves dans lesquels les cadets assisteraient à leur mise à mort ou celle de l'un de leurs proches ou feraient l'objet d'une chasse à l'homme⁶⁹.

Par ailleurs, pour dissuader, les aînés utilisent aussi des fétiches qu'ils font déposer devant les habitations ou les voitures de leurs cadets politiques. De manière générale, ces fétiches correspondent à « *un paquet entouré de feuilles contenant des graines, des brins d'herbes, des griffes ou des poils d'animaux, en un mot de toutes choses auxquelles la superstition attribue un pouvoir mystérieux* »⁷⁰. Ils sont censés procurer la folie et donner

⁶⁵ F. NGOLET, « Ideological Manipulations and Political Longevity : The power of Omar Bongo in Gabon since 1967 », *African Studies Review*, 2000, vol. 43, n° 2, p 55-71.

⁶⁶ Les aînés.

⁶⁷ B. MVE ONDO, *Sagesse et initiation à travers les contes, mythes et légendes fangs*, Paris, L'Harmattan, 2007, p. 118.

⁶⁸ F. BERNAULT, « Magie, sorcellerie et politique au Gabon et au Congo-Brazzaville », in M. MVE BEKALE (dir.), *Démocratie et mutations culturelles en Afrique noire*, L'Harmattan, 2005, p. 26.

⁶⁹ La croyance en ce harcèlement est telle qu'il n'est pas rare de voir les personnes harcelées s'abandonner au brandy en guise de somnifère et de remède contre les mauvais rêves.

⁷⁰ P. SAVORGNAN DE BRAZZA (1852-1905), *Au cœur de l'Afrique : vers la source des grands fleuves (1875-1887)*, Payot, 1994.

la mort aux cadets sociaux, leurs destinataires, après que ceux-ci les ont vus ou piétinés par inadvertance.

Enfin, les aînés n'hésitent pas à recourir aux sacrifices d'animaux pour dissuader les cadets sociaux. Ces sacrifices consistent, dans bien des cas, à égorger un animal et à faire couler son sang sur la photo de son adversaire afin que demain, le sang de celui-ci coule aussi. Ils consistent ensuite à déposer la bête morte et la photo maculée dans un lieu public pour répandre la mauvaise nouvelle. D'une certaine manière, cette seconde étape a aussi pour objectif de pousser ceux qui auront eu vent de cette dernière à contraindre les cadets de renoncer à leurs ambitions politiques.

À défaut de tuer l'animal, d'autres aînés préfèrent plutôt l'enterrer vivant, à l'instar de ce que firent les adversaires d'Omar BONGO lors de l'élection présidentielle de 1998 : « *Ses challengers recoururent à des pratiques fétichistes qui les amenèrent à enterrer des cabris vivants avec sa photo* »⁷¹. Plus sadique que la précédente, cette pratique trouve dans la souffrance de la bête, le pouvoir surnaturel nécessaire pour vaincre l'adversaire. Plus cette dernière criera, plus la pratique sorcière gagnera en puissance, en efficacité.

De plus, la sorcellerie puisant aussi son influence dans la rumeur, les aînés n'hésitent pas à l'instrumentaliser à outrance en recourant à celle-ci. Qu'ils soient de vrais sorciers ou non, ils vont en effet répandre sur tout le territoire national plusieurs histoires sordides sur eux-mêmes, afin d'être redoutés par leurs éventuels concurrents. Dans un pays où les habitants sont très superstitieux et où radiotrottoir n'est jamais à court d'informations, cette mise en scène est bien souvent efficace et le premier élément ostentatoire de son effectivité est le surnom attribué à chacun des aînés. En effet, plusieurs d'entre eux mettent tout en œuvre pour se faire un surnom qui dit tout ou presque sur leur penchant pour le monde surnaturel, l'objectif étant bien sûr l'intimidation de leurs cadets. En tête de peloton, on peut citer sans hésitation Georges RAWIRI qui était surnommé « Joe le Rapide » : « Joe » faisait évidemment référence à Georges et « le Rapide » à sa « quête effrénée d'âmes égarées ». Citons également Angélique NGOMA, dont le

⁷¹ J. TONDA, *Le souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale (Congo, Gabon)*, Paris, Karthala, 2005, pp. 159-160, cité dans SOIRON M., *op. cit.*, p. 399.

surnom n'est autre que la « sirène de Mayumba⁷² ». Le pouvoir occulte de la sirène, appelée aussi *mami wata*⁷³ permet de mieux comprendre les choses.

Par ailleurs, dans plusieurs cas, les aînés cultivent une manière particulière de s'habiller qui laisse supposer une appartenance ou une accoutumance à la sorcellerie. Ainsi, certains choisissent-ils souvent de s'habiller en blanc tous les week-ends. Cela ne veut peut-être rien dire en Europe ou en Amérique du Nord, mais la couleur blanche renvoie à l'ésotérisme en Afrique et particulièrement au Gabon. C'est la couleur dominante dans de nombreuses sociétés secrètes traditionnelles telles que le *bwiti*. À titre d'exemple, certains ministres comme Paul BIYOGHE MBA ne manquent pas de cultiver cette peur des hommes qui s'habillent complètement en blanc. Il suffit parfois de vadrouiller dans son fief de *Bikélé*⁷⁴ pour s'en rendre compte. En plus des vêtements, les bijoux participent aussi à la mise en scène des aînés. Quand on parle de bijoux, on parle précisément des chevalières. Celles-ci sont associées *ipso facto* au fétichisme. Sans risque de se tromper, la majorité des aînés en portent une.

Le parfum n'est pas non plus en reste, mais pas n'importe lequel. Seule l'eau de Cologne *Bien-être* ou *Mont saint Michel* suscite la crainte, la peur. Tout homme qui la porte au Gabon est en effet soupçonné d'avoir fait un séjour chez le *nganga*. En effet, cette eau de Cologne fait toujours partie de la liste d'éléments que celui-ci demande pour faire des pratiques sorcières ou pour parfumer son temple⁷⁵. C'est conscient de cela que bon nombre d'aînés s'en parfument pour mystifier leur entourage et plus particulièrement les cadets politiques.

Même la chaise ou le fauteuil choisi pour s'asseoir ne déroge pas non plus à la règle. Ainsi, plusieurs aînés ont des places spécifiques sur lesquelles il est formellement interdit à toute autre personne de s'asseoir. Ces places symbolisent effectivement leur pouvoir visible et invisible par analogie à ce

⁷² C'est une petite ville côtière située au sud du Gabon, dans la province de la Nyanga.

⁷³ « Mami Wata (ou Mamy Wata ou encore Mami Watta) est une divinité aquatique dont le culte est répandu en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud, dans la diaspora africaine, la Caraïbe, et dans certaines régions d'Amérique du Nord et du Sud. Le nom de cette déesse pourrait être une adaptation de l'anglais mommy water (...) Mami Wata est souvent représentée en peinture, où elle figure sous les traits d'une sirène ou d'une belle jeune femme brandissant des serpents (...) ».

⁷⁴ Le troisième arrondissement de la Commune de NTOUM, une ville contiguë à Libreville.

⁷⁵ Il est souvent dit que la fragrance qu'elle émettait, permettait d'entrer plus facilement en contact avec les esprits de l'au-delà.

qui se passait dans la société traditionnelle. Enfin, le bouquet final est l'existence d'une pièce secrète interdite aux profanes, dans laquelle les aînés font des pratiques sorcières à l'encontre des cadets. Ces pratiques peuvent d'ailleurs aller de l'humiliation par le biais des orgies à des rituels d'invocation de forces occultes. Connues de la famille, des amis et connaissances, elles font des aînés des gens à qui il vaut mieux ne pas s'opposer.

Tous ces éléments ostentatoires qui nourrissent la rumeur véhiculée par les aînés sont si prégnants dans l'espace politique que, par conséquent, ils conduisent les cadets politiques à voir maintenant le danger partout. Ainsi, lors des conseils des ministres, ces cadets s'abstenaient de boire l'eau minérale, tout comme ils refusaient de manger les amuse-gueules qui leur étaient proposés. Les places étant souvent attribuées à l'avance, ils avaient peur d'être les victimes de fétiches qu'un employé soudoyé pouvait incorporer dans les verres et assiettes qui leur étaient attribués. Même lors des cérémonies officielles, cette psychose faisait bien son nid. Nombreux étaient en effet les cadets qui y adoptaient des comportements témoignant de leur peur, de leur méfiance à l'égard des aînés. Ainsi pouvait-on voir certains d'entre eux dissimuler, par exemple, leurs habitudes culinaires en changeant constamment de goût ou en optant pour la prudence et la modération⁷⁶.

Dans les différents départements ministériels, la psychose d'être victime d'une force occulte était aussi manifeste. La passation de service au sein du gouvernement par exemple, permettait de mieux s'en rendre compte. En effet, lorsqu'un cadet nommé ministre en remplacement d'un aîné, il était amené à changer tout le mobilier de son bureau, en guise de « purification » de ce qui allait devenir son nouveau lieu de travail. Tout ce qui y était avant, formant un univers particulier, propre à son prédécesseur, à l'image du fauteuil et bien d'autres meubles qui pouvaient être des instruments au service du pouvoir surnaturel des aînés.

⁷⁶ L'objectif étant bien sûr d'être maître de soi en toute heure, car le sorcier n'attend qu'une opportunité pour frapper.

2. Une ressource persuasive

Face à la résistance des cadets sociaux les plus déterminés, les aînés vont chercher dans la sorcellerie des pratiques qui peuvent influencer les choix du prince et faire ainsi pencher la balance de leur côté à chaque fois que celui-ci décide d'établir un certain nombre d'acteurs au sommet de l'Etat.

Après réflexion, ils vont opter pour le crime rituel⁷⁷ ou sacrifice humain qui, selon Comi TOULABOR, « *consiste pour une personne à tuer intentionnellement selon un rituel approprié une autre personne et à offrir son sang et/ou tout ou partie de son corps à une divinité ou "fétiche" dans le but d'accéder à un avantage, (...), de protéger et de conserver cet avantage aussi longtemps que possible.* » Ils font ce choix au profit d'Omar BONGO qui « *est censé être le plus grand "consommateur" des pièces détachées (organes humains)* »⁷⁸. La manducation de ceux-ci semblerait en effet lui permettre « *de capter la puissance invisible, de se l'approprier et de la déployer contre les ennemis, dans la lutte pour le contrôle de l'État et ses ressources* »⁷⁹. En d'autres termes, pour vivre, pour se maintenir au pouvoir, Omar BONGO a besoin de chair et de sang humains, que lui procurent les aînés en contrepartie de leur maintien dans la classe dirigeante.

Toutefois, s'ils ravitaillent leur patron en « pièces détachées », les aînés n'exécutent pas eux-mêmes les meurtres rituels. Ils louent en effet les services d'« hommes à tout affaire » comme on les appelle localement. Cela est d'autant plus vrai qu'ils ne sont jamais mis en cause de façon concrète dans les articles de presse qui traitent habituellement de la question. Ils font plutôt l'objet de soupçons car leurs intermédiaires ou clients sont connus des populations, comme en témoigne l'article suivant : « *Un cadavre sans yeux et amputé de ses parties génitales pour un crime rituel qui ne veut pas dire son nom secoue la ville de Lambaréné au Gabon. Un acte de sorcellerie dont la population semble connaître le coupable. Un coupable accusé d'être protégé par les autorités locales (...)* (Après l'ouverture d') *une instruction pour assassinat (...)* (Tout) *conduit rapidement à*

⁷⁷ C. TOULABOR, « *Sacrifices humains et politique. Quelques exemples contemporains en Afrique* », in P. KONINGS, W. VAN BINSNERGEN, G. HESSELING, *Trajectoire de Libération en Afrique contemporaine*, Paris-Leyde : ASC-Karthala, 2000, cité par SOIRON M., *op. cit.*, p. 397.

⁷⁸ M. SOIRON, *op. cit.*, p. 397.

⁷⁹ C. TOULABOR, *op. cit.*, p. 217.

souçonner et à interpeller le frère de la victime ainsi qu'un grand notable de la ville. Mais l'enquête piétine et les suspects, faute de preuves tangibles, sont sur le point d'être relâchés (...) Dans le collimateur populaire, l'ancien député de la province, beau-frère d'un ministre de l'actuel gouvernement. Un statut et une position qui, du moins le croit-on à Lambaréné, lui attirent la clémence d'une justice sous influence. Ce n'est pas la première fois que ledit notable se trouve impliqué dans une affaire de sorcellerie »⁸⁰.

En plus de corroborer nos propos, cet article corrobore aussi dans ses premières lignes ce qui est dit ça et là sur la manière dont le crime rituel doit être pratiqué pour procurer à son bénéficiaire, Omar BONGO, honneur et gloire. Il est en effet dit dans la littérature africaniste que pour être efficace le sacrifice doit être effectué de la manière suivante :

Tout commence par le choix de la victime. D'ordinaire, les bourreaux choisissent de préférence les albinos, les *Pygmée*, les métis, les jumeaux et leurs parents⁸¹ dont les âmes, semble-t-il, sont très convoitées par les forces du mal. Ensuite, vient l'étape de la promesse. Elle impose à la victime à faire la promesse⁸² de travailler mystiquement pour son oppresseur ou le bénéficiaire du sacrifice. Ce n'est qu'après cette étape que vient enfin celle du meurtre. Elle peut s'effectuer de deux façons : La première, dit-on plus sadique mais plus efficace en raison de la souffrance de la victime⁸³, consiste à faire mourir la victime en prélevant ses organes, c'est-à-dire « *le cœur, les orteils, les plantes de pieds, les paumes des mains, les yeux, la langue, etc.* »⁸⁴, ou comme le dit TONDA à « *charcuter des humains encore en vie* »⁸⁵. L'affaire MBOUMBOU MIYAKOU en témoigne de façon significative. En effet, « (...) *acculé par les journalistes alertés par sa femme, (l'ancien ministre de l'Intérieur), (dut) s'expliquer sur le colis de viande humaine qu'un livreur anonyme (pour les non-connaisseurs) était venu déposer à leur domicile.* »⁸⁶ Ainsi, au Gabon, d'aucuns assurent que ce sont ces organes, ou du moins l'usage sorcier qu'on en

⁸⁰ F. SANKARA, « *Fétichisme morbide au Gabon* », 23/10/2001, www.afrik.com, archive consultée le 10 octobre 2024.

⁸¹ J. TONDA, *Le Souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale (Congo, Gabon)*, Karthala, p. 169.

⁸² Cette promesse fait ainsi de l'âme de la victime un esclave dans le monde de l'au-delà.

⁸³ www.heresie.com, archive consultée le 03/10/2024.

⁸⁴ *L'Union* du 16/01/2006.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ *Ibidem*, pp. 14-15.

fait, qui expliquent sa prégnance sur la fonction de ministre de l'Intérieur et sa longévité au gouvernement.

Quant à la seconde méthode, elle consiste à donner la mort à une personne en faisant des incantations puis à prélever avec précaution ses organes. Elle conduit ensuite le bénéficiaire du crime rituel à imbiber ceux-ci de produits sorciers en invoquant la grâce des esprits et à les disposer dans un lieu secret de manière à reconstituer le corps de la victime. Elle le contraint enfin, quelques jours après, à les manger, à l'instar de ce que faisaient les guerriers d'antan qui mangeaient l'organe génital de leurs adversaires pour acquérir leurs pouvoirs.

Par ailleurs, le sommet de l'État gabonais étant embrigadé dans des rites initiatiques à la solde du prince⁸⁷, les aînés vont aussi, au détriment de leurs cadets, recourir aux sociétés secrètes pour obtenir avec plus de facilité, l'onction de celui-ci. Ils vont précisément se tourner vers le *ndjobi* et le *bwiti*. Apparue initialement en 1943 à OKONDJA dans le Haut-Ogooué, le *ndjobi* est l'une des sociétés secrètes les plus connues dans le sud-est du Gabon et principalement chez les *Obamba*. Il est comme le dit Léonard ANDJEMBE, « *une puissance transcendante aux pouvoirs illimités, parfois terrifiants puisqu'il "voit tout et entend tout". Il sanctionne ceux qui bravent ses interdits, connus de tous, et diffusé par ses prêtres : ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de relations sexuelles avant le coucher du soleil, ne pas pratiquer la sorcellerie, etc.* ». Ainsi a-t-il pour but initial de lutter contre la sorcellerie, d'accentuer « *les potentialités (de ses adeptes) sur la divination, les oracles et la magie* ⁸⁸ ». Mais avec le temps, il changera d'objectif ou du moins ses adeptes lui feront changer d'objectif en l'utilisant pour manipuler le surnaturel et pratiquer la sorcellerie. D'où son poids déterminant dans les stratégies politiques des aînés.

Au Gabon, lorsqu'on parle du *ndjobi*, on pense immédiatement au chef de l'État. Ce dernier, les membres de sa famille et principalement son frère aîné, Fidèle ANDJOUA⁸⁹, sont en effet connus pour être de fervents adeptes de cette société secrète. Conscient de cela, les aînés vont tout faire pour s'y initier. Ils vont aller même jusqu'à accepter d'y subir les pires humiliations pour monter au chef de l'État à quel point leur loyauté à son

⁸⁷ Le *Bûcheron*, hors-série n°1, du 7 au 18 octobre 1992.

⁸⁸ M. SOIRON, *op. cit.*, p. 399.

⁸⁹ Grand prêtre dans le *ndjobi*, il a initié bon nombre de ses parents, à commencer par Omar BONGO.

égard n'a pas de limite, contrairement à celle des cadets sociaux qui est entachée d'incertitudes. Leur choix en l'espèce n'aura pas donc d'autre but que celui de leur permettre d'atteindre leurs objectifs politiques en contrepartie de « l'offrande de leurs âmes ».

Ainsi, dans les années 1970, nombre d'aînés acceptèrent de se rendre à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, pour y participer à une cérémonie de *ndjobi*. Durant celle-ci, ils furent amenés à prononcer toute une série de serments de fidélité à Omar BONGO et à boire l'eau du bain de ses pieds. Ils furent ensuite contraints de ne jamais révéler quoi que ce soit à ce propos sous peine de trouver la mort. Les aînés en question n'étaient pas tous originaires de la province du Haut-Ogooué comme cela pouvait sembler l'être. Ils venaient en effet de toutes les contrées du pays. Ceux d'entre eux qui étaient *fang*, c'est-à-dire membres de l'ethnie dont la rivalité avec les *Mbédé* date depuis des lustres, étaient d'ailleurs l'objet de critiques virulentes dans leurs localités d'origine. Ce fut par exemple le cas d'un ancien hiérarque du PDG originaire de la province du Woleu-Ntem. Son initiation au *ndjobi* provoqua en effet de vives réactions chez ses « frères » *fang*. En effet, ceux-ci qui ne comprenaient pas pourquoi un des leurs avait accepté de s'initier à un culte qui n'est pas celui de ses ancêtres⁹⁰. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas vraiment, c'est qu'au Gabon la quête de l'onction du prince pouvait parfois transcender les clivages ethniques et régionaux.

En plus de s'initier du *ndjobi*, les aînés de la classe dirigeante vont également chercher à s'initier au *bwiti* afin d'augmenter leur chance d'obtenir à tous les coups l'onction du le chef de l'État. Mais ils ne vont pas seulement se contenter d'intégrer cette société secrète traditionnelle. Ils vont en plus chercher à y atteindre les hautes sphères du monde mystique. Ce n'est qu'au sein de celles-ci qu'ils peuvent effectivement entrer en contact avec les esprits les plus puissants capables d'« intercéder mystiquement » pour eux auprès d'Omar BONGO, voire de lui « forcer la main » si les circonstances l'imposent. Mais dans le *bwiti*, l'accès au sommet de la hiérarchie initiatique nécessite que soient faits au préalable d'énormes sacrifices.

⁹⁰ L. MBA NDZENG, *Parasociété et pouvoir public au Gabon*, thèse de doctorat sous la direction de R. MAYER, sociologie, Paris-Sorbonne-UOB, 2006, p. 165.

Ceux-ci conduisant les aînés à signer un pacte fondé sur le sacrifice humain, comme le confirme Comi TOULABOR : « *Les membres du bwiti qui aspireraient à un plus haut statut social seraient obligés de conclure des pactes fondés sur le sacrifice humain* »⁹¹. Tels le galon militaire qui permet de distinguer l'officier du sous-officier, la conclusion de ce pacte est mise en exergue par un symbole bien précis correspondant à la terre rouge ou au *kaolin* que frottent les maîtres *bwitistes* sur leurs lèvres. Signe distinctif de courage et de la complicité avec les « esprits du mal », il n'a de cesse d'être brandi tel un trophée par les aînés lors des cérémonies initiatiques comme pour dire aux néophytes et partant, au monde entier⁹² qu'ils sont redoutables, qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils veulent de qui ils veulent, et en particulier du chef de l'État.

Mais loin d'être ignorant, Omar BONGO est au fait de toute cette symbolique propre au pouvoir mystique. En effet, suite à sa première investiture à la magistrature suprême, il fit « *le tour des provinces pour se faire initier aux sociétés secrètes majeures (afin que) les gens se couchent devant lui et (que) la nuit, personne (n'ose) l'attaquer « en vampire » de peur que cela ne se retourne contre eux* »⁹³. Il laisse toutefois les choses se faire pour montrer à ses collaborateurs qu'il est au-dessus de tous et que de ce fait il peut contrecarrer tous leurs plans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne se gênera pas de déclarer publiquement à leur sujet qu'ils « *organisent des cérémonies de bwiti avec sa photo, chaque fois qu'un remaniement ministériel (est) en vue, afin qu'ils ne soient pas éjectés de leur poste* »⁹⁴. Si ces propos ont une portée généraliste, nombreux sont ceux qui, dans les milieux politiques gabonais, pensent toutefois qu'ils ont précisément pour cibles des acteurs précis, tels que Louis-Gaston MAYILA, car ce dernier est connu pour être l'un des plus grands et des plus fidèles pratiquants du *bwiti* du pays.

Conclusion

En définitive, dès la période coloniale, la compétition politique est

⁹¹ Cité par M. SOIRON, *op. cit.*, p. 399.

⁹² Car pour les *bwitistes*, leur temple est la réédification mystique du monde, de l'univers.

⁹³ M. SOIRON, *op. cit.*, p. 396.

⁹⁴ L. MBA NDZENG, *op. cit.*, p. 398.

appréhendée comme une reproduction de la dichotomie opposant les aînés aux cadets sociaux dans la société traditionnelle. Elle est dès lors placée sous le joug d'une kyrielle de pratiques sorcières auxquelles les aînés sociaux devenus aînés politiques recourent, avec récurrence, contre leurs adversaires. Cela, dans l'unique dessein de demeurer les plus forts, non pas grâce à des procédés démocratiques, mais plutôt avec l'aide perfide de mécanismes autoritaires violents. Ainsi, la sorcellerie est-elle devenue une ressource politique coercitive et persuasive à la solde d'une caste d'aînés qui cherche, à tout prix, à éteindre toute once d'entreprise pouvant conduire les cadets à se faire une place de choix au sommet de l'Etat.

Au fond, cette contribution a permis de montrer que tant la compétition politique sera soumise aux exigences de la domination traditionnelle, la sorcellerie y sera toujours prééminente. Elle conduit, à cet effet, l'analyste à mettre en relief la permanence de l'autoritarisme dans l'espace politique locale. En d'autres termes, et par analogie, tant que la sorcellerie sera présente dans la compétition politique, l'autoritarisme aura toujours de beaux jours devant lui. Le faible renouvellement de la classe dirigeante, qui en est le pendant, ne sera pas non plus en reste puisqu'il deviendra une gangrène dont il sera difficile de se débarrasser afin de poser les fondements d'une véritable démocratie.

Par-dessus tout, il apparaît ici que la compétition politique ou la lutte pour le pouvoir, n'est vraiment réelle que dans l'entourage du chef-président, qui en est d'emblée exclu puisqu'il constitue une catégorie spécifique du politique. Il est *de facto* intouchable, contrairement à ses clients qui doivent se battre pour obtenir son onction. C'est d'ailleurs là, une caractéristique propre aux régimes autoritaires. Ainsi, quand on parle de compétition politique au Gabon, la compétition électorale n'y a qu'une place négligeable puisque son issue est toujours connue par avance. En fait, celle-ci est prédéfinie par le chef d'orchestre du processus électoral, qui n'est que le détenteur du pouvoir suprême de l'Etat.

Bibliographie

- **BAYART Jean-François et al.**, 2008, *Le politique par le bas en Afrique noire*, Karthala, Paris.
- **BAYART Jean-François**, 1979, *L'État au Cameroun*, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, Paris.

- **BERNAULT F.**, 2005. Magie, sorcellerie et politique au Gabon et au Congo-Brazzaville. In : Démocratie et mutations culturelles en Afrique noire, M. MVE BEKALE (dir.), L'Harmattan, Paris.
- **BERNAULT F.**, 1996, *Démocraties ambiguës en Afrique centrale*, Karthala, Paris.
- **BERNAULT Florence et TONDA Joseph**, 2000, *Dynamiques de l'invisible en Afrique*. In : Politique africaine, n° 79, 2000/3, Karthala, Paris.
- **FANCELLO Sandra**, 2015, *Penser la sorcellerie en Afrique*, Hermann, Paris.
- **GAZIBO Mamoudou et THIRIOT Céline (dir.)**, 2009, *Le politique en Afrique : état des débats et pistes de recherche*, Karthala, Paris.
- **GESCHIERE P.**, 1995, *Sorcellerie et politique en Afrique. La viande des autres*, Karthala, Paris.
- **LACAM J.-P.**, 1988, *Le politicien investisseur : un modèle d'interprétation de la gestion des ressources politiques*, in RFSP, vol. 38, n°1, février 1988.
- **MAKOSSO MAGAGNI Toussaint Marlot**, 2021, *La criminalité fétichiste au Gabon. Une étude sociologique de l'impuissance politique*, L'Harmattan, Paris.
- **MBA NDZENG Ludovic**, 2012, *Pouvoir politique et discours sorcellaire au Gabon*, O. Maganga, Libreville.
- **METEGUE N'NAH N.**, 2006, *Histoire du Gabon : des origines à l'aube du XXIe siècle*, L'Harmattan, Paris.
- **MUKAMUTSHUNU MANGAY Beloty**, 2024, *Violences infligées à la veuve après le décès de son conjoint : Cas du peuple Yansi*, Le carrefour congolais, vol 9.
- **NDIAYE Ibra Ciré**, 2000, *La transmission : entre monde visible et invisible*, in Melampous, numéro 8.
- **NDONG NTOUTOUME Tsira**, 1993, *Le Mvett : L'homme, la mort et l'immortalité*, L'Harmattan, Paris.
- **NGOLET F.**, 2000, "Ideological Manipulations and Political Longevity: The power of Omar Bongo in Gabon since 1967", in African Studies Review, vol. 43, n° 2.
- **OBADIA Lionel**, 2022, *La sorcellerie : mythes et réalités. Archaismes, traditions et renouveaux*, Le Cavalier Bleu, Paris.
- **OBAME-NGUEMA P.**, 1988, « Le monde des croyances gabonaises : EVUS », in Mbolo, n° 2.

- **SCHATZBERG Michael G.**, 2000, *La sorcellerie comme mode de causalité politique*. In : *Politique africaine*, n°79, 2000/3, Karthala, Paris.
- **TONDA J.**, 2005, *Le souverain moderne. Le corps du pouvoir en Afrique centrale (Congo, Gabon)*, Karthala, Paris.
- **TOULABOR C.**, 2000, *Sacrifices humains et politique. Quelques exemples contemporains en Afrique*. In : *Trajectoire de Libération en Afrique contemporaine*, P. KONINGS, W. VAN BINSNERGEN, G. HESSELING, Karthala, Paris.

Représentations sociales liées à la résistance aux antipaludiques à Bouaké : Cas de la communauté Baoulé

Brahima COULIBALY

*Enseignant-chercheur, Socio-anthropologue de la santé, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire
coul.tiebe_ib@yahoo.fr*

Amenan Ruth Marylise KOUASSI

*Doctorante en Socio-anthropologie de la santé, Université Alassane Ouattara, Côte d'Ivoire
ruthmarylise@gmail.com*

Résumé

Le phénomène de la résistance aux antimicrobiens (RAM) constitue un défi majeur de santé publique à l'échelle mondiale. Son expansion est alimentée par plusieurs facteurs, parmi lesquels l'abandon de sa prise en charge appropriée. Nos résultats révèlent que les représentations sociales jouent un rôle crucial dans le recours thérapeutique au sein de la communauté Baoulé de Bouaké, conduisant cette dernière à délaisser les traitements modernes contre la résistance aux antipaludiques. L'objectif de cette étude est d'analyser comment les différentes représentations sociales au sein de cette communauté influencent l'abandon des traitements modernes de la résistance aux antipaludiques. À travers des entretiens semi-directifs et une méthodologie d'échantillonnage raisonné et par boule de neige, nous avons interrogé 25 individus (13 hommes et 12 femmes) ayant fait face à la résistance aux antipaludiques. Les résultats montrent que, pour les Baoulés de Bouaké, la RAM est souvent associée au mysticisme, ce qui influe sur leur choix thérapeutique, les poussant à privilégier des soins locaux et religieux au détriment des traitements modernes.

Mots-clés : résistance aux antimicrobiens, santé, paludisme, représentations sociales, communauté Baoulé.

Abstract

The phenomenon of antimicrobial resistance (AMR) represents a major public health challenge. Its expansion is fuelled by several factors, including failure to properly manage it. Our results reveal that social representations play a crucial role in the therapeutic in the Baoulé community of Bouaké, leading the latter to abandon modern to abandon modern treatments for malaria resistance. antimalarial drugs. The aim of this study is to analyze how different social representations within this community influence the abandonment of modern antimalarial drug resistance treatments. Through semi-structured interviews and a purposive, snowball sampling methodology, we

snowball sampling methodology, we interviewed 25 individuals (13 men and 12 women) who had experienced antimalarial drug resistance. The results show that, for the Baoule people of Bouaké, AMR is often associated with mysticism, which influence their choice of treatment, leading them to prefer local and religious to the detriment of modern treatments.

Key words: antimicrobial resistance, health, malaria, social representations, Baoulé community.

Introduction

La résistance aux antimicrobiens (RAM) désigne la capacité d'une bactérie à échapper aux effets d'une substance antimicrobienne (FAO, 2020). Selon un rapport de 2019 du groupe de coordination inter-institutions des Nations Unies, les maladies résistantes aux médicaments pourraient causer jusqu'à 10 millions de décès par an d'ici 2050 et plonger jusqu'à 24 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici 2030 (Dominic, 2022). Malgré les efforts au niveau mondial pour réduire les taux de mortalité liés à la résistance aux antimicrobiens, cette problématique continue de croître, en particulier en Afrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, le taux de résistance est passé de 9% en 2002 à 46% en 2018 (Traoré, 2019). Les causes de cette expansion sont multiples, incluant l'automédication, l'usage abusif des antibiotiques, ainsi que les représentations sociales erronées de la RAM (OMS, 2017). Parmi ces facteurs, les représentations sociales jouent un rôle clé dans le choix thérapeutique (Basseur, 2022). Nous constatons que chez les Baoulés de Bouaké, l'abandon des traitements modernes de la résistance aux antipaludiques au profit de soins locaux et religieux devient une pratique courante. Cela constitue donc une situation alarmante que nous tentons de comprendre. Ainsi, cette étude vise à explorer les différentes représentations sociales de la résistance aux antipaludiques au sein de la communauté Baoulé de Bouaké et à comprendre les raisons de l'abandon de la prise en charge moderne.

1. Méthodologie

Cette étude est produite à partir d'une approche qualitative. Sa réalisation nous a emmené à recourir à un guide d'entretien afin de faire ressortir les différentes représentations sociales de la

communauté Baoulé de Bouaké sur la RAM. Elle a été réalisée dans la ville de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, un choix justifié par la richesse du savoir local de cette communauté en matière de maladies et de guérison.

Nous avons utilisé des entretiens semi-directifs et deux techniques d'échantillonnage que sont l'échantillonnage par choix raisonné et celle par boule de neige. Selon le principe de la saturation de données en recherche qualitative (Marschall et al, 2013), ces techniques nous ont permis d'interroger vingt-cinq participants (13 hommes et 12 femmes) ayant abandonné la prise en charge moderne de la RAM. Les données ont été collectées à l'aide d'un dictaphone, puis retranscrites et analysées selon la technique d'analyse de contenu (Berelson, 1952) qui nous a permis d'analyser les informations collectées. Afin de mieux comprendre et comparer les informations recueillies auprès des différents participants, nous avons appliqué la méthode comparative et la méthode compréhensive. La théorie des représentations sociales (S. Moscovici, 1961) a été utilisée pour guider notre analyse.

2. Résultats

2.1. Représentations sociales du paludisme

Cette section présente les représentations sociales du paludisme au sein de la communauté Baoulé de Bouaké, en abordant les dimensions de la logique de nomination, la sémiologie, l'étiologie et la gravité de la maladie.

2.1.1. Logique de nomination

Dans la langue Baoulé, le paludisme est désigné sous le terme « **Djékouadjo** ». Ce terme est une adaptation locale qui n'a pas de correspondance exacte dans les langues modernes, mais il se traduit par « *la maladie du soleil et de la fatigue* ». Cette dénomination reflète une vision holistique de la santé, dans laquelle l'individu et son environnement sont perçus comme un tout interdépendant. Selon cette perspective, les maladies ne sont pas considérées comme des événements isolés ou strictement biologiques, mais comme le résultat de l'interaction entre l'individu et son environnement naturel. Le paludisme en tant que « *maladie du soleil et de la fatigue* », s'inscrit dans un cadre naturel familier, qui permet à la communauté de mieux appréhender les causes et

les manifestations. Cela soulève la question suivante : comment la communauté Baoulé de Bouaké perçoit-elle les manifestations cliniques du paludisme ?

2.1.2. Sémiologie

Les manifestations du paludisme tels que décrits par les enquêtés, incluent des maux de tête, des frissons suivis de périodes de chaleur intense, des vomissements et un malaise général. Par exemple, une femme de 48ans décrit : « ... *Tu as mal à la tête, tu as froid en même temps tu as chaud, tu vomis aussi, tu ne te sens pas bien dans ton cogs...* ». Ces signes cliniques sont classiques et apparaissent dès les premiers stades de la maladie. Cette description témoigne de l'expérience vécue par les malades et met en lumière l'impact ressenti du paludisme. De manière générale, ces symptômes initiaux sont suivis de la fièvre, qui peut devenir plus sévère si la maladie n'est pas rapidement traitée. Les symptômes présentés par la communauté Baoulé de Bouaké sont largement similaires à ceux documentés par la médecine moderne : fièvre accompagnée de maux de tête, douleurs musculaires, vomissements, diarrhées, ainsi que des symptômes plus graves tels que des difficultés respiratoires, des saignements, ou des convulsions (Institut Pasteur, 2024). Cela amène à s'intéresser aux causes du paludisme.

2.1.3. Etiologie : une approche hybride de l'étiologie du paludisme

La communauté Baoulé associe le paludisme à trois causes principales : le soleil, les moustiques et la fatigue accumulée. Ces causes sont regroupées en deux catégories. D'une part, le soleil et les moustiques sont considérés comme des causes naturelles du paludisme. Un participant de 35 ans explique : « *Avant, nos parents disaient que c'était le soleil, hein, le paludisme aime profiter de ça. Maintenant, on nous a appris que c'est le moustique... Mais il faut dire que nos parents avaient raison, car dès qu'on a le palu dans le corps et qu'on s'expose au soleil, on tombe malade.* » Ce témoignage montre une fusion entre les savoirs traditionnels et les connaissances modernes. Les Baoulés perçoivent ainsi les facteurs climatiques (le soleil) et les piqûres de moustiques comme des déclencheurs de la maladie. Cette approche témoigne de la résilience de la communauté face à l'évolution des connaissances,

et reflète une gestion pragmatique du paludisme, intégrant des éléments de savoirs ancestraux et contemporains.

2.1.4. Gravité

Le paludisme est perçu comme une maladie potentiellement très grave, pouvant entraîner la mort, surtout lorsqu'il n'est pas traité à temps. Cette perception de dangerosité est renforcée par des récits de décès, notamment celui d'enfants dans le passé. Une femme de 48 ans explique : « *Quand on était petite, le palu devenait une autre maladie, et parfois, on emmenait l'enfant à l'hôpital, mais il mourait. Il y a eu des cas comme ça, même si ce n'est pas directement, mais indirectement, je confirme...* ». L'évocation de ces tragédies souligne la gravité de la maladie, bien que cette perception varie. Une partie de la population semble « habituée » à la maladie et ne la redoute pas, à moins que les symptômes ne deviennent sévères.

Nous poursuivons maintenant avec les représentations sociales de la résistance aux antipaludiques chez les Baoulés de Bouaké.

2.2. La résistance aux antipaludiques

A ce niveau également, les résultats sont présentés à travers la logique de nomination, la sémiologie, l'étiologie et la gravité.

2.2.1. Logique de nomination

Chez les Baoulés de Bouaké, la résistance aux antipaludiques n'est pas directement associée au terme « *résistance* ». Ce concept est plutôt exprimé à travers les expressions « **Ô Nian Djassouman** » ou « **Ô nan pkiniman** », qui désignent une personne toujours malade ou encore non guérie du paludisme. Ces termes mettent en lumière la persistance de la maladie sans recourir à un vocabulaire scientifique moderne, comme celui de la « *résistance* ». Cette logique de nomination repose sur une terminologie qui reflète l'état de santé de l'individu, soulignant la difficulté d'éliminer complètement la maladie, soit à cause de la nature de la maladie elle-même, soit en raison de l'inefficacité des traitements. Ainsi, ces expressions culturelles et métaphoriques révèlent comment les communautés peuvent conceptualiser des phénomènes médicaux difficiles à comprendre sans recourir aux termes scientifiques modernes.

2.2.2. Sémiologie de la résistance aux antipaludiques chez les baoulés de Bouaké

La résistance aux antipaludiques, telle qu'observée chez les Baoulés de Bouaké, se manifeste principalement par la persistance et l'intensification et des symptômes du paludisme simple, malgré l'administration répétée de traitements. Les symptômes récurrents tels que les céphalées, les vomissements, la fièvre et le malaise général sont des indicateurs clés de cette résistance. Un jeune homme de 24 ans témoigne : « C'est la même chose que pour le palu, sauf que tu as déjà pris des médicaments une ou deux fois, mais c'est toujours pareil : tu vomis, tu as mal à la tête, tu as de la fièvre, tu te sens bizarre et très mal... ». Ce récit illustre la persistance des symptômes du paludisme, malgré les traitements, et montre que le corps n'arrive pas à éliminer l'infection. Les symptômes de céphalées, vomissements, fièvre et malaise général persistent et suggèrent une résistance au traitement. Cela entraîne non seulement l'échec des médicaments, mais aussi une possible aggravation de l'état de santé du patient, soulignant l'inefficacité des traitements actuels.

2.2.3. Étiologie de la résistance aux antipaludiques

Les Baoulés de Bouaké associent la résistance aux antipaludiques à deux causes principales : une origine mystique et le rejet physiologique des traitements par l'organisme. Ces deux explications illustrent la façon dont les croyances culturelles se mêlent aux pratiques médicales modernes dans la compréhension de cette maladie.

2.2.3.1. Origine mystique de la résistance

La résistance est parfois perçue comme ayant une origine mystique. Selon cette vision, lorsque la médecine moderne échoue dans le traitement d'un malade. Cela est interprété comme un signe que la maladie est de cause surnaturelle. Un homme de 35 ans exprime cette idée ainsi : « *Ce qui cause cela, je dirais que c'est le fait que l'hôpital ne guérit pas tout. Il y a des maladies que l'hôpital ne peut pas soigner, comme la fièvre typhoïde... Quand une personne souffre et ne guérit pas malgré les traitements, on se pose des questions. Si malgré tous les médicaments, la*

personne ne guérit pas, cela signifie qu'il y a un problème. Peut-être même que ce n'est pas naturel, donc même à l'hôpital, ils ne pourront pas te soigner. Tu vas dépenser de l'argent pour rien... ». Ce témoignage met en lumière l'idée que la persistance des symptômes est perçue comme un signe de forces surnaturelles. Dans ce cadre, la médecine moderne est jugée incapable de traiter le mal, ce qui pousse les malades à chercher des solutions spirituelles, souvent auprès de guérisseurs traditionnels ou à travers des rituels mystiques.

Nous avons également observé l'idée que la résistance aux antipaludiques pourrait être due au rejet physiologique des traitements par l'organisme. Cela amène la communauté à remettre en question l'efficacité des médicaments conventionnels.

2.2.3.2. Rejet physiologique du traitement

Le second aspect de la résistance repose sur l'idée que l'organisme humain peut rejeter certains traitements, notamment les antibiotiques. La résistance est perçue comme un phénomène où l'organisme refuse d'absorber ou de répondre positivement aux médicaments, ce qui entraîne la persistance des symptômes. Ce rejet physiologique peut également accroître les dépenses, incitant les malades et leurs familles à se tourner vers d'autres formes de traitement, telles que les remèdes traditionnels.

Cet aspect de l'étiologie met en lumière l'incapacité de l'organisme à répondre aux traitements modernes, ce qui accentue la frustration et l'impuissance ressenties face à la maladie. Cela conduit les malades à chercher des alternatives qui peuvent parfois être perçues comme plus efficaces ou plus en accord avec leur culture.

2.2.4. La gravité de la résistance aux antipaludiques

Pour les Baoulés de Bouaké, la résistance aux antipaludiques est perçue comme une situation extrêmement grave et angoissante. Cette perception est souvent illustrée par des témoignages soulignant à la fois l'intensité des symptômes persistants, mais aussi l'impact psychologique, économique et social de la maladie. Un exemple de cette perception se trouve dans le verbatim suivant : *« C'est très grave, imagine tu es malade tu ne guéris pas, tu dépenses seulement, tu ne guéris pas. Ça épuise, tout ton argent*

fini, mais tu ne guéris pas, c'est pas la mort qui veut venir comme ça ? » (Homme, 47 ans). Ce témoignage met en lumière plusieurs dimensions de la résistance au traitement, la qualifiant de phénomène grave, voire potentiellement mortel. L'impact de la résistance dépasse le simple malaise physique et s'étend à des conséquences économiques lourdes et des effets psychologiques considérables. La gravité perçue est multidimensionnelle, incluant des effets sociaux et émotionnels, et présente la résistance comme une situation particulièrement complexe, stressante et accablante.

2.3. Analyse comparative du paludisme et de la résistance aux antipaludiques

Catégorie	Paludisme	Résistance aux Antipaludiques
Nom	« Djékouadjo » (Maladie du soleil et de la fatigue)	« Ô Nian Djassouman » ou « Ô nan pkiniman » (Pas encore guéri)
Causes	Soleil, moustiques, fatigue accumulée	Origine mystique, rejet du traitement par l'organisme
Signes	Céphalées, vomissements, fièvre, mal-être général	Céphalées, vomissements, fièvre, mal-être général
Gravité	Moins grave, mais peut devenir sévère	Grave, souvent perçue comme une résistance persistante au traitement

Source : Données d'enquête, 2023

Le tableau ci-dessus présente une comparaison entre deux situations de santé vécues par la communauté Baoulé de Bouaké : le paludisme et la résistance aux antipaludiques. Bien qu'elles partagent certaines similitudes, comme les symptômes communs (céphalées, vomissements, fièvre, mal-être général), elles diffèrent dans la façon dont elles sont perçues et interprétées. Le paludisme, bien qu'il puisse être grave, est souvent considéré comme une maladie plus traitable et moins redoutée à long terme, tandis que la résistance aux antipaludiques est perçue comme une situation plus complexe et persistante, avec des conséquences graves et parfois débilantes.

Comparaison des représentations sociales

La comparaison des représentations sociales du paludisme et de la résistance aux antipaludiques dans la communauté Baoulé de Bouaké met en lumière des similitudes et des différences importantes.

Similitudes : Le paludisme simple et la résistance aux antipaludiques partagent des symptômes cliniques communs, à savoir la fièvre, les vomissements, les céphalées et un mal-être général. De ce fait, ces symptômes rendent difficile la distinction entre ces deux situations de santé. Il en résulte parfois une confusion entre le paludisme et la résistance aux antipaludiques, avec une perception similaire de la maladie à un premier stade.

Différences : L'une des différences réside dans l'explication des causes et la gravité perçue de chaque situation. Le paludisme est généralement perçu comme une maladie moins grave et plus facilement guérissable. En revanche, la résistance aux antipaludiques est vue comme une forme aggravée du paludisme où l'incapacité à guérir devient un facteur central. Cette incapacité est souvent attribuée à des causes mystiques, comme un sortilège ou une malédiction lancée par des « mauvaises personnes » ou des « génies ». Ainsi, la résistance est perçue comme une situation plus menaçante et potentiellement fatale. Les différences se retrouvent également dans la terminologie utilisée pour désigner les deux situations : le paludisme est désigné par « Djêkouadjo » (la maladie du soleil et de la fatigue), tandis que la résistance est désignée par « Ô Nian Djassouman » (Pas encore guéri) ou « Ô nan pkiniman » (Pas totalement guéri). Ces termes indiquent que la résistance est vue comme une persistance de la maladie, déplaçant ainsi le concept du « naturel » vers le « surnaturel ». Pour la communauté Baoulé, la résistance aux antipaludiques est perçue non seulement comme un échec thérapeutique mais aussi comme un phénomène mystique.

3. Discussion

3.1 La résistance aux antipaludiques comme une maladie mystique

Les résultats de cette étude mettent en évidence que la résistance aux antipaludiques est perçue par les Baoulés de Bouaké comme une maladie grave et potentiellement mortelle. Les causes de cette résistance sont perçues comme étant à la fois mystiques et physiologiques : d'un côté, elle est vue comme le résultat d'un sortilège lancé par des personnes malveillantes ou des génies et de l'autre, comme le rejet du traitement par l'organisme. Dans les

deux cas, la conséquence est la même : la résistance peut entraîner la mort.

Les représentations sociales des maladies dans cette communauté suivent une logique similaire à celle observée dans d'autres contextes. Par exemple, Amidou et al. (2021) ont observé que les croyances locales influencent la manière dont les maladies chroniques ou récidivantes, comme la résistance aux antipaludiques, sont perçues comme surnaturelles. Cela reflète une distinction commune entre les maladies « simples » ou « organiques », traitées par la médecine moderne, et les maladies liées à des causes surnaturelles ou spirituelles, souvent considérées comme relevant de la compétence des guérisseurs traditionnels. Cette perception mystique de la résistance aux antipaludiques chez les Baoulés souligne le rôle des croyances culturelles dans l'interprétation des phénomènes de santé.

Nous voyons avec Pascal Nyam (2020) qu'au Cameroun, le diagnostic et le traitement d'une maladie provient du questionnement « *d'où vient la maladie* ». Ainsi, la maladie fait partie intégrante de la culture qui la définit, la construit et elle est vécue, perçue et interprétée par le patient, le traitant et l'entourage comme un système d'interaction symbolique. De ce principe, nous retenons que l'origine de la maladie détermine le mode de traitement adéquat pour la guérison de celle-ci. Cela traduit l'importance des représentations sociales liées à la prise en charge de la maladie en l'occurrence celle de la résistance aux antipaludiques chez la communauté Baoulé de Bouaké.

3.2 La résistance aux antipaludiques comme facteur d'abandon de la prise en charge moderne

Dans la communauté Baoulé de Bouaké, la résistance aux antipaludiques devient un facteur majeur d'abandon de la prise en charge moderne. Cela est en grande partie dû à la manière dont cette résistance est perçue : une maladie « anormale » et d'origine mystique qui ne peut être traitée efficacement par la médecine moderne. Ce phénomène est aussi observé dans d'autres contextes africains, comme à Madagascar, où les croyances locales sur les causes de la fièvre et du paludisme influencent le recours à des traitements traditionnels plutôt qu'à des soins biomédicaux (A.H Andrianasolo et al., 2019). En cas de persistance des symptômes, les malades consultent souvent des guérisseurs, en raison de la

conviction que la maladie est liée à des forces surnaturelles, plutôt qu'à un simple échec thérapeutique. De plus, la perception de la dangerosité de la maladie est déterminée par les croyances culturelles et les expériences vécues au sein de la communauté. En ce sens, la perception de la résistance comme une « maladie mystique » contribue à détourner les individus des centres de santé modernes et à privilégier les pratiques de guérison traditionnelles. Les travaux d'Amani (2023) montrent également que la maladie étant une réalité sociale vécue, chaque groupe ethnoculturel dégage une vision particulière à travers son cadre étiologique de reconnaissance et de classification des pathologies. Ces croyances endogènes orientent les comportements de recherche de soins. Partant de ce principe, nous observons des similitudes avec nos résultats qui montrent que la communauté Baoulé exprime des représentations spécifiques de la résistance aux antipaludiques. Ainsi, ces représentations sociales conduisent la communauté Baoulé de Bouaké à abandonner la prise en charge de la résistance aux antipaludiques.

3.3 La théorie des représentations sociales et son application

Les résultats de notre étude peuvent être analysés à travers la théorie des représentations sociales de Serge Moscovici (1961), qui stipule que les représentations sociales sont des formes de savoir collectif, influençant les comportements et les pratiques des individus au sein d'une communauté. Selon cette théorie, les représentations sociales contribuent à organiser les connaissances et à orienter les choix des individus, notamment en matière de soins. Dans le cas de la résistance aux antipaludiques, les représentations erronées, comme l'idée que la maladie est causée par des forces surnaturelles, mènent à l'abandon de la prise en charge biomédicale et au recours à des remèdes traditionnels. Ainsi, les représentations sociales de la résistance aux antipaludiques influencent profondément les comportements de recherche de soins au sein de la communauté Baoulé. Cette dynamique met en évidence la nécessité d'adapter les interventions de santé publique en tenant compte des croyances et perceptions locales. Pour cela, un système de communication et de sensibilisation spécifique doit être mis en place afin d'éduquer les populations et de déconstruire les idées fausses liées à la résistance

aux antipaludiques, favorisant ainsi un meilleur recours aux soins modernes.

Conclusion

Pour la communauté Baoulé de Bouaké, la résistance aux antipaludiques est perçue comme une situation complexe et grave, où se mêlent à la fois des facteurs physiques et spirituels. Elle est interprétée comme un phénomène dont l'origine est à la fois mystique et surnaturelle, ce qui influence profondément la façon dont cette communauté appréhende et gère la maladie. Cette vision hybride de la résistance, dans laquelle la persistance des symptômes malgré les traitements médicaux est perçue comme un échec de la médecine moderne et un signe d'influence surnaturelle, a des implications directes sur le recours aux soins.

En conséquence, les Baoulés de Bouaké tendent à abandonner la prise en charge médicale moderne pour se tourner vers des explications et traitements traditionnels, souvent liés à la croyance en des forces invisibles. Comprendre ces représentations sociales est donc essentiel, car elles façonnent le choix des stratégies de soins et d'intervention au sein de cette communauté.

Pour améliorer l'efficacité des interventions de santé publique, il est crucial d'intégrer ces représentations dans la conception des stratégies de communication et de sensibilisation. Ces stratégies doivent être adaptées à la réalité culturelle et aux croyances locales des Baoulés, afin de renforcer la confiance dans la médecine moderne et d'encourager un meilleur recours aux soins pour traiter la résistance aux antipaludiques. Une approche plus inclusive et respectueuse des croyances locales pourra, à terme, favoriser une meilleure acceptation et une gestion plus efficace de la maladie dans cette communauté.

Références bibliographiques

AMANI Ahou, « Pratiques de la médecine non conventionnelle dans la prise en charge des bosses en milieu urbain (Côte d'Ivoire) », *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, 5/2023, pp. 165-176.

ANDRIANASOLO Andry, 2019. Dimensions de la vulnérabilité liée au paludisme dans deux zones de Madagascar : apports d'une

- approche mixte. In : Populations vulnérables, E. **RABOANARY, C. MATTERN, T. KESTEMAN, D. POURETTE, & C. ROGIER**, pp. 129-156. DIMENSIONS TERRITORIALES ET VULNERABILITES
- BRASSEUR Pierre**, « Représentations sociales de la santé : Sociologie de la santé », Paris, France, 1/2022, pp. 1-20.
- DENOU Adama**, 2017. Savoir traditionnel sur les plantes antipaludiques à propriétés analgésiques, utilisées dans le district de Bamako (Mali). In : Journal of Applied Biosciences, **K. KOUDOUVO, A. TOGOLA, M. HAÏDARA, S. DEMBÉLÉ, F. BALLO & M. GBEASSOR**, pp. 10985-10995.
- DOMINIC Kirui**, « La résistance aux antibiotiques et aux autres médicaments est un problème mondial », in Afrique Renouveau, Février 2022, pp.1-5
- INSTITUT Pasteur**, « Causes, symptômes, du paludisme », in Institut Pasteur, Juillet 2024,
- KODIO Ogobara**, 2023. Comparaison des coûts du traitement du paludisme en biomédecine et en médecine traditionnelle à **Niono** (Mali). In : Revue internationale des sciences médicales **d'Abidjan, O. DIAKITE, N.L.N. KOITE, B. APHO, & A. KASSOGUE**, pp. 114-121.
- MARSHALL Bryan**, 2013. Does Sample Size Matter in Qualitative Research ? : A Review of Qualitative Interviews in is Research. In : Journal of Computer Information Systems, P. **CARDON, A. PODDAR, & R. FONTENOT**, pp. 11-22.
- MAZOU Hilaire**, 2017, « Changement Climatique Et Paludisme En Côte d'Ivoire : Représentations Sociales Et Connaissance Des Populations d'Adjéyaokro (Bouaké) », in European Scientific Journal, N°26, Septembre 2017, pp114-119
- MBONG Rostant**, « Recours aux itinéraires thérapeutiques traditionnels dans les zones rurales de l'arrondissement de Mélong : Analyse multidimensionnelles de la diversité des soins », Espace Géographique et Société Marocaine, 1/2021, pp. 129-133.
- MONDIALE de la Santé Organisation**, « Surveillance épidémiologique en vue de l'élimination du paludisme : manuel opérationnel », Bibliothèque de l'OMS, 765/2014, pp. 1-35.
- MONDIALE de la Santé Organisation**, « Note d'orientation sur le diagnostic du paludisme dans les contextes de faible transmission », Organisation mondiale de la Santé, 7/2014, pp.1-10.

MONDIALE de la Santé Organisation, « Résistance aux antimicrobiens », in Bureau Régional de la méditerranée Orientale, N°64, Août 2017, pp2-9

MOSCOVICI Serge, « La représentation sociale de la psychanalyse », Bulletin de psychologie, 14/1961, pp. 807-810.

Nonna Mayer, 1989. « Analyse de contenu. Raymond Boudon; Philippe Besnard; Mohamed Cherkaoui; Bernard-Pierre **Lecuyer**; **Bernard Berelson** », in Dictionnaire de la sociologie, N°1, Octobre 1989, pp48-48

NYAM Pascal, 2020. « La lutte contre le paludisme au Cameroun: autopsie d'un phénomène pluriel dans un contexte d'hyper endémicité », in Hal Open Science, N°1, Décembre 2020, pp2-30

ORGANISATION des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, « De la législation relative à la résistance aux antimicrobiens (ram) dans le secteur de l'alimentation, et de l'agriculture », Organisation mondiale de la Santé, 7/2020, pp.7-43.

SALMANE Amidou, 2021. Représentations sociales des maladies cardio-vasculaires dans la cohorte Tanvè Health Study (TAHES) au Bénin. In : Annales de Cardiologie et d'Angéiologie, Y. HOUEHANOU, P. LACROIX, H. **BEZANAHARY**, **P. PREUX**, **D. HOUINATO**, & **G. Tahes**, pp. **183-190**, **ELSEVIER MASSON**

TRAORE Mamadou, « La résistance aux antimicrobiens fait peur à la Côte d'Ivoire », in SCIDEVNET, Décembre 2019

VERNAZZA-LICHT Nicole, 2016. Rapport final POS ANTLUT Cameroun. In : Palevalut, Initiative 5 % Fond **Mondial**, **B. DANIEL**, **M. MBETOUMOU**, **P. NDONKOU**, **A. NGONO** & **R. TCHANG**, pp. 186.

WEBER Max, 1922. *Die drei reinen Typen der legitimen Herrschaft*, Preussische Jahrbücher

WORLD Health Organization, « Manuel de l'OMS pour la mise en œuvre des plans d'action nationaux de lutte contre la résistance aux antimicrobiens : recommandations pour le secteur de la santé humaine », World Health Organization, 2/2022, pp. 1-37.

WORLD Health Organization, « Stratégie de riposte face à la résistance aux antipaludiques en Afrique », World Health Organization, 1/2023, pp. 1-44.

Impacts socio-économiques de la minoterie dans la ville de Ouagadougou(BURKINA-FASO)

Didier ILBOUDO

*Laboratoire Dynamique des Espaces et Sociétés
département de Géographie,
Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.
ilboudodidier1982@gmail.com.
(00226) 60347762*

Résumé

Les céréales consommées par les ménages sont dans la plupart des cas transformées dans les minoteries avant toute préparation, notamment dans les modes de consommations urbains. Communément appelés moulins de quartier, Ouagadougou a connu une multiplication de minoteries au sein de la ville qui nécessite une attention particulière. Le présent article se penche alors de faire un état des lieux et d'apprécier les impacts socio-économiques de ce secteur. L'approche méthodologique utilisée pour la réflexion est axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. Il ressort que la minoterie est organisée en grande partie par le secteur informel. Aussi, elle est un potentiel en termes de création d'emplois et contribue au développement urbain à travers les taxes qui sont prélevés.

Mots clés : *Impacts-Socioéconomiques-Minoterie-Ouagadougou*

Introduction

Le secteur informel couvre les différents secteurs économiques et comprend la minoterie. La valorisation des produits céréaliers est une approche visant à donner beaucoup plus d'importance aux produits céréaliers locaux, en vue de favoriser leur compétitivité sur le marché. Elle passe par les actions ayant pour objectif d'encourager la transformation et la consommation. Les céréales subissent des transformations au niveau artisanal, semi-industriel et industriel avant d'être consommés (Ouattara L., *et al.*, 2015 :2820). Ce processus laisse sans doute des empruntes sur le développement urbain. Au Burkina Faso, ce secteur qui contribue en moyenne à 42% au PIB se révèle comme le second pourvoyeur d'emplois après le secteur agricole, occupant plus de 70% de la population active non agricole (OIT, 2011). La question de recherche est la suivante : Quel est l'état des lieux de la minoterie dans la ville de Ouagadougou ? Spécifiquement, il s'agira

d'analyser les impacts socio-économiques de la minoterie à Ouagadougou. Il ressort que la minoterie est organisée en grande partie par le secteur informel. Aussi, elle est un potentiel en termes de création d'emplois et contribue au développement urbain à travers les taxes qui sont prélevés.

Développement

1. Cadre méthodologique

1.1. Cadre d'étude

Le choix de Ouagadougou comme site d'étude repose sur le fait que Ouagadougou est le plus grand centre urbain de consommation, du fait de son poids démographique important. En effet, le dernier recensement de la population de 2019, donne pour la ville de Ouagadougou un effectif de 2 453 496 habitants (INSD, 2019). C'est ce qui explique, en partie, son extension spatiale "vertigineuse" et l'ampleur des défis à relever, notamment son approvisionnement en produits divers. Les enquêtes de terrain ont concerné les arrondissements 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; et 8 (carte n°1). Ces arrondissements abritent respectivement les anciennes mairies des anciens arrondissements de *Baskuy*, de *Sig-Noghin*, de *Nongr-Massom*, de *Bogodogo* et de *Boulmiougou*. Le choix de ces arrondissements tient principalement compte de la disponibilité des sources d'informations grâce à la présence des anciennes mairies dans ces arrondissements.

Carte n° 1 : zone d'étude

1.2. Démarche méthodologique

La démarche ainsi adoptée prend en compte les points suivants : la recherche documentaire, des outils de collecte et de traitement des données de terrain. En ce qui concerne la recherche documentaire, elle a consisté à exploiter des ouvrages généraux, des mémoires soutenus, des rapports d'études. Des recherches complémentaires ont été faites à partir des moteurs de recherche notamment Google et Yahoo et d'autres sites web scientifiques. Les techniques utilisées pour l'enquête, sont le questionnaire individuel complété par des observations directes sur le terrain. Le questionnaire est adressé, aux meuniers, aux transformatrices, aux ménages. Ils ont été choisis par un sondage à probabilité inégales (tableau n°1). Des guides d'entretien ont été élaborés et adressés aux responsables administratifs. Tout cela, en vue de cerner les activités des moulins de quartier, les revenus et l'utilisation qui en est faite par les acteurs, d'apprécier l'attractivité des moulins.

Tableau 1 : Catégorie des acteurs enquêtés

Groupes d'acteurs	Effectifs	Taux (%)
Meuniers	60	54,54
Transformatrices	35	31,82
Ménages	15	13 ;64
Total	110	100

Source : Enquête de terrain, 2024

2. Résultats et analyse

2.1. Etat des lieux : l'expérience des Grands Moulins du Faso

La société industrielle « **Grands Moulins du Burkina** » (ou encore en langue nationale dioula « Faso Mugu »), créée en 1970 par les Grands moulins de Paris est opérationnelle depuis 1971 (Diallo A., 1995 :110). A sa création, elle avait pour objectif la production et la commercialisation de la farine de blé et des céréales locales.

Les Grands Moulins du Burkina (GMB) possèdent sous le même toit, trois moulins, l'un à blé, le deuxième à maïs/sorgho et le troisième à petit mil (FIDA-FIAB, 2001 :73). Les GMB ont commencé par moudre directement ensemble le blé et le sorgho sur le moulin à blé sans faire de décorticage préalable du sorgho. C'est cette opération qui a été appelée " Blégho ", c'est à dire Blé + Sorgho (FIDA-FIAB, 2001 :74). Afin de diminuer les dépenses en blé importé, les GMB ont lancé en 1974 l'opération " BLEGHO " qui combinait la production de pain (70% de blé et 30% de sorgho) et un vaste programme de formation des boulangers aux techniques d'emploi de la farine " BLEGHO " en panification (FIDA-FIAB, 2001 :73). Le pain "BLEGHO" bien accepté par les consommateurs a été lancé alors que le sorgho abondait et était moins cher que le blé importé (FIDA-FIAB, 2001 :73). Par la suite, le prix du sorgho augmenta mais le "BLEGHO" survécut encore quelques mois grâce aux subventions de l'Office National des Céréales (OFNACER). Ces subventions de circonstance n'étaient malheureusement pas intégrées dans un ensemble coordonné de décisions cohérentes et planifiées. Aussi, le coût financier de ces subventions devint trop élevé pour l'OFNACER qui décida de s'en décharger vers la fin

de 1975 (FIDA-FIAB, 2001 :73). Cette décision porta un coup fatal à l'opération "BLEGHO". A la faveur de la révolution, l'opération fût relancée avec une farine composée de blé et de maïs avec un taux d'incorporation de 5 à 10 % maïs. De nos jours, les Grands Moulins ont observé un arrêt de production de la farine composée.

2.2. Caractéristiques des unités de transformation des céréales

De manière générale, les unités de transformation des céréales sont embryonnaires. Elles sont confrontées pour la plupart à d'énormes problèmes financiers. Cependant, elles se différencient les unes des autres par le niveau d'équipement. Aussi avons-nous des unités artisanales, semi-industrielles et industrielles.

Unités artisanales

On entend par unité artisanale, une entreprise où la plupart des tâches sont effectuées à la main, donc une quasi absence de mécanisation (photographie 1). Sur la photographie 1, nous voyons des femmes assises faisant elles-mêmes manuellement, le tamis et le roulage de farine. Elles sont pour la plupart du temps logées dans des concessions familiales. Les charges sont par conséquent réduites dans la mesure où le local n'est pas loué et la main d'œuvre essentiellement familiale. Il en est de même pour les associations. Il faut dire que les traitements salariaux posent moins de problèmes car les employés, entre 3 et 16 personnes en général, ne perçoivent pas de rémunération ou quand elles en perçoivent, elle est relativement faible (en dessous de 25 000 FCFA, le salaire minimum autorisé).

Photographie 1 : Roulage de farine dans une unité artisanale

Source : Markus V., et al., 2002 :25

Ces entreprises artisanales, familiales ou associatives sont détenues dans leur grande majorité par les femmes (photographie 1). Cette présence remarquée de femmes dans ce secteur s'explique par plusieurs raisons. Les unes sont relatives à la promotion de la femme (programme initié pour amener la femme à se prendre en charge), dont des microcrédits étaient mis à leur disposition du moins au début, l'existence de projets finançant certaines associations de femmes. Les autres sont liées à la tradition de cuisinières que sont les femmes africaines. C'est donc le besoin de mettre à la disposition de la population leur savoir-faire qui les pousse à embrasser ce secteur.

L'équipement utilisé est surtout constitué d'ustensiles de cuisine c'est à dire les seaux, lesalebasses, les tamis, les plats etc. (photographie 1). D'autres par contre, se référant à des moulins privés pour le décorticage et la mouture. Cependant, la productivité

dans ces entreprises reste faible à cause de la technologie de production utilisée. Le travail est assez fatigant. La quantité de céréale utilisée par les unités artisanales est en moyenne une tonne par mois et sert à la fabrication *du zoom kom*¹, *le bassi*², le couscous, la bouillie, la farine infantile, le dolo, etc.

Le Réseau des transformatrices de céréales du Faso (RTCF) : quand la diversité l'emporte sur la quantité.

Né en 2005, du regroupement de 20 Unités de transformation (UT) de Ouaga (soit des groupements de femmes à statut associatif, soit d'entreprise) appuyées par Aprossa, le RTCF fédère aujourd'hui 60 UT, soit plus de 2 000 femmes de 3 provinces du Burkina Faso : Kadiogo (Ouagadougou), Houet (Bobo Dioulasso) et Comoé (Banfora). La quantité de céréales transformées annuellement par le Réseau atteint 900 tonnes. À titre indicatif, le tableau ci-dessous présente les quantités de céréales transformées et le chiffre d'affaire des 20 UT du Kadiogo

Unités semi industrielles et industrielles

Ces unités évoluent dans le secteur formel et sont en pleine expansion. Leur production est beaucoup plus importante que celle précédemment décrite et leur clientèle beaucoup plus exigeante et spécialisée. La quantité transformée varie de 5 à 30 tonnes par mois (FIDA- FIAB, 2001 :97). Les opérations au sein de ces unités sont mécanisées. Les contraintes de ces types d'unités se situent au niveau des sources d'approvisionnement, de la qualité de la matière première, de la non disponibilité des variétés adaptées, de l'inflation des prix, du conditionnement et de la promotion des produits élaborés.

Exemple d'une unité industrielle : la CTRAPA

La CTRAPA est la Centrale de Transformation des Produits Alimentaires. C'est une unité de production de farine, de semoule, de mil, du maïs du sorgho, du riz, et de grumeaux de bouillie de

¹ Boisson servi aux étrangers en signe de bienvenue ou aux invités au cours de différentes cérémonies ; obtenu à partir de farine de mil à laquelle est ajoutée du gingembre, du sucre et de l'eau dont l'ensemble est bien mélangé

² Farine soumise à une cuisson à la vapeur, ensuite séchée et enrichie avec la pâte d'arachide ; il doit être mouillé pendant 5 à 10 minutes ; ajouter du sucre, du lait ou du yaourt. Le bassi est consommé à tout moment de la journée

petit mil. Ses équipements se composent essentiellement de décortiquer (marque Engleberd) avec une capacité de 500 kg/h et d'un broyeur à marteaux de marque Electra avec une capacité de 800kg/h d'un grand séchoir, d'un dégermeur DMS 500 de grains de maïs ainsi que des ustensiles de cuisine avec un chiffre d'affaire de 300 000 000 de F CFA par an (FIDA-FIAB, 2001 :98). Les produits de cette unité subissent des contrôles de qualité au niveau du Département de Technologie Alimentaire (DTA). Cette entreprise emploie 14 permanents et 40 temporaires et sa date de création est de 1995 (FIDA-FIAB, 2001 :98). Les circuits de distribution sont les grossistes détaillants et les points de ventes sont les supermarchés.

2.3. Dynamique actuelle de la minoterie de Ouagadougou et contribution au développement urbain

Les minoteries, de fait de leur importance dans la transformation alimentaire, sont presque dans tous les quartiers de Ouagadougou. Mais, leur répartition n'est pas spatialement homogène avec une concentration dans les quartiers où se localisent les marchés. Dans ce sous point, nous présenterons la minoterie du centre, les minoteries de quartiers et les ateliers de fabrication de concasseuses.

Minoterie du centre :

La minoterie du centre est une industrie spécialisée dans la transformation des produits céréaliers (sorgho, maïs, mil) en farine dans la ville de Ouagadougou. Elle a bénéficié de nouvelles installations (Photographie 2) qui permettent de transformer les céréales en quantité importante. Sur cette photographie, nous voyons deux grands fours utilisés pour la production de la farine et un grand magasin pour le conditionnement et le stockage des farines.

Photographie 2 : Installation de la minoterie du centre

Source : *Minoterie du centre*

Les farines sont conditionnées dans des sacs de 5 kg ou de 25kg (photographie 3), mises à la disposition des populations. La production et la commercialisation des farines produites par la minoterie du centre a permis l'ouverture plusieurs points de vente dans la ville de Ouagadougou. Chaque point de vente emploie en moyenne deux personnes. Ce qui contribue à la réduction du chômage dans la ville de Ouagadougou.

Photographie 3 : Point de vente de la minoterie du centre

Source : *Cliché de l'auteur, Octobre- novembre, 2019*

Minoterie de quartiers ou moulins

Les minoteries de quartiers ont une forte concentration dans les quartiers où se localisent les marchés. Cela peut être dû d'une part, au fait que la plupart des femmes qui fréquentent les marchés, passent souvent au moulin pour la mouture de leurs produits. D'autre part, à une présence assez importante des transformatrices de céréales dans les marchés ou de fabrication de boisson locale. Dans les quartiers de Ouagadougou, parfois de longues files d'attentes d'enfants et de femmes s'observent devant les minoteries, pour la transformation des produits céréaliers surtout entre 14 et 18heures³ (photographie 4).

Photographie 4 : Files d'attentes devant les moulins

Source : Folefack, 2015 et al., : 190

Dans ces minoteries, les principaux appareils sont :

-Les moulins qui transforment les céréales en farines, qui sont destinées pour la consommation des ménages (environ 90%), soit

³Heures d'affluences, après les sorties de classes

pour la fabrication de la bière locale (10%). Parmi, les céréales transformées, on retrouve le mil, le sorgho, le riz, le maïs. Ces céréales tiennent une place importante dans l'alimentation des populations de Ouagadougou.

-Les concasseuses qui transforment les céréales en enlevant l'enveloppe qui couvre la graine avant de passer le produit au moulin pour le moudre en farine. Leur couleur variable (rouge, jaune, noire) selon la marque ou le matériel et leur âge, ont une contenance d'environ 20 kg (photographie 5).

Photographie 5 : Moulin à marteaux

Source : Cliché de l'auteur, février, 2020

2.4. Appréciation des céréales transformées par les ménages

73,33 des ménages enquêtés achètent le sorgho grain qu'ils font eux-mêmes la transformation avant la consommation (tableau n°30). Cela peut être lié au fait que la plupart des femmes sont ménagères, donc disposent du temps pour la cuisine ; mais aussi

des doutes qu'elles formulent à l'égard des produits transformés notamment :

- la méconnaissance des transformateurs (47,67% des enquêtés)
- la méconnaissance des conditions de transformation (10,33% des enquêtés)
- la perte de certaines caractéristiques organoleptiques (goût, saveur, etc.) (42% des enquêtés)

Cependant, 26,67% des ménages apprécient le sorgho transformé (la farine en général) lié au caractère pratique, c'est-à-dire prêts à consommer. Pour eux, l'utilisation des produits transformés est freinée par le manque d'informations qualitatives sur ces produits (composition du produit, valeurs nutritionnelles), le manque de publicité pour encourager la consommation, la méconnaissance des conditions de production et d'hygiène, la qualité technologique, etc. Toutefois, le développement de la minoterie est un potentiel en termes de création d'emplois dans la ville de Ouagadougou, dans la mesure où elle emploie en moyenne 2 personnes par unité. L'analyse de résultat de compte d'exploitation mensuel d'une minoterie de quartier (tableau 2) permet de constater qu'elle peut dégager une marge brute moyenne de 84 675 FCFA par mois, soit un chiffre d'affaire annuel moyen de 1.016 100 FCFA. Ce qui contribue au développement urbain à travers les taxes qui sont prélevées.

Tableau 2 : Compte d'exploitation d'une minoterie de quartier

Rubriques	Unité	Quantité	Prix unitaire (FCFA)	Prix total (FCFA)
Dépenses				
Location de salle	Mois	1	17 500	17 500
Electricité	KWH	614	198	121 575
Salaire des employés	Mois	2	12 500	25 000
taxes	Mois			3 000
Coût variable				167 075
Produits				
sorgho	kg	2000	50	100 000
Maïs	kg	2660	50	133 000
Riz	kg	375	50	18 750
Produits bruts				251 750
Marge mensuelle de l'activité				84675

Source : ILBOUDO Didier, février, 2020

En plus des moulins, se développent des ateliers de soudure, spécialisés dans la fabrication des concasseuses, des décortiqueurs à rouleaux, des tables densimétriques, etc. (photographie 6).

Photographie 6 : Atelier de soudure et de fabrication des concasseuses

Source : Cliché de l'auteur, juillet, 2021

Ces ateliers reçoivent des commandes des minoteries installées à Ouagadougou et des autres provinces du pays. Ils contribuent ainsi à la création de main d'œuvre et de devises pour les ateliers de soudure comme le souligne ce soudeur au secteur 24 de la ville de Ouagadougou :

« Depuis, la création de mon atelier dans les années 98, j'arrive à nourrir ma famille et à payer les frais de loyer. J'ai employé plus de trente jeunes, et certains d'entre eux ont pu ouvert des petits ateliers à Kylwin, à Saaba » (Entretien avec Monsieur ZIDA Alphonse, soudeur de profession, en juillet 2021)

3. Discussions

La dynamique impulsée par l'approvisionnement céréalier est un facteur de développement des infrastructures économiques, du fait qu'ils permettent la collecte, la distribution, la transformation et le commerce de détail des produits manufacturiers et vivriers. Cela approuve les travaux de Lebeurier N., (2009), qui démontre que les activités marchandes de transformations et de préparation alimentaire ont un impact considérable que ce soit en termes d'approvisionnement, de création d'emploi ou de distribution des revenus et de réduction des inégalités sociales. Au niveau du pouvoir d'achat, Lomami S., (2005) fait remarquer que ces dernières occupent une main d'œuvre qui bénéficie de maigres revenus, certes, mais des revenus procurant la possibilité de pouvoir augmenter les consommations collectives et individuelles.

Conclusion

Au niveau socio-professionnel, les minoteries par la diversité des activités qui y sont menées, sont leur propre champ d'apprentissage, car ils forment la main d'œuvre qu'ils utilisent et ensuite qu'utilise aussi le secteur formel. Ce sont des points emblématiques de la vie des habitants en ville et des lieux d'intégration possibles pour les nouveaux arrivants en ville. La faible capacité de transformation des Grands Moulins a favorisé une multiplication des moulins de quartiers à Ouagadougou. Par leur capacité d'accueil, leurs activités contribuent à réduire le taux de chômage en créant des emplois.

Références bibliographiques

DIALLO Aminata, 1995 : La transformation des produits agricoles locaux au Burkina Faso : des innovations en échec : Analyse de cas sur la méconnaissance du marché. ORSTOM, Burkina Faso, 109-122p

FIDA, FIAB (2001) : bilan sur les techniques de production, la transformation et commercialisation des milles et sorghos au Burkina – Faso. Ouagadougou, 140 pp.

LEBEURIER Nicolas, 2009. Investir dans la transformation des céréales locales. Grain sel, p27-29

LOMAMI Shomba., 2005. L'économie informelle. Mémoire de Licence en droit, Université de Kinshasa, 73 pages

MARKUS VON Gunten, GIL Ducommun, OUEDRAOGO Sylvestre, 2002 : Entreprises de transformation céréalière de Ouagadougou, leur rôle, contraintes et compétitivité dans le marché céréalier burkinabé. Rapport de stage au Burkina Faso, 45p

OUATTARA Laurencia Touloumé Songré, BATIONO Fabrice, PARKOUDA Charles, DAO Aboubacar, BASSOLE Ismaël Henri Nestor et DIAWARA Bréhima, 2015 : Qualité des grains et aptitude à la transformation : cas des variétés de Sorghum bicolor, Pennisetum laucum et Zea mays en usage en Afrique de l'Ouest.

Impacts environnementaux et risques sanitaires liés à l'orpaillage dans la CR de Doko, Préfecture de Siguiri

1. Karamo CONDE

*Sociologue,
Université Julius NYERERE de Kankan,
BP 209 République de Guinée,
00224 622 22 95 54
condekaramo@gmail.com*

2. Veronique Vilgué KOÏVOGUI ²

*Sociologue,
Université Julius NYERERE de Kankan,
BP 209 République de Guinée
koivoguiveronique12@gmail.com*

Résumé

L'orpaillage est une activité à dimension socio-économique qui fait l'objet forte convoitise. Les sites d'orpaillage de la CR de Doko constituent de véritables espaces de contacts de populations et de brassages culturels où les mesures de protection de l'environnement et celles de prévention contre certaines maladies comme le paludisme et le VIH SIDA sont foulées au pieds. Ces sites sont caractérisés aussi par un cosmopolitisme (autochtones, allochtones et étrangers) où se mêlent et s'entremêlent des gens de provenances diverses et d'âges différents

D'où le choix du sujet intitulé « impacts environnementaux et risques sécuritaires liés à l'orpaillage dans la CR de Doko ». Notre recherche est partie de la question suivante : quels sont les impacts environnementaux et les risques sanitaires liés à l'orpaillage dans la CR de Doko ? L'objectif général de l'étude est de produire des connaissances en vue de mieux comprendre les impacts environnementaux et les risques sanitaires que l'orpaillage peut entraîner dans la CR de Doko. La réponse provisoire à cette question de recherche sous-tend que l'orpaillage dans la CR de Doko engendre la destruction des écosystèmes et favorise des risques sanitaires importants. Pour mieux saisir cette situation problématique, nous avons opté pour l'approche qualitative et l'entretien individuel a été la technique de collecte des données utilisée auprès de 100 individus repartis entre orpailleurs, chefs coutumiers et élus locaux. Le guide d'entretien a été le principal outil de collecte des données.

Mots clés : *impact, risque, orpaillage, environnement, sanitaire*

Abstract

Gold panning is a socio-economic activity that is highly coveted. The gold panning sites of the Doko CR constitute real spaces for contact between populations and cultural mixing where environmental protection measures and those for preventing certain diseases such as malaria and HIV AIDS are trampled underfoot. These sites are also characterized by a cosmopolitanism (natives, non-natives and foreigners) where people of various origins and ages mix and intermingle

Hence the choice of the subject entitled "environmental impacts and security risks related to gold panning in the Doko CR". Our research started from the following question: what are the environmental impacts and health risks related to gold panning in the Doko CR? The general objective of the study is to produce knowledge in order to better understand the environmental impacts and health risks that gold panning can cause in the Doko CR. The provisional answer to this research question implies that gold panning in the Doko CR causes the destruction of ecosystems and promotes significant health risks. To better understand this problematic situation, we opted for the qualitative approach and the individual interview was the data collection technique used with 100 individuals divided between gold miners, customary chiefs and local elected officials. The interview guide was the main data collection tool.

Keywords: *impact, risk, gold panning, environment, health*

Introduction

L'exploitation artisanale de l'or ou l'orpaillage est une activité économique qui a intéressée beaucoup de chercheurs de disciplines différentes. Historiens, Sociologues, Economistes, Biochimistes..., ont abordé ce terme, bien sûr sous plusieurs angles. « Les thématiques développées peuvent être regroupées en trois groupes : l'ancienneté des méthodes d'exploitation, les risques sanitaires, et les incidences économiques et sociales induits par cette activité. »¹.

Les pierres précieuses comme l'or et le diamant, présentent dans toutes les sociétés un intérêt particulier compte tenu de leur importance. Les hommes ont accordé une valeur économique, sociale et même religieuse à ces métaux depuis les époques préhistoriques.

¹ Kouassi Nicolasse KOUADIO, 2008, Université de Bouaké (RCI), mémoire de DEA : Exploitation artisanale de l'or dans le processus de mutations socioéconomiques à Hiré (Sud Bandama Côte d'Ivoire)

En Afrique de l'Ouest, la Guinée, fut reconnue comme un pays truffé de pépites d'or et depuis bien longtemps, les populations locales cherchent de l'or en creusant d'énormes trous pendant des périodes à basse saison de culture.

En République de Guinée et dans la Préfecture de Siguiri, l'orpaillage et l'agriculture constituent les principales activités des populations.

Les mines d'or de la Préfecture de Siguiri étaient certainement déjà en exploitation à l'époque de l'Empire du Ghana (du IX^{ème} au XIII^{ème} siècle), et même bien avant. L'historien et économiste Tidiane N'Diaye cite les récits des chroniqueurs et des géographes arabes de l'époque, Al Bakri et Ibn Hawkal, qui affirmaient que « le souverain le plus riche du monde était le monarque de Ghana et ce, grâce à l'or extrait des mines de Galam, Bambouck et Bouré»². La préfecture de Siguiri est située à 730 km à l'est de Conakry et à 133 km au nord de Kankan.

L'exploitation artisanale de l'or constitue, de nos jours, une activité économique importante dans cette localité. La recherche de l'or mobilise des milliers de personnes autochtones et allochtones.

De nos jours, le Bouré comporte une douzaine de village (Kintinian, Boukaria, Balato, Fatoya, Kofilani, Samany, Kourouni, Kamatiguiya, Setiguiya, Kourouda, Lenkekoe et Fenserekolen) - tous dépendant de l'actuelle sous-préfecture de Kintinian. Le Sèkè aussi en compte plus d'une dizaine de villages qui sont : Doko (chef de lieu de sous-préfecture), Dalamban, Sendougou, Kignébacoura, Bourenfè, Oudoula, Kognafra, Kobba, Soumbarakoba, Tombonin, Kolenda, Sèkèlamansadji, Gbédégbè, Mansala, kourémalen.

La zone aurifère de Siguiri est l'une des plus anciennes zones d'orpaillage en Afrique de l'ouest. L'exploitation de l'or par la population locale a débuté plusieurs siècles avant l'arrivée des européens. Les sites les plus riches et les plus faciles à exploiter sont situés dans le Bouré et le Sèkè au nord et nord-est de Siguiri. La majorité de la production est clandestinement acheminée vers le Mali. Sur le plan sanitaire, l'orpaillage peut engendrer des maladies respiratoires du fait de l'inhalation (absorption par respiration d'une vapeur) de la poussière, comme la toux, la pneumonie et l'angine... et des risques d'accidents souvent mortels compte tenu des techniques d'extraction qui s'avèrent archaïques. Certes, des études ont été faites sur les problèmes sanitaires au

² Historien et Economiste N'Diaye, 2006

niveau des zones minières (conf : Mlle. FLORA CLAUDIE Z., de OUMAR S., et LAMINE D.). A cela s'ajoute la problématique de destruction de l'environnement qui reste une véritable préoccupation dans cette localité.

L'orpaillage est un sujet à controverse qui ne laisse personne indifférent; Si pour les uns il est source de nuisance à la santé , pour les autres, il représente un moyen de lutte contre la pauvreté. D'autres par ailleurs estiment qu'il contribue à la dégradation de l'environnement surtout à la destruction des sols et des cours d'eau, à la détérioration des ressources végétales et animales. Il est pour les populations locales un des moyens de développement socio-économique et culturel.

Ainsi, la revue de la littérature permet de cerner la complexité de la question relative à l'orpaillage. On s'aperçoit que cette thématique est traitée sur divers angles par des auteurs. Karl Marx, (1818-1883), Dans le Capital, 1876 : La lecture du capital de Marx, nous a permis de comprendre le processus de l'accumulation primitive du capital dans lequel l'or en tant que métal précieux a joué un rôle de premier plan. En Afrique, l'or de l'Afrique de l'Ouest surtout celui du gold Cost (le Ghana) ; du Bouré et du Sèkè de Siguri (la Guinée), ne sont pas restés en marge.

Richard M., Moher P., et Telmer K. (2014). Problèmes de santé liés à l'orpaillage et à l'exploitation minière artisanale : Formation pour professionnels de la santé, (Version 1.0), Artisanal Gold Council, Victoria, BC. ISBN : 978-0-9939459-1-5.

Ce document a été créé pour guider la formation d'intervenants en santé sur certains risques sanitaires qui sont courants dans le secteur de l'orpaillage. Bien que de nombreux risques existent pour la santé dans le secteur de l'orpaillage, le présent guide se limite aux risques spécifiques liés à l'orpaillage, et en particulier, à ceux qui sont rarement couverts par les formations professionnelles universitaires générales. Ce guide se veut un complément d'information, et non le remplacement d'une formation professionnelle appropriée ou d'un manuel d'instruction médical.

Programme d'appui à la gouvernance dans le secteur minier (PAGSEM), Etude Stratégique Environnementale et Sociale (ESES) de la réforme du secteur minier en République de Guinée, Avril 2016 et le nouveau code minier qui inclue la stratégie de lutte pour la protection de l'environnement en Guinée, sont entre autre des documents qui nous ont aussi intéressé.

Alpha Issiaga PALLE DIALLO, 2003, Enseignant-Chercheur, CERE, Université de Conakry (République de Guinée), Fatou WADE et Sandaly KOUROUMA, Institut Supérieur Agronomique et Vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing (ISAV-VGE) de Faranah (République de Guinée) : effets d'exploitation artisanale de l'or sur les ressources forestières à Siguiri, République de Guinée. L'objectif général de cette étude vise à comprendre l'incidence de l'orpaillage sur les ressources forestières à Siguiri. Les objectifs spécifiques consistent à décrire les techniques d'exploitation artisanale de l'or et à caractériser les effets de cette exploitation sur les ressources forestières à Siguiri

Moussa Nana, 1991-1992, mémoire de maîtrise : orpaillage et transformations de la vie rurale : l'exemple du village BOUDA dans la Province de Passore, Université de Ouagadougou, Burkina Faso. Les limites de ce mémoire par rapport à notre étude résident au fait qu'il s'est essentiellement intéressé à l'étude des transformations de la vie rurale occasionnées par l'orpaillage. C'est-à-dire que le mémoire ne s'est intéressé qu'à l'analyse des incidences de l'orpaillage sur l'environnement et les différents risques que cette activité peut engendrer.

Entre autre les auteurs suivants dans leurs différentes études ont abordé des sujets qui nous ont également intéressé, ce sont : Kkjj Mlle. Flora Claudie Zoungoungoualessou (2012), dans son Mémoire de Maîtrise en Sciences Economiques, Année académique 2011-2012. Doucouré. pmd, Développement de l'orpaillage et mutations dans les villages aurifères (2015).

Oumar Sangaré (2016), Rôle de l'orpaillage dans le système d'activités des ménages en milieu agricole : cas de la commune rurale de Gbomblora dans la Région Sud-ouest du Burkina Faso, Maîtrise sur mesure en développement rural. SEYDOU KEITA, Aout 2001 : *Etude sur les mines artisanales et les exploitations minières à petite échelle au Mali, in Mining Minerals and Sustainable Development*, No 80.

L'échec ou la faiblesse de la production agricole contribue à l'expansion de la recherche de l'or que les populations considèrent comme la voie la plus rapide et sûre de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Dans cette dynamique, les principes de protection de

l'environnement sont mis de côté au détriment de la recherche effrénée du gain. On ne se soucie non plus pas des risques que suscite l'utilisation de certains produits chimiques et du respect de modes de prévention de certaines maladies. Plus la production aurifère prospère, plus le nombre d'orpailleurs croît et plus les ressources naturelles reçoivent le contrecoup des pressions anthropiques.

Il est donc opportun d'étudier la dynamique de l'orpaillage dans cette localité afin de dégager les aspects liés aux incidences sur les ressources naturelles ainsi que les risques sanitaires que cette activité peut entraîner.

Cette étude vise à analyser les impacts de l'exploitation traditionnelle de l'or sur les ressources naturelles et les risques sanitaires qui en découlent.

Au terme des lectures et des entretiens exploratoires, il a été possible de formuler la question de recherche comme suit : « quels sont les impacts environnementaux et les risques sanitaires liés à l'orpaillage dans la CR de Doko ? »

L'objectif général de l'étude est de produire des connaissances en vue de mieux comprendre les impacts environnementaux et les risques sanitaires que l'orpaillage entraîne dans la CR de Doko. Spécifiquement, il a été question de décrire et analyser les incidences de l'orpaillage sur l'environnement ; étudier les risques que l'orpaillage entraîne sur la santé des populations et analyser les liens entre l'environnement et la santé des populations. L'étude est partie de l'hypothèse selon laquelle l'orpaillage est une activité qui entraîne des impacts négatifs considérables sur l'environnement et des risques de santé publique dans la CR de Doko.

1. Matériel et méthodes

1.1. Présentation de la Préfecture de Siguiri

La préfecture de Siguiri est située à 730 km à l'est de Conakry et à 133 km au nord de Kankan. La zone aurifère de Siguiri est l'une des plus anciennes zones d'orpaillage en Afrique de l'ouest. L'exploitation de l'or par la population locale a débuté plusieurs siècles avant l'arrivée des européens. Les sites les plus riches et les plus faciles à exploiter sont situés dans le Bouré et le Sèkè au nord et nord-est de Siguiri.

Beaucoup de gisements de cette zone sont caractérisés par une faible puissance des horizons aurifères, 0,2m à 1m, avec une teneur moyenne de 5 à 10 g d'or. La puissance des sédiments qui recouvrent les zones minéralisées est en moyenne de 10 à 12 m. La préfecture de Siguiro demeure, de nos jours, le plus important centre d'orpaillage de la Guinée.

1.2. Choix de l'approche

La recherche qualitative est une sorte de recherche qui cherche à recueillir les données du point de vue des enquêtés. En effet, pour mieux saisir la problématique des impacts environnementaux et risques sanitaires liés à l'orpaillage dans sa complexité et dans sa globalité, nous avons fait recours à l'approche qualitative.

1.3. La recherche documentaire

La recherche documentaire s'est opérée à trois niveaux : bibliothèque de l'Université Julius NYERERE de Kankan, les archives des CR de Doko (Préfecture de Siguiro) et les sites Internet. L'utilisation de la littérature grise a occupé une place importante dans la valorisation des données documentaires. La recherche documentaire a donc aidé à affiner la problématique, à préciser les objectifs et à comprendre la manière dont les études antérieures ont abordé des problématiques dans le domaine de l'exploitation traditionnelle de l'or.

1.4. L'entretien semi-directif

Dans l'univers de l'étude, un échantillon de 100 personnes a été retenu à l'aide de l'échantillonnage non probabiliste de type raisonné. La triangulation des sources d'information a permis de restituer la réalité dans sa diversité et sa complexité. La manière dont l'échantillon a été distribué dans la zone d'étude est présentée dans le tableau ci-après. Les opérations de collecte des données se sont déroulées entre mars, avril et mai 2024.

Au terme des enquêtes, nous avons utilisé l'analyse de contenu et la méthode de rédaction interprétative pour produire le rapport final.

Tableau 1 : Distribution des enquêtés dans l'univers de l'étude

Sexes Cibles	Hommes	Femmes	Total
Orpailleurs	70	5	75
Chefs coutumiers	5	0	5
Ménages	15	5	20
Total	90	10	100

Source : Enquête de terrain, 2024

Comme indiqué dans le tableau 1, les données ont été collectées auprès de 100 personnes au total. Notamment 75 orpailleurs, 20 personnes dans les ménages et 5 chefs coutumiers.

Tableau 2 : Sites d'enquête

Sites	Sexes	Hommes	Femmes	Total
Doko		90	10	100
Total		90	10	100

Il apparait sur le tableau 2 que les opérations de collecte des données se sont déroulées dans la CR de Doko. Au total 100 personnes ont été enquêtées dont 90 hommes et 10 femmes.

2. Résultats

2.1. Impacts de l'orpillage sur les ressources naturelles

2.2. Impacts des activités minières sur les ressources fauniques

L'implantation des sites miniers à Doko se traduit tout d'abord par l'ambiance sonore qui pousse des animaux à quitter leur habitat naturel pour trouver d'autres zones de refuge. Aussi la destruction des habitats naturels occasionne-t-elle le départ des animaux. Un adage maninka mentionne à juste raison *'Ni tunin tuntè untèdèdi sobonin nin faka ; konin no tunning wo tuntè i tun tana sobonin woye la'* qui signifie littéralement « *n'eût été ce petit buisson, j'aurais abattu ce petit animal ; mais si ce n'était pas ce petit buisson, tu n'aurais pas vu ce petit animal* ».

A l'analyse, il apparaît que les populations maninka établissent un lien entre la présence des animaux et l'existence de leur habitat naturel. Cet adage veut nous dire que « les animaux existent à cause de leur habitat et que si vous détruisez cet habitat, la faune va migrer ou disparaître ». Les activités d'orpaillage sur les sites de Siguiri ont contribué à la perte des espèces fauniques de cet espace dû à la déforestation et à la production sonore. On y retrouve plus des espèces animales comme le lion, la panthère, l'hyène, le chimpanzé, les vieux pythons, le buffle, le zèbre, etc. beaucoup d'espèces sont menacées d'extinction comme le lièvre, l'écureuil, les aulacodes, la perdrix, etc.

2.1.2. Impact sur la flore

Pour bâtir des huttes, les orpailleurs coupent du bois et mettent souvent le feu. Pour le soutènement des puits miniers, ils utilisent de grandes quantités de bois prélevées sur les sites. Comme on le voit toute l'activité porte sur la destruction du couvert végétal. Même les espèces protégées ne sont pas épargnées de la coupe comme le néré, le karité et certaines plantes alimentaires.

Sur les sites miniers, on assiste à une destruction accélérée du couvert végétal. Mamady MAGASSOUBA (45 ans), un chef coutumier révèle *“l'orpaillage constitue une activité dangereuse et dégradante des ressources végétales. Pour implanter les puits miniers, les orpailleurs coupent tous les bois sur leur passage. Ils n'épargnent rien du tout surtout quand ils savent qu'il y a de l'or dans le placer. Gros arbres, arbres, arbustes, herbes, tout est coupé dans le dessein d'obtenir de l'or”*. En plus des plantes sauvages, l'orpaillage détruit des champs entiers souvent sous le regard désapprouvateur et impuissant des propriétaires. Cette destruction des exploitations agricoles se fait souvent avec la complicité de membres de la famille du propriétaire qui est soumis à une pression coutumière rigide.

De vastes étendues sont déboisées aujourd'hui et sont devenues impropres à la culture. Elles sont soumises à l'assaut répété des facteurs de dégradation des sols qui deviennent de plus en plus incultes.

2.1.3. Dégradation des ressources en eau

Les pressions dues à l'orpaillage sont surtout observées d'abord au sein des villages. Avec l'accroissement de la population villageoise,

les besoins en consommation d'eau ont simultanément augmenté, que ce soit l'eau de boisson ou l'eau destinée aux autres besoins domestiques (toilettes, linge, etc.). Ces pressions sur les ressources hydriques s'effectuent essentiellement à deux niveaux : des puits traditionnels et forages d'une part et d'autre part des marigots, des mares. Si l'eau des puits et des forages est principalement utilisée pour boire en ce sens qu'elle est saine et potable, l'eau des marigots, mares et fleuve est à usages multiples : besoins domestiques et orpaillage.

En plus de la croissance démographique, l'activité d'orpaillage constitue une autre source de pression sur les ressources en eau des villages miniers. En effet, le procédé d'exploitation artisanale de l'or est composé de deux principales phases successives, la phase d'extraction et la phase de traitement du minerai. Si la première phase, à savoir celle de l'extraction, nécessite en réalité peu de ressources hydriques, la seconde, quant à elle, ne peut aboutir à la récupération des paillettes d'or sans l'utilisation d'eau, qui au demeurant peut être estimée à des quantités importantes. En réalité, après l'étape de concassage et de broyage (mécanique ou manuel) du minerai, tout le reste de la phase de traitement (en l'occurrence l'étape de lavage) nécessite l'utilisation de l'eau pour arriver à la récupération des paillettes d'or.

Par le déversement continu de boues et autres encombrants physiques, l'orpaillage constitue actuellement un facteur de destruction des cours d'eau. Par ses effets, certains petits cours d'eau connaissent un étiage sévère, d'autres ont été bouchés ou ont tout simplement disparu. Des têtes de source et des mares sont menacées de disparition car leurs lits ont été pris d'assaut par des boues déversées par l'orpaillage. Hadja Djeneba Doumbouya une vieille femme (75 ans) souligne *'Pendant notre enfance et notre tendre jeunesse, il y avait de nombreux cours d'eau où allaient s'abreuver les animaux. Nous y allons-nous baigner. C'étaient en ces lieux que les animaux domestiques et sauvages allaient à l'abreuvoir. Mais l'activité humaine surtout l'orpaillage a contribué à la disparition de la plupart de ces cours d'eau. Pourtant, ces ressources en eau sont indispensables à notre vie. L'or c'est bon mais il n'y a pas de vie sans eau'*.

L'utilisation des motopompes, des concasseurs et des laveries sur les sites contribuent à dégrader la nappe d'eau souterraine. Aussi, l'abandon des piles usées à l'intérieur des puits peut-il polluer les

ressources en eaux souterraines. Les moulins qui assurent le broyage du minerai utilisent de l'eau pour refroidir le moteur. Même si la consommation d'eau n'est pas significative à ce niveau, il faut noter le déversement des huiles usées et d'hydrocarbures qui peuvent atteindre les ressources en eau.

2.1.4. Impact sur l'air

Les activités d'orpaillage sont source de production d'une quantité importante de poussière et de fumée qui polluent l'air. Un nombre impressionnant de motos et voitures circulent entre les sites et les villages sur des pistes rurales dégradées soulevant ainsi des quantités impressionnantes de poussières qui affectent l'air et gênent la respiration. N'faly CAMARA (28 ans), un jeune orpailleur en provenance de Kissidougou mentionne *''les motos et les voitures roulent à toute vitesse dégageant de la poussière et de la fumée partout. Il arrive des moments de la journée où la vision est troublée par un amas de poussière soulevé par l'activité humaine. Des fois, on a de la peine de respirer normalement. Vers le soir, on aperçoit dans le ciel une couche de poussière qui enveloppe l'atmosphère, c'est vraiment dégoûtant''*. En plus de l'action des motos et voitures, les activités de broyage et de concassage sont aussi facteurs de production de poussières. La quantité de poussière produite par le fonçage est moindre du fait de l'atteinte de la nappe phréatique par les fonceurs. On note également la présence de fortes émissions de gaz carbonique, de fumées mais aussi de bruits (moulins, motopompes et moteurs).

2.1.5. Impacts sur le sol

L'un des éléments environnementaux qui subissent plus les impacts de l'orpaillage, c'est bien le sol et les ressources en terre. L'or est trouvé dans des filons des puits miniers. Les puits sont creusés. « L'exploitation artisanale de l'or, filonien en l'occurrence, aboutit au fonçage manuel de mines artisanales souterraines et laisse souvent derrière elle des puits miniers à ciel ouvert. ''L'absence de réhabilitation du site, de remblayage des mines artisanales en particulier, contribue à la dégradation des sols et à la défiguration du paysage naturel des villages aurifères'' (DOUCOURE, 2014). L'extension du site d'orpaillage tout comme celle de l'espace habité au sein du village réduisent les zones de culture pour les habitants, mais aussi les zones de pâturage pour le bétail. Le déboisement à

outrance laisse des sols nus, exposés à toutes sortes d'érosion (hydrique et éolienne). L'utilisation des détecteurs de métaux a occasionné l'apparition d'une nouvelle technique d'exploitation de l'or appelée en maninka *'tri fili'* qui signifie 'le jet de terreaux.

2.1.6. Incidences sur le réchauffement climatique

2.1.6.1. Perception des orpailleurs des liens entre orpillage et changement

La destruction du couvert végétal et le réchauffement se traduisent actuellement par des pluies accompagnées de vents très violents. Au mois de mai 2020 et en juin 2024 ; plusieurs maisons ont été décoiffées à Siguiri suite à une forte tornade. Les dégâts ont été énormes. De nombreuses personnes attribuent ces événements dramatiques à la volonté divine tandis qu'une infime partie de la population pense que les pratiques dégradantes de l'environnement surtout l'orpillage figurent parmi les causes sous-jacentes du dérèglement climatique. Une forte présence de populations d'allochtones et d'étrangers a occasionné l'extension des villages avec la construction anarchique de maisons souvent mal implantées, avec des soubassements fragiles et des toitures qui ne résistent pas aux vents violents.

2.1.7. Habitats précaires et insalubres sur les sites

Les habitats de type spontanés et précaires, appelé en maninka *bukufè*, sont construits dans un certain désordre dans la zone réservée aux habitations. Toutes les constructions existantes sur le site, qu'il s'agisse d'atelier, de restaurant ou de logement, sont réalisées à base de tôles ondulées pour les plus solides, les autres sont entièrement faites à base de pailles, de toiles usagées et de matières plastiques pour assurer une certaine étanchéité en cas de pluie. Les eaux usées sont déversées un peu partout mélangées à des déchets de toutes natures. Les sachets plastiques jonchent le sol à perte de vue. Le site ne dispose pas de latrines, les rares espaces aménagés pour les toilettes sont composés de nattes en pailles (séko) entourant un petit espace. C'est dans ce type d'aménagements de fortune que les orpailleurs peuvent s'isoler pour se doucher.

2.2. Usage de substances toxiques et de psychotropes illicites

Les substances toxiques utilisées à Siguiri sont essentiellement du mercure et du cyanure. Ces produits chimiques sont utilisés à la phase terminale du traitement de l'or pour l'amalgamation. Ces substances chimiques reconnues pour leur haute toxicité sont utilisées par des personnes non qualifiées, qui ne prennent aucune mesure de protection. Les orpailleurs affectés à cette tâche manipulent le mercure et le cyanure à main nue sans gants ni masques encore moins de lunettes de protection. Les résidus sont directement déversés à même le sol et parfois dans des bassins d'eau.

Aussi, des psychotropes illicites ou drogues sont utilisés par de nombreux jeunes dans le but de galvaniser l'ardeur au travail. Les produits illicites cités par des jeunes dans le jargon des mines sont : *saraba (chèvre indien)*, *fondon könö (produit qui éclate dans le ventre)*, *panneau solaire (produit plaqué sur le crâne légèrement rasé et recouvert par un chapeau)*, *Dadis (comprimés suscitant de la vivacité comme chez l'ex président Dadis)*, *Toumba (à cause de sa force)*, *210 et 220 (des comprimés qui multiplient l'endurance à 210% ou 220%)*. Les effets de ces stupéfiants sont très visibles sur le comportement des jeunes des mines d'or qui ne redoutent ni les épreuves, ni les risques d'accidents mortels et qui commettent de multiples agressions physiques les uns sur les autres. Selon les orpailleurs rencontrés, ces substances sont consommées par certains orpailleurs pour pouvoir lutter contre le sommeil et supporter les difficiles conditions de travail d'orpaillage.

2.3. Perception des impacts négatifs de l'orpaillage sur l'agriculture

A la question, pensez-vous que l'orpaillage a des incidences négatives sur l'agriculture dans votre village ? Les enquêtés ont fourni des éléments de réponses qui sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. L'impact de l'orpaillage sur l'agriculture dans le bourg : A Kintinian, les autorités communales reconnaissent que l'orpaillage ne développe pas l'agriculture, au contraire il la détruit par la destruction des terres cultivables propices au développement de l'agriculture. Ce qui n'est pas forcément le point de vue des

citoyens. Les effets négatifs de l'orpaillage sur l'agriculture dans la commune rurale de Kintinian sont :

- diminution de la production agricole ;
- départ des bras valides de l'agriculture pour les mines d'or ;
- baisse de la productivité agricole ;
- réduction des espaces cultivables ;
- destruction des sols et des eaux,

2.4. Impacts sur la délinquance et la criminalité

La délinquance juvénile désigne un comportement illégal d'un enfant ou d'un adolescent. C'est aussi l'ensemble des infractions commises en un temps et en un lieu donné par les mineurs. La délinquance juvénile est un phénomène complexe lié au développement. Elle est devenue aujourd'hui l'un des travers sociaux les plus redoutables, dont souffrent les milieux sociaux surtout dans les mines d'or galvanisé par la loi du démon argent. La délinquance se définit comme un ensemble d'infractions commises considérées sur le plan social. Dans la préfecture de Sigouri n'échappe pas à cette réalité l'orpaillage permet le développement de la délinquance et de la criminalité. La raison est que la rencontre de plusieurs cultures crée un choc qui favorise des emprunts pas toujours des meilleurs. C'est pourquoi il y a des déviations socioculturelles de la plupart de la jeunesse qui sont de nature à compromettre l'avenir des sociétés.

2.5. Orpaillage et risques sanitaires à Doko

2.5.1. La propagation du paludisme

L'exploitation artisanale de l'or, désignée sous le vocable maninka de « *damanbara*³ », s'organise essentiellement autour de sites miniers artisanaux et précaires communément appelés « *damanfè*⁴ ». Ces sites d'orpaillage, à première vue, apparaissaient comme des entités anarchiques échappant à toute forme de réglementation.

Les sites sont caractérisés par la présence de huttes et un environnement dégradé où les orpailleurs n'épargnent ni les plantes, ni les sols encore moins les cours d'eau. Pendant la

³**Damanbara** : est un mot composé comprenant « *daman* » qui signifie « *puits aurifère* » et « *bara* » qui veut dire « *travail* ». Littéralement « *Damanbara* » signifie le travail des puits miniers pour extraire de l'or.

⁴**Damanfè** : peut se décomposer en deux termes « *daman* » qui veut dire puits minier et « *fè* » qui veut dire « *champ ou espace* ». « *Damanfè* » est l'espace couvert par l'exploitation minière. En d'autres termes on peut l'appeler « *placer d'or* ».

période de pointe de l'exploitation, on constate une forte promiscuité suscitée par une présence massive des populations venues de tous les horizons. Des motos, vélos et véhicules de transport jonchent les différents espaces et obstruent davantage les passages. Actuellement, on n'y rencontre de nombreux tricycles (*katakatan*⁵) qui servent de moyens de transport des minerais et des personnes.

Les sites d'orpaillage constituent de véritables espaces de contacts de populations et de brassages de cultures où les mesures de prévention contre le paludisme sont foulées au pieds. Ces sites sont caractérisés aussi par un cosmopolitisme (autochtones, allochtones et étrangers) où se mêlent et s'entremêlent des gens de provenances diverses et d'âges différents. Ils entrent dans des interactions multiples et complexes, en train d'agir et de réagir, dans un contexte d'insalubrité insoutenable.

Sous des huttes de fortune, les miniers y passent la nuit à même le sol soit sur des nattes, des bâches ou tout simplement sur des miradors fabriqués à l'aide de matériaux en bois. Dans ces conditions personnes ne songe à la moustiquaire et ne pense pas du tout aux effets des piqûres de moustiques. Les enfants et les femmes sont les plus exposés aux attaques des anophèles. Observer les consignes de prévention est perçu comme une perte de temps.

2.5.2. La propagation du VIH / SIDA

2.5.2.1. Les modèles de comportements à risques d'infection au VIH

a- Les modèles socio-culturels

Des pratiques socio-culturelles constituent des canaux de propagation du VIH : la polygamie, le lévirat, le sororat, l'excision, des soins de beauté (perforation du bout des oreilles et du nez, coloration noire des gencives féminines).

Les familles des enquêtés dans leur forte majorité sont à structure polygamique (02 à 04 épouses). Cette polygamie est favorisée par les règles coutumières, musulmanes ainsi que la conception fortement nataliste qui prévaut en milieu maninka. Des

⁵**Katakatan** : c'est le terme par lequel les populations de la région nomment les tricycles à cause des balancements qu'ils effectuent lorsqu'ils sont entraînés de rouler.

participants ont établi le lien existe entre polygamie et risque d'infection au VIH/SIDA.

b- Les modèles sanitaires

L'automédication a été évoquée par tous les répondants comme pratique courante dans les zones minières. Les raisons évoquées sont :

- l'absence de pharmacies officielles sur les sites miniers ;
- l'insuffisance de médicaments dans les CS/PS ;
- la distance à parcourir pour se rendre au CS/PS ;
- le temps mis pour obtenir des soins dans les structures sanitaires formelles ;
- la cherté des prix des médicaments dans les officines officielles ;
- la faiblesse des revenus ou du pouvoir d'achat.

3. Discussions

3.1. L'orpaillage comme facteur de dégradation de l'environnement

Les données empiriques provenant des entretiens et observations de terrain révèlent le caractère dégradant de l'orpaillage sur les ressources naturelles. On observe dans la Préfecture de Siguiri un ensemble de mutations d'ordre social et économique. Dans les principaux villages aurifères, le boom démographique résultant du développement de l'orpaillage entraîne un affaiblissement du contrôle communautaire, en particulier celui des aînés sur les jeunes et celui des hommes sur les femmes.

L'étude a montré que le développement de l'orpaillage a contribué à la dégradation de l'environnement dans les principaux villages aurifères. Aussi, l'utilisation du mercure dans la purification de l'or et aussi certaines particules chimiques contenues dans les résidus de pierre et du sous-sol entraîne des dépôts sédimentaires qui polluent les milieux aquatique et atmosphérique comme l'ont révélé Tilo (2010), Yves et al (2016) et UCAC (2015). Les résultats trouvés sont similaires à ceux de la présente étude. L'orpaillage a accru les problèmes socio-sanitaires et professionnels : l'augmentation du coût de la vie, le déclin des activités agricoles dans les villages miniers, la faible présence administratives, la

délinquance, les risques de conflits, difficile accès aux soins et aux infrastructures sanitaires, problèmes d'hygiène et d'assainissement dans les villages aurifères majeurs, le bouleversement et l'instabilité dans les rapports intra-communautaires et intrafamiliaux, l'apparition et le développement de nouveaux fléaux (drogues, prostitution, violence, insécurité, etc.

3.2. L'environnement mis à rudes épreuves au détriment du développement durable

Dans le cadre de notre étude, l'environnement s'entend ici aussi bien dans ses dimensions domestique et publique que dans sa dimension naturelle. Avec le développement de l'orpaillage, l'habitat villageois se métamorphose tant au plan interne et privé que dans l'espace public et communautaire.

a)- Extension des villages miniers

Au niveau de chaque site visité, la démographie connaît un accroissement rapide occasionné par l'arrivée de nouveaux immigrants, notamment des allochtones (Kissia, Kpèlè, Mamia, Soussou, Peulh) et des étrangers (Burkinabè, Ivoiriens Léonais, Libériens, etc..). En effet, la plupart des autochtones ont autorisé à des nouveaux arrivants la construction de leur hutte ou case dans l'enceinte même de leur concession ou sur une propriété du village. Quant à une partie des autochtones, c'est-à-dire des natifs du village, ils n'hésitent pas à remplacer leurs anciennes cases en banco par des bâtiments en béton, suivant l'importance de leurs gains dans l'orpaillage. Les métamorphoses de l'espace domestique se poursuivent jusqu'à la professionnalisation de celui-ci. En effet, les propriétaires des concessions donnant sur des axes stratégiques et bien fréquentés acceptent la transformation d'une partie de celles-ci en boutiques, magasins, et autres locaux commerciaux, ce qui entraîne progressivement le développement du phénomène de location, même si ces espaces domestiques érigés en locaux commerciaux sont parfois prêtés tout simplement. Ce résultat est déjà trouvé par B. DOUCOURE (2014).

Du point de vue de l'espace habité au sein du village, on constate une très forte extension de celui-ci. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'espace habité à Doko ou à Kintinian s'étend continuellement, au point qu'il est difficile d'en fixer ses limites. Cet habitat reste cependant précaire, caractérisé dans sa grande

majorité par des habitations sous forme de huttes et de cases en bambou et en crintin. Ainsi, cette précarité de l'habitat indique le caractère passager de leurs occupants. L'installation définitive dans le village n'est nullement l'objectif visé par la grande majorité des chercheurs d'or. Ils sont prompts à abandonner un site pour un autre dès que commencent à s'estomper les ressources dans l'un, alors que de nouvelles potentialités sont découvertes ailleurs. Par conséquent, les itinéraires migratoires de nombreux orpailleurs trouvent des points communs, soit des sites fréquentés au cours de la même période ou presque.

De manière générale, l'accroissement démographique provoqué par le développement de l'orpaillage a entraîné une détérioration des cadres de vie domestique et publique, d'une part, et du cadre naturel, d'autre part. En effet, bien que les revenus tirés de l'orpaillage permettent à une partie des autochtones d'améliorer leur habitat en construisant de nouveaux bâtiments, remplaçant ainsi les cases et les huttes des concessions, bon nombre de natifs du village vivent encore dans leurs cases d'antan.

b)- Fortes pressions sur les ressources naturelles

Les pressions sur les ressources faunistiques s'exercent principalement à travers l'augmentation du braconnage, qui vise ainsi à satisfaire les besoins en viande des flux croissants de migrants dans le village. Dans la zone de Doko, ce sont les populations de biches de lièvres, de perdrix, d'écureuils et de phacochères qui sont les plus victimes des braconniers.

Quant aux ressources floristiques ou végétales, les pressions qu'elles subissent s'observent notamment à travers la dégradation d'une partie des ressources existantes ainsi que les menaces sur les espèces végétales protégées.

Enfin, on note que le boom démographique entraîne le développement de l'habitat. De ce fait, se développent dans le domaine de l'habitat et même dans d'autres secteurs (alimentation, services aux ménages par exemple) des métiers liés à l'exploitation des ressources végétales. Ainsi, les fabricants de crintin s'attaquent aux populations de bambou, tandis que les fabricants de vin local (« *bandji* ») déciment la population de rôniers et les fabricants de charbon de bois entraînent l'abattage de plusieurs espèces d'arbres. En effet, la fabrication du charbon de bois nécessite, pour sa part, l'utilisation d'importantes quantités de bois. Le non-respect

de la législation en matière de coupe de bois, de redevances et de taxes liées à l'exploitation forestière est caractéristique des zones d'orpaillage artisanal, ce qui suscite de nombreuses tensions entre les communautés d'orpailleurs artisanaux et les agents de l'administration forestière (service des eaux et forêts en l'occurrence). En définitive, l'abandon des sites d'orpaillage traditionnel crée des « sites orphelins », soit des sites non réhabilités, comme le montre par ailleurs le point suivant sur la dégradation des sols et des sous-sols.

c)- Dégradation des sols, du sous-sol et risques pour les animaux domestiques

L'exploitation artisanale de l'or, filonien en l'occurrence, aboutit au fonçage manuel de mines artisanales souterraines et laisse souvent derrière elle des puits miniers à ciel ouvert. L'absence de réhabilitation du site, de remblayage des mines artisanales en particulier, contribue à la dégradation des sols et à la défiguration du paysage naturel des villages aurifères.

L'extension du site d'orpaillage tout comme celle de l'espace habité au sein du village réduisent les zones de culture pour les habitants, mais aussi les zones de pâturage pour le bétail. De ce fait, le développement du site contribue à repousser une partie des activités agricoles dans des zones plus lointaines, en empiétant sur les champs ou en phagocytant une partie des terres arables, ce qui crée indirectement un impact négatif sur la productivité agricole, et potentiellement sur la sécurité alimentaire des ménages autochtones. Mais l'absence de réhabilitation des mines artisanales est également une cause d'accidents pour les animaux, domestiques et sauvages, en pâturage ou en errance, qui se retrouvent pris au piège dans les mines abandonnées ou en activité. Enfin, le fonçage des mines artisanales et le développement du site d'orpaillage bouleversent l'écosystème du site d'orpaillage dans toute son étendue, entraînant ainsi la diminution ou la raréfaction de certaines espèces végétales et animales aux alentours du village.

L'absence de latrines dans bon nombre de concessions fait que l'environnement sert également de lieu d'aisance. Or l'utilisation plus ou moins importante de cet environnement immédiat comme lieu d'aisance entraîne corrélativement sa pollution, ce qui réduit par conséquent les possibilités d'utilisation, par les populations,

d'une partie des ressources végétales et floristiques présentes dans l'environnement naturel immédiat du village.

Conclusion

On observe dans les villages aurifères de Siguiri un ensemble de mutations d'ordre social, environnemental, politique et économique.

Si l'analyse des apports de l'orpaillage dans la CR de Doko devrait se poser en termes de développement ou de dégradation de l'environnement, il convient de dire que l'on ne pourrait privilégier l'un ou l'autre. Il serait alors souhaitable d'examiner le problème sous ses multiples aspects : positif et négatif. En référence à Doukouré (2014), nous devons considérer l'orpaillage comme un facteur de développement problématique.

En somme, l'orpaillage favorise d'une part l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux contribuant par ricochet au développement des terroirs villageois et d'autre part il contribue à la dégradation de l'environnement et à l'émergence de problèmes sociaux et professionnels dans les villages. Pour ce faire, il est opportun d'élaborer des stratégies permettront de faire de l'orpaillage un outil au service du développement.

En posant la question de l'orpaillage en tant que problème, on est amené à assimiler l'évolution des difficultés, des vulnérabilités et des inconvénients à un phénomène qui n'est pas favorable au développement durable. Les populations ont donné la priorité à la satisfaction des besoins au détriment de la préservation de l'environnement. Beaucoup d'entre elles pensent que les ressources naturelles, surtout l'or, sont inépuisables.

Références bibliographiques

SIMON A.A., GNAMIEN K., CLAUDE J., SANGARE M, 2016. *Impacts sociaux et environnementaux de l'orpaillage sur les populations de la région de Boukani (Côte d'Ivoire), vol12 N° 26*
DIALLO A.I.P, WADE F et KOUROUMA, S 2013, *Effets de l'exploitation artisanale de l'or sur les ressources forestières à Siguiri, République de Guinée, Centre de d'Etudes et de Recherche en Environnement, Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, 32p*

DIALGA I, 2013. *Boom minier au Burkina Faso : opportunité pour un développement durable ou risque de péril pour les générations futures ?* Mémoire de master 2, Université de Nantes, 89p

DIUBATE M, DIALLO M Su, DOUMBOUYA K, 2012. *Les paysans de la préfecture de Kankan face aux effets du changement climatique*, RESUK N°009, Université Julius Nyerere de Kankan, 76 p

DOUCOURE B, 2014. *Développement de l'orpaillage et mutation dans les villages aurifères du Sud-Est du Sénégal*, CODESRIA, Vol 39, N° 2, pages 47 – 67.

FATY BiM201, 2004. *Boom aurifère à l'Est du Sénégal, l'Ouest du Mali et au Nord-Est de la Guinée : mutations socio-économiques et spatiales d'anciennes marges géographiques et économiques*, thèse de doctorat l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, 323 p

KEITA S, 2001. *Etude sur les mines artisanales et les exploitations minières à petite échelle*, Institut International et de développement, 5 p

MAGASSOUBA I, TOURE A, DIUBATE M, 2014. *Réflexion sur le processus de mécanisation agricole dans un contexte de changement en Guinée*, RESUK, 014, 277 p

SANGARE Oumar, 2016. *Rôle de l'orpaillage dans le système d'activités des ménages en milieu agricole : cas de la commune rurale de Gbomblora dans la région sud-ouest du Burkina faso*, Mémoire de master, Université Laval, Canada, 139 p.

UCAC (Université Catholique d'Afrique Centrale), 2015. *Evaluation de l'impact socio-économique et environnementale de l'exploitation minière et artisanale à petite échelle dans la localité de Betare Oya au sud-est Cameroun*, 52 p.

TILO Grätz, 2010. *Les frontières de l'orpaillage en Afrique occidentale*, Revue RUE, 16 pages.

YVES Pertran Alvarez, BAPTISTE Coué, PATRICK Schein (2016), *Filières de commercialisation de l'or artisanal en Afrique de l'Ouest*, 36 .

La domesticité au prisme des dynamiques familiales et interfamiliales villes-campagnes

Ismaïla SENE

*Laboratoire de Recherche en Sciences Economiques et Sociales
Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)*

Abdoulaye NGOM

*Laboratoire de Recherche en Sciences Economiques et Sociales
Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)*

Cheikh Tidiane WADE

*Laboratoire de Géomatique et d'Environnement
Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal)*

Résumé

La présente contribution documente, à partir du contexte sénégalais, les liens entre familles et domesticité sous l'autel des configurations mouvantes des dynamiques familiales et interfamiliales. Elle s'appuie sur plusieurs récits de vie réalisés avec des travailleuses domestiques et sur des témoignages, recueillis à l'aide d'entretiens semi-directifs, auprès de familles de domestiques et des ménages employeurs. Les résultats obtenus mettent en lumière les enjeux de la domesticité sur la configuration des dynamiques familiales en milieu urbain et rural, avec comme principal enseignement la transformation silencieuse des rapports sociaux de sexe. L'étude démontre également l'existence d'une chaîne de solidarité interfamiliale qui entretient des contextes particuliers de travail domestique ainsi que les trajectoires de mobilité entre familles rurales et familles urbaines.

Mots clés : *Domesticité, travail domestique, économie domestique, dynamique familiale, dynamique interfamiliale.*

Abstract

Based on the Senegalese context, this contribution documents the links between families and domesticity in the context of shifting configurations of family and interfamily dynamics. It is based on several life stories told by domestic workers, and on testimonies gathered through semi-directive interviews with domestic workers' families and employer households. The results highlight the impact of domestic work on the configuration of family dynamics in urban and rural areas, with the main lesson being the silent transformation of gender relations. The study also demonstrates the existence of a chain of inter-family solidarity that sustains specific contexts of domestic work, as well as mobility trajectories between rural and urban families.

Key words: *Domesticity, domestic work, domestic economy, family dynamics, interfamily dynamics.*

Introduction

Dans la littérature scientifique, le travail domestique fait l'objet d'un intérêt croissant, mais il demeure insuffisamment documenté. La difficulté à saisir empiriquement la réalité du travail domestique est assurément liée à son invisibilité (Pilon et al, 2019). Cela a contribué à mettre le travail domestique en marge des problématiques du travail et de l'histoire des femmes (Piette, 2000). Son émergence en champ de recherche entretient des liens avec la visibilisation du travail domestique salarié dans un contexte de panique liée aux formes spécifiques de violence, d'exploitation et de domination qui structurent les relations de service domestique (Glenn, 2009 ; Kahlenberg, 2020 ; Sassen, 2000).

Pour l'essentiel, les auteurs qui se situent dans le champ de la domesticité mettent en évidence le déni des droits fondamentaux du travail ainsi que les formes diverses d'abus (exploitation, maltraitance, salaire dérisoire, surcharge de travail) qui caractérisent la domesticité (Guiral & Thuillier, 1978 ; Demaret, 2007 ; Lindsay, 2007 ; Jacquemin & Tisseau, 2019). La domesticité est également au cœur des enjeux de genre et des rapports sociaux de production (Dussuet, 2017). L'attention sur les aspects genrés du travail domestique (Parreñas 2001 ; Palmary et al. 2010 ; Fudge 2012) reste liée au poids important des femmes et des filles dans la population mondiale de domestiques (BIT, 2022). La problématique de l'exode rural ou des migrations, au sens large, retient également l'attention scientifique en ce sens que pour l'essentiel le service domestique reste lié à la migration féminine vers les capitales.

Dans les pays du sud, notamment l'emploi domestique dans les villes apparaît comme un motif important de mobilité géographique des femmes, avec des mouvements du milieu rural vers le milieu urbain (Destremeau et Lautier, 2002). Dans ces pays, le phénomène d'urbanisation a conduit à des changements de mode de production qui ont profondément modifié l'organisation familiale. Ce qui va donc favoriser l'apparition d'une forte demande d'aide-domestique dans les ménages à laquelle répond l'afflux massif de travailleuses domestiques en provenance du monde rural où les difficultés consécutives à la croissance démographique et à

la récession agricole et économique ont accentué le départ des jeunes villageoises vers le milieu urbain (Delaunay et Enel, 2009). Au Sénégal, cette migration pour le travail domestique entretient des liens avec le manque d'équité territoriale et l'insuffisance d'opportunités d'emploi qu'elle induit dans le milieu rural notamment pour des femmes peu ou non scolarisées et sans qualification professionnelle, résignées à l'exercice d'un emploi faute de mieux (Sène, 2021). Dans la pratique de leur métier, ces domestiques sont confrontées, au même titre que celles des autres pays, à des formes d'exploitation économique et de maltraitance qui remettent en question le caractère décent de leur emploi. Elles travaillent, en effet, dans des conditions pénibles pour des salaires dérisoires (Gassama, 2005 ; Delaunay et Enel, 2009 ; Dramani 2014 ; Sène, 2021).

Globalement, les travaux sur la domesticité mettent en lien la domesticité avec la migration de travail, mais surtout avec le concept légal de servitude domestique pour mettre en lumière la vulnérabilité des domestiques face aux conditions d'exploitation ainsi que l'état d'isolation (à la fois physique et sociale) qui la sous-tend (Hastie, 2017). Dans ces travaux, on appréhende souvent le travail domestique comme « *un échange import-export de marchandises dont le travail est réduit et limité à de la servitude proche de l'esclavage dans le secteur précaire du travail domestique* » (Briones, 2009).

Toutefois, l'analyse de la domesticité ne saurait se réduire aux enjeux de vulnérabilité sociale et économique qu'elle englobe. Bien que ces travaux regorgent d'un réel intérêt scientifique, le phénomène de la domesticité, en tant que phénomène social total, s'avère d'une complexité suffisante qui appelle à saisir d'autres problématiques pour mieux l'appréhender. Majoritairement exercée au service de familles urbaines par des femmes, venues pour l'essentiel du milieu rural, la domesticité renferme plusieurs complexités qui configurent les dynamiques familiales en milieu rural et urbain ainsi que les solidarités interfamiliales villes-campagnes. Ce qui incite à élargir le champ de la domesticité à l'analyse de ces dynamiques en les situant notamment dans le contexte des rapports villes-campagnes et au cœur des liens entre familles et domesticité sous l'autel des configurations mouvantes des dynamiques familiales et interfamiliales. C'est autour d'un tel projet que s'inscrit la présente contribution.

1. Méthodologie

La présente contribution est le fruit d'une recherche, qui se veut exploratoire, sur la domesticité. Elle s'est déployée, d'une part, au sein d'une démarche socio-anthropologique qui « *se veut au plus près des situations naturelles des sujets-vie quotidienne, conversations, routines, dans une situation d'interaction prolongée entre le chercheur en personne et les populations locales, afin de produire des connaissances in situ, contextualisées, transversales, visant à rendre compte du point de vue de l'acteur, des représentations ordinaires, des pratiques usuelles et de leurs significations autochtones* » (De Sardan, 2008 : 41). D'autre part, cette contribution relève d'une approche méthodologique essentiellement qualitative combinant entretiens semi-directifs et récits de vie (Bertaux, 2016) réalisés avec des travailleuses domestiques et des membres de leurs familles ainsi que des ménages employeurs.

Dans ce contexte et en l'absence d'une base de sondage clairement identifiée, nous avons privilégié un échantillonnage par réseau, aussi appelé « boule de neige ». Cette technique d'échantillonnage est basée sur le principe d'utiliser les contacts personnels ou professionnels des premiers sujets rencontrés pour agrandir l'échantillon en y incluant des personnes qu'ils connaissent. Autrement dit, elle consiste à partir d'un individu de la population à étudier pour obtenir, via un schéma de désignation successive, un nombre suffisant de personnes pouvant faire partie de l'échantillon. Dans la démarche, notre stratégie a consisté à interroger certaines travailleuses domestiques et leurs familles, ensuite elles nous ont mis en rapport avec d'autres et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un échantillon de 21 personnes puisse être constitué parmi les travailleuses domestiques (09), les employeurs ou membres de ménages d'employeurs (07) et les membres des familles de domestiques (05). Les enquêtes ont été réalisées en deux temps : en août 2023 à Dakar et en janvier 2024 dans des zones rurales et périurbaines de Ziguinchor et Thiès. Les entretiens ont été, le plus souvent, effectués en Wolof puis traduits en français.

2. Résultats et discussion

Au regard des données collectées, le travail domestique prête à lire plusieurs articulations qui configurent des dynamiques familiales autant en milieu urbain que rural. Ces dynamiques se lisent également à travers des liens interfamiliaux qui s'établissent entre familles rurales et familles urbaines et qui contribuent à la régulation de l'emploi domestique et au maintien de la chaîne de la domesticité. Ce qui permet de dégager certaines particularités de la domesticité au Sénégal, notamment à travers ses enjeux en termes de configurations familiales.

2.1. Les enjeux de la domesticité pour les familles rurales

La domesticité revêt des enjeux spécifiques pour les familles rurales, lieux de départ des travailleuses domestiques en direction de la ville où elles vendent leur force de travail.

Au départ, la migration pour le travail domestique repose souvent sur une mobilisation familiale, cela d'autant que l'espace rural sénégalais reste dominé par la survivance de logiques familiales, voire communautaires, qui impriment les trajectoires individuelles. Bien qu'il y'en a qui viennent de leur propre initiative, le plus souvent ce sont leurs familles, en particulier les parents, qui les incitent à aller en ville afin d'y travailler. Dans le passé, cette migration était généralement saisonnière (Delaunay et Enel, 2009). Les femmes rurales venaient le plus souvent pendant la saison correspondant à la période après la récolte et repartaient dès que la période hivernale approche pour s'occuper des travaux champêtres. Mais, de nos jours, elles s'installent durablement en ville où elles font en général office de bonnes ou domestiques auprès des familles moyennes ou plus aisées. Le cas de jeunes filles qui quittent les villages pour aller en ville chercher du travail est observable dans toutes les régions du Sénégal. Elles quittent leur village pour aller dans les capitales régionales, même si leur destination privilégiée reste la capitale Dakar (Hamer, 1981). Ainsi les travailleuses domestiques continuent de provenir des zones rurales, mais aussi dans les zones périurbaines, migrent vers les villes pour des opportunités d'emploi, et s'installent en périphérie ou en centre-ville en fonction de leur travail, de leurs possibilités de déplacement et de leurs moyens financiers.

Dans le contexte de la domesticité, la mobilisation familiale se matérialise par les efforts de placement et de confiage des jeunes migrantes via des proches et parents établis à Dakar ; ces derniers ayant la responsabilité de trouver un emploi de domestique aux femmes nouvellement arrivées. Cette démarche entretient des liens avec les motivations qui sont à la base de l'exode pour le travail domestique, car à l'image de beaucoup de jeunes au Sénégal, les femmes domestiques migrent pour travailler et subvenir aux besoins de leurs familles et proches, lesquels trouvent un intérêt à encourager et accompagner ces dernières dans leur trajectoire migratoire. C'est ce qui ressort des témoignages d'une domestique du nom de C.C.

« Je suis venue à Dakar grâce à l'aide de ma tante. C'est mon père qui l'a sollicitée pour m'aider à trouver un emploi de domestique ici. Et quand je suis arrivée, c'est avec elle que j'ai logé. Ensuite, elle m'a orienté vers une famille qui m'a recruté en tant que domestique. Ce sont mes parents qui m'ont encouragé à venir, car c'est aussi pour les aider que j'ai quitté le village ».

Le salaire perçu par les domestiques ne correspond pas forcément à leurs attentes et dépend du prix proposé par leur employeur. Et comme le montre Sène (2021), ce salaire est généralement inférieur au SMIG¹ (55.000 FCFA, soit 90,5 dollars US) et largement disproportionnel avec le travail fourni. Et pourtant, malgré cet état de fait, une partie de l'argent qu'elles gagnent est envoyée aux parents restés au village, l'autre partie étant utilisée pour la prise en charge de leurs besoins en milieu urbain (loyer, nourriture, habits...). Sous ce rapport, et bien qu'ils soient dérisoires, les revenus tirés de la domesticité contribuent à l'économie domestique en milieu rural via les transferts de fonds, le financement d'activités économiques, l'équipement des ménages ruraux et la participation aux dépenses d'événement. Ce qui constitue un motif de réjouissance pour certains parents de domestiques à l'image de Y.B.

« Son travail de domestique a de l'importance pour nous, car elle contribue à l'entretien du ménage. Elle envoie

1 Salaire minimum interprofessionnel garanti

régulièrement de l'argent pour aider dans les dépenses familiales. Peut-être que ce qu'elle gagne ne lui permet pas de tout gérer, mais on ne minimisera jamais son aide. Cela nous soulage beaucoup et montre qu'une femme peut être utile à sa famille au même titre qu'un homme ».

Ce témoignage montre qu'au-delà de ses enjeux économiques, la contribution des domestiques aux dépenses familiales renforce la position des femmes dans les familles. Ce qui contribue visiblement à modifier la dynamique des rapports sociaux de sexe.

De même, pendant les périodes de fêtes, le retour des domestiques aux villages constitue un moment de fierté pour les familles, notamment quand celles-ci viennent avec des présents distribués au voisinage.

Dans un contexte social où la solidarité renferme des valeurs sociales, l'image valorisante que construit la domestique, de par de tels gestes, profite bien à sa famille qui bénéficie, de ce point de vue, d'un étiquetage positif. À ce propos, l'exemple de la domestique A.F. est illustratif :

« Malgré le peu de revenus que j'ai, j'achète et distribue des objets aux enfants et j'offre des cadeaux aux sages pendant des événements comme la Tabaski et la Korité. Mes parents m'encouragent beaucoup dans ça, car souvent les familles que j'aide les remercient en retour. Et c'est source de réjouissance pour eux parce que derrière mon acte, on voit la générosité de ma famille ».

Au sein des familles, la participation des domestiques au budget familial et la réputation qu'elles construisent au sein des communautés, grâce aux gestes de solidarité qu'elles entreprennent, renforcent leur position et facilitent leur participation à la prise de décision. Ce faisant, elles prennent plus de place dans la structure familiale et sociale. Sous ce regard, la domesticité, bien que produisant des revenus dérisoires, contribue dans les villages de départ au renforcement de la position des femmes au sein des familles rurales et à l'établissement d'une société plus équitable. Au demeurant, il faut dire que cette situation n'est pas spécifique à l'emploi domestique, mais elle est tributaire

de la légitimité qu'offre le travail ou l'emploi de par sa valeur sociale.

2.2. Des effets de la domesticité sur les familles urbaines

À l'image des familles rurales, pourvoyeuses de domestiques, la domesticité renferme de multiples effets pour les familles urbaines bénéficiaires des services de domestiques. Dans les quartiers périurbains, surtout dans les banlieues, des jeunes filles ou des femmes, venues du village, s'activent à faire des lessives et du repassage pour des familles plus aisées (ou moyennes), ce qui leur permet d'avoir des sources de revenus. Elles habitent le plus souvent chez un « Njatiqú »² ou en colocation avec d'autres femmes provenant du même village ou d'autres. Certaines d'entre elles vivent chez les employeurs, ce qui les expose notamment à l'extensibilité du temps de travail.

Dans ces familles, la présence de travailleuses domestiques constitue, dans l'imaginaire populaire, un symbole d'aisance socio-économique ou d'ascension sociale. En effet, dans certains quartiers de la banlieue notamment, le regard social projeté sur les familles disposant de domestiques est parfois marqué par une vision valorisante qui appréhende la domestique comme une ressource. Dans de telles circonstances, la valeur sociale du ménage augmente au vu des perceptions sociales qui tendent à en faire des ménages aisés, capables de se payer le « luxe » de posséder une domestique. Les explications R.N. (patronne de domestique) permettent de mieux illustrer ce constat :

« Ici, avoir une domestique est vue comme « un luxe », car tout le monde pense que c'est parce qu'on est aisé qu'on dépense pour en recruter. Pourtant c'est loin d'être le cas, car, avec tout ce qu'on a comme charge, c'est impossible de ne pas avoir de l'aide. C'est plutôt un moyen d'alléger les charges domestiques. Mais souvent les voisins voient en cela un symbole d'aisance alors qu'on fait souvent des sacrifices pour respecter nos engagements envers les domestiques ».

Bien que loin de la réalité, au regard des témoignages recueillis, la perception de ce luxe pourrait s'expliquer par le soulagement que

² Terme wolof qui désigne tuteur.

procure la présence de domestiques pour les membres de la famille et notamment pour les femmes à qui la structure sociale attribut la responsabilité de l'entretien des ménages. En effet, grâce à la possession d'une domestique, ces femmes peuvent se consacrer à leurs activités professionnelles, aux études ou à des activités de loisirs. C'est ce qu'évoquent les propos de K.D. (femme entrepreneure patronne de domestique) :

« C'est vraiment reposant pour nous. Personnellement, la domestique me décharge beaucoup. Sans domestique, je n'avais même pas de temps pour moi. Mais maintenant je parviens à me libérer de certaines charges pour m'occuper de mon business ».

Dans une telle configuration, la domesticité renferme des enjeux particuliers pour les femmes travailleuses. Elle exerce notamment un effet libérateur sur ces dernières. C'est le cas de N.N. (femme travailleuse patronne de domestique).

« Pour nous femmes salariées, avoir une domestique est une nécessité pour réussir l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. Vous ne pouvez pas être performante au travail si vous devez combiner votre travail et celui de femmes au foyer. Personnellement, je compte beaucoup sur ma domestique pour me reposer après le travail et avoir du temps pour bien m'occuper de ma famille ».

Il va sans dire que la domesticité favorise la conciliation entre famille et profession et permet de se décharger de l'entrave que représentent les charges familiales ou domestiques pour l'accès des femmes à l'emploi et pour leur carrière professionnelle. En se libérant des charges domestiques, désormais confiées aux travailleuses domestiques, certaines femmes urbaines s'engagent dans des activités génératrices de revenus qui leur permettent, à leur tour, d'assurer d'autres formes de participation à la gestion des ménages. En clair, en plus de la coordination et de la supervision des services domestiques, elles contribuent ou assurent le paiement des services domestiques. Les revenus tirés de leurs activités économiques participent également à l'équipement des ménages en produits électroménagers, au

paiement des factures, aux dépenses de santé, sans oublier la prise en charge des frais éducatifs et des dépenses de loisirs des enfants. Des fonctions que beaucoup de femmes parviennent à assurer grâce à leur entrée sur le marché du travail typique, laquelle a été facilitée ou renforcée par l'allégement des charges domestiques ou le transfert de ces charges aux travailleuses domestiques. Dans un tel contexte, l'organisation familiale en milieu urbain subit des mutations marquées par une plus grande libération des femmes et par l'assurance par les femmes de fonctions jadis consacrées exclusivement aux hommes. S.D. (chef d'une famille employeuse de domestiques) reconnaît bien cet apport :

« Avec une domestique à la maison, ma femme parvient à se libérer de certaines charges pour s'occuper de son travail. Et c'est un grand avantage pour notre ménage, car les revenus tirés de son travail participent au budget familial. De plus, avec une domestique, elle a le temps de se reposer et de bien gérer son foyer ».

En outre, l'avantage de posséder une domestique se perçoit chez les filles scolarisées qui, se libérant des charges domestiques, bénéficient, à l'image des hommes, de plus de temps pour se reposer et se consacrer aux activités d'apprentissage. Ce qui milite en faveur de l'égalité de sexe au sein des familles urbaines et au renforcement des opportunités des filles.

Au vu de tous ces avantages que procure la domesticité, on comprend pourquoi elle s'appréhende en termes de luxe et d'aisance familiale. D'ailleurs, chez les femmes mariées, la possession d'une domestique fait partie des indicateurs de bien-être dans son ménage, surtout quand celle-ci est payée par le mari. Cela est également un marqueur de bienveillance et de masculinité positive dans les rapports de couple.

L'avis de H.T. (une patronne de domestique) est évocateur de cet état de fait :

« Mon mari me paye une domestique pour me décharger des travaux de la maison. Je l'en suis très reconnaissante, car ce n'est pas facile de nos jours. Ce n'est pas une question de moyen, mais une marque d'affection et une volonté d'entretenir sa femme. Il n'était pas obligé, car je

connais beaucoup de femmes dont les maris ont les moyens, mais refusent de payer des domestiques sous prétexte que l'entretien du ménage revient à la femme ».

Au demeurant, les données de terrain font constater que, dans le regard social, la domesticité ne renferme pas que des aspects positifs, car des filles ont été taxées de filles gâtées parce que dans leurs familles le travail domestique est confié à des domestiques malgré leur présence. Pour leur part, certaines femmes mariées subissent les mêmes reproches, notamment quand les services de travail domestique sont payés par les maris. Parfois, ces dernières sont la cible d'étiquetage négatif, notamment de la part de certaines belles familles qui voient dans l'achat de services domestiques la domination de la femme vis-à-vis du mari. Dans un tel contexte, les comparaisons entre générations font légion ainsi que les tensions intrafamiliales.

2.3. Inter familiarité et dynamiques villes-campagnes en contexte de domesticité

Au-delà des configurations intrafamiliales, la domesticité entretient des dynamiques particulières qui configurent des liens interfamiliaux entre l'urbain et le rural. Ces liens reposent sur plusieurs schémas d'interaction qui mettent en évidence diverses formes de solidarités. Souvent, les trajectoires de mobilité sont marquées par des processus de placement alimentés par les domestiques en activité en lien avec leurs familles. En effet, quand les familles employeuses expriment le besoin de renforcer leur personnel de service ou quand les familles voisines désirent trouver un personnel de maison, la domestique en place est souvent sollicitée pour aider dans le recrutement qui, le plus souvent, se fait de manière informelle. Ce faisant, elle puise généralement dans le réservoir familial où des cousines et sœurs sont mobilisées pour occuper ces postes en ville. De même, en cas de départ définitif ou temporaire, les mêmes schémas sont utilisés pour favoriser le remplacement de domestiques par des proches de même famille ou de familles proches. De là se tissent des liens entre familles urbaines et familles rurales qui favorisent la continuité des trajectoires de mobilité et la reproduction sociale intergénérationnelle. L'exemple de F. G. (une domestique) est assez illustratif :

« J'ai hérité du poste de ma grande sœur. Quand elle devait partir, c'est elle qui m'a sollicitée pour le compte de sa patronne. Ma grande sœur a fait plus de 10 ans ici et c'est parce qu'elle a été bien entretenue qu'elle m'a appelée. Et c'est de la même sorte que j'ai placé une de nos cousines chez la fille de ma patronne quand cette dernière s'est mariée et qu'elle a voulu aménager dans son propre foyer ».

À travers de tels schémas se développent des liens interfamiliaux et des dynamiques de solidarité interfamiliales entretenus par des échanges mutuels de cadeaux à l'occasion d'événements familiaux, pendant les fêtes ou à des occasions multiples. En atteste le récit de M.F. (une domestique) :

« Notre famille et celle de ma patronne entretiennent d'excellents liens. Quand je pars au village, ma patronne envoie des biens à nos parents. Mes parents font aussi de même. Entre les familles, on se soutient lors des événements familiaux. Quand des amis ou proches de ma patronne ont besoin de domestiques, elle passe par nous pour les aider à en trouver ».

Bien que n'étant pas totalement désintéressées, de part et d'autre, les relations entretenues offrent une garantie aux familles urbaines (employeuses) mais également aux familles rurales (pourvoyeuses) qui, le plus souvent, s'inquiètent de l'incertitude des conditions de vie et de travail de leurs enfants à Dakar. S.D. (une patronne de domestique) nous explique cela :

« Je noue toujours des liens avec les parents et la famille des domestiques que j'emploie. On entretient cela par l'attention qu'on se porte mutuellement. Cela permet de se rassurer sur la personnalité de celle qu'on recrute, car de nos jours on ne peut se fier à tout le monde. Et pour eux, c'est rassurant d'être en contact avec les familles employeurs, car souvent les villageois ne sont pas trop rassurés par tout ce qu'ils entendent sur la ville ».

De tels liens contribuent à configurer les relations professionnelles en contexte de domesticité, car ils offrent aux familles employeuses la possibilité de disposer d'un canal de plaintes en cas de comportements jugés inappropriés. Ce qui permet d'entretenir le dévouement et l'attachement des travailleuses domestiques envers les familles employeuses, surtout quand les liens glissent sur un prolongement de la parentalité par le transfert d'autorité. Un tel état de fait renforce, par le biais d'une codification asymétrique, le pouvoir des patrons/patronnes sur les travailleuses domestiques et secrète un contexte de travail particulier.

3. Discussion

Les configurations familiales que documente le présent article offrent une grille de lecture particulière de la domesticité. Le présent article marque ainsi une rupture avec les analyses habituelles de la domesticité et qui insistent sur la servitude domestique, le déni de droits des travailleuses domestiques ainsi que les formes diverses d'exploitation économique, de violence et de maltraitance que secrètent la domesticité partout dans le monde (Glenn, 2009 ; Kahlenberg, 2020 ; Sassen, 2000 ; Guiral et Thuillier, 1978 ; Demaret, 2007 ; Lindsay, 2007 ; Jacquemin et Tisseau, 2019). Bien évidemment, ces analyses ont le mérite de documenter des problématiques pertinentes dans un contexte d'invisibilisation du travail domestique, mais elles méritaient d'être renforcées par des perspectives parallèles qui ajoutent à cette littérature, déjà foisonnante, un regard innovant. La présente contribution trouve ainsi sa double pertinence.

De plus, en mettant l'accent sur les enjeux du travail domestique rémunéré, l'article complète les réflexions jadis développées sur le lien entre travail domestique non rémunéré et les dynamiques familiales notamment en contexte de partage des tâches (Pugliese et al. 2017). Ici, les dynamiques familiales sont analysées en lien avec le travail domestique rémunéré et ses effets sur la configuration des familles, autant en milieu rural qu'urbain. Justement, sur les rapports ville-campagne, la mise en évidence de l'inter familiarité constitue une lecture novatrice, car elle opère un glissement vers une perspective micro qui met en lumière les rapports de solidarité entre familles urbaines et familles rurales au détriment d'une approche macro marquée par l'analyse des

spécificités territoriales à partir des concepts de ruralité et d'urbanité (Mathieu, 1990). L'idée d'une approche intégrée dans la réflexion émerge à la lumière des constats d'interdépendance et de réciprocité qui transcendent les générations. Dans cette perspective, les travailleuses domestiques représentent un exemple pertinent des dynamiques dans le cadre des rapports ville-campagne, car elles incarnent le lien direct entre les milieux ruraux et urbains, notamment à travers les mobilités, les relations économiques et les disparités socio-économiques qui résultent des mauvaises conditions de vie dans les zones de départ avec les effets du changement climatique et les mauvaises pratiques agricoles.

En fin, il faut reconnaître que la réflexion présentée ici rejoint quelquefois les analyses de genre. Cependant, elle a la particularité de ne pas s'intéresser aux rapports sociaux de production (Dussuet, 2017) mais aux effets du travail rémunéré et de la contribution économique des femmes à la gestion des ménages sur leur position au sein des familles urbaines ou rurales.

Conclusion

Sujet militant et objet scientifique, la domesticité a connu une entrée tardive dans la littérature, car étant longuement restée en marge des problématiques de l'histoire du travail et de l'histoire des femmes (Piette, 2000). Néanmoins, depuis les travaux pionniers de Guiral & Thuillier (1978), la domesticité s'est constituée en véritable intérêt pour la communauté scientifique. Elle est l'objet d'une riche littérature qui s'est attachée à montrer que le travail domestique s'exerce dans un espace de « non-droit » qui laisse les employés, le plus souvent des femmes, à la merci de l'exploitation et de la maltraitance. Au Sénégal, les travaux précédemment réalisés sur la question ont bien fait cas de la problématique de la servitude domestique à travers ses multiples effets.

Partant d'une nécessité de renouveler et d'élargir le champ scientifique de la domesticité, le présent article s'est appuyé sur des données empiriques pour documenter les configurations familiales et interfamiliales que renferme la domesticité dans sa forme sénégalaise. Il fait ressortir plusieurs particularités que les travaux classiques n'ont pas suffisamment documentés. En clair, il

démontre que la possession de domestique produit plusieurs effets sur les familles urbaines. Dans la banlieue notamment, elle est, dans l’imaginaire populaire, signe d’aisance socio-économique ou d’ascension sociale. Dans les ménages, elle est également un marqueur du bien-être du couple. Néanmoins, l’enjeu majeur de la domesticité c’est qu’elle contribue à libérer d’autres femmes des tâches domestiques pour se consacrer à des activités professionnelles plus valorisées, contribuant ainsi à la génération de ressources. Dans la campagne, la migration pour le travail domestique produit, en retour, des revenus qui permettent aux femmes de contribuer à l’économie domestique et de faire des gestes de solidarité à l’endroit des communautés villageoises. De par cette contribution financière, ces femmes assurent des rôles jadis dévolus aux hommes. Elles prennent ainsi plus de place dans l’organigramme socio-familial, participant ainsi à une transformation silencieuse des rapports sociaux de sexe. Au-delà de tels constats, la domesticité entretient des enjeux de solidarités entre familles urbaines et familles rurales. Ce qui favorise des contextes spécifiques de travail ainsi que la continuité des trajectoires de mobilité et la reproduction sociale intergénérationnelle.

En fin, il faut noter que les liens entre domesticité et déscolarisation des filles en zones rurales sont complexes et mettent en lumière des dynamiques sociales, économiques et culturelles influençant leur éducation. Ce phénomène résulte souvent des contraintes économiques et des normes sociales, et a un impact significatif sur les trajectoires de vie et les perspectives d’avenir des filles concernées malgré les efforts de sensibilisation.

Fort de tous ces constats, l’article constitue une contribution significative à l’analyse de la domesticité. Elle met en lumière d’autres particularités ayant souvent constitué les angles morts d’une analyse axée sur la servitude domestique.

Références bibliographiques

BERTAUX Daniel, 2016, *Le récit de vie*, Paris, Armand Colin.

BRIONES Leah, 2009, *Empowering Migrant Women: Why Agency and Rights Are Not Enough*, Burlington, Ashgate Publishing.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2022, «Faire du travail décent une réalité pour les travailleurs domestiques », *BIT*, pp.4 - 10.

DELAUNAY Valérie & ENEL Catherine, 2009, « Les migrations saisonnières féminines : les cas des jeunes bonnes à Dakar », in VALLIN Jacques (dir.), *Du genre et de l'Afrique : hommage à Thérèse Locoh*, Les Editions de l'INEAD, pp.389-401.

DEMARET Luc, 2007, « Un travail décent pour les travailleurs domestiques : vers une convention internationale », in GRUMIAU Samuel (dir.), *Un travail décent pour les travailleurs domestiques*, Éducation ouvrière, n° 148-149, pp. 1-8.

DESTREMEAU Blandine et LAUTIER Bruno, 2002, « Introduction : Femmes en domesticité. Les domestiques du Sud, au Nord et au Sud », *Revue Tiers Monde*, pp.249-264.

DUSSUET Annie, 2017, « Le travail domestique : une construction théorique féministe interrompue », *Recherches féministes*, vol. 30, n°2, pp. 101-117.

DRAMANI Latif, 2014, *Travail domestique au Sénégal : 30% du PIB à valoriser*, Centre de recherche en économie et finance appliquée de Thiès (CREFAT), Policy Brief n°2.

FUDGE Judy, 2012, « Global Care Chains: Transnational Migrant Care Workers », *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, vol. 28, n°1, pp. 63-70.

GASSAMA Absa, 2005, « Les marchés du travail domestique au Sénégal », *Innovation*, vol. 22, n°2, pp. 171-184.

GLENN Evelyn Nakano, 2009, « De la servitude au travail de service : les continuités historiques de la division raciale du travail reproductif payé » In Dorlin Elsa (dir.), *Sexe, race, classe : pour une épistémologie de la domination*, Paris, PUF, pp. 21-63.

GUIRAL Pierre & THUILLIER Guy, 1978, *La vie quotidienne des domestiques en France au XIXème siècle*, Paris, Éditions Hachette.

HAMER Alice, 1981, « Diola women and migration: a case study », in COLVIN Lucie Gallistel et al. (dir.), *The Uprooted of the Western Sahel: migrants' quest for cash in the Senegambia*, Praeger, pp.183-303.

HASTIE Bethany, 2017, « Réflexions sur les contours flous des limites entre travail domestique et servitude », *Anthropologie et Sociétés*, Vol. 41, n°1, pp. 107-127.

JACQUEMIN Melanie & TISSEAU Violaine, 2019, « Le balai comme objet politique. Regards sur les domesticités en Afrique »

in JACQUEMIN Mélanie & TISSEAU Violaine (dir.), *Politiser le travail domestique*, Paris, Karthala, Série Politique africaine n° 154, pp. 5-27.

KAHLENBERG Caroline, 2020, « New Arab Maids: Female Domestic Work, "New Arab Women," and National Memory in British Mandate Palestine », *International Journal of Middle East Studies*, vol. 52, no 3, pp. 449-467.

LINDSAY John, 2007, « Syndicaliser le personnel domestique en Asie : une œuvre de longue haleine », in GRUMIAU Samuel (dir.), *Un travail décent pour les travailleurs domestiques*, Éducation ouvrière, n° 148-149, pp. 77-80.

MATHIEU Nicole, 1990, « La notion de rural et les rapports ville-campagne en France. Des années cinquante aux années quatre-vingts », *Économie rurale*, pp. 35-41.

OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, 1995, « La politique du terrain sur la production de données en anthropologie », *Enquête*, pp. 71-109.

PIETTE Valérie, 2000, *Domestiques et servantes. Des vies sous condition. Essai sur le travail domestique en Belgique au XIXème siècle*, Bruxelles, Éditions de l'Académie royale de Belgique.

PILON Marc et al, 2019, « Essai de mesure et d'analyse de la présence de domestiques dans les ménages en Afrique subsaharienne », in JACQUEMIN Melanie & TISSEAU Violaine (dir.), *Politiser le travail domestique*, Paris, Karthala, Série Politique africaine n° 154, pp. 121-143.

PUGLIESE Maude, 2017, « Le partage des tâches dans la famille : une transition inachevée ? », *Cahiers de recherche sociologique*, pp. 7-24.

PALMARY Ingrid et al., 2010, *Gender and Migration : Feminist Interventions*, Londres, Zed Books.

PARREÑAS Rhacel Salazar, 2001, *Servants of Globalization: Women, Migration, and Domestic Work*, Stanford, Stanford University Press.

SASSEN Saskia, 2000, « Women's burden: Counter-geographies of globalization and the feminization of survival », *Journal of international affairs*, vol. 71, no 2, pp. 503-524.

SENE Ismaïla, 2021, « Domesticité, exploitation économique et maltraitance : cas des travailleuses domestiques à Dakar », *SociologieS*, pp. 1-14.

Implication de l'environnement social de la mère allaitante et la pratique de l'allaitement exclusif dans la commune d'Anyama (Côte d'Ivoire).

KONE Siatta,
*institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD),
Université Félix Houphouët-Boigny, ksia85@yahoo.fr*

Résumé

Sur la scène internationale et nationale, une multitude d'organismes se sont prononcés en faveur de l'Allaitement Exclusif. C'est ainsi que les organismes de santé publique, les experts en nutrition et en santé infantile recommandent l'Allaitement Exclusif comme le meilleur mode d'alimentation le plus adapté aux besoins en nutriments des nourrissons et sa promotion constitue une préoccupation importante de santé (Caroline Chautems, 2018). Pour eux, c'est la norme de nutrition des enfants dès leur naissance. Mais cette norme sociale tarde à être acceptée socialement par les mères. Ainsi, le milieu de vie ou l'environnement social de la mère, ses croyances, ses attitudes, ses comportements, l'opinion de son entourage, les sources d'information contribuent à sa décision de pratiquer l'Allaitement Exclusif ou pas. L'objectif de ce travail est d'expliquer l'implication de l'environnement social dans le choix de la pratique de l'Allaitement Exclusif par les mères allaitantes dans le district d'Abidjan. 100 mères ont été interrogées dans cette recherche qui a utilisé une approche mixte (quantitative et qualitative). Par ailleurs, l'opinion de l'entourage qui constitue le micro et macro environnement de la mère joue un rôle important dans la pratique de l'Allaitement Exclusif.

Mots clés : *Abidjan, Allaitement Exclusif, environnement social, implication, mère allaitante.*

Introduction

Le lait maternel est la seule source d'eau et d'aliments dont les nourrissons ont besoin dès la naissance et pendant les six premiers mois de leur vie. Par conséquent, investir des ressources dans l'allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie est un investissement intelligent, rentable et bénéfique pour toute la vie, autant pour les enfants, les mères, les familles, les communautés et les nations (www.breastmilkonly.com). C'est en ce sens que la recommandation mondiale préconise la pratique de l'AE. Il est défini comme la manière de donner uniquement le lait maternel au bébé sans un autre apport de liquide, même l'eau jusqu'à 6 mois.

Sa bonne application éviterait la malnutrition infantile et engendrait le bon développement harmonieux de l'enfant. Ceci éviterait la mortalité et la morbidité des enfants.

Dans de nombreux pays, les études ont montré que les femmes qui avaient l'intention d'allaiter exclusivement au sein et qui prévoyaient de le faire avaient plus de chances de réussir. Cependant, sa mise en œuvre nécessite le soutien de l'entourage immédiat de la mère, de sa famille et le système de santé.

L'alimentation du nourrisson n'était souvent pas une simple affaire individuelle, mais une affaire qui implique un certain nombre de personnes influentes au sein du foyer de la mère, de son réseau social et de sa communauté.

Il est perçu comme une norme sociale et un symbole de « bonne » maternité avec de nombreux avantages pour le bébé, la mère et la société.

Par ailleurs, plusieurs pratiques sociales et culturelles établies, profondément enracinées dans les familles et les communautés et intériorisées par les mères qui vont à l'encontre de l'Allaitement Exclusif (Alive & Thrive and UNICEF).

En Afrique, la majorité des femmes allaitent. Mais c'est la pratique de cette norme sociale nouvelle qui n'est pas encore totalement ancrée dans la société car elle est confrontée aux croyances, aux idéologies et aux représentations des femmes. Par conséquent, l'exclusivité de l'allaitement jugé essentiel pour profiter totalement de tous les bénéfices de ce mode d'alimentation reste en-deçà des niveaux souhaités (50%).

Dans ce travail, l'on cherche à savoir la façon dont l'environnement social ou l'entourage de la mère allaitante peut avoir une influence sur la pratique de l'Allaitement Exclusif.

En d'autres termes, pourquoi l'environnement social de la mère allaitante a une implication sur la pratique de l'Allaitement Exclusif ?

De manière spéciale, il s'agira d'analyser la décision de la mère d'allaiter ou non exclusivement le bébé. Aussi, de déterminer la ou les personnes plus proche (s) de la mère qui interviennent dans sa décision d'allaiter ou non exclusivement le bébé.

1.Méthodologie

1.1. Milieu d'étude

Le champ géographique est la commune d'Anyama situé aujourd'hui dans le grand Abidjan. A l'intérieur de cette ville, le site d'enquête est l'hôpital général.

1.2. Echantillonnage

La population soumise à notre étude a été les mères allaitantes ayant les bébés âgés de 0 à 6 mois. Le choix de cette tranche d'âge est dû au fait que l'organisation mondiale de la santé recommande un allaitement exclusif des bébés de 0 à 6 mois comme norme de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Sur la base d'un échantillon raisonné, l'on a choisi d'enquêter 80 mères allaitantes. Pour atteindre ce nombre, l'on s'est rendu à l'hôpital général d'Anyama. Les autres mères allaitantes dont l'âge des bébés était au-dessus de 6 mois n'ont pas fait partie de notre échantillon.

1.3. Méthodes d'analyse et d'interprétation des données

L'on a utilisé les méthodes quantitative et qualitative. La méthode qualitative a concerné à soumettre des entretiens semis-directifs aux mères et leur organisation à des focus group. Quant à l'étude quantitative, elle a concerné à soumettre un questionnaire aux mères allaitantes.

2.Resultat

2.1. Rôle de l'environnement social dans la pratique de l'Allaitement Exclusif

2.1.1. Accompagnement de l'accouchée dans la pratique de l'Allaitement Exclusif par l'agent de santé

Figure 1 : Diagramme circulaire de la fréquence des mères allaitantes guidés par les agents de santé

Le résultat de la figure 1 montre que la majorité (72,34 %) des mères allaitantes ont été guidées par les agents de santé. A l'opposé 27,66 % ne l'ont pas été.

2.1.2. Pression social ou non du parent accompagnateur de l'accouchée au sein du centre de santé dans le choix de l'Allaitement Exclusif

Si allaitement exclusif, avez-vous subi une pression de la part de celle ou celui qui vous a accompagné?

Figure 2 : Diagramme circulaire de la fréquence des mères allaitantes ayant subi une pression de la part de son accompagnateur à l'accouchement au centre de santé.

La figure 2 montre que la plus grande partie (88,31%) des enquêtées n'ont pas reçu de pression de la part de leur accompagnateur à l'hôpital. Tandis que seulement 11,69 % ont reçu une pression de l'accompagnateur.

2.1.3. Pression de l'environnement social de la mère allaitante dans la décision d'allaiter exclusivement le bébé

Figure 3 : Diagramme circulaire de la répartition des mères allaitantes selon qu'elles ont subi une pression sociale. Concernant la pression sociale subie par les mères allaitantes, 97,06 % ont répondu par l'affirmative et seulement 2,94 % ont répondu par la négation.

2.2. Etude de la relation entre la pression sociale de la mère allaitante et la pratique de l'allaitement exclusif

2.2.1. Relation entre la pression sociale et la pratique de l'allaitement exclusif.

Tableau croisé n°1 : Distribution des mères allaitantes selon la pression sociale sur la pratique de l'Allaitement Exclusif.

ressentez-vous une pression sociale à l'égard de la pratique de l'allaitement?		Pratiquez-vous l'allaitement exclusif?		Total
		Oui	Non	
Oui	Effectif	1	1	2
	Effectif théorique	1,8 %	0,2 %	2 %
Non	Effectif	58	7	65
	Effectif théorique	57,2 %	7,8 %	65 %
Total	Effectif	59	8	67
	Effectif théorique	59 %	8 %	67 %

Les résultats du tableau croisé n°1 montrent que parmi les enquêtées, 57,2 % des mères allaitantes ont répondu par la négation à la question de savoir si elles subissaient une pression sociale dans leur choix d'allaiter exclusivement le bébé. Cependant

7,8 % ont répondu qu'elles subissaient une pression sociale dans la pratique de l'allaitement Exclusif.

Tableau n° 2 : Tests du Khi-carré (pression sociale/ pratique de l'allaitement Exclusif

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-carré de Pearson	2,840 ^a	1	0,092
N d'observations valides	67		

Le tableau n°2 nous signale que la valeur khi-carrée calculée est égale à 2,840. Celle lue à 1 degré de liberté au seuil de 5% est égale à 3,841. La valeur khi-carrée calculée est inférieure au khi-carrée tabulée. Nous pouvons donc affirmer que le test n'est pas significatif au seuil de 5 % à 1 degré de liberté. Cela équivaut à dire qu'il n'existe pas de lien entre la pression sociale et la pratique de l'allaitement Exclusif.

2.2.2. Etude de la relation entre le statut matrimonial et la pratique de l'Allaitement Exclusif.

Tableau n°3 : Etude de la relation entre le statut matrimonial et la pratique de l'Allaitement Exclusif.

			pratiquez-vous l'allaitement exclusif?		Total
			Oui	Non	
Quel est votre statut matrimonial?	Mariée	Effectif	54	13	67
		Effectif théorique	53,6 %	13,4 %	67 %
	Célibataire	Effectif	18	6	24
		Effectif théorique	19,2 %	4,8 %	24 %
	Veuve	Effectif	4	0	4
		Effectif théorique	3,2 %	0,8 %	4 %
Total	Effectif	76	19	95	
	Effectif théorique	76 %	19 %	95 %	

Le tableau n°3 nous indique que :

- Pour les femmes mariées, 53,6 % des enquêtées, mères allaitantes ont répondu qu'elles ont pratiqué l'allaitement exclusif, et les 13,4 % ont répondu le contraire.

-Pour les mères allaitantes célibataires, 19,2 % ont affirmé qu'elles pratiquent l'Allaitement Exclusif, alors que 4,8 % ont dit le contraire.

-Pour les mères allaitantes veuves, 3,2 % ont renseigné qu'elles ont pratiqué l'Allaitement Exclusif, et aucune d'entre elle n'a répondu le contraire.

On observe une différence entre les pourcentages des différents groupes. Pour vérifier si cette différence est significative, nous nous servons d'un test khi-carré (se conférer au tableau n°4 ci-dessous).

Tableau n°4 : Test du Khi-carré / pratique de l'Allaitement Exclusif

	Tests du khi-carré		Signification asymptotique (bilatérale)
	Valeur	ddl	
khi-carré de Pearson	1,390 ^a	2	0,499
N d'observations valides	95		

Ce tableau 4 fait observer que le khi-carré calculé est égal à 1,390. Dans la table du khi-carré, la valeur lue est 5,991 à 2 degré de liberté. Ainsi, le khi-carré calculé est inférieur au khi-carré lu. Cela signifie que le test n'est pas significatif. En d'autres termes, le statut matrimonial n'a pas d'impact sur la pratique de l'Allaitement Exclusif.

2.2.3. Etude de la relation entre allaiter dans un lieu publique et la pratique de l'Allaitement Exclusif

Tableau n°5 : Etude de la relation entre allaiter dans un lieu publique et la pratique de l'Allaitement Exclusif

		pratiquez-vous l'allaitement exclusif?		Total	
		Oui	Non		
pouvez-vous allaiter dans un lieu Publique?	Oui	Effectif	65	17	82
		Effectif théorique	65,2 %	16,8 %	82 %
	Non	Effectif	9	2	11
		Effectif théorique	8,8 %	2,2 %	11 %
STotal	Effectif	74	19	93	
	Effectif théorique	74%	19%	93 %	

Nous constatons dans le tableau n°5 que parmi les interrogées pratiquant l'AE et allaitant dans un lieu public sont à 65,2 % en répondant à l'affirmative. Par contre 8,8 % ont répondu non.

Tableau n°6 : Test du Khi-carré (allaiter dans un lieu public/ pratique de l'Allaitement Exclusif

	Valeur	ddl	Signification asymptotique (bilatérale)
khi-carré de Pearson	0,039 ^a	1	0,844
N d'observations valides	93		

Dans le tableau n°6, l'on constate que le khi-carré calculé a une valeur de 0,039. Au niveau de la table du khi-carré, la valeur lue à 1 degré de liberté au seuil alpha (5%) est égal à 3,841. Ainsi, la valeur de khi-carré calculée est inférieure à celle lue. Donc, le test n'est pas significatif au seuil de 5% à 1 degré de liberté. L'on peut donc affirmer qu'il n'y a pas de lien entre allaiter dans un lieu public et la pratique de l'Allaitement Exclusif.

3. Discussion

Notre étude sur l'environnement social de la mère allaitante et la pratique de l'AE fait ressortir que la majorité des mères 72,34% ont été guidées par les agents de santé. En effet, l'accès aux services de santé et leur interaction avec les agents de santé influencent positivement l'Allaitement Exclusif. C'est en ce sens que ce résultat corrobore avec les travaux des auteurs [Nigeria : Agho et al., Ghana : Aidam et al.,2005a] cité par Caroline Chautems (2018) affirme que le recours aux services de santé maternelle (prénatals, d'accouchement et postnatals) a une influence positive sur les pratiques d'allaitement exclusif . Aussi, les auteurs (Nigeria : Agho et al., 2011 ; Lawoyin et al., 2001 ; Oparoacha et al., 2002 ; Ghana : Saaka et al., 20013) confirment encore ce résultat en disant que les taux d'allaitement exclusif étaient plus élevés chez les nourrissons dont l'accouchement était assisté par des professionnels de santé, comparativement aux mères qui étaient assistées par des accoucheuses traditionnelles ou des

accoucheuses non formées. Plusieurs études ont montré que les agents de santé étaient généralement bien respectés par les femmes et leurs familles. Grâce à une communication interpersonnelle efficace, les agents de santé au niveau des établissements sanitaires et des communautés ont pu faire évoluer les pratiques familiales en faveur de l'allaitement exclusif. Ceci est étayé par une étude menée au Niger qui a rapporté que les sessions de communication interpersonnelle organisées par les agents de santé communautaires ont aidé les mères à surmonter la résistance des grands-mères à l'allaitement exclusif. Les grands-mères qui avaient tenté de « boycotter » l'allaitement exclusif ont été outrepassées grâce aux informations fournies lors des séances de communication interpersonnelle (Niger : Oumarou et al., 2012). A l'opposé, l'étude menée par Rollins et al. 2016 ont révélé que les agents de santé étaient très respectés, mais leur rôle était remis en question par des normes soiales et des systèmes de croyances contradictoires. En effet, dans leur travail, les résultats qualitatifs ont révélé des lacunes dans les connaissances, les compétences et les pratiques des agents de santé, des lacunes qui affectaient le counseling et le soutien en matière d'allaitement. En outre, les études ont montré que certains agents de santé se sentaient impuissants à mettre fin aux comportements indésirables d'alimentation des nourrissons, en raison des croyances profondément ancrées concernant le fait de donner de l'eau et d'autres pratiques traditionnelles que certaines familles n'étaient pas disposées à changer.

Les mères allaitantes ayant un pourcentage de 88,31% n'ont pas reçu une pression familiale de la part de leur accompagnateur (belle-mère, mère, conjoint, belle-sœur...) à l'hôpital. C'est-à-dire qu'elles avaient le libre choix de pratiquer l'allaitement exclusif ou pas. En effet, en Afrique de l'Ouest et du centre, le rapport de l'UNICEF, 2019c indique que les membres de la famille les plus influents sont les grands-mères qui transmettent leur expérience et encadrent les jeunes générations et les pères qui dans certains contextes détiennent le pouvoir de décision ultime en ce qui concerne les changements dans les pratiques familiales et l'accès aux soins de santé. Ce rapport indique qu'il faut inclure les grands-mères et les pères dans la communication interpersonnelle et le dialogue pour :

- Renforcer la compréhension de la composition du lait (y compris sa teneur en eau), des mécanismes de l'allaitement et des avantages de l'allaitement exclusif ;
- Souligner la valeur ajoutée de l'allaitement exclusif ainsi que les risques immédiats et à long terme de donner de l'eau aux bébés à la naissance et pendant les six premiers mois de leur vie.
- Permettre à veiller à ce que les mères et les personnes qui s'occupent de l'enfant puissent répondre de manière appropriée aux signaux et aux comportements du bébé, y compris lorsque celui-ci est malade.

Conclusion

L'étude sur l'environnement social de la mère allaitante et la pratique de l'allaitement exclusif nous amène à dire que « L'allaitement n'est pas l'affaire d'une seule personne ». Il existe autour de la mère des forces qui ont une influence sur sa décision de pratiquer l'allaitement exclusif ou non. Ceci amène à dire que l'environnement social influence les décisions et les comportements des mères allaitantes lorsqu'il s'agit du choix d'alimentation de leur bébé. C'est ainsi que nous pouvons dire, pour modifier les comportements en matière d'allaitement, il faudrait adopter une approche holistique. Le changement social et de comportement à tous les niveaux de la société s'avère nécessaire.

Bibliographie

ALIVE ET THRIVE AND UNICEF, 2022. Factors influencing the Practice of Exclusive Breastfeeding and Other Infant Feeding Practices in the First Six Months of Life in West and Central Africa.

CHAUTEMS Caroline, 2018. « Quand l'allaitement « fait » la mère », *Anthropologie et santé*, 16/2018, mis en ligne le 10 avril, consulté le 19 septembre 2022. URL : <http://journals.openedition.org/anthropologiesante/2926>;

DOI :<https://doi.org/10.4000/anthropologisante.2926>

DESROCHERS Sylvie, 2012. Normes sociales et allaitement maternel : Evolution du discours d'un quotidien Francophone au Québec, mémoire de maîtrise en communications, Université du Québec à Montréal, 100 p.

« Contribution à la connaissance du rôle de la femme dans le circuit de la production et la commercialisation de l'oignon et de l'ail dans la Province du Ouaddaï (Bitéha et Marchout) ».

Laokein Néhémie MBAINAIMOU,
Maître-Assistant/CAMES
Ecole Normale Supérieure d'Abéché (ENSA)
laokein23@yahoo.com
+235 66 33 83 48/99 73 83 48

Caleb DJIMADOUM ALLARAMADJI
Maître-Assistant/CAMES
Université de Sarh(UDS)-Tchad
djimadoumallaramadjecaleb@gmail.com

Beltolna MBAINDOH,
Maître de Conférences/CAMES
Université Adam Barka d'Abéché (UNABA)
beltolna2@yahoo.fr

Résumé :

La production de l'oignon et de l'ail de la région du Ouaddaï géographique est évaluée à environ 90% de la production nationale. Elle représente ainsi la première source de revenu monétaire pour de nombreux ménages ruraux. Plusieurs acteurs de deux sexes et de tout âge sont impliqués à différents niveaux depuis les sites de production à l'assiette de la ménagère en passant par les marchés et les lieux de grillade de viande. A travers cette étude, nous envisageons déterminer le rôle que joue la femme dans la production et le circuit de commercialisation de la filière oignon et ail sur les sites de Bitéha et de Marchout. A cet effet, une méthodologie centrée sur la collecte des données secondaires, l'observation de terrain et les enquêtes de terrain a été adoptée. Il ressort de ces différentes investigations que la femme est directement impliquée dans les différentes étapes de production, de commercialisation et de l'utilisation dans les ménages de l'oignon et de l'ail.

Mots clés : Production, commercialisation, oignon, ail, femme, Ouaddaï.

Abstract:

The production of onion and garlic in the Ouaddaï geographic region is estimated at about 90% of national production. It thus represents the primary source of monetary income for many rural households. Several actors of both sexes and of all ages are involved at different levels from the production sites to the housewife's plate, including markets and meat grilling places. Through this study, we intend to determine the role played by women in the production and

marketing circuit of the onion and garlic sector on the Bitéha and Marchoutt sites. To this end, a methodology focused on the collection of secondary data, field observation and field surveys was adopted. It emerges from these different investigations that women are directly involved in the different stages of production, marketing and use in households of onions and garlic.

Key words: *Production, marketing, onion, garlic, women, Ouaddaï.*

Introduction

Au Tchad, l'agriculture demeure le premier moteur de la croissance économique. Le secteur agricole représente près d'un quart du produit intérieur brut (PIB) et emploie environ 80% de la population active. (MPIEA, 2013)

La production d'oignon et ail est concentrée dans les régions du Ouadaï, du Mayo-Kebbi, du Kanem, du Lac et aux alentours de N'Djaména. La production d'oignon est évaluée à 45 000 tonnes et celle d'ail est à 10 232 tonnes. (MOUKTHAR Tidjani et *al.*, 2012, p. 12)

En outre, le marché local consomme la plus grande partie, l'ail et l'oignon sont également exportés vers les pays suivants : Centrafrique, Congo Brazzaville, Congo Démocratique, Angola et Guinée Equatoriale. (Idem.)

La région du Ouadaï géographique située à l'Est du pays constitue un poumon économique de par l'importance des activités maraîchères dominées par la production de l'oignon et de l'ail. La production de l'oignon et de l'ail de la région du Ouadaï géographique est évaluée à environ 90% de la production nationale (Africare, 1989). Elle représente ainsi la première source de revenu monétaire pour de nombreux ménages ruraux. Cette région bénéficie des conditions physiques surtout favorables à la production de la filière oignon et ail. Cependant, la production se fait sur divers sites notamment Bitéha, Marchout, Amleyouna...

Plusieurs acteurs sont impliqués à différents niveaux depuis les sites de production à l'assiette de la ménagère. A travers cette étude, nous envisageons déterminer quel rôle joue la femme dans les différentes phases des activités dans les filières oignon et ail dans le secteur d'étude ? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de cette activité ? A cet effet, une méthodologie centrée sur la collecte des données secondaires,

l'observation de terrain et les enquêtes de terrain a été adoptée. Il ressort de ces différentes investigations que la femme est directement impliquée dans les différentes étapes de production, de commercialisation et de l'utilisation dans les ménages de l'oignon et de l'ail.

1- Approche méthodologique

L'approche méthodologique est celle de la collecte dans données primaires sur le terrain et les données secondaires à travers la documentation spécialisée. La méthode retenue pour cette étude est celle du choix aléatoire permettant d'enquêter une population selon la disponibilité des producteurs sur le terrain.

Cela a permis d'être en contact avec les productrices et producteurs, commerçants pour administrer par questionnaire et interviewer les consommateurs. Les résultats de ces différentes collectes ont montré que les filières oignon et ail sont des activités qui sont majoritairement pratiquées par les femmes dans le secteur d'étude depuis la production jusqu'aux marchés et à l'assiette de la ménagère. Cette activité s'est plus féminisée avec l'avènement de l'or vers le Tibesti (Kouri Bougoudi) qui attire un nombre important d'hommes.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des enquêtés.

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon le sexe et le statut

Sexe	Producteurs	Pourcentage (%)	Vendeurs	Pourcentage (%)
Masculin	23	36	0	0
Féminin	41	64	17	100
Total :	64	100	17	100

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, enquêtes de terrain, novembre 2023

D'après le tableau n°1 de la répartition des enquêtés, sur les 64 enquêtés, on dénombre 41 productrices soit 64% et 23 producteurs soit 36%.

2- Résultats

2-1- Localisation de la zone d'étude

La région du Ouaddaï est située géographiquement à l'Est du Tchad entre 13° 49' 49'' de latitude Nord et 20° 49' 58'' de longitude Est. Le secteur d'étude se trouve dans le département de Ouara qui regroupe trois sous-préfectures dont la sous-préfecture rurale d'Abéché où se trouvent précisément Bitéha et Marchout dans le Canton Ouadi-choc.

La carte ci-dessous présente le secteur d'étude drainé par le ouadi choc, cours d'eau temporaire qui est un facteur essentiel de la production du maraîchage dans le sahel. Les principaux facteurs du maraîchage (la démographie, la pauvreté, l'extension de la ville, la situation géographique de bitéha par rapport au fleuve Batha ...) qui contribuent au développement de la culture maraîchère dans le village Bitéha.

2.2.2. Pluviométrie annuelle inégalement répartie et concentrée en mois de juillet et août

Graphique n°1 : Pluviométrie mensuelle de la station de la ville d'Abéché, 2021

Source : Antenne ANADER-Nord-Est, 2021

La concentration de la pluviométrie sur les deux mois de l'année (juillet et août) permet le débordement des berges et bénéficie des particules riches qui enrichissent les sols. Aussi, la structure orographique constituée d'une demi ceinture où le centre est encaissé permet de recueillir les eaux venant des hauts sommets qui envahissent le lit du ouadi choc et ses berges.

2.2.2. Sols de la plaine de ouadi Bitéha très favorables

De manière générale, les sols dans la région du Ouaddaï sont halomorphes mais il existe également des sols argilo-limoneux au sein des ouadis. L'apport limoneux des cours d'eau et d'humidité leur donnent une fertilité intéressante favorisant les cultures maraîchères en général et celles de l'oignon et ail en particulier. Les sols de la Province du Ouaddaï sont peu évolués ou dégradés. La photo ci-dessous en est une illustration.

Photo n°1 : Vue partielle du sol de la plaine de Bitéha

Source : MBAINDOH B., vue prise en novembre 2023

2.3. Culture d'oignon et ail, une activité fortement féminisée

Selon FAO, les femmes représentent 43% de la main d'œuvre agricole dans le monde. A l'échelle des pays en développement, ce taux monte à 60%. Dans certaines zones géographiques, il est encore plus élevé : 70% en Asie du Sud, 85% dans les régions rurales de l'Inde...

Dans la plupart des pays en développement, la contribution des femmes au travail agricole est incontestable (BISILIAT et FIELOUX, 1992). Les femmes rurales constituent une force active importante pour la production agricole et contribuent au revenu familial à travers leurs activités agricoles et para-agricoles. En dépit d'une baisse générale de la main d'œuvre agricole, l'effectif des femmes salariées en agriculture connaît une croissance remarquable selon le rapport de la Banque Mondiale (2009).

La production d'oignon et d'ail dans le secteur d'étude est réalisée majoritairement par les femmes. Ceci depuis le début de la production (labour, planage, repiquage, entretiens, récolte, vente) jusqu'à l'assiette de la ménagère. Des photos et planches photographiques ci-dessous illustrent les différentes phases de travaux exécutées par les femmes.

2.3.1. Le Labour :

Le labour a un effet positif sur le rendement et surtout contre l'enherbement. C'est une opération qui consiste à retourner le sol à une profondeur donnée afin de le rendre meuble susceptible de recevoir les semences. Après avoir arrosé la parcelle à labourer, le labour se fait à l'aide de cheval avec la charrue. Il se fait rarement à l'aide de tracteur. Cette phase est l'apanage des femmes sur les sites enquêtés. La photo suivante en illustre.

Photo n°2 : Le labour à l'aide de cheval

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en novembre 2023

La photo n°2 montre le travail des femmes sur les sites. Deux femmes, la première avec un enfant au dos oriente le cheval et la seconde manipulant la charrue. Après avoir labouré la parcelle vient l'opération de planage des terres toujours exécutée par les femmes.

2.3.2. Le planage des parcelles : une technique archaïque et à risque

Cette opération consiste à ameublir la terre et rendre les parcelles bien planes afin d'y contenir la même ou presque lame d'eau. Faute de matériels adaptés au planage, cette opération se fait à l'aide du cheval tractant un morceau de bois bien droit maintenu par la

pression humaine le long de la parcelle labourée afin de la rendre plate.

Photo n°3 : Le planage des parcelles

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en novembre 2023

La photo n°3 illustre un savoir local. A Bitéha, le planage de parcelles est fait par les femmes à l'aide d'un cheval tractant le bois droit de 2m50 maintenu sous la pression humaine afin d'ameublir les mottes de terres et rendre la surface plate. Les planches sont des petites digues, des ouvrages destinés à contenir les eaux. La hauteur des diguettes est d'environ 10 à 15 cm. Ces dimensions des planches sont étroitement liées à la situation topographique de la parcelle.

2.3.3. Confection des planches à l'aide d'outils rudimentaires

C'est un travail manuel qui se fait à l'aide la daba ou la houe. La photo ci-dessous illustre l'outillage rudimentaire dans les pratiques culturales.

Photo n° 4 : Confection des planches

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en novembre 2023

La photo n°4 présente une dame entrain de confectionner des planches avec sa houe. Après la préparation sommaire des parcelles en des planches vient une autre phase qui est celle du tri des semences et surtout de l'ail.

2.3.4. Le tri des semences d'ail

Il consiste à sélectionner les semences en partageant l'ail en partie avant de semer. C'est un travail qui se fait en équipe ou famille. La planche ci-dessous illustre l'opération de tri.

Planche n°1 : Le tri de semences d'ail à Bitéha

A

B

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vues prises en novembre 2023

Cette planche n°1 montre la séance de tri de semences d'ail pour le semis. Elle se fait en équipe et concerne les deux sexes. La photo A de la planche montre les femmes avec un enfant et la photo n°2 les hommes avec un enfant assis entrain de sélectionner puis séparer les graines d'ail.

2.3.5. Le semis de l'ail

Cette opération consiste à enfouir par terre une à une les graines triées et séparées. La photo n°5 illustre cette opération de semis.

Photo n°5 : Le semis d'ail

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en novembre 2023

La photo n°5 montre une femme entrain de semer l'ail dans une planche avec en arrière-plan deux de ses enfants. Dans le cas de l'oignon, le travail préliminaire commence par la pépinière. La photo ci-dessous illustre.

Photo n°6 : Planches de pépinière d'oignon

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en novembre 2023

La photo n°6 montre les planches de pépinières d'oignon qui sont déjà prêtes pour être repiquées.

2.3.6. Arrosage des parcelles ou planches

L'arrosage est activé par une motopompe qui tire l'eau depuis le puits et les tuyaux drainent l'eau par les canaux aux parcelles. L'énergie utilisée est la bonbonne de gaz pour la plupart des producteurs à cause de son économie. Une bonbonne de gaz permet de pomper l'eau toute une journée. La majorité de producteurs (95,31%) utilise la bonbonne de gaz, nouvelle adaptation par rapport à la hausse du prix de carburant. La planche

Photo n°7 : L'arrosage des parcelles

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en novembre 2023

La photo n°7 présente une séance d'arrosage des planches. Cette opération est toujours conduite par des femmes. La jeune femme ici est en amont et aval de l'opération. C'est elle qui démarre la motopompe et contrôle le drainage de l'eau dans les tuyaux d'irrigation jusqu'aux planches. Une fois que l'oignon est mur, il est récolté (photo n°8).

Photo n°8 : La récolte d'oignon

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en décembre 2023

La photo n°8 montre une femme assise entrain de récolter l'oignon manuellement à l'aide d'un couteau de jeu. Elle met les oignons avec les feuilles en tas. Après cela, viendra la phase de la mise en sac puis de l'évacuation vers la maison ou marché (photo n°9).

Photo n°9 : Vue des sacs d'oignon récoltés prêts à l'évacuation

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vues prises en décembre 2023

La photo n°9 présente les sacs d'oignon prêts à l'évacuation vers les magasins.

2.3.7. Activités dominées par un outillage rudimentaire de travail

L'outillage utilisé dans le secteur d'étude est rudimentaire. Ceci même malgré le caractère des parcelles petites pourrait être plus sophistiqué que cela. La planche ci-dessous présente les outils de travail.

Planche n°4 : Les outils de travail

A

B

C

Source : MBAINDOH B., vues prises en novembre 2023

La photo A de la planche n°4 montre le système motopompe-bonbonne de gaz qui tire l'eau du forage en plein milieu de la parcelle d'oignon et ail. La photo B présente la charrue qui est utilisée pour le labour des parcelles retirée du cheval et la photo C illustre le système motopompe-bonbonne de gaz placé sur les plaines de Bitéha qui tire l'eau d'un ancien puits. Il faut noter que le système d'adaptation motopompe-bonbonne de gaz utilisé par les productrices et producteurs permet d'amoinrir les dépenses en matière de gas-oil qui coûte cher par moment. La différence est nette selon les enquêtés : avec une bonbonne de gaz qui coûte 2 000 à 2 500 FCFA on peut tirer l'eau 24h/24 alors que l'utilisation de gas-oil demande au moins 6 à 8 litres par jour. Le litre de gas-

oil coûte entre 700 à 750 FCFA le litre. Donc il fallait dépenser 4 500 à 6 000 FCFA. Le choix est clair à ce niveau disent-ils.

2.3.8. L'appui des productrices et producteurs

Des groupements et particuliers ont bénéficié de l'aide des partenaires au développement rural et surtout à l'irrigation par le Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (PARIIS). PARIIS est un projet qui vise l'amélioration et l'augmentation de niveau de vie et surfaces irrigables des producteurs maraîchers. Pour mieux atteindre ses objectifs fixés, PARIIS a signé un accord de partenariat avec l'Agence Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER) qui est son partenaire potentiel, tout en lui laissant la responsabilité de la mise en œuvre opérationnelle des activités du Projet. Pour l'Antenne ANADER-Nord-Est, les activités suivantes ont été menées dans le cadre du PARIIS :

- l'enquête socio-économique des producteurs maraîchers en groupement ou individuel ;
- la formation des producteurs maraîchers en technique de fabrication et utilisation du compost ;
- la formation des producteurs maraîchers en agro-écologique ;
- la formation des producteurs maraîchers en technique de conservation des produits : cas de l'oignon.
- l'aide en matériels...

Dans le secteur d'étude, l'appui de PARIIS concerne la clôture en grillage car les clôtures étaient en haies vive et morte susceptibles d'être pénétrées par les petits ruminants. Les photos des plaques de la planche n°4 indiquent les dons de PARIIS aux groupements.

Planche n°4 : Plaques de PARIIS indiquant les bénéficiaires de dons de grillages

Source : MBAINDOH B., vues prises en novembre 2023

La photo n°10 ci-dessous présente le don en grillage accordé aux groupements Koura (0,75ha) et Fatha (1ha) à Bithéa.

Photo n° 10 : Enclos en grillage fait par PARIIS

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vue prise en novembre 2023

Les appuis de tout genre des projets et programmes ont contribué considérablement à augmenter les superficies, la production et les rendements de l’ail et d’oignon. Les graphiques ci-dessous en illustrent.

Graphique n°2. Évolution de la production et du rendement de la culture d’ail dans la province du Ouaddaï de 2017 à 2023

Graphique n°3. Évolution de la production et du rendement de la culture d’oignon dans la province du Ouaddaï de 2017 à 2023

Source : Données recueillies à Antenne ANADER-Nord-Est, décembre 2024

L’analyse des graphiques n°2 et 3 montre respectivement l’évolution des superficies, de la production et des rendements de l’ail et d’oignon dans la Province du Ouaddaï de 2017 à 2023. On note une hausse exponentielle de superficies qui ont eu un effet positif sur la production et les rendements. Les superficies sont passées de 854 ha à 942 ha soit une hausse de 88 ha pour l’ail et de 1224 ha à 1466 ha soit une hausse de 242 ha pour l’oignon de 2017 à 2023. Les rendements et la production ne suivent pas le même rythme d’évolution.

2.3.9. Les circuits de commercialisation

Selon les résultats de l’enquête, on distingue un seul circuit informel subdivisé en 2 sous circuits : le circuit intérieur qui approvisionne les principales localités environnantes et surtout Abéché qui est un centre de regroupement des produits. Des sites de production, les produits convergent vers Abéché à travers les

collecteurs qui viennent exposés à Abéché et le circuit poursuit son trajet vers N'Djaména la capitale. De la capitale, certains grossistes convoient les produits vers les pays voisins (RCA, Congo Brazzaville...).

Figure n°2 : Circuit de commercialisation d'oignon dans la zone d'étude

Le système de commercialisation d'oignon et de l'ail dans le Ouaddaï est assez efficace. A Abéché, ce système est dominé par les commerçants grossistes. Les commerçants enquêtés disent que les productrices et producteurs vendent directement les produits aux grossistes à Abéché sinon par l'intermédiaire des représentants sur le chemin des marchés. Sinon 45% des produits sont rassemblés dans les marchés hebdomadaires par de petits commerçants qui les vendent ensuite aux grossistes. Pour le reste, les transactions se font dans les villages mêmes entre les grossistes et les producteurs.

L'estimation de la valeur au niveau d'Abéché de l'oignon et de l'ail mis en vente par les producteurs est une tâche difficile. Beaucoup de producteurs sont incapables d'estimer ce qu'ils gagnent de la

vente de leurs produits. Certains transportent leurs produits dès la récolte chez les commerçants à dos d'ânes et n'ont aucune idée des quantités produites ni des revenus qu'ils en ont tiré, puis qu'ils vendent au fur à mesure qu'ils récoltent.

Planche n° 5 : Vente d'oignon et ail aux marchés de Marchout et Abéché

Source : MBAINAIMOU L. Néhémie, vues prises en décembre 2023

Les photos de la planche n°5 présentent la vente de l'oignon et de l'ail sur les marchés de Marchout (Photo A) et Abéché (Photo B). C'est toujours une affaire des femmes. Elles reçoivent leurs produits des villages producteurs à travers les intermédiaires. A leur tour, elles vendent en gros aux grossistes et aussi en détail aux ménages.

L'oignon et l'ail sont considérés comme des superaliments qui contiennent de nombreux bienfaits pour la santé cardiaque. Ces légumes alliacés, contiennent des niveaux élevés de composés organosulfurés qui réduisent le cholestérol et la tension artérielle. Comme ils sont alcalisant et fluidifiant, ils préservent la santé des fascias et les tissus. Ils agissent favorablement sur l'ensemble du métabolisme et contribuent notamment à la bonne santé du sang. L'oignon d'Abéché produit sans produits chimiques est piquant et prisé par les consommateurs en ce terme : bon goût pour la ménagère et dans les lieux de grillades. Traditionnellement, l'ail est employé par voie orale pour le traitement des rhumes et des infections respiratoires, ainsi que pour l'élimination des vers intestinaux.

3. Discussion

La femme occupe une place importante dans le développement économique et socio-culturel dans le monde. Selon les statistiques démographiques, la population des femmes en Afrique est estimée à plus de 51%. Elles sont très actives dans les divers domaines de la vie économique et sociale notamment celle liée à la production agricole. Dans le domaine de la production agricole, la contribution de la femme aux activités est déterminante surtout en ce qui concerne les opérations de semis, de sarclage, d'épandage d'engrais et de récolte. Même pour certaines activités traditionnelles dédiées aux hommes telles que le défrichement et le labour, leur participation n'est pas négligeable. Cette participation des femmes aux activités agricoles couvre au moins 60% de la main d'œuvre agricole. D'où la nécessité de leur accorder une place de choix dans tout processus de développement. C'est pourquoi les instruments de développement économique social et culturel élaborés par les gouvernants ont pour la plupart inscrit la promotion de la femme parmi les axes prioritaires d'intervention au cours de ces dernières décennies. Cette vision des gouvernants traduit le souci d'assurer l'équité nécessaire envers les différentes couches de la nation et susciter le changement pour donner aux femmes les mêmes possibilités et droits que les hommes. Le message est clair : « les femmes sont des acteurs clés de l'augmentation à la fois de la productivité agricole et de la production » (FAO, 2011). Pourtant, elles font face à des contraintes de genre spécifiques dans l'accès aux ressources productives, aussi bien la terre, l'eau, les intrants qu'aux connaissances techniques, ou aux services financiers.

Il faut noter qu'il existe des pesanteurs socioculturelles qui favorisent cette situation. On peut citer entre autres : la persistance de l'application des règles coutumières défavorables aux femmes, ignorance des femmes de leurs droits et/ou non valorisation de ces droits, volonté de maintenir les femmes dans une dépendance économique, faibles revenus ne permettant pas une exploitation des terres.

Conclusion :

Au terme de ce travail, retenons que dans la plupart des pays en développement la contribution des femmes au travail agricole est incontestable. Les femmes rurales constituent une force active importante pour la production agricole et contribuent au revenu familial à travers leurs activités agricoles et para-agricoles. Les femmes sont impliquées à différents niveaux pour assurer la sécurité alimentaire. Même pour certaines activités traditionnelles dédiées aux hommes telles que les opérations de labour, de semis, d'irrigation, l'entretien de la motopompe, leur participation n'est pas négligeable. Il se trouve qu'elles sont marginalisées surtout en ce qui concerne l'accès au foncier sans oublier également les difficultés qu'elles éprouvent pour remplir les conditions d'accès aux crédits agricoles. Mais l'ONU recommande qu'il faut investir dans les femmes, les jeunes et les petits exploitants.

Bibliographie :

ABDELKERIM MARINE, GUERACKE PEKA Joseph, NEDOUMBALIEL Osée et NEL Joceline, 2015. *Le maraîchage dans le Ouaddaï : cas de Bithéa, Mémoire de Licence professionnelle (DIPES I)*, ENSA, Abéché, 49p.

Banque Mondiale, 2009. Le travail des femmes dans le secteur agricole : entre précarité et sécurité alimentaire, Rapport, 28p.

BISILLIAT Jeanne, FIELOUX Michèle, 1992. *"Femmes du Tiers monde. Travail et Quotidien"*. L'Harmattan, Paris, p.122

BOUQUET Brigitte, 2018. Les femmes dans le monde agricole. Centre d'Etudes et de prospective, 2012, synthèse, 2018/2 (n° 22), p. 151-155

FAO, 2011. FAOSTAT, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Rapport, 2011.

MBAINAIMOU Laokein Néhémie, KOLA Edinam, ABOTCHI Tchégnon, 2021. « Projets d'irrigation et mutation socio-économiques dans le Bas-Chari au Tchad », in Sociétés africaines et espace en mutation dans un contexte de développement durable, Lomé, pp. 547-564.

Ministère de la Production, de l'Irrigation et des Equipements **Agricoles (MPIEA)**, 2013. Renforcement de l'agriculture tchadienne par l'utilisation de semences de qualité, GIZ, 4p.

MOUKHTAR Tidjani Mahamat, HISSEINE Batran et DABI **Mabissoumi**, 2012. Etude diagnostic de système de production de culture d'oignon et ail dans la zone d'Abéché précisément à Albitéha (Tchad), ITRAD, 3p.

ONU, 2023. Agriculture en Afrique, Rapport, 25 juillet 2023.

Projet d'Appui Régional à l'Initiative pour l'Irrigation au Sahel (**PARIIS**), 2019. Rapport d'enquête socio-économique des producteurs maraîchers de la zone d'intervention du projet d'appui régionale a l'initiative pour l'irrigation au sahel, ANADER Nord Est, **Tchad, Rapport, 36p.**

TIBO van der Does, FRANK Masson, ISSA Mardo et HARROUN Zorrino, 1994. Etudes de l'oignon et de l'ail au Tchad, USAID, Novembre 1994, Rapport, 77p.

Mobilisation des modèles éducatives dans la prise en charge des maladies : cas de fistule obstétricale

Mbahaintolel Martial

*Doctorant à la Faculté des Sciences de l'Éducation,
Université de Yaoundé 1.
martialmbahaintolel@gmail.com
(+235) 63 55 66 59.*

Ndoumanan Ezéchiel

*Doctorant à la Faculté des Sciences de l'Éducation,
Université de Yaoundé 1
ezechielndouma1@gmail.com
(+235) 62 26 15 15*

Ebale Moneze Chandel,

*Professeur,
Université de Yaoundé 1/Cameroun.
chandel.ebale@univ-yaounde1.cm
(+237) 698 19 35 86.*

Résumé :

L'étude s'intéresse à l'empowerment éducatif de la femme affectée par fistule en lien avec la construction psychosociale. Elle admet que celle-ci bute sur de nombreux obstacles environnementaux qui constituent un frein à son éducation, s'attelle à identifier ceux qui empêchent la victime de mener une activité génératrice de revenus. La culture du milieu est fortement indexée. L'étude s'interroge sur ses effets dans la façon dont elle impacte la construction psychosociale et économique de celle-ci, afin de comprendre comment amorcer la stratégie d'éducation ? Elle permettra de proposer des modèles éducatifs de ces femmes dans une dynamique où les perceptions culturelles génèrent une représentation négative de nature à stigmatiser cette couche. Pour atteindre notre objectif, notre hypothèse : la culture du milieu impacte la reconstruction de la femme affectée. Notre étude est du type qualitatif. Les principaux résultats : stigmatisés, exclus, l'insuffisance des dispositifs éducatifs et d'accompagnement psychosocial, faible estime de soi.

Mots clés : *modèles éducatif, fistule obstétricale, prise en charge des maladies.*

Summary :

The study focuses on the educational empowerment of women affected by fistula in connection with psychosocial construction. She admits that she comes up against numerous environmental obstacles which constitute an obstacle to her education, and works to identify those which prevent the victim from carrying out an income-generating activity. The culture of the environment is highly

indexed. The study questions its effects in the way it impacts the psychosocial and economic construction thereof, in order to understand how to initiate the education strategy ? It will make it possible to propose educational models for these women in a dynamic where cultural perceptions generate a negative representation likely to stigmatize this layer. To achieve our objective, our hypothesis : the culture of the environment impacts the reconstruction of the affected woman. Our study is qualitative. The main results : stigmatized, excluded, insufficient educational and psychosocial support systems, low self-esteem.

Keywords : *educational models, obstetric fistula, disease management.*

Introduction

En Afrique subsaharienne, la fistule obstétricale est une maladie considérée comme une fatalité, une malédiction dans certaines communautés, elle constitue un déshonneur pour la famille de la femme affectée à cause de son caractère nauséabonde. En effet, la norme sociale voudrait que la femme en travail accouche à la maison par ses propres efforts sans le soutien d'un personnel qualifié pour l'honneur de son mari ainsi que toute sa famille. Cette représentation empêche dans certaines cultures ou communautés tchadiennes d'amener une femme en travail à l'hôpital. Ces accouchements à domicile qui durent souvent plusieurs jours (24h à 72h voir plus) sans une intervention chirurgicale sont dans la plupart des cas à l'origine de la fistule obstétricale. La survenue de la fistule obstétricale expose ces femmes à l'abandon marital, le rejet familial et à toutes les injustices sociales. Plusieurs facteurs sont liés à la survenance de cette affection handicapante : l'analphabétisme, l'illettrisme, la pauvreté, l'inégalité de sexe, le statut inférieur de la femme, la discrimination basée sur le genre, le manque des soins obstétriques d'urgence, le faible pouvoir de décision et les pesanteurs sociaux. Ces femmes vivant la plupart d'entre elles dans les milieux ruraux avec les ressources limitées, les conditions socioéconomiques peu favorables, sont les plus exposées aux dangers de cette gravissime pathologie. Si cette maladie n'est pas réparée, elle cause l'incontinence, pour certains cas, la femme peut être stérile. Les conséquences physiques de cette pathologie amènent la société à marginaliser, stigmatiser, et rejeter ces femmes à besoins spécifiques en les poussant à l'isolement et à rester silencieuses sur leur état de santé (Woman's Dignity Project et Engender Health, 2006).

1. Scolarisation des filles au Tchad

S'étend sur une superficie de 1284000 km² avec une population totale de 15,48 millions en 2018 selon la Banque Mondiale, le taux d'alphabétisation est de plus en plus bas sur le continent, classé 187^{ème} sur 189 pays selon l'indice de développement humain (PNUD, 2018). Selon le rapport de l'ONU 2019 cité par Wathi le 24 mars 2021 dans la Présentation du Tchad, le Tchad compte 16,6 millions habitants dont 50,7 % de femmes. La population est inégalement répartie sur le territoire. Près de la moitié de la population (47 %) est concentrée sur seulement 10 % de la superficie totale. Cette population est dans une large proportion rurale à 88%. La densité est passée de 4,9 en 1993 à 8,7 habitants au km² en 2009 et 12,9 habitants/km² en 2019 avec des disparités énormes entre les régions. Le taux annuel moyen de croissance démographique est estimé à 3,6%. L'indice de développement humain il est placé 196^e sur 199 pays. Religions : islam (55%), Christianisme et animisme (45%).

Le pays a un fort taux d'analphabétisme de 78% dont 89% chez les femmes, a indiqué le Ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique Aboubakar Assidick Tchorma, à l'occasion de la journée internationale de l'Alphabétisation le lundi 8 septembre 2021. Ces disparités sont plus accentuées entre régions (taux de 45% et 57% à N'Djamena et Mayo-Kebbi Ouest ; de 97%, 96% respectivement à Barh El Gazel, et la Province du Lac), ce qui traduit l'offre d'éducation alternative très limitée qui cause énormément de cas de fistule obstétricale.

. Le mariage précoce et/ou des enfants est devenu une norme dans certaines cultures malgré l'ordonnance N°006/PR/2015 portant Interdiction du Mariage d'Enfants. Et la Loi N°002/PR/2015 du six (06) Janvier 2015 qui ordonne dans son article 1 qu' « il est formellement interdit en République du Tchad, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le mariage d'enfants mineurs ». Pour rendre cette loi plus claire, l'article 2 de cette même ordonnance stipule que « l'âge minimum du mariage est fixé à dix-huit (18) ans révolus ». Toutes ces mesures prises par le gouvernement ne permettent pas de ralentir le mariage des enfants, l'un des causes ultimes de la fistule obstétricale, une

maladie qui constitue réellement une tragédie à des nombreux égards et très mal perçue dans certaines communautés de la province du Lac-Tchad.

De 2012 à 2018, le centre national de traitement des fistules obstétricales de N'Djamena a soigné 3000 femmes souffrantes de cette pathologie.

En 2019, plus de 95 femmes sont guéries de la fistule, or le centre ne cesse d'enregistrer des nombreux cas. L'écart entre 2004 à 2011 prouve à suffisance comment l'État Tchadien traite avec légèreté la situation critique de cette maladie que traversent ces femmes. Ces femmes, victimes de cette maladie ont besoin d'une aide psychosociale, d'un service de counseling et un travail de fond dans l'accompagnement psychosocial dans les hôpitaux et centres de prise en charge pour une bonne intégration sociale mais aucun regard n'est porté sur ce côté.

La province du Lac-Tchad, située le long de la rive Est du Lac Tchad, ce bassin en ordure du Sud du Sahara couvre environ 2881 000 km² est limitée par 4 pays (le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun) regroupés au sein d'une union politique : les Etats riverains du bassin du Lac Tchad est considéré comme le bastion de la fistule obstétricale. La plupart des communautés de ce bassin partage presque la même culture. Hérité de la colonisation la culture musulmane, la voix de la femme ne porte pas, elle est soumise, qualifiée d'un être inférieur et donc ne dispose pas le droit à l'éducation, d'aller à l'école au même titre que le garçon. Cette mentalité imposée par les us et coutumes fait que toutes les femmes atteintes de fistule obstétricale sont soumises à des pires traitements (stigmatisation, isolement, rejet, abandon...) qui, entraînent des troubles psychologiques chez cette dernière. Ces femmes, pour une construction psychosociologique et socioéconomique, il faut la mobilisation des différents modèles éducation d'où l'approche d'empowerment, la prise en charge psychosociale, mais des dispositifs d'éducation thérapeutique s'avère nécessaire afin qu'elle se sente soulager de son mal. Il s'agit de recourir aux théories et adopter des stratégies plus congruentes dans la pratique d'éducation thérapeutique, l'empowerment sociale pour juguler en partie cette maladie dans le milieu social.

Cette étude pose le problème d'éducation à l'autonomie et celle thérapeutique de ces femmes victimes d'injustice sociale dans les

communautés de la province du lac en donnant la vie. Pour atteindre notre objectif, quelques réponses provisoires s'avèrent nécessaire : la mobilisation des modèles éducatifs contribue à l'autonomisation de la femme atteinte de fistule obstétricale dans la province du lac tchad ; l'éducation thérapeutique permet à chacune des victimes de fistule obstétricale de faire face à la stigmatisation ; l'attachement aux us et coutumes dans la localité est impacte l'affirmation de soi de ces femmes fistuleuses.

L'objectif de cette étude est d'abord de comprendre comment la mobilisation des différents modèles éducatifs peut contribuer à l'autonomisation de la femme atteinte de fistule obstétricale dans la province du lac tchad, ensuite, analyser l'impact de l'éducation thérapeutique de la résilience constructive de la femme affectée par la fistule obstétricale dans la province du lac tchad et enfin, questionner l'impact de l'attachement aux us et coutumes sur l'affirmation de soi.

2. Education thérapeutique du patient

Le mot « éduquer » a pour étymologie « ex ducere » qui signifie littéralement « conduire hors de » et renvoie à une conception endogène dans laquelle l'éducation a pour but premier d'aider la personne à se découvrir, à s'épanouir, à utiliser au mieux ses potentialités. L'éducation thérapeutique conduit la personne à grandir, à se dépasser. Ces dernières années, différentes définitions de l'éducation thérapeutique du patient ont été proposées et apportent chacune des éléments caractéristiques du processus. Retenons celle adaptée de A. Deccache et E. Lavendhomme (1989) et de la définition de l'OMS (1998) :

«L'éducation du patient est un processus continu, par étapes intégré dans la démarche de soins, comprenant un ensemble d'activités organisées de sensibilisation, d'information, d'apprentissage et d'aide psychologique et sociale, concernant la maladie, les traitements, les soins, l'organisation et procédures de soins, le traitement, les comportements de santé et ceux liés à la maladie et leurs facteurs d'influence (représentations de

santé et maladie, représentations de rôle, pouvoir sur la santé, sentiment d'efficacité, sens de la maladie et de la santé, etc.). Ce processus est destiné à aider le patient (et sa famille) à comprendre la maladie et les traitements, participer aux soins, prendre en charge son état de santé et favoriser un retour aux activités normales et au projet de vie. Il s'effectue entre des acteurs (institution, soignants, patients et familles), vise des objectifs de santé définis à partir d'aspirations et de besoins objectifs et subjectifs, se réalise dans un contexte institutionnel et organisationnel impliquant des ressources et des contraintes, utilise des méthodes et moyens éducatifs et nécessite des compétences et des structures de coordination ».

Fondamentalement, l'éducation thérapeutique remet sur la table quelques principes de bon sens qui n'ont pas attendu le cadre fondateur prédéfini précédemment. La complexité globale (médico-technique, psychosociale et économique) du patient nécessite, selon l'article 84 de la loi hôpital patient santé territoire (HPST) promulguée le 21 juillet 2009 que :

- les différents types de professionnels travaillent de concert (pluri professionnalisme) et que tous les champs disciplinaires soient représentés (pluridisciplinarité) ;
- l'accompagnement du patient soit rénové en termes de moyens pédagogiques mis en œuvre, avec et pour le patient et son environnement ;
- la circulation de l'information sur et en direction du patient soit formalisée et ladite information validée de manière collective. Pour que le professionnel réponde à l'appel et incorpore cette pratique, qu'est-ce que cela sous-entend, en pratique ?
- une posture d'écoute et d'accompagnement psychosocial pertinente et adaptée aux besoins de chaque patient (nécessitant de développer des compétences spécifiques en termes de pédagogie) ;

- une mise en réseau avec les autres professionnels des informations sur le patient (développer des moyens de communication actifs avec ses partenaires.

Pour participer et aider efficacement, il s'avère nécessaire d'élaborer un programme éducatif est structuré comme suit :

- élaborer un diagnostic éducatif ;
- définir un programme personnalisé d'Education Thérapeutique avec des priorités d'apprentissage, après négociation avec le patient ;
- planifier et mettre en œuvre les séances d'ETP individuelles ou collectives, ou en alternance;
- réaliser une évaluation : compétences acquises.

3. Promotion de la santé et bien-être

Relativement à la Charte d'Ottawa (1986), la santé s'inscrit dans le contexte de la vie quotidienne, ce qui signifie qu'elle est une partie de la dynamique de l'organisation sociale, des modes de vie, de consommation ainsi que les différentes modes d'éducation, mais également (ce que l'on a souvent tendance à négliger) une partie de l'interaction avec l'environnement biophysique. Les gens se trouvent au centre d'un tissu complexe de facteurs individuels, sociaux, économiques, culturels et environnementaux qui influent sur leur santé, négativement sur celle des autres et le bien-être. Ce tissu complexe crée un dysfonctionnement dans le processus de guérison, de reconstruction et de réinsertion socioéconomique et un rétablissement psychique chez la femme affectée par fistule obstétricale. Et pourtant, le but de la promotion de la santé dans cette charte est de donner aux individus davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens de l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, l'individu, ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur les capacités physiques. La promotion de la santé ne relève donc pas seulement du secteur de la santé : elle ne se borne pas seulement à préconiser l'adoption de modes de vie qui favorisent la bonne santé ; son ambition est le bien-être complet de l'individu

(Charte d'Ottawa, 1986). Nombreux facteurs qui se combinent pour affecter la santé et le bien-être des femmes en générale et celles victimes de fistule obstétricale en particulier. Que les gens soient en bonne santé ou non dépend des circonstances et de l'environnement dans lesquels ils se trouvent. La promotion de la santé considère la santé comme un droit humain et doit s'engager résolument en faveur de l'équité, de la justice sociale et de l'empowerment. Les déterminants de la santé incluent notamment l'environnement social et économique, l'environnement physique et psychique, ainsi que les caractéristiques individuelles de la personne et les comportements.

4. Acteurs de lutte contre la fistule obstétricale

Considérée dans certaines communautés comme une fatalité, une malédiction ou une maladie inguérissable, la lutte contre cette maladie est une problématique qui préoccupe tous les décideurs de la santé publique, les organisations internationales, le gouvernement de chaque pays, les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les médias, les leaders religieux et tous ceux, épris de paix et de la stabilité sanitaire de l'être humain sont impliqués pour l'éradication de cette maladie par des différentes approches.

Pour la prise en charge, Médecins Sans Frontière (MSF) tient uniquement compte des patients en terme chirurgical. Quatre sections opérationnelles travaillent sur la fistule obstétricale dans la province du lac, MSF France, MSF Hollande, Belgique et Suisse. Le nombre total des femmes prises en charge est 302 patientes en 2007 et de 487 patientes en 2008 au sein de l'hôpital d'Abéché au Tchad. Cette intervention consiste aussi en l'ouverture d'un village des « femmes » recevant les patientes en attente de réparation chirurgicale ou en cours de rémission et proposant autres assistances médicales, des formations de type artisanal. L'objectif étant que les femmes puissent en sortant de l'hôpital, réintégrer de nouveau leurs sociétés et envisager un nouveau départ.

Organisations Non Gouvernementales

Le 22 Mai 2018, la Directrice exécutive de l'UNFPA, Dr. Natalia Kanem à l'occasion de la Journée Internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale 7eme édition, placée sous le thème : « la fistule est une violation des droits humains, éliminons-la

maintenant » martèle que les filles et les femmes touchées par la fistule obstétricale, qui est évitable et en grande partie traitable, souffrent souvent d'incontinence chronique. En conséquence, elles sont confrontées à une stigmatisation sociale dévastatrice : « la honte, l'isolement et la ségrégation font partie des comportements indignes auxquels sont confrontées des centaines des milliers de femmes et de filles dans le monde qui souffrent de la fistule obstétricale » déclare-t-elle.

Le 22 Juin 2020 lors de la caravane organisée par FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) sous le thème : « éradiquons la fistule au Tchad », le formateur de cette institution Dr. Valentin V. réitère son engagement en ce terme : « pour moi, être un chirurgien de fistule, c'est mettre son expertise chirurgicale pour redonner la dignité aux femmes touchées par la fistule ».

L'OMS par le biais de son représentant au Tchad Dr. Jean Bosco N. œuvre aussi inlassablement auprès du gouvernement Tchadien pour une lutte farouche en mettant à la disposition du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale des moyens roulants et les matériels médicaux, les kits aux victimes de fistule obstétricale.

Rôle des leaders religieux

Dans le programme de lutte contre la fistule obstétricale au Tchad, les leaders religieux (églises catholiques) jouent un rôle primordial dans l'accompagnement et la prise en charge psychologique. Dans la capitale de N'Djamena, par le biais du responsable Diocésain de prière Abbé Benjamin Tordibaye, organise les prières avec les femmes dans les différents hôpitaux et au Centre National de Traitement des Fistules Obstétricales (CNTF), ce qui a abouti à la création de l'Association pour la Réinsertion Sociale des Femmes Victimes de la Fistule dont il est le gestionnaire. Chaque paroisse de la capitale a une cellule de prière dédiée à ces femmes, elles organisent des quêtes pour soutenir les victimes de fistule obstétricale qui traversent les moments difficiles de leur vie. Suivant cet exemple, d'autres Diocèses du pays emboîtent les pas pour voler au secours de ces femmes dans les sous centres de traitement de fistule obstétricale (Moundou, Sarh et Abéché). Au-delà de la prière et de soutien financier, les visites en groupe organisées dans les familles, à l'hôpital pour rehausser le moral des victimes et leur donner l'espoir de vivre. Par contre

dans la province du lac-tchad où la religion musulmane qui prédomine, ces femmes sont à leur triste sort.

Rôle de la tradition et de la culture dans province du Lac-Tchad.

Si tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la fistule obstétricale œuvrent pour éradiquer cette maladie dans la société tchadienne, au nom de la tradition, certains chefs traditionnels œuvrent pour maintenir certaines pratiques qui sont les causes principales de la survenue de la fistule obstétricale à savoir : le mariage des enfants, le refus d'envoyer les filles à l'école, l'excision des filles, etc.

Malgré l'ordonnance N* 006/PR/2015 et la loi N* 002/PR/2015 du 06 janvier 2015 précitées qui est claire et explicite aux praticiens des cultures qui nuisent dangereusement la vie des femmes et qui ne leur donne aucun droit sur leurs propres corps, toutes ces Loi n'empêchent pas toujours certaines pratiques dans cette province.

Dans la province du Lac-Tchad, la culture musulmane autorise cette pratique bannie par la loi de la république (le mariage des enfants). Le code de la famille, une loi nationale, qui doit régler les familles dans la république du Tchad, malgré l'autorisation du gouvernement à valider cette loi à l'Assemblée Nationale (AN), constituée la plupart des musulmans, refuse de valider. Encourageant cette pratique du mariage des enfants, un exemple plus frappant est celui d'un député qui engage le mariage d'une fille de 14 ans en 2018 contre la volonté de cette dernière mais en complicité avec ses parents du côté paternel. N'ayant pas consenti légalement ce mariage, les parents maternels de la fille ont porté plainte au tribunal de grande instance de N'Djamena. Cette situation amène l'ex-première dame du Tchad Hinda Deby Itno, a exigé la condamnation de ce député à 5 ans de prison et à payer plusieurs millions. Mais au nom de la culture, ce dernier est libéré au bout de quelques mois. Au nom de la culture et la tradition, la plupart des filles ne finissent pas leur adolescence en allant très tôt en mariage, ce qui provoque à l'accouchement un travail difficile qui cause par la fin la fistule obstétricale. De nombreuses filles ne réalisent pas leurs rêves de vivre en famille à cause de la fistule, le mariage précoce imposé par la culture et la tradition est la cause principale de cette situation que vivent les fistuleuses. Dans certaines provinces vers le Sud du Tchad, dès le retour d'un jeune (12 ans minimum) de l'initiation le *laou*, ou *yondo*

du Sud du pays, il doit se marier, cette logique ancestrale amène les jeunes à se marier très tôt.

Au nom des us et coutumes, dans certaines localités de la province du lac, malgré les latrines construites par les humanitaires ne sont pas utilisées parce que dans leur culture, la tradition ne permet pas qu'on fasse les selles près de la maison plutôt en brousse. Les femmes, en respectant ces lois ancestrales, pratiquent la défécation à l'air libre, ce qui les expose à d'énormes intempéries, dont la fistule obstétricale, certaines au risque de viol lors de leur passage en brousse. Nonobstant les sensibilisations, les filles ne sont pas faites pour aller à l'école.

L'excision des filles, qui, d'ailleurs est une mutilation grave l'appareil génital de la fille, donc une violation des droits humaines qui est interdite partout reste pérenne dans certaines communautés de cette province. Cette pratique fait partie de la cause de fistule obstétricale laissant les femmes sans sourire.

Eu égard à toutes ces pratiques encourager par les leaders traditionnels, qui devront être des acteurs de lutte contre cette maladie foulent au pied les lois de la république, certains hauts cadres font semblant de les appuyer à pérenniser une culture qui ne fait que détruire sinon qui crée la vulnérabilité dans certains milieux rural. Ces femmes victimes de fistule portent dans leur cœur la douleur et en esprit le traumatisme psychologique et social dû à cette maladie.

A la lumière de ces analyses, le seul moyen plus efficace reste les différents modèles éducatifs à mobiliser pour sensibiliser les communautés touchées afin d'endiguer la propagation continue de cette infirmité et prévenir la nouvelle génération de la dangerosité de cette maladie guérissable mais handicapante.

5. Méthodologie

Dans le domaine scientifique, il existe divers types de recherches, pour notre cas, nous avons choisi l'approche qualitative du type exploratoire et descriptif. La recherche qualitative selon Anadón (2006) privilégie d'une façon ou d'une autre l'expérience et les points de vue des acteurs sociaux sur un sujet précis. Ainsi, le point de vue des acteurs est valorisé à travers l'interprétation qu'ils accordent à leur vécu quotidien (Deslauriers et Kérisit, 1997) cité par NDOBE (2021). En d'autres termes, la recherche qualitative

permet de comprendre le sens que les acteurs sociaux accordent à un phénomène social. C'est pourquoi, pour le respect de règle de l'art, dans ce travail, il est question de recenser et de présenter les instruments de recherche utilisés. Elle permet de comprendre et de saisir le point de vue des intervenants concernant la problématique de différents modèles de prises en charges éducatives de la femme atteinte de fistule obstétricale dans la province du Lac Tchad.

5.1. Echantillonnage

Pour une bonne représentativité de notre population, nous avons opté pour la technique d'échantillonnage par choix raisonné, suivi d'une technique aléatoire simple. Cette technique permet de constituer un échantillon d'individus en fonction de traits caractéristiques. C'est à partir d'une enquête, que nous avons ressorti de la population d'étude de l'hôpital provincial du Lac qui répondait à nos critères. Un échantillonnage aléatoire par la suite réalisé avec ceux retenues a permis d'obtenir un échantillon constitué de 07 femmes victimes de fistule obstétricale guéries, celles opérées et qui sont en cours de traitement, toutes de nationalité tchadienne, constituent l'échantillon de notre étude, 3/7 ont été retenu pour une étude de cas. Nous avons choisi l'échantillonnage aléatoire simple car elle permet de corriger les biais d'échantillonnage en ce qui concerne l'implication de l'expérimentation.

Comme principal outil nous avons fait usage de l'observation et du guide d'entretien pour la collecte des données. Une analyse descriptive a permis de faire la lecture des données.

Tableau 1. Caractéristiques des personnes participantes (femmes guéries de fistule).

Noms	Genre	Age	Situation matrimoniale	Situation familiale	Niveau d'instruction
Répondant 1	F	13	Divorce	0 enfants	Non scolarisé
Répondant 2	F	12	Divorce	0 enfants	Non scolarisé
Répondant 3	F	14	Divorce	1 enfant	CE2
Répondant 4	F	12	Divorce	0	Non scolarisé
Répondant 5	F	25	Divorce	0	CE1
Répondant 6	F	17	Divorce	0	CP1
Répondant 7	F	13	Divorce	0	Non scolarisé

5.2. Résultats

La lecture faite de l'enquête menée auprès de ces femmes victimes de fistule obstétricale, une maladie d'injustice n'est pas conforme à d'autres formes de représentation sociale, ces femmes à besoins spécifique sont le reflet d'une perception sociale négative et d'un stéréotype. La majorité de ces femmes viennent de zones rurales, issues des milieux défavorisés, elles font régulièrement face à la stigmatisation, à la marginalisation de la part des parents et de leur communauté. Dans ce climat d'hostilité, elles optent pour l'isolement afin d'éviter l'humiliation de la communauté. Face à cette injustice sociale, ces femmes réagissent à cette mise au ban de la société par le repli sur soi, l'isolement et le sentiment d'indifférence, d'inutilité sociale et cela constituent un frein réel à la construction psychosociale de ces femmes.

Après lecture et analyse des données à la lumière de notre grille d'entretien, les trois cas que nous avons étudiés deux cas présentes les mêmes caractéristiques, le manque de service de prise en charge psychosociale et d'accompagnement de ces femmes est le facteur crucial qui influe négativement sur la construction psychosociale de cette dernière, surtout de mobiliser les capacités nécessaires afin d'être autonome. Vue les conditions de vie difficile dans leurs communautés respectives comme souligne chaque victime dans nos entretiens, le poids de l'environnement, le poids de la culture, la marginalisation de la famille, de l'entourage et de la communauté répercutent négativement sur la reconstruction psychosociale et économique de ces femmes victimes de fistule obstétricale. Aucun dispositif d'éducation thérapeutique n'est mis sur pied à l'hôpital pour aider les victimes de fistule à reprendre la cour de leur vie.

Au regard de l'analyse faite sur les données recueillis, nous sommes parvenus aux résultats qui montrent que, les femmes victimes de fistule obstétricale ont de difficultés à triple niveaux : social, structurel et psychologique.

- Au plan social, elles ne participent pas à des activités associatives, collectives et sociales ; elles sont excluent de la vie familiale ; elles vivent isolées ; elles n'exercent pas des Activités Génératrices de revenus (AGR) ; elles ne participent pas aux activités communautaires, elles sont incapables

- d'honorer leur devoir conjugal ; elles ne participent pas à la prise de décisions qui les concernent.
- Au plan structurel, manque de service d'éducation thérapeutique ; insuffisance de services de prise en charge psychosociale ; l'accès difficile aux services sanitaires de prise en charge socio-médicale ; les filles ne sont pas inscrites à l'école.
 - Au plan psychologique, elles sont angoissées, anxieuses, agressives, dépressives, isolées,

6. Discussion

La fistule obstétricale dite maladie des pauvres, touche majoritairement des jeunes filles adolescentes et les femmes qui vivent dans les milieux défavorisés, les zones rurales, ces femmes sont privées de toute capacité de procréation et de production. Elles appartiennent à la classe socio-économique défavorisée. L'accès aux centres de santé, aux dispensaires est un parcours d'un combattant, c'est aussi un handicap pour une femme qui porte une grossesse n'ayant pas été suivie. La plus grande partie de ces femmes de cette province est touchée par cette affection à cause des pesanteurs socioculturelles plus fréquentes dans cette zone. Totalement soumises, la plupart de ces femmes ne sont pas envoyées à l'école donc à majorité analphabètes. Ces personnes à besoins spécifiques en manque de sécurité, de l'estime de soi et de l'équilibre psychologique ont besoin d'une stratégie d'éducation thérapeutique afin d'enclencher un processus résilient d'autonomisation pour leur réinsertion sociale et une stabilité économique pour leur survie. Mettre sur pieds un processus d'éducation à l'autonomie, la promotion d'empowerment communautaire aidera ces femmes ainsi que les communautés. Les capacités peuvent être des modèles d'éducation fonctionnelle permettra de construire en termes de libertés substantives et valoriser en lieu et place de l'utilité. Elles incluent le bonheur, la satisfaction du désir, le choix et l'accès aux ressources communautaires. L'accent n'est pas seulement mis sur la manière dont les êtres humains fonctionnent effectivement dans leur communauté, mais sur le fait d'avoir un choix pratique de fonctionner de certaines manières s'ils le souhaitent (Sen, 1979). Cette perspective de Sen cadre avec la situation des femmes

atteintes de fistule où les différents facteurs socio-environnementaux et économiques constituent un frein à leur bien-être psychique, économique et sentimental.

Tous les acteurs s'attèlent à la réparation physique, traitant avec moins d'attention l'aspect psychologique, négligent la mise en exergue de l'approche d'empowerment afin de contribuer efficacement à leur prise en charge personnelle. Les accouchements sans aucune assistance obstétrique qualifiée présentent un taux de risques plus pour la survenue de la fistule. Selon l'analyse des données de notre enquête, la fistule obstétricale touche les femmes dont l'âge oscille entre douze (12) à trente-cinq (35) ans, on note la proportion relativement plus élevée de cas de fistule chez les jeunes femmes de moins de dix-huit (18) ans. Ce résultat confirme le taux élevé de la fécondité adolescente, qu'il existe belle et bien la pratique des mariages des enfants dans certaines communautés du Tchad. Cette analyse s'explique par le fait que les adolescentes sont plus exposées aux complications de l'accouchement à cause de l'immaturité du bassin, c'est-à-dire elles ne sont pas physiquement prêtes pour donner naissance. En toute réalité, il faut noter que certaines pratiques socioculturelles restent néfastes, telles que : la violence faite aux femmes, la violence sexuelle, le mariage des enfants, les grossesses précoces, la mutilation féminine, malgré son interdiction formelle par les textes de la république, les grossesses trop rapprochées et trop tard. Au regard de cette lecture, l'éducation, l'éducation thérapeutique et le processus d'empowerment communautaire permettra d'endiguer ce mal.

Au sens anthropologique, la plus grande partie des femmes des provinces du Nord et particulièrement de la province du lac tchad sont plus touchées par cette affection à cause des pesanteurs socioculturelles plus fréquentes dans cette zone. Totalement soumises, la plupart de ces femmes ne sont pas envoyées à l'école donc à majorité analphabètes.

Conclusion

Au demeurant de tout ce qui précède, la fistule obstétricale est une maladie très grave, handicapante et invalidante, marginalisant et stigmatisant, maladie des pauvres, souvent négligée, cachée par les victimes. Elles développent le repli sur soi, le désespoir, le

suicide, ayant aucun espoir de vivre, puisqu'en plus d'être victime de cette maladie, elles sont victimes d'une injustice sociale dans leurs milieux de vie. La nécessité de lutter contre l'analphabétisme, le mariage des enfants, la mutilation féminine, le viol, les grossesses précoces, l'image qu'a la communauté de cette maladie s'impose seule. Compte tenu du nombre de cas de fistule élevé chaque jour dans les hôpitaux, l'âge immature des victimes de fistule que nous avons enquêté sont une raison de plus pour engager une lutte sans merci contre toutes ces inégalités. Il ressort de l'analyse de cette étude, le respect des us et coutumes, les facteurs socioculturels sont des causes principales de cette maladie. Le résultat de cette étude montre clairement que les femmes victimes de la fistule obstétricale ont de difficultés sur le plan socioéconomique, culturel et la marginalisation que son victime au quotidien, aucun service de prise en charge psychosocial à leur guise impact négativement leur construction psychosociale.

Références bibliographiques :

Alwihda Info, 2020, Tchad : un taux d'analphabétisme de 78% dont 89% chez les femmes, Février, 2020.

Marta Anadón, (2006), la recherche qualitative, vol 26, n°1, 2006, P. 5-31

Annales Pharmaceutiques Françaises, 2012, Vol 70, n°1, 2012, P. 53-57.

Wathi.org, 2021, France diplomatie : présentation générale du Tchad, 24 mars 2021.

Chad-Renforcer l'éducation des filles au Tchad : reports.unocha.org/ www.fillespasepouses.org

Alain Deccache, Lavendhomme E. Information et éducation du patient. Savoirs et santé. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 1989, p. 239.

Le Quotidien 3 sep 2010, Décret n°2010-904 et arrêté du 2 août 2010 relatifs aux conditions d'autorisation des programmes d'éducation thérapeutique du patient.

Deslauriers et Kérisit, (1997), la recherche qualitative : books.openedition.org

Dr Sazoulang Douh, PNUD, (2018) Classement selon l'indice de développement

FIGO, 2020, Eradiquer la fistule obstétricale au Tchad, 22 juin 2020.

Loi hôpital patients santé territoire du 21 juillet 2009 n°2009-879, dite loi HPST, promulguée au Journal Officiel le 22 juillet 2009.

Mabingué Ngom, (2021), éliminer la fistule obstétricale en Afrique, c'est possible.

Matteo, Maillard, 2016, Le Monde Afrique : au Tchad, comment reconstruire après les dégâts d'une grossesse précoce.

MBAIHAINTOLEL Martial, 2022, mémoire de Master à l'Université de Yaoundé 1.

NDOBE Olivier, 2021, mémoire de Master à l'Université de Yaoundé 1.

Promotion Santé Suisse, 2010, Les bases conceptuelles de la promotion et l'agenda du développement durable

PUNUD, 2014, Classement des pays africains par IDH.

Pierre Marie Tebeu, 2020, Prise en charge psychosociale et counseling des fistules obstétricales et non obstétricales.

Therapeutic patient education: continuing education programmes for healthcare providers in the field of Livre P.C Prevention of chronic P.B. diseases, WHO Europe, 1998, (ouvrage collaboratif), http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0007/145294/E63674.pdf.

Valentin NGA Ndongo, 2003, Plaidoyer pour la sociologie africaine, Yaoundé, PUY, 2003, P. 75

Jean François d'Ivernois, Rémi Gagnayre, Apprendre à éduquer le patient : approche pédagogique. Collection « Éducation du patient ». 2^e ed. Paris : Maloine ; 2004.

SEN Amartya, 1979 « Equality of what ? », Oxford, Basil Blackwell, 1982, PP. 353-369.

Charte d'Ottawa, 1986, Promotion Santé.

Whoman's Dignity Project et Engender Healt, 2006.

Penser la crise identitaire à partir des philosophies africaines

Mouhamadou HALIDOU ZAKARI

Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger
mouhamadouhalidou@gmail.com

Résumé:

L'histoire de la philosophie africaine contemporaine est celle qui, fondamentalement se traduit dans une pensée décoloniale aux plans culturel, épistémologique et politique. Au plan culturel, cette pensée décoloniale s'appréhende en termes de décolonisation identitaire dont les réflexions qui s'y élaborent mettent en exergue la crise des valeurs que traverse notre contemporanéité. Cette crise se problématise en conflit des cultures qui émane de la rencontre entre la civilisation africaine précoloniale et celle européenne. Cette problématisation est celle qui s'effectue par exemple dans les travaux de Chinua Achebe et de Boubou Hama qui, à partir de l'itinéraire des personnages éponymes de leurs œuvres présentent respectivement la rencontre de ces deux cultures dans un rapport antagoniste et comme perspective de décentrement pour une identité humaine construite dans la pluralité des cultures. Mais il s'agit d'une perspective d'une synthèse culturelle qui, pour être effective doit bénéficier du soutien d'une politique de vulgarisation de la rencontre des cultures et du partage des valeurs.

Mots clés : *culture, conflit, crise identitaire, décentrement, vulgarisation*

Abstract:

The history of contemporary African philosophy is one that is fundamentally shaped by decolonial thinking at the cultural, epistemology and political levels. On the cultural level, this decolonial thinking is understood in terms of decolonizing identity, whose reflections highlight the crisis of values that our contemporaneity is undergoing. This crisis is problematized in terms of the conflict of cultures that emanates from the encounter between pre-colonial African and European civilization. Chinua Achebe and Boubou Hama, for example, use the itineraries of the eponymous characters in their works to present the meeting of these two cultures in an antagonistic relationship, and as a perspective for decentering a human identity built on the plurality of cultures. However, it is a perspective of cultural synthesis which, to be effective, must be supported by a policy of vulgarization the encounter of cultures and values sharing.

Keywords: *culture, conflict, identity crisis, decentralizing, vulgarization*

Introduction

Cette étude entre dans le cadre de l'histoire de la philosophie africaine contemporaine qui comprend des textes variés tant philosophiques que littéraires. Une histoire au centre de laquelle on retrouve une pensée décoloniale. Ainsi, dans la littérature de la philosophie africaine contemporaine, on ne peut dissocier décolonisation épistémologique et décolonisation identitaire. Car au fondement « des questions de philosophie africaine » il y a d'abord cette décolonisation identitaire. Une préoccupation initiale pour le monde intellectuel africain (d'Afrique et de sa diaspora) comme la volonté de définir une nouvelle identité pour le colonisé, le relever à la dignité anthropologique, est ce qu'on retrouve au début dans la quasi-totalité de la production intellectuelle et artistique du monde afro-diasporique. Cette production se constitue en ce qu'on peut qualifier des « Écritures du moi » (le panafricanisme ou la négritude par exemple) qui portent le début d'un nouveau récit africain de soi et surtout du monde.

Ce nouveau récit s'inscrit dans une démarche herméneutique de la condition du colonisé, de sa culture à partir de laquelle les auteurs africains ont su problématiser la rencontre des traditions africaines avec la culture européenne. C'est le cas de B. Hama et de C. Achebe qui, respectivement ont mis en exergue la rencontre du monde africain avec le monde européen. Si chez B. Hama la rencontre avec l'Europe doit aboutir à une certaine complémentarité, quant à C. Achebe, il y a tout de même un réel conflit de générations qui y participe à caractériser la société africaine moderne et à partir duquel se construit la nouvelle identité africaine.

Ainsi, partant du contexte colonial qui occasionna encore cette rencontre, comment ces deux auteurs ont-ils mis en évidence la dialectique dans laquelle se construit la nouvelle identité africaine ? La rencontre entre l'Afrique et l'Europe ne devrait-elle pas être considérée comme perspective de coexistence et d'enrichissement culturel ? Malgré cette perspective, cette rencontre ne fut-elle pas culturellement un choc ? Dans l'un ou dans l'autre cas, une synthèse culturelle servirait de condition pour la nouvelle identité du monde afro-diasporique. En s'appuyant sur *Le monde s'effondre*

de C. Achebe et *Kotia-Nima. Rencontre avec l'Europe et L'Aventure d'Albarka* de B. Hama, nous allons dans une analyse critique aborder la question de la décolonialité sous l'angle identitaire comme perspective d'une nouvelle identité africaine, de l'homme contemporain.

1. Un contexte intellectuel de l'émergence d'un contre-discours : une autre lecture de la personnalité de l'Africain contemporain

Un bref rappel du contexte historique permet de mieux comprendre l'esprit de la nouvelle lecture du sujet colonisé qui émerge de la production littéraire du monde afro-diasporique d'expression écrite. Un contexte dans lequel et à partir duquel émergent deux lectures différentes de la personnalité du colonisé. Il convient alors de l'inscrire dans le contexte colonial qui avait à son fondement un certain discours ethno-anthropologique. Ce discours ethno-anthropologique occidental fut celui qui a consisté à une désidentification du colonisé en ce qui concerne l'entité anthropologique de l'homme à savoir la raison comme élément définitionnel de l'identité humaine. Pour ainsi dire, qu'il s'agissait d'une lecture qui pose l'équation d'un Nègre comme négation de la rationalité (M. H. Zakari, 2024), une lecture qui avait consisté surtout à chosifier et à mercantiliser le colonisé. C'est contre ce discours qui déclasse le colonisé que les « Écritures du moi » du monde afro-diasporique se dressent. Cette volonté de déconstruction se fonde sur le constat pathétique du désenchantement du monde, du déracinement des colonisés assimilés (assimilation, acculturation). C'est avec des thématiques susmentionnées que cette production littéraire avait pris forme tout en s'opposant à un autre type de présentation ou de lecture de la personnalité du colonisé dans la pure négation. Il s'élabore ainsi une nouvelle lecture de la personnalité du colonisé à partir de laquelle il cherche à situer le sens de son être-au-monde.

Dans cette perspective, et au-delà d'un capital imaginaire qui s'y déploie, la question d'une nouvelle identité traverse ce moment dont on peut remarquer que, du signal du déracinement à l'engagement, les auteurs africains ont affirmé leur volonté de réhabiliter le colonisé dans sa dignité anthropologique. Élaborer une autre lecture de soi et de notre temps à partir de sa propre

expérience devient ainsi une expérience commune à partir de laquelle notre contemporanéité apprend de ses erreurs afin d'aller vers des nouvelles perspectives d'un monde co-habitable. C'est sur cette perspective que s'ouvrent les œuvres de B. Hama et de C. Achebe qui, malgré leur aspect romanesque sont d'une portée philosophique importante avec des enjeux majeurs.

2. Chinua Achebe et la crise de l'identité africaine : scission, douleur, peur et mélancolie

C'est dans une sorte de tableau qui présente un caractère conflictuel qui exprime scission, douleur, peur et mélancolie que C. Achebe aborde la question de la crise identitaire dans les sociétés africaines qui allaient connaître la colonisation européenne. Dans son roman *Le monde s'effondre* (1972), qui traite de la culture africaine traditionnelle détruite à partir de sa rencontre avec l'Europe, une destruction qui se traduit par la tragédie d'une assimilation qui finit par une perte de soi ou un effondrement des valeurs endogènes, l'auteur traite du problème du conflit des cultures. Un conflit marqué par les éblouissements, les fracas de la culture africaine. C'est pourquoi le titre hyperbolique de ce roman « *Tout s'effondre ou Le monde s'effondre* » laisse entendre le chaos, l'instabilité dans laquelle tout semble perdre sa qualité essentielle. Ce titre est alors ce qui décrit le mieux la société africaine précoloniale à partir des mots comme scission, douleur, peur et mélancolie qui traduisent le sentiment de perte de soi ou l'aliénation.

Par ailleurs, ces mots servent à décrire l'aspect conflictuel à partir duquel C. Achebe met en exergue la crise identitaire et les conditions d'enfantement dans la douleur de la nouvelle identité des sociétés africaines colonisées. En se référant à son roman, ces mots ainsi convoqués permettent de comprendre la situation antagoniste dans laquelle la tradition africaine et la modernité européenne entrent en rapport. Ainsi, dans cette opposition entre tradition africaine/modernité européenne, l'auteur nous baigne dans l'univers conflictuel où les générations s'affrontent à propos de la survie des traditions et la modernisation des sociétés africaines. Dans cette rencontre qui s'annonce ici avec l'implantation de l'Église, on assiste à une transgression des normes établies à Umuofia quand il s'agit de l'organisation de la

société en castes où un *Osu* (un intouchable) ne devrait absolument rien partager avec ceux qui sont nés libres. (C. Achebe, 1972). En dénonçant les méfaits de la rencontre avec l'Europe, l'auteur met en exergue la déstructuration de la société africaine ancienne à laquelle on assiste avec une acculturation qui devient désormais le mal colonial dont souffre le village d'Umuofia.

En effet, l'auteur exemplifie avec le cas d'Umuofia un village igbo qui avait connu un bouleversement de ses normes qui tenaient la solidité de leurs mœurs et coutumes. C'est avec la tragédie d'Okonkwo personnage éponyme que l'auteur met en exergue cet éblouissement, l'irrésistance des valeurs africaines devant la puissance du colonisateur. Le sort d'Okonkwo défenseur et symbole de la tradition, qui se traduit par son échec fatal devant la puissance du colonisateur est une situation qui, métaphoriquement présente l'effondrement de la tradition au contact des faits de la modernité européenne. Ce qui se traduit avec Okonkwo c'est l'effacement des valeurs endogènes qui laissent désormais leur place aux nouvelles valeurs européennes ; des valeurs qui, au fond ne reflètent en rien le sentir et le dire de son peuple. Ce remplacement se fit dans un véritable conflit et se traduit par exemple par l'implantation de l'Église qui professe une conception de Dieu qui s'oppose à celle de la tradition à Umuofia. Cette conception de Dieu enseignée par l'Église et en usant de sa puissance conduit à un sacrilège des représentations claniques de Dieu (les dieux des clans). Il y a alors une scission qui se vit que C. Achebe (1972) décrit avec des expressions qui laissent entendre le malheur qui s'abat sur le peuple d'Umuofia telles des dieux qui sont en pleurs : *Idemili* pleure, *Ogwogwo* pleure, *Agbala* pleure, et tous les autres aussi, des pères défunts pleurent à cause du honteux sacrilège qu'ils ont subi et de l'abomination à laquelle le peuple assiste.

Sans vouloir accepter les valeurs de la modernité européenne pour le fait qu'elles s'opposent à celles endogènes, le peuple d'Umuofia furent contraints d'intégrer dans leur champ culturel ces nouvelles valeurs. D'une manière plus descriptive, l'écrivain nigérian caractérise la situation bouleversante qui engendre peur et inquiétude relativement au dilemme dans lequel se retrouve la société d'Umuofia. Car ce qui justifie cette peur et cette inquiétude, c'est un phénomène lié à la disparition des valeurs fondamentales

qui permirent de structurer et de pacifier les relations humaines. C'est un irrémédiable bouleversement qui secoue l'Afrique pacifique, pétrie d'un humanisme vrai et sincère. Il y a alors scission, peur et mélancolie comme atmosphère rigide dans lequel la nouvelle identité des sociétés africaines se construit. Ce conflit des cultures que met en exergue ce roman décrit et permet de mieux comprendre aujourd'hui certaines pathologies sociales qui secouent la société africaine contemporaine. Rendant étranger le colonisé à lui-même, la rencontre avec l'Europe se conçoit chez C. Achebe comme une situation créant un hiatus entre l'Africain et ses propres réalités qui sont celles de l'homme. Enfin, pour C. Achebe, la rencontre de l'Afrique avec l'Europe se caractérise fondamentalement par une tragédie, un chagrin dont la mort d'Okonkwo traduit métaphoriquement la mort de la tradition dont il en était le véritable défenseur. C'est dans ce même élan, mais avec beaucoup d'optimisme que B. Hama va aborder la question de la crise identitaire sous un angle perspectiviste en développant une conception du pluralisme culturel comme condition de construction de l'identité de l'homme contemporain.

3. Boubou Hama et le décentrement identitaire

S'il y a un fait qui marque d'empreinte la production intellectuelle de B. Hama, c'est bien sûr sa volonté de reconstruire un monde à partir de la pluralité culturelle. Cette ouverture vers l'autre témoigne de la dimension humaniste de sa pensée. Le souci permanent de B. Hama est alors « l'humain », un humain qui, selon lui, doit devenir le symbole de l'universel. Car pour B. Hama (1968a, p. 124) : « L'homme est donc l'homme partout, sous toutes les latitudes. C'est dans sa civilisation qu'il convient de le juger, qu'il soit noir ou blanc, il n'est, il ne fut « sauvage », ou « civilisé » que par rapport à « quelque chose », qu'en fonction « d'une mesure ».

Pour analyser cette question de décentrement identitaire chez B. Hama, nous allons nous référer essentiellement à *Kotia-Nima. Rencontre avec l'Europe* écrit en trois tomes (1968a, 1968b, 1969) et à *L'Aventure d'Albarka* écrit en deux tomes (1972a, 1972b). Certes, un roman avec un style simple, mais d'un contenu philosophique nécessaire relatif à notre sujet sur l'identité africaine. En effet, dans ses ouvrages qui retracent l'itinéraire de Kotia-Nima

ou d'Albarka où on retrouve la tradition, l'école, l'écriture qui sont des thèmes avec lesquels cet itinéraire est mis en évidence, l'auteur développe sa conception de ce que devra être l'identité de l'africain contemporain, sinon humaine tout court.

Ainsi, en s'appuyant sur sa propre expérience qui se traduit dans sa trame romanesque sous l'itinéraire de Kotia-Nima ou d'Albarka personnage éponyme, l'auteur développe sa vision de la destinée de l'homme contemporain. Pour lui, le centrément culturel comme repli identitaire constitue le noyau de la crise des civilisations qui agite notre contemporanéité. L'accomplissement et l'effectivité de l'universel humain réside dans la volonté générale d'une convergence des particularités culturelles vers un « tout-culturel » comme manière « d'être-ensemble » pour les diverses cultures. B. Hama (1968a, p. 143) se convainc à sujet lorsqu'il écrit :

Sur la longue route de l'évolution humaine (...) Kotia-Nima, se dit que la civilisation, les civilisations furent et demeurent une production, des productions d'une chaîne, dans leur évolution, s'éclairant les unes les autres, reproduisant les unes après les autres, dans le même sillon, des gestes identiques d'un stade donné ou apparaissant dans l'apothéose de leur plus haut potentiel atteint.

Par ailleurs, cet itinéraire indique la voie de la réconciliation de l'individualité et de l'universalité, une réconciliation à partir de laquelle l'universel humain s'accomplit. En effet, la conception de l'homme de B. Hama qui est aussi celle des civilisations africaines, est ce qui fonde justement la thèse de décentrement identitaire chez l'auteur. Pour ainsi rappeler que, dans la civilisation africaine, l'homme est en devenir, son identité, se construisant dans le labyrinthe des aspects de la culture devient certes, un processus inachevé, mais dans lequel y entrent plusieurs paramètres allant de sa case à l'influence de l'extérieur et on parle de « la personne et les personnes de la personne » (A. H. Bâ, 1972, p. 11). La personne se maintenant toujours dans les aspects de sa civilisation, effectue son contact avec l'ailleurs à partir d'où deux réalités (la tradition et l'apport externe) se fusionnent pour sa formation et son intégration.

En se référant justement à l'identité de Kotia-Nima forgée par la tradition zarma-songhaï et la modernité européenne, on s'aperçoit que toute identité se construit dans la transversalité des expériences qui participent à forger la personnalité tant physico-psychique qu'intellectuelle. De sa tradition avec l'initiation qui le prépare à son intégration à la vie d'adolescent, à la rencontre de l'école européenne et de son écriture, l'auteur porte un regard plus positif sur la rencontre entre la rationalité africaine et celle européenne dont l'effort est « [...]de concilier la sensibilité débordante de l'Afrique et la rigueur de la logique cartésienne de l'Europe » (B. Hama, 1968a, p. 120). Jaloux de sa tradition pour laquelle Kotia-Nima porte un amour irréversible, mais fasciné par l'école et son écriture, il se trouve dans le choix terrible de partager son expérience entre ces deux univers culturels distincts.

Terrible parce qu'à la lumière de la décision du père d'Albarka de donner son fils au blanc s'annonce pour Albarka comme « un jour fatal ». Car plongé dans une incertitude profonde de ce que deviendra sa vie hors de la case de ses parents, Albarka allait assister à la rupture, au sevrage brut de son bonheur du village et le commencement d'une nouvelle vie inconnue. Pour B. Hama (1972) sur les traces d'Albarka, c'est dans la détresse et la mélancolie que s'effectua l'aventure où se construit sa nouvelle identité sous l'ombre de Fonéko et de l'école européenne. Cette situation compromettant, se décline par la routine qui caractérise la nouvelle vie d'écolier d'Albarka qu'il trouva certes tragique, mais aussitôt admirable avec la fascinante langue française et son écriture comme l'exprime bien lui-même en ces termes : « Tout à coup, je trouvais aussi intéressant de connaître ces phrases (je vais au marché, j'achète des arachides...) que connaître la brousse, aussi passionnant d'en créer que de fabriquer des pièges. » (B. Hama, A. Claire, 1972a, pp. 85-86).

Tout de même, devenant intellectuel au sens où l'entendent les académiciens, Albarka ou encore Kotia-Nima voit sa personnalité se construire dans une dialectique qui se fonde sur deux visions distinctes de l'univers et des choses, il s'agit du fait que, « L'Afrique, variée y apparut concrète, tandis que le mirage de la culture de l'Europe s'y reflétait plus tentante. Entre l'ombre du continent et la réalité d'un autre, Kotia-Nima ne pouvait que, entre leurs natures dissemblables tirer une synthèse. ». (B. Hama,

1968a, p. 113). Il y a ici une certaine perplexité devant laquelle Kotia-Nima trouve toute l'admiration de sa rencontre avec l'Europe. Une rencontre qui lui offrit l'occasion de sortir de son centrement comme illusion réduisant l'univers ou la réalité des faits à sa seule culture. Ce décentrement tient lieu de la découverte des nouvelles réalités qui font le quotidien d'autres sociétés. À cet effet, B. Hama écrit (1968a, pp. 11-112) :

Kotia-Nima y retrouve le Niger, moins majestueux et plus cascadeur. Il prit contact, pour la première fois, avec une gare de chemin de fer, avec les multiples formalités du voyageur en train [...]. La puissance de la machine le lança, à toute vitesse à travers l'Afrique, [...]. Mais Kotia-Nima s'émerveilla surtout à la vue de l'océan illimité.

Ainsi, au bout de son itinéraire, B. Hama se convainc de la nécessité d'un décentrement identitaire qui consiste en une ouverture comme capacité de sélection et de mise à la disposition de son capital culturel aux autres. Il s'agit dans cette perspective et à l'exemple du rapport entre civilisation africaine dont il est issu et modernité européenne qui ne le laisse non plus indifférent devant son extraordinaire réussite matérielle, d'effectuer selon B. Hama une synthèse culturelle.

Quand bien même Kotia-Nima eut pris conscience des vraies raisons de la présence européenne en Afrique (domination et exploitation), son œil porte toujours un regard positif sur cette présence qu'il estime comme une rencontre dont il nous invite à en avoir une lecture positive de son histoire. Dans cette prise de conscience qui, désormais engage la responsabilité de l'homme, l'auteur s'adonne une analyse critique des deux civilisations en question. C'est pourquoi : « À mi-chemin entre deux continents, entre deux façons de comprendre la vie, à la lumière d'un long raisonnement, il prit parti de concilier la sensibilité débordante de l'Afrique et la rigueur de la logique cartésienne de l'Europe. ». Dans cette critique, il appert justement de conserver pour le bonheur de l'humanité, cette sagesse africaine, ce qui la caractérise jusque-là en termes de préoccupation au sujet de l'homme et de la nature à savoir sa conception qu'elle développe à leur sujet. Ainsi affirme l'auteur :

Je suis votre fils, je contiens l’Afrique, par ma voix, je veux que cette voix pacifique, que s’ouvre à tous les hommes la voie de l’amitié, celle de la Fraternité humaine, le chemin merveilleux de l’avenir de l’homme sans couleur, de l’homme tout court, la route lumineuse où l’homme en face de l’homme se regarderont sans haine, les yeux dans les yeux, se considéreront comme des frères. (B. Hama, 1968b, p. 42)

Ainsi, la pensée de B. Hama prend un versant universel lorsque, cherchant à faire la synthèse entre la logique mystique et celle calculatrice, il fait désormais du problème humain sa seule préoccupation. Ce qui le préoccupe c’est « [...] le problème de l’homme tout court, celui de la nature humaine, terrienne, imbriquée dans la nature dont elle se nourrit et où elle se développe. » (B. Hama, 1968a, p. 121). C’est dans une synthèse que doit se construire selon l’auteur la nouvelle identité africaine, de surcroît l’identité de l’homme contemporain au nom de la nature dialectique de son expérience. Car on aboutit à la question d’une identité humainement universelle c’est-à-dire au comment reconstruire notre identité humaine en dépit du conflit des cultures, un conflit ayant compromis cette même identité.

Dans la recherche de cette synthèse possible, B. Hama (1968a, pp. 122-124) interroge la culture européenne du point de vue de son humanisme pour comprendre que celui-ci est non seulement imbu de valeurs humaines, mais que l’esclavage, la colonisation ne portent en principe aucune entorse sur l’humanisme occidental. Ce qui fait amener l’auteur à croire avoir trouvé cette voie conciliante dans les deux humanismes qui sont tous promoteurs de valeurs humaines. C’est pourquoi il estime qu’il faut accepter le mariage, la coexistence au nom de l’humanisme qui, partout a pour centre culminant l’humain. Et il va sans dire, « Au centre du monde, à l’évolution de sa logique, l’homme partout est une silhouette d’homme toujours pareil à son semblable. Tout le reste, quant au fond, est une question d’éducation dont la différence crée la conscience de la race, celle du clan, le sentiment de l’appartenance à une classe et les préjugés raciaux. » (B. Hama, 1968b, p. 45).

Substantiellement, selon l’auteur, l’avenir de notre humanité réside dans le partage des valeurs héritées (culturelles) et des

valeurs ajoutées (économiques et technologiques). Préconisant pour le cas de la France et ses colonies d'Afrique francophones, la communauté franco-africaine où s'harmonisent la sensibilité africaine et l'esprit calculateur européen ou encore la métaphysique africaine et la pensée conceptuelle de l'Européen, B. Hama (1968b, p.11) estime que de la rencontre peut subsister une nouvelle manière de vivre, celle de la conjugaison des valeurs apportées. Ainsi, il lenca le mot d'ordre suivant : « - enfant blanc, enfant noir – enfant de l'homme, entendez-vous est « antiracisme ». Le but du combat est « Commune origine des hommes ». Faites, avec moi, après moi, se lever le soleil de la fraternité humaine pour que s'efface dans la mémoire des générations futures les horreurs de l'esclavage et de la hantise de massacres sanglants. » (B. Hama, 1968b, p. 45). Ce qu'on retient alors de la question de décentrement identitaire chez B. Hama, c'est l'engagement de l'auteur à poser ou indiquer les bases et la voie d'un monde meilleur, plein de vie où l'homme est partout considéré comme « humain » avec tous ses attributs. Il s'agit d'une perspective qui permet de converger vers l'accomplissement de l'universel humain.

Mais il convient de souligner que, la crise identitaire demeure une question qui ne saurait être résolue d'un seul appel à faire communion des culturelle c'est-à-dire sans un pragmatisme comme philosophie pratique pour rendre réaliste la coexistence des rationalités. Sans quoi, la synthèse culturelle envisagée ici serait l'émanation d'une lecture simpliste de la tension essentielle en termes conflictuels qui caractérisent toute rencontre des cultures. C'est pour dire que, la coexistence des cultures réside dans un travail de fond qui consiste à renforcer les cadres de rencontre et d'animation culturelle. L'art pourrait ainsi jouer un rôle prépondérant quant au brassage culturel. L'art est bien connu pour sa capacité de transformation, de façonnement de la société en s'appuyant sur l'histoire pour mieux comprendre le présent en vue de définir une meilleure trajectoire pour le futur.

Conclusion

Au terme de cette analyse critique, la question de la crise identitaire est une préoccupation fondamentale pour les philosophies africaines contemporaines. Elle est abordée dans une

pensée décoloniale qui présente le tableau tumultueux de la rencontre des cultures dans une dichotomie conceptuelle (tradition/modernité). Il s'agit du contexte colonial où émergent deux lectures opposées où les auteurs africains devront définir non seulement la personnalité du colonisé au sens de l'humain, mais également penser les conditions de possibilité d'un monde humainement construit. C'est donc un travail de décolonisation identitaire qu'on retrouve dans ces philosophies africaines contemporaines sous la plume de C. Achebe et de B. Hama qui nous offrent deux approches de la question de l'identité tantôt dans une dimension de conflit tantôt en termes de perspective philosophique. Chez C. Achebe, la rencontre entre la société africaine précoloniale et celle de l'Europe est présentée dans une crise qui bouleverse les normes anciennes qui tenaient lieu d'identité des peuples africains. Pour cet auteur, on assiste dans cette rencontre à l'effondrement des valeurs endogènes qui s'écroulent devant la puissance du colonisateur qui apporte avec lui d'autres valeurs. Quant à B. Hama, la rencontre avec l'Europe fut certes, la cause de la crise identitaire qui secoue notre contemporanéité, mais étant résolument convaincu du métissage culturel comme essence des cultures, il propose la synthèse culturelle. C'est au bout de son expérience qu'on stipule que la rencontre des rationalités doit être appréhendée en termes de décentrement identitaire. C'est en cela que B. Hama nous invite à raviser notre conception de l'histoire contemporaine en ayant désormais une lecture positive de l'histoire de la rencontre entre les sociétés. L'ouverture devient ainsi l'alternative pour notre contemporanéité afin d'y faire face à la crise identitaire qui la secoue. Du point de vue pratique et d'utilité sociale, les réflexions de ces deux auteurs nous indiquent la voie de la pacification des relations humaines, comment créer un environnement décentré où les particularités culturelles s'y rencontrent pour construire une société humaine en arc-en-ciel culturel. Une première démonstration par rapport à l'unité culturelle a été effectuée par C. A. Diop (1958) lorsqu'il questionne l'origine des cultures africaines et qu'il situe à partir de l'Égypte pharaonique. L'intérêt pour la culture demeure inestimable, car aucun développement économique n'est possible sans son versant culturel.

Bibliographie

ACHEBE Chinua, 1972. *Le monde s'effondre*, Présence africaine, Paris

DIOP Cheikh Anta, 1959. *L'unité culturelle de l'Afrique noire*, Présence africaine, Paris

HALIDOU ZAKARI Mouhamadou, 2024. « De l'esthétique négative de la notion de "Nègre" : substantialité et épuisement », *Pluraxes/monde, Dossier1 : Afrique / Lettres – Langues – Arts*, Editions Francophones Universitaires d'Afrique, Vol. 2 N° 4, Lyon (France), pp. 386-411.

HAMA Boubou, 1968a. *Kotia-Nima. Rencontre avec l'Europe*, Tome I, Présence Africaine, Paris

HAMA Boubou, 1968b. *Kotia-Nima. Rencontre avec l'Europe*, Tome II, Présence Africaine, Paris

HAMA Boubou, 1969. *Kotia-Nima. Rencontre avec l'Europe*, Tome III, Présence Africaine, Paris

HAMA Boubou et CLAIR Andrée, 1972a. *L'Aventure d'Albarka*, Tome I, Julliard-Afrique en poche

HAMA Boubou et CLAIR Andrée, 1972b. *L'Aventure d'Albarka*, Tome II, Julliard-Afrique en poche

Déterminants socio-anthropologiques des comportements nutritionnels des malades de l'hépatite B chez le peuple Nafaanra de Sinématiali (Côte d'Ivoire).

SILUE DONAKPO

*Enseignant-Chercheur à l'Université Péléforo GON COULIBALY de Korhogo (Côte d'Ivoire)
sdonakpo@yahoo.fr
(+225 0707314633 / +225 0505090392)*

Résumé

L'objectif de cette étude était d'analyser les déterminants socio-anthropologiques des comportements nutritionnels des malades de l'hépatite B chez le peuple nafaanra du département de Sinématiali. Pour y parvenir, une approche socio anthropologique qualitative a été utilisée et a consisté à travers les techniques d'échantillonnage à choix raisonné et en boule de neige, d'auditionner 42 personnes de ladite localité du 15 janvier au 27 février 2024. Les principaux résultats de l'analyse montrent d'abord que les plantes utilisées pour le traitement de la maladie de l'hépatite B, sont diverses et connues des tradipraticiens, guérisseurs et féticheurs enquêtés nafaanra. La consommation de ces plantes soit en décoction soit en infusion ou en denrée alimentaire ont changé les habitudes alimentaires des malades. Ensuite les facteurs socio-anthropologiques explicatifs de ces choix culinaires à base de plantes chez les malades de l'hépatite B, restent les conditions socioéconomiques, l'accessibilité et les influences du contexte social, culturel et anthropologique sur les comportements alimentaires. Et enfin l'impact de ces choix à base de plantes sur la santé du malade de l'hépatite B chez les nafaanra de Sinématiali, sont tributaires de différences de perception dont l'une positive pour les adeptes de la médecine traditionnelle et l'autre négative pour ceux de la médecine moderne.

Mots clés : *déterminants socio-anthropologiques, comportements nutritionnels, hépatite B, nafaanra de Sinématiali*

Abstract

The aim of this study was to analyse the socio-anthropological determinants of the nutritional behaviour of hepatitis B patients among the Nafaanra people in the Sinématiali department. To achieve this, a qualitative socio-anthropological approach was used, which involved interviewing 42 people from the said locality between 15 January and 27 February 2024, using purposive and snowball sampling techniques. The main results of the analysis show firstly that the plants used to treat hepatitis B are diverse and known to the traditional practitioners, healers and fetishists surveyed in Nafaanra. Consumption of these plants, either

as a decoction or infusion or as a foodstuff, has changed the eating habits of sufferers. Next, the socio-anthropological factors explaining these plant-based culinary choices among hepatitis B patients remain socio-economic conditions, accessibility and the influences of the social, cultural and anthropological context on dietary behaviour. Finally, the impact of these plant-based choices on the health of hepatitis B patients among the Nafaanra of Sinématiali depends on differences in perception, one positive for the followers of traditional medicine and the other negative for those of modern medicine.

Keywords: *socio-anthropological determinants, nutritional behaviour, hepatitis B, Sinématiali nafaanra*

Introduction

À l'échelle mondiale, l'hépatite virale existe à l'état endémique et elle constitue un véritable problème de santé publique. Selon les estimations de l'OMS, 254 millions de personnes vivaient avec une hépatite B chronique en 2022 et l'on dénombre 1,2 million de nouvelles infections chaque année (OMS, 2024). A cet effet, l'Observatoire Africain intégré de Santé (IAHO) indique que des cinq types d'hépatites que sont (A, B, C, D, E), l'hépatite B et l'hépatite C sont à la base de 95 % des maladies et des décès prématurés. On chiffre ainsi à 80 % le nombre de personnes vivant avec ces virus et qui sont couramment associés au VIH et aux infections sexuellement transmissibles (IST) (IAHO, 2023). Pour ce qui est particulièrement de l'hépatite B (VHB), on dénombre plus de 2,5 milliards de personnes infectées ou ayant été infectées, soit 1/3 de la population mondiale. Parmi elles, 350 à 400 millions de personnes souffrent d'une hépatite chronique. L'histoire naturelle de l'infection par le VHB est variable, allant d'un état de porteur inactif à une hépatite B chronique, qui peut évoluer vers la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire (Konstantinos, 2017 ; HAS 2023). Elle est indiquée comme la deuxième cause de décès et la troisième cause de cancer dans le monde.

Cependant, fort est de constater que le virus de l'hépatite B ne sévit pas de la même manière partout dans le monde. En effet, il y a des zones à forte endémicité tandis que d'autres ne le sont pas. L'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est ont un pourcentage de 70 à 90% de la population infectée par le virus du VHB. Le Moyen Orient, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud ou 20 à 55% de la population touchée sont des zones à moyenne

densité. Les zones à faible taux d'infection du virus de l'hépatite B sont l'Amérique du Nord et l'Europe où il y a seulement que 20% de la population atteinte. Ces pourcentages favorisent le décès de plus de 1,34 millions de personnes atteintes du virus de l'hépatite B par an dans le monde (Cohen et al., 2019). Mais cette maladie demeure peu prise en compte dans les systèmes nationaux de santé et mal connue des populations car les campagnes de sensibilisation sont rares. Par conséquent, La plupart des pays de l'Afrique subsaharienne n'offre ni couverture maladie, ni prise en charge de l'hépatite virale B à moindre coût, ce qui représente un frein réel à la maîtrise de l'épidémie. Ainsi en Afrique, sur les 47 pays de la Région africaine de l'OMS, 18 avaient des taux de prévalence de l'hépatite B supérieurs au seuil d'endémie élevée de 8 %. L'hépatite virale chronique y touche plus de 91 millions de personnes dont 82 millions vivent avec le virus de l'hépatite B – VHB et 9 millions avec le virus de l'hépatite C – VHC (IAHO, 2023). Malgré l'existence de moyens efficaces de lutte contre l'hépatite B, le VHB demeure l'une des premières causes de mortalité en Afrique subsaharienne. Les ministères, les institutions et les organisations liées à la santé, ont mis en place des programmes de lutte contre le VHB dans le but d'éradiquer cette maladie.

En Côte d'Ivoire, le pays essaie tant bien que mal de sensibiliser sa population sur l'importance de la lutte contre cette maladie. Deux formes sont objectivées, l'une bénigne et la seconde agressive et doit faire discuter un traitement (Koné, 2023). Malgré une prévalence d'environ 12% du VHB et 5% du virus de l'hépatite C (VHC), le dépistage et la prise en charge des hépatites virales B et C demeurent très limités. A l'intérieur du pays, 1,6 millions de personnes sont infectées par le VHB à travers les différentes régions car les populations n'ont pas suffisamment de connaissance sur la maladie et ne savent pas quel comportement adopté pour freiner l'évolution de cette maladie sur l'ensemble du territoire (Boa, 2017). Les traitements sont disponibles, mais inaccessibles du fait de leurs coûts élevés, en l'absence de couverture maladie universelle. Le programme de lutte contre l'hépatite virale, créé en 2008, ne dispose pas de budget nécessaire pour pratiquer le dépistage, prise en charge, prévention et campagne de sensibilisation. Le coût s'élève à 3, 804 millions Fcfa pour les six mois de traitement avec de l'Interféron Pegylé. Et 7 millions 600.

000 Fcfa pour les douze mois de traitement. Cependant, non seulement le traitement est cher mais la guérison n'est pas garantie puisqu'il y a seulement qu'environ 40 % dans le meilleur des cas (Kodjoh, 2015).

Dans la région du Poro, singulièrement le département de Sinématiali, on note cette endémie vue toutes les campagnes de sensibilisation qui s'y déroulent sur cette maladie. En effet, les répercussions du virus de l'hépatite B se font ressentir sur les populations de la localité. Ainsi, malgré les efforts consentis par les autorités de la ville et du pays à travers les campagnes de sensibilisation, de dépistage et de vaccination, le VHB continue de sévir dans le département de Sinématiali (N'guessan, 2023). Le fait que le coût du traitement de l'hépatite B avoisinant les 250.000 FCFA par séance, les populations du nord atteintes du VHB cherchent des moyens autres que la médecine moderne pour palier à leur maladie. Au-delà de ce coût lié au traitement, une nécessité d'observation des pratiques alimentaires est exigée aux malades de ladite maladie. Aussi, l'hépatite B est culturellement pensée comme par le peuple Nafaanra comme un sort lancé par les esprits malveillants que la biomédecine ne peut soigner efficacement. En effet, les populations du département de Sinématiali font recours à la médecine traditionnelle pour lutter contre la maladie de l'hépatite virale B. Elles ont souvent adopté un comportement nutritionnel à base de plantes médicinales prescrites par les tradipraticiens de la santé, les guérisseurs ou féticheurs et parfois même les charlatans pour lutter contre la maladie (Kakou, 2019). Se référant à la médecine traditionnelle dans leur stabilité sanitaire au regard du coût et de la disponibilité des tradipraticiens de la santé au regard du nombre très faible de praticiens modernes, le recours aux plantes comestibles et médicinales est fortement invité dans les habitudes alimentaires et culinaires des malades de l'Hépatite B chez le peuple Nafaanra de Sinématiali. Comprendre ces rituels alimentaires du malade de l'hépatite B en pays Nafaanra qui apparemment s'opposent et divergent des savoirs scientifiques (médecine moderne). En d'autres termes, quels sont les déterminants socio anthropologiques des comportements nutritionnels du malade de l'hépatite B dans le département de Sinématiali (Côte d'Ivoire) ?

Répondre à cette interrogation, c'est avant tout traiter les questions subsidiaires suivantes :

- L'intérêt accordé à ces plantes médicinales comestibles, dans l'alimentation du malade de l'hépatite B à Sinématiali ?
- Quels sont les facteurs socio-anthropologiques explicatifs des habitudes alimentaires ethnobotanique chez le malade de l'hépatite B ?
- L'impact de ces choix sur l'état de santé du malade ?

Mais avant de présenter la méthodologie de ce travail, il convient de définir les objectifs de cette étude. Cette recherche se propose d'analyser les déterminants socio anthropologiques des comportements nutritionnels des malades de l'hépatite B à Korhogo.

I – Matériel et méthodes

I – 1 Champ géographique

Cette étude a eu pour site de réalisation le département de Sinématiali. C'est une localité de la Côte d'Ivoire, située au nord du pays dans la zone de savane, à près de 592 km au nord d'Abidjan. La ville de Sinématiali est le chef-lieu du département appartenant à la région du Poro. Les coordonnées géographiques du département sont comprises entre 9° 35' Nord, 5° 23' Ouest. Sa population de 74.981habitants a connu une croissance démographique depuis le recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 2021)¹.

I – 2 Population d'étude

La population qui fait l'objet de cette étude est constituée par les populations du département de Sinématiali surtout le peuple nafaanra, principale ethnie de la localité. Elle est composée des personnes atteintes du virus de l'hépatite B, des tradipraticiens, des guérisseurs et du corps médical du département. C'est auprès de ces personnes que nous avons mené nos investigations.

¹ RGPH-2021 RÉSULTATS GLOBAUX

I – 3 Technique d’enquête et échantillonnage

Le recours aux techniques de recherche qualitatives participatives permet d’avoir des informations profondes et substantielles sur les déterminants socio-anthropologiques des comportements nutritionnels des malades de l’hépatite B. Nous avons eu recours aux techniques d’échantillonnage par choix raisonné et par boule-de-neige. Nous avons choisi ainsi une personne à partir de qui notre réseau a été constitué. De ce fait, il s’agissait de s’intéresser aux personnes qui ont recours à la médecine traditionnelle à savoir les malades, les tradipraticiens de la santé, les féticheurs, charlatans et les guérisseurs. Ces personnes étaient choisies de manière progressive selon les recommandations des personnes ressources et des enquêtées de départ. Le choix de l’enquêté de départ s’est fait selon la technique d’échantillonnage par choix raisonné. Deux principales techniques d’enquête ont été mobilisées pour cette étude. Il s’agit des entretiens semi directifs et l’observation directe non participante. Dans le premier cas, l’outil de collecte utilisé est le guide d’entretien. Cet outil a en effet la particularité de susciter le débat, d’approfondir les échanges par des questions de relance, d’approfondissement, de clarification qui n’étaient pas prévues au départ, mais qui naissent des réponses des répondants. C’est également un outil qui permet à l’enquêteur ou l’animateur de recentrer continuellement le débat, pour éviter que les échanges ne s’éloignent du sujet de l’étude. Quant à la deuxième technique, l’outil utilisé pour rendre compte de l’observation directe a été le Smartphone qui a servi d’appareil photo et de caméra. Les investigations ont mobilisé 16 Guérisseurs et tradipraticiens de la santé, 12 malades ou parents de malades, 3 féticheurs, 2 charlatans et 9 agents de santé. Soit au total 42 personnes sur la période du 15 janvier au 27 février 2024.

I – 4 Méthodes d’analyse des données

Les données collectées à travers les entretiens individuels semi-structurés soit les données qualitatives, ont été retranscrites sur le logiciel Word et traitées manuellement. Elles ont été ensuite, l’objet d’une analyse thématique de contenu où les intitulés des guides sont devenus en même temps les thèmes de l’analyse. Par ailleurs, en raison de la nature de l’étude, à savoir une recherche

non fondamentale, mais plutôt appliquée, au regard de l'importance de la thématique et de l'intérêt accordé aux résultats de cette étude pour la recherche des déterminants socio-anthropologiques des comportements nutritionnels des malades de l'hépatite B, nous avons combiné l'analyse thématique avec l'analyse de contenu. En d'autres termes, chaque thème de l'étude a fait l'objet d'une analyse de contenu dont la spécificité est de faire une analyse fouillée qui ne laisse aucune information de côté. C'est donc dans le but de combler les insuffisances de l'analyse thématique que nous avons associé l'analyse de contenu.

II – Résultats

Les principaux résultats de cette étude se sont articulés autour de trois (3) thématiques à savoir l'intérêt accordé à ces plantes médicinales comestibles dans l'alimentation du malade de l'hépatite B, ensuite les facteurs socio explicatifs des habitudes alimentaires ethnobotanique chez le malade de l'hépatite B et enfin l'impact de ces choix sur la santé du malade.

II – 1 L'intérêt accordé aux plantes dans l'alimentation du malade de l'hépatite B

Chez le peuple Nafaanra du département de Sinématiali, l'hépatite virale B est peu connu des populations. La maladie n'est connue que de ceux qui ont vécu ou traité un cas. Les tradipraticiens, guérisseurs et féticheurs enquêtés Nafaanra connaissent le mal et affirment utiliser uniquement les plantes à leur portée, souvent associées à des fruits et végétaux dans le processus de traitement de la maladie de l'hépatite B. Les plantes les plus utilisées sont entre autres : le Monodora, le Jatropha Cruas, le Nime, les feuilles d'acacia, les écorces et feuilles de teck et l'Aloes (voir tableau I).

Tableau I : Plantes utilisées pour traiter l'hépatite B

Photo des plantes	Nom en Nafaanra	Nom français	Nom scientifique
	« Ponzogui »	Monodora	Combretum micranthum

	« Katcharigue »	Jatropha Cruas	Jatropha Cruas
	Nime	Nime	Margousier ou Azadirachta
	Acacia	Feuille d'acacia	Acacia
	Têgô	Ecorce de teck	TECTONA grandis
	Aloès	Aloes	Aloe brevifolia

(Source auteur de l'étude Dr Silué 2024)

Les plantes utilisées dans le traitement de la maladie de l'hépatite B sont diverses et connues des acteurs traditionnels. En effet, les tradipraticiens interrogés affirment donner uniquement des plantes aux malades dans leurs processus de guérison. Toutes les parties de ces plantes sont utilisées en association avec des fruits de d'autres plantes. Pour eux, ces plantes sont d'une efficacité remarquable dans le processus de guérison du malade de l'hépatite B. Elles vont ainsi changer le comportement nutritionnel des malades. En effet, la consommation de ces plantes soit par décoction soit par infusion et en denrée alimentaire vont changer les habitudes alimentaires du malade. Ces personnes feront face à des interdits alimentaires et auront une alimentation bien définie. A cet effet, l'un de nos enquêté (guérisseur) indique : « *Ils doivent éviter le sel, le sucre, la sauce graine, l'ail et l'oignon pendant le traitement* » (entretien de O.S. le 16 Janvier 2024).

Un chef de village et guérisseur, quant à lui stipule que tous les traitements qu'il prescrit aux personnes sont uniquement à base

de plantes. Il a tendance à recueillir lui-même les plantes qu'il donne à ses clients. Ces personnes feront face à une modification de leur comportement nutritionnel dans la mesure où, ils auront des interdits alimentaires et consommeront ces plantes en longueur de journée. Il affirme ceci : « *Quand je donne le traitement, je leur demande de ne plus manger de l'huile, et du sucre* » (entretien de Y.N. le 16 janvier 2024).

Un autre de la ville de Sinématiali, utilise des plantes tels que le monodora, le jatropha Cruas qu'il associe souvent au citron, le cola et le miel. Il affirme en ces termes : « *Je leurs donne des feuilles de « Ponzogui » de « Katcharigue » et les écorces de teck qu'ils devront faire bouillir avec du citron pour se laver et boire chaque fois. Ils devront aussi découper du cola qu'ils vont mettre dans une bouteille d'eau et boire à chaque fois qu'ils ont soif* »

De ce qui est de la durée du traitement, certains des enquêtés interrogés affirment avoir déjà soigné cette maladie sur une période relativement longue définir entre 1 an et 2 ans tandis que pour d'autres elle est de 10 à 17 jours de traitement.

Pour la source du traitement, nos enquêtés ont affirmé avoir plusieurs sources de formation. La provenance des pouvoirs de guérison se situe à trois niveaux : les génies de la nature, la transcendance ou l'hérédité et la formation auprès d'un maître tradipraticien. Les sources de l'information de guérison pour la plupart sont leurs parents biologiques. Aussi, le traitement de l'hépatite B par les plantes requiert diverses stratégies et méthodes qui diffèrent selon les tradipraticiens de la santé. Dans le cadre de notre étude, nous avons pris en compte les méthodes et pratiques que les différents tradipraticiens de la santé ont vis-à-vis du traitement de la maladie de l'hépatite B. Il est nécessaire de retenir que les rituels thérapeutiques et les plantes utilisées lors du traitement de la maladie de l'hépatite B diffèrent d'un tradipraticien de la santé à un autre, vu que la connaissance de cette maladie aussi diffère selon les personnes. C'est dans cette optique qu'un tradipraticien de la santé affirme ceci :

« *Moi, pour donner les médicaments à mes patients il y'a des paroles que je dois prononcer dessus d'abord si non si je ne le fais pas les plantes ne vont pas agir* » ou « *Je ne dois pas enlever le médicament les jeudis et pour enlever aussi je dois parler aux génies d'abords* »

Quant à M. Z., un autre chef de village et guérisseur, affirme qu'il préparait lui-même ces tisanes qu'il donnait aux patients parce que la préparation des plantes nécessitait un certain nombre de rituels que certaines personnes seront incapables de le faire parce qu'ils n'ont pas subi une initiation pour cela. Il eut à dire qu'il ne pouvait pas expliquer à un tiers personnage le procédé car il reste un secret professionnel. Cependant quels en sont les facteurs socio-anthropologiques de l'alimentation ethnobotanique chez le nafaanra malade de l'hépatite B ?

II-2. Les facteurs socio anthropologiques explicatifs des habitudes alimentaires ethnobotanique chez le malade nafaanra de l'hépatite B

Maladie infectieuse et souvent dramatique, le traitement de l'hépatite B à base de la consommation de plantes chez le peuple nafaanra de Sinématiali s'explique par plusieurs facteurs socio-anthropologiques. Il s'agit d'abord des conditions socioéconomiques, ensuite de l'accessibilité au traitant et enfin des influences du contexte social, culturel et anthropologique sur les comportements alimentaires.

Concernant les conditions socioéconomiques, il est noté que le traitement d'hépatite B nécessite assez de moyens financiers de la part de l'infecté ou de celui de la famille du malade. En effet, les coûts du traitement de la maladie de l'hépatite B à travers l'enquête de terrain a permis de savoir que se traiter de cette maladie n'est pas aisé et coûte extrêmement cher. Ils vont donc se tourner vers la médecine traditionnelle pour un traitement moins couteux. Le coût du traitement très élevé est alors la raison pour laquelle les personnes infectieuses vont privilégier un traitement à base de plantes qui leur sera moins couteux. Pour ce faire, les malades investigués pour la plupart, nous ont fait juste comprendre que depuis le diagnostic de la maladie et la connaissance du coût élevé du traitement, ils ne sont plus retournés à l'hôpital, il se contente du traitement à base de plantes. Pour preuve un infecté dit ceci : *« Après diagnostic de la maladie, j'ai plus remis les pieds là-bas. Le docteur m'a donné un prix très élevé pour le traitement de cette maladie et m'as dit que je pouvais que le faire à Abidjan ou à Bouaké. »*

Le manque de moyens est par ailleurs le principal facteur du choix du traitement de l'hépatite B à base de plantes. Lors de

l'enquête de terrain, les investigués infectés de la maladie étaient des personnes à faible revenu ou des personnes n'ayant aucun revenu mensuel. C'est le cas de l'un d'eux qui affirme ceci :

« Le coût du traitement est très élevé à l'hôpital, je ne travaille pas donc je n'ai pas de moyens pour pouvoir payer le traitement. »

Outre les coûts de traitement évoqués, certains enquêtés indiquent l'accessibilité (la proximité) des tradipraticiens et la facilité d'échanger avec ceux-ci. D'autres indiquent que le mode de prévention de l'hépatite B se trouve dans l'alimentation de plantes naturelles. Il faut selon eux *« manger naturel »* c'est-à-dire éviter les aliments mêlés de produits chimiques dont les médicaments pharmaceutiques. De plus, dans l'imaginaire populaire des Nafaanra, l'hépatite B est classée parmi les maladies tragiques dont la guérison est difficile car elle survient pour la plupart du temps à la suite d'une transgression des normes. Cela se perçoit dans les propos d'un enquêté selon les termes suivants :

« Chez nous, il faut faire très attention quand tu cohabites avec les gens car à la moindre erreur tu peux avoir des problèmes. Par exemple quand tu manques de respect à un aîné ou tu cherches la femme d'autrui, ils sont capables de te jeter des sorts par le biais des maladies tout comme l'hépatite B ».

S'agissant de l'influence du contexte social, culturel et anthropologique sur les comportements alimentaires, les actes alimentaires du malade se déroulent selon des protocoles imposés par la société ou des symboles de l'imaginaire du peuple nafaanra. Peuple végétophile, consommateurs de feuilles, l'utilisation des plantes pour plusieurs patients et praticiens traditionnels de la santé de l'hépatites B, il s'agit d'abord de limiter leur consommation en médicaments, et ainsi d'échapper à la nocivité de leurs effets secondaires vu que le foie est déjà fatigué. Ensuite chez les nafaanra, cette approche incite le malade de l'hépatite B à agir positivement sur son état de santé en s'impliquant davantage en lui-même à trouver des ressources nouvelles à exploiter et développer volontairement pour guérir. *« Les médicaments chimiques sont à la base des insuffisances rénales, et vu que le foie du malade de l'hépatites B est atteint, il lui est préférable de s'alimenter ou se soigner avec les plantes de la nature »* (Entretien d'un guérisseur le 20 Février 2024).

La guérison (et ou le bien-être) du malade de l'hépatite B chez peuple nafaanra, est fortement influencé par leurs croyances,

leurs pensées, leurs émotions qui souvent peuvent activer directement la guérison. Soit leurs attitudes ou sentiments d'efficacité personnelle comme l'indique la plupart des tradipraticiens et guérisseurs par les propos récurrents suivants : « *Quand le malade à des pensées positives ou croit aux pouvoir du praticien, il guérira, mais quand il a peur ou il est stressé, sa guérison peut tarder ou échouer* » (Entretiens des tradipraticiens et guérisseurs S. A., F. K., O. R. le 27 février 2024).

A l'analyse des données de ces deux points, il ressort que plusieurs sortes de plantes sont utilisées pour le traitement de l'hépatite B. Aussi, les croyances, les pensées et les émotions positives sont des dispositions d'une importance pour la guérison du malade de l'hépatite B. il s'agit là des attitudes ou des sentiments d'efficacité personnelle du malade de l'hépatite B. Ainsi, l'usage de toutes les parties des plantes ainsi que de certains végétaux afférents, est d'une importance dans l'alimentation du malade de l'hépatite B et cette pratique influe considérable sur son état de santé. Les plantes sont utilisées par ces malades et praticiens sous plusieurs formes à savoir par décoction, par infusion ou comme denrée alimentaire. Les plantes couramment utilisées en plus de celles ci-dessus citées par les enquêtés sont les feuilles d'haricot, les feuilles de patate et autres feuilles de plantes sauvages. Ces différentes plantes ont modifié les habitudes alimentaires des malades à travers des interdits alimentaires. Le traitement a une durée relativement courte et diffère d'un tradipraticien de la santé à un autres. Aussi, ces sources de connaissances et de savoirs des tradipraticiens de la santé restent de la transcendance ou l'hérédité et la formation auprès d'un maître praticien. L'association de ces plantes au comportement nutritionnel des personnes infectées nécessitent pour certains l'usage de rituels sacrés.

II-3 L'impact de ces choix à base de plantes sur l'état de santé du malade de l'hépatite B

L'impact de ces choix à base de plantes sur l'état de santé du malade requière différentes perceptions du lien entre alimentation et santé selon la catégorie des tenants de la médecine soit traditionnelle soit moderne.

En ce qui concerne la catégorie des tenants de la médecine traditionnelle, l'on note d'abord chez le peuple nafaanra de

Sinématiali que les malades de l'hépatite B subissent des contraintes dans leurs habitudes alimentaires. Celles-ci sont fortement modifiées car les malades perçoivent le lien entre la consommation à base de plantes et leur guérison. Ces malades de l'hépatite B sont contraints à accepter de nouvelles habitudes alimentaires qui sont essentiellement constituées de la consommation et l'usage de plantes par ricochet ils sont contraints à faire face à des interdits. A cet effet, des enquêtés ont affirmé :

« Pour soucis de ma santé, je ne mange que les sauces à base de feuille sans huile tel que la sauce 'dah', la sauce 'tchonron' et la sauce faite à base de feuille de patate sans huile, je mange aussi les fruits non-mure tel que la papaye et je bois la tisane que j'ai faite à base de Monodora, d'aloès et de citron » ou *« ... le tradipraticien ma conseiller de ne manger que les sauces à base de feuilles et le gnanngnan »* (Entretien de Y.L. et de O.T. le 22 février 2024).

Les plantes sont au cœur de leurs habitudes alimentaires par nécessité de leur état de santé. Plusieurs de nos enquêtés malades et praticiens traditionnels ont été unanimes sur le fait que les plantes sont d'une efficacité remarquable sur leur santé comme l'indiquent les verbatim suivants : *« Le traitement à base de plantes a est très bon, quand j'ai commencé le traitement j'ai commencé aussi à me retrouver »* ou *« J'ai retrouvé ma forme grâce à ces plantes »* (entretiens de Y. Z. et T. G. du 28 janvier 2024).

D'autres enquêtés estiment que la prise de compléments alimentaire ou remède à base de plantes a toujours servi à renforcer leur système immunitaire dans le but d'avoir une meilleure santé. Ils affirment que les plantes ont plusieurs vertus thérapeutiques et en connaissent même quelques-uns qui sont associer au traitement de l'hépatite B et qui sont d'une efficacité remarquable sur la santé des personnes.

Quant aux tenants de la médecine moderne, le problème est que ces praticiens qui prescrivent ces traitements ne sont soumis à aucune réglementations. En fait, ces tradipraticiens de la santé sont pour la plupart des personnes n'ayant pas un niveau d'instructions élevé. Pour ces tenant, les substances à base de plantes prescrites les praticiens traditionnels, ne font pas l'objet d'essai rigoureux par la science. Par conséquent, la qualité de compléments vitaminé et remède à base de ces plantes peuvent empirer l'état de santé du malade. C'est ainsi qu'un agent de santé

n'étant pas adepte du fait que les patients se réfère à la médecine traditionnelle plus précisément à l'utilisation des plantes dans le processus de guérison de l'hépatite B indique :

« Je déconseille la consommation des plantes aux patients parce que nous ne connaissons pas leurs compositions chimiques et ceux qui les prescrivent ne savent en aucun cas ce qu'ils donnent aux malades, la maladie en elle-même se situe au niveau du foie donc la consommation des plantes peut vite entraîner l'inflammation de ce dernier »

Par ailleurs, malgré cette critique, la nature regorgeant en elle plusieurs types de plantes qui sont dotées des vêtues thérapeutiques. Cela signifie qu'au moins une partie d'elle que ce soit les feuillues, les tiges ou les racines peuvent être utilisées dans le but de soigner une maladie. Tel est le cas des répondants de notre présente étude. Ces personnes ont expérimenté le pouvoir thérapeutique de certaines plantes et affirment avoir un résultat satisfaisant.

III – Discussion

Les résultats de cette recherche sur les déterminants socio-anthropologiques des comportements nutritionnels des malades de l'hépatite B chez le peuple Nafaanra de Sinématiali, ont été discutés sur la base de trois (3) axes : d'abord l'intérêt accordé à ces plantes médicinales comestibles dans l'alimentation du malade de l'hépatite B, ensuite les facteurs socio anthropologiques explicatifs des habitudes alimentaires ethnobotanique chez le malade de l'hépatite B et enfin l'impact de ces choix sur l'état de santé du malade.

III – 1 Un comportement alimentaire dominé par les plantes médicinales

En ce qui concerne l'intérêt accordé aux choix des habitudes alimentaires à base de plantes dans le protocole nutritionnel du malade de l'hépatite B, il apparait que les enquêtés surtout les praticiens traditionnels de la santé connaissent les plantes médicinales, leurs bienfaits et leurs utilisations. Elles se font à partir de la prescription des tradipraticiens. Les personnes infectées par l'hépatite virale B, dans le but d'avoir une meilleure santé ont été contraintes d'avoir une alimentation axée sur l'utilisation des

plantes dans leur protocole nutritionnel. Elles consomment et boivent tout ce qui est extrait des plantes qui leur ont été prescrites par les tradipraticiens. Ainsi, nos résultats montrent qu'elles ont changé leurs habitudes alimentaires dans la mesure où cela leur procure une meilleure santé. Les malades de l'hépatite B ont associé des plantes tels que les feuilles et écorces d'acacia, l'Aloès, le Monodora, la Citronnelle à leurs alimentations. La consommation de ces plantes se fait soit par décoction, par infusion ou par denrée alimentaire. En ce sens nos résultats corroborent ceux de l'étude d'Eddine (2018) qui ont indiqué que le feuillage constituait la partie la plus utilisée et la majorité des remèdes sont préparés sous forme d'infusion. En effet, en plus de cela, ils consomment tout ce qui est à base de plantes tels que les sauces légumes et feuilles (feuilles de patate, feuilles de Dah, feuille d'épinard, etc.). Ils associeront aussi des fruits tels que le citron, l'ananas, le gingembre et la noix de cola à leur alimentation quotidienne. Sur ce point, ces résultats rencontrent ceux de l'OMS, (2013) et de Guiet, (2022) qui estimaient que la plupart des populations des pays en développement sont tributaires de la médecine traditionnelle, en recourant principalement aux extraits des plantes pour satisfaction de leurs besoins. Cette situation peut s'expliquer par les facteurs socio anthropologiques des populations de la localité.

III – 2 Des habitudes alimentaires ethnobotaniques à explication socio-anthropologiques

A la question des facteurs socio-anthropologiques explicatifs des habitudes alimentaires ethnobotaniques chez les malades de l'hépatite virale B du peuple nafaanra, nos résultats indiquent que le coût du traitement très élevé est alors la raison pour laquelle les personnes infectieuses ont privilégié un traitement à base de plantes qui leur est moins couteux. Ainsi, nous estimons que les conditions économiques soit l'accessibilité aux soins de l'hépatite virale B la proximité des tradipraticiens et la facilité d'échanger avec ceux-ci, constituent le principal facteur du choix du traitement de la maladie à base de plantes comme le signifiaient aussi les études de Ouro-Djeri, (2022) et Wlapké, (2024) pour qui la pauvreté contraint les populations à plus de 8 personnes sur 10, à se référer massivement à la médecine traditionnelle.

Aussi, la majorité des facteurs explicatifs de cet état restent les croyances, les pensées, les émotions soit les attitudes ou

sentiments d'efficacité personnelle qui souvent peuvent activer directement la guérison comme l'indiquent aussi les résultats de l'étude de Quyen, (2015). Pour certains malades de l'hépatite B il s'agit de limiter leur consommation en médicaments synthétisés, et ainsi d'échapper à la nocivité de leurs effets secondaires vu que le foie est déjà fatigué. De ce trait notre résultat rejoint ceux de l'étude de Schaller, (2021) qui estime que les traitements chimiques éloignent sans cesse le retour à la santé puisqu'ils accroissent l'intoxication du corps qui pour toutes les écoles de médecine est naturel. D'où la question de l'impact de ces choix sur l'état de santé du malade de l'hépatite virale B.

III – 3 Des différences de perception de l'impact de ces choix sur la santé du malade de l'hépatite B entre les deux types de médecine

Notre étude avait pour but de déterminer l'impact du choix des plantes sur la santé du malade de l'hépatite B à Sinématiali. Fort est de constater que la consommation de plantes dans le protocole nutritionnel du malade nafaanra de l'hépatite B, a un impact considérable sur la santé et sur les habitudes alimentaires du malade. L'utilisation des plantes médicinales est très remarquable et étendue chez le peuple Nafaanra du département de Sinématiali. Encre dans les us et coutumes, le peuple Nafaanra a privilégié la médecine traditionnelle au détriment de la médecine moderne. Ainsi pour ce qui est de l'impact du choix des plantes sur la santé du malade, notre étude a permis de percevoir les effets miraculeux de ces plantes choisies sur la santé de ces consommateurs. Nos enquêtés ayant utilisé ces plantes attestent les effets glorieux des plantes sur leurs santés. Ainsi, nos résultats rejoignent ceux de l'étude de Eddine, (2018) qui indiquaient qu'il apparait que les gens connaissent les plantes médicinales, leurs bienfaits et leurs utilisations. L'utilisation des plantes médicinales chez le peuple nafaanra est très remarquable et étendue chez la population. Pour ceux-ci, le choix de consommation des plantes présente un grand atout pour les malades de l'hépatite B. Nos résultats renforcent ainsi ceux de Elie (2022) qui démontre que la flore regorge une importante réserve de plantes à caractères comestibles et médicinales. Ces diverses formations végétales renfermeraient selon les dernières estimations, plus de 8500 espèces. Aussi, toujours dans le même sens, Jiofack et al., (2010),

dans une étude ethnobotanique des plantes médicinales utilisées pour le traitement de l'hépatite B vont affirmer que les plantes médicinales constituent un patrimoine pour l'humanité et plus particulièrement pour la majorité des communautés démunies des pays en développement, qui en dépendent pour assurer leurs soins de santé primaires. En somme, nos résultats ont élucidé la question des déterminants socio anthropologiques des comportements nutritionnels du malade de l'hépatite B chez le peuple nafaanra du département de Sinématiali.

Conclusion

Cette étude qualitative a eu lieu dans le département de Sinématiali en Côte d'Ivoire en vue d'obtenir plus de données sur cette problématique des déterminants socio-anthropologiques du comportement nutritionnel des malades de l'hépatite B. Il convient de retenir que les comportements nutritionnels du malade de l'hépatite B à Sinématiali (Côte d'Ivoire) sont liés aux facteurs socioculturels, aux croyances et conditions socio-économiques. En effet, s'inscrivant dans une démarche qualitative avec l'utilisation d'outils de collectes de données tels que le guide d'entretien adressés aux tradipraticiens de la santé, aux personnels de santé et aux malades de l'hépatite B chez le peuple nafaanra du département de Sinématiali.

Les principaux résultats révèlent que l'intérêt accordé aux plantes dans l'alimentation du malade de l'hépatite B est expliqué par la diversité de plantes comestibles utilisées par ceux-ci. Pour ce qui est des facteurs socio-anthropologiques explicatifs des choix culinaires du malade de l'hépatite B à base de plantes dans ses habitudes nutritionnelles sont expliqués par les conditions socioéconomiques, l'accessibilité et les influences du contexte social, culturel et anthropologique sur les comportements alimentaires. Enfin, les impacts de ces choix à base de plantes sur la santé du malade de l'hépatite B chez les nafaanra de Sinématiali, sont tributaires de différences de perception dont l'une positive pour les adeptes de la médecine traditionnelle et l'autre négative pour ceux de la médecine moderne. Il convient d'offrir une couverture maladie pour cette endémie car cette maladie d'hépatite virale B est encore méconnue de certaines populations.

Références bibliographiques

BOA Assemien, DOUBA, MENAN Alfred Hervé, ATTIA Alain, OUASSA Thimothée, BENIE Joseph Bi Vroh, ..., Raphaël Kalet Dally, 2017. *Plaidoyer pour l'introduction du vaccin contre l'hépatite virale B à la naissance en Côte d'Ivoire*, Sante Publique, 29(5), 751-760.

CAMARA Toumin, KABA Ibrahim, CAMARA Mamoudou, IV Binan, KONAN Michel, TOUTOU Toussain, 2021. *Aspects Cliniques et Paracliniques de l'Hépatite Virale B Chronique au CHU de Treichville*, Vol. 22 No. 11 (2021): Health Sciences and Diseases.

COHEN Damien, SHIMAKAWA Yusuke, NDOW Gibril, SOW Amina, TAMB Saydiba, NJIE Ramou, (...) CHEMIN Isabelle, 2019. *Prévention de la fibrose et du cancer du foie liés au virus de l'hépatite B en Afrique-Le projet Prolifica*. médecine/sciences, 35(5), 431-439.

EDDINE Amroune Salah, 2018. *Phytothérapie et plantes médicinales*, Université des Frères Mentouri Constantine, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie.

ELIE Frédéric, 2022. *Les plantes : leurs effets bénéfiques, et leurs risques*, site <http://fred.elie.free.fr>, décembre 2022.

GUIET Mati Fatima, VIDJRO Sandra Wotsa¹, OUOBA Kampadilemba¹, AMONKOU Anne Cinthia, TRAPSIDA Jean-Marie, AMARI Serge Antoine, PABST Jean-Yves, 2022. *La pratique de la médecine et pharmacopée traditionnelles au Niger : Etats des lieux et perspectives*, Vol.1 N°1 2022, <https://doi.org/10.57220/jatpb.v1i1.14>

HAS (Haute Autorité de la Santé), 2023. *Recommandations de prise en charge des personnes infectées chroniquement par le virus de l'hépatite B*, www.has-sante.fr Développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social.

IAHO (Observatoire Africain intégré de la santé), 2023. *Fiche de synthèse analytique : L'élimination de l'hépatite ne peut plus attendre*. <https://www.linkedin.com/company/iaho/>

KAKOU N'guessan Ange Elodie & ATSE Achi Amédée-Pierre, 2019. *Approche socio-anthropologique du rapport à la maladie : étude du modèle explicatif de l'hépatite virale (b) chez les sénoufo de Korhogo en Côte d'Ivoire*, Journal Africain de Communication Scientifique et Technologique, N° 68 (Janvier 2019).

KODJOH Nicolas, (2015). *Situation de la lutte contre les hépatites virales B et C en Afrique. Médecine et Santé Tropicales*, 25(2), 141-144.

KONE Salifou, 2023. *Prise en Charge des Hépatites Virales Chroniques en Côte d'Ivoire : une Étude Prospective Multi Centrique*, Health Sci. Dis : Vol 24 (6) June 2023 pp 37-42
www.hsd-fmsb.org.

KONSTANTINOS Gkouvatsos, NICOLAS Goossens, LAURENT Spahr et FRANCESCO Negro, 2017. *Hépatite B : nouvelles recommandations de prise en charge*, Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 1458-63.

N'GUESSAN Patrick, 2023. *Les parties prenantes, à la 16e Journée scientifique du Réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales (Rilhvi)*, le 27 juillet 2023, à Abidjan, ont conseillé la sensibilisation de masse des populations, Fratmat.info 29/07/23.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2024. *Principaux repères sur l'hépatite B*, <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b>

Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2013. *Stratégie de l'OMS pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023*, ISBN 978 92 4 250609 9

OURO-DJERI Hafez, KOUDOUVO Koffi, TCHACONDO Tchadjobo, and OURO-DJERI Essowè, 2022. *Étude ethnopharmacologique des plantes utilisées en médecine traditionnelle dans le canton de Sédomé, en bordure du parc national de Togodo-Sud, district de Yoto au Togo*, Vol. 38 No. 2 Dec. 2022, pp. 286-304.

QUYEN Michel Le Van, 2015. *Les pouvoirs de l'esprit*, Flammarion, N° d'édition : L.01EHBN000704.N001.

SCHALLER Christian Tal, 2021. *L'approche holistique de l'immunité*, www.santeglobale.world

WLAPKÈ Dodo, 2024. *Côte d'Ivoire / Recours massif à la médecine traditionnelle : Un vrai problème de pauvreté, selon la Banque mondiale*, L'enquêteur, 5 novembre 2024 de Société.

Caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques dans les Communes de Savè et Ouèssè

Joseph AFFOUDA ^{1, 2},
Romarc OGOUWALE ²,
Mathieu BIAOU
², **Ibouraïma YABI** ²

¹Département de Géographie et Aménagement du Territoire,
Université d'Abomey-Calavi,
01 BP 526 Cotonou 01 ;
97 29 43 93 / 95 70 08 60

²Laboratoire Pierre PAGNEY
Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement,
Université d'Abomey-Calavi 01 BP 526, Cotonou
01 josephaffouda@gmail.com

Résumé

Les projets d'adaptation aux changements climatiques contribuent à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires dans les Communes de Savè et de Ouèssè. La présente recherche étudie les caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques dans les Communes de Savè et Ouèssè.

L'approche méthodologique s'articule autour de la recherche documentaire, les enquêtes de terrain et leur traitement. Les recherches documentaires et les investigations socio-anthropologiques ont été réalisées pour appréhender les projets d'adaptation aux changements climatiques. La taille de l'échantillon est constituée de 209 personnes. Le traitement des données a été réalisé à l'aide du logiciel SPSS 17.0. Le modèle PEIR est utilisé pour l'analyse des résultats.

Les résultats montrent que 48 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interrogés ont un niveau élevé de connaissance sur les changements climatiques, 26 % ont un faible niveau de connaissance, 16 % ont un niveau moyen de connaissance et 10 % ont un très faible niveau de connaissance sur les changements climatiques. Les bénéficiaires des projets d'adaptation ont plusieurs d'années d'expérience. Ainsi, 25 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interrogés ont 1 à 5 années d'expérience, 45 % ont une expérience en production agricole de 6 à 10 ans, 20 % ont une expérience de 11 à 15 ans et 10 % ont une expérience de 16 à 20 ans. De plus, 40 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interviewés ont un revenu moyen, 31 % ont un revenu faible, 14 % ont un revenu élevé et 10 % ont un revenu très élevé. Les résultats ont également montré que 48 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interrogés ont un niveau élevé de connaissance sur les changements climatiques, 26 % ont un faible niveau de connaissance, 16 % ont un niveau moyen de

connaissance et 10 % ont un très faible niveau de connaissance sur les changements climatiques.

Mots clés : Communes de Ouèssè et de Savè, Caractéristiques socio-démographiques, projets, changements climatiques.

Abstract

Climate change adaptation projects contribute to improving the living conditions of beneficiaries in the Communes of Savè and Ouèssè. This research studies the socio-demographic characteristics of beneficiaries of climate change adaptation projects in the Communes of Savè and Ouèssè.

The methodological approach is based on documentary research, field surveys and their processing. Documentary research and socio-anthropological investigations were carried out to understand climate change adaptation projects. The sample size is 209 people. Data processing was carried out using SPSS 17.0 software. The PEIR model is used to analyze the results.

The results show that 48% of the beneficiaries of the adaptation projects surveyed have a high level of knowledge about climate change, 26% have a low level of knowledge, 16% have an average level of knowledge and 10% have a very low level of knowledge about climate change. Beneficiaries of adaptation projects have several years of experience. Thus, 25% of beneficiaries of adaptation projects interviewed have 1 to 5 years of experience, 45% have 6 to 10 years of experience in agricultural production, 20% have 11 to 15 years of experience and 10% have 16 to 20 years of experience. In addition, 40% of beneficiaries of adaptation projects interviewed have an average income, 31% have a low income, 14% have a high income and 10% have a very high income. The results also showed that 48% of beneficiaries of adaptation projects interviewed have a high level of knowledge on climate change, 26% have a low level of knowledge, 16% have an average level of knowledge and 10% have a very low level of knowledge on climate change.

Keywords: *Ouèssè and Savè municipalities, Socio-demographic characteristics, projects, climate change*

1. Introduction et justification du sujet

Le système climatique ouest africain dans lequel s'intègre le Bénin connaît depuis plus de trois décennies des perturbations climatiques sans précédent, qui se manifestent par une modification du régime pluviométrique (démarrage tardif ou précoce, rupture au cœur de la saison, fin précoce ou tardive...), une baisse des totaux pluviométriques et une hausse des températures (C. Houndénou, 1999, p.11 ; I. Yabi, 2002, p.11 et E. Ogouwalé, 2006, p.162). Cette situation climatique affecte négativement la production agricole. Ainsi, les changements

climatiques constituent le problème critique du développement humain pour la génération actuelle (G. Houssou, 2008, p.92).

Selon H. Delille (2011, p. 18), la gestion des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques constitue l'un des défis majeurs de l'humanité pour le 21ème siècle. La prise en considération des enjeux correspondants (environnementaux, alimentaires, sanitaires, sociétaux, économiques et financiers, politiques et géopolitiques...) nécessite des approches pluridisciplinaires. Ainsi, les projets portés sur le développement durable se base sur différents domaines d'excellence partagés par la communauté scientifique et sur lesquels s'appuient des challenges primordiaux en termes d'exploitation durable des écosystèmes et d'adaptation aux changements climatiques (Centre d'Etude et de Conseils de la Mairie de Bouaké, 2018, p. 16).

DGEC (2022, p. 31) a montré qu'un projet d'adaptation est un projet élaboré dans l'intention de faire face aux effets des changements climatiques en réduisant la vulnérabilité des systèmes concernés (populations, infrastructures, écosystèmes) et en augmentant leur capacité de résilience. Pour DGEC (2022, p. 33), PNUD (2014, p. 72) et la FAO (2012, p. 5), les questions d'intégration des changements climatiques dans un projet font constater que les spécificités climatiques se greffent sur des cycles « classiques » de projets qui se déroulent selon les étapes ordinaires d'identification du projet, d'étude préalable et de conception détaillée, de mise en œuvre du projet et enfin de son suivi-évaluation.

Pour Exite (2021, p. 68), le changement climatique a des effets de plus en plus néfastes pour l'être humain et la nature. Ce phénomène planétaire exacerbe les menaces actuelles pesant sur l'environnement, pose de nouveaux risques, et entrave notre capacité à atteindre les objectifs de développement et de conservation mondiaux tels que les Objectifs d'Aichi pour la biodiversité et les Objectifs de développement durable. Des initiatives et approches mondiales ont été établies afin d'aider les communautés à mettre en œuvre des approches qui leur permettent de s'adapter aux changements climatiques et d'en atténuer les effets. Il est nécessaire d'étudier les caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques dans les Communes de Savè et Ouèssè.

Les Communes de Savè et Ouèssè sont situés entre 7°40' et 8°36' de Latitude nord et entre 2°20' et 2°50' de longitude est. Elles sont localisées au Nord par le département du Borgou, au Sud par le département du Plateau, à l'Est par la République fédérale du Nigéria, et à l'Ouest par la Commune de Glazoué. La figure 1 présente les situations géographiques et administratives des Communes de Savè et Ouèssè.

Figure 1 : Situations géographique et administrative des Communes de Savè et Ouèssè

2. Données et méthodes

Cette recherche sur les caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques nécessite des données primaires obtenues auprès des populations et des données secondaires telles que les données démographiques et socioéconomiques, etc. Ces différentes données ont été complétées par les données primaires relatives aux enquêtes socio-anthropologiques issues des observations

faites dans les Communes de Savè et de Ouèssè. La population cible a été identifiée par la formule de D. Schwartz (1995, p.12) : $n = \frac{z^2 p \cdot (1-p)}{d^2}$; avec n : taille de l'échantillon ; z^2 : le niveau de confiance à 95 % ($z = 1,96$) ; d : marge d'erreur ou niveau de précision qui peut être accepté sur les paramètres estimés à partir de l'échantillon choisi ; p : proportion des ménages agricoles dans les Communes de Savè et Ouèssè. De plus, la méthode du choix raisonné et par quota a été utilisée. Au total, deux cent neuf (209) personnes ont été interrogées. Pour la caractérisation des projets, un adapté de la matrice de P. Knoepfel et M. Münster (2004, p. 28) a été utilisé. Les éléments constituant la matrice sont présentés dans le tableau I.

Tableau I : Matrice de caractérisation des projets

Rubrique	Éléments constitutifs	Description
Retours d'expériences	Difficultés rencontrées	Commentaires obtenus de la part des utilisateurs/concepteurs
	Points forts	Basés sur les commentaires des concepteurs et des utilisateurs, compléments par les auteurs du guide
	Points faibles	Basés sur les commentaires des concepteurs et des utilisateurs, compléments par les auteurs du guide
Autres Informations	Année de conception	Période pendant laquelle l'outil a été développé
	Etat actuel	En cours de développement, en cours de test, déjà utilisé
	Conçu par	Personnes ou entités ayant conçu l'outil
	Lieux d'utilisation actuels	Lieux où l'outil est effectivement utilisé
	Disponibilité/Contact	Adresse Internet, personne, ou institution où l'outil et/ou les renseignements y relatifs peuvent être obtenus

Source : Adapté de P. Knoepfel et M. Münster (2004)

Les données collectées ont été saisies et analysées à l'aide des logiciels Excel et SPSS. Les résultats obtenus ont été traités par des statistiques descriptives en déterminant les moyennes et les fréquences avec le logiciel Excel.

3. Résultats et discussion

3.1. Caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques dans les Communes de Savè et Ouèssè

Le niveau d'instruction, l'année d'expérience des bénéficiaires, les types d'activité et le niveau de connaissance sur les changements climatiques constituent les caractéristiques des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques.

3.1.1. Niveau d'instruction et années d'expérience des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques

Le niveau d'instruction est important pour la communication lors des activités des projets d'adaptation aux changements climatiques. La figure 1 présente le niveau d'étude des bénéficiaires des projets d'adaptation dans les Communes de Savè et de Ouèssè.

Figure 1: Niveau d'étude des bénéficiaires des projets d'adaptation dans les Communes de Savè et Ouèssè

Source des données : Enquêtes de terrain, juillet 2023

L'analyse de la figure 1 montre que 20 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interviewés dans les Communes de Savè et Ouèssè n'ont aucun niveau d'instruction, 25 % ont juste un niveau primaire, 23 % ont fait le premier cycle, 12 % ont atteint le second cycle et 20 % ont franchi le niveau supérieur. Le niveau

d'instruction des bénéficiaires est donc moyen. La production agricole est perçue comme une activité destinée à des personnes non instruites et les exploitants agricoles envoient leurs enfants à l'école pour leur donner une chance de trouver des opportunités dans d'autres secteurs. La vulnérabilité aux changements climatiques des bénéficiaires des projets varie selon les groupes d'âge et le niveau d'expérience dans l'agriculture. De plus, 43 % des bénéficiaires des projets sont des femmes. Les hommes et les femmes peuvent être affectés différemment par les changements climatiques et avoir des besoins spécifiques.

Les bénéficiaires des projets d'adaptation dans les Communes de Savè et Ouèssè ont plusieurs d'années d'expérience. La figure 2 présente la catégorisation des bénéficiaires des projets d'adaptation en fonction du nombre d'années d'expérience.

Figure 2 : Catégorisation des bénéficiaires des projets d'adaptation en fonction du nombre d'années d'expérience

Source des données : Enquêtes de terrain, juillet 2023

L'examen de la figure 2 montre que 25 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interrogés ont 1 à 5 années d'expérience, 45 % ont une expérience en production agricole de 6 à 10 ans, 20 % ont une expérience de 11 à 15 ans et 10 % ont une expérience de 16 à 20 ans. Ces nombres d'années d'expérience augurent d'une bonne maîtrise de leurs stratégies d'adaptation. Les bénéficiaires

des projets d'adaptation ayant des compétences de base plus solides adoptent mieux des technologies à haute productivité.

3.1.2. Types de revenu et d'activité agricole des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques

Les revenus des bénéficiaires sont souvent pluriels et dépendent de nombreux facteurs : le contexte géographique, le type de culture, l'accès aux marchés, les politiques agricoles. La figure 3 présente la typologie des revenus des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques dans les Communes de Savè et de Ouèssè.

Figure 3 : Typologie des revenus des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques

Source des données : Enquêtes de terrain, juillet 2023

L'analyse de la figure 3 montre que 40 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interviewés ont un revenu moyen, 31 % ont un revenu faible, 14 % ont un revenu élevé, 10 % ont un revenu très élevé et 5 % ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté. Un faible revenu est insuffisant pour assurer un niveau de vie décent et permettre l'accès à certains biens et services (éducation, loisirs). Le revenu moyen permet de couvrir les besoins essentiels et d'accéder à un certain confort de vie, mais sans excédents importants. De plus, un revenu élevé est un revenu permettant un

niveau de vie confortable, avec la possibilité d'épargner et de consommer des biens et services non essentiels et d'offrir des nouveaux matériels d'adaptation aux changements climatiques. Les personnes à faible revenu sont souvent plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Elles sont spécialisées dans l'agriculture pluviale utilisant d'outils manuels, de semences locales et de pratiques ancestrales. La production agricole est le pilier de l'économie locale, la diversité des activités des paysans est vaste et s'adapte aux spécificités climatiques et aux besoins du marché. La figure 4 présente la typologie des activités agricoles des bénéficiaires des projets d'adaptation.

Figure 4 : Type d'activités des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques

Source des données : Enquêtes de terrain, juillet 2023

Il ressort de la figure 4 que 57 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interviewés pratiquent l'agriculture traditionnelle, 30 % sont spécialisées dans l'agriculture moderne et 23 % adoptent l'agroforesterie. L'agriculture traditionnelle utilise les outils manuels, de semences locales et de pratiques ancestrales. L'agriculture moderne fait recours aux machines agricoles, d'engrais, de pesticides et de semences améliorées.

L'agroforesterie consiste à l'association d'arbres et de cultures, pour améliorer la fertilité des sols et diversifier les revenus. Les bénéficiaires des projets d'adaptation font face à de nombreux défis, mais ils développent également des stratégies d'adaptation et d'innovation pour améliorer leurs revenus et assurer leur sécurité alimentaire.

3.1.3. Niveau de connaissance sur les changements climatiques

Le niveau de connaissance sur les changements climatiques varie en fonction de l'âge, les années d'expérience, les types d'activités agricoles dans les Communes de Savè et de Ouèssè (figure 5).

Figure 5 : Niveau de connaissance des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques

Source des données : Enquêtes de terrain, juillet 2023

L'analyse de la figure 5 montre que 48 % des bénéficiaires des projets d'adaptation interrogés ont un niveau élevé de connaissance sur les changements climatiques, 26 % ont un faible niveau de connaissance, 16 % ont un niveau moyen de connaissance et 10 % ont un très faible niveau de connaissance sur les changements climatiques. Les bénéficiaires des projets d'adaptation pratiquent plus une agriculture de subsistance, fortement dépendante des précipitations. Ainsi, ils perçoivent les manifestations des changements climatiques.

3.1.4. Perceptions endogènes des manifestations des changements climatiques dans les Communes de Savè et de Ouèssè

Les populations perçoivent les manifestations des changements climatiques au cours de ces dernières années. Les perturbations de ces concepts socio-anthropologiques préétablis constituent des repères de changements climatiques pour les bénéficiaires des projets d'adaptation (figure 6).

Figure 6: Manifestation des changements climatiques dans les Communes de Savè et de Ouèssè

Source : Traitement des données, juillet 2023

L'analyse de la figure 6 montre que 80 % des bénéficiaires des projets interrogé ont remarqué un changement au niveau des paramètres clés du climat et aussi au niveau des variables déterminants la saison agricole. La baisse des totaux pluviométriques annuels, la répartition spatio-temporelle, le décalage des dates de semis qui a entraîné la modification du calendrier cultural, le démarrage tardif et leur arrêt précoce ainsi que le raccourcissement de la longueur de la saison de pluie sont les différents éléments socio-anthropologiques perçus par les populations comme étant des indicateurs des changements climatiques dans leur milieu de vie. Aussi, l'occurrence de certains événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses (sous

toutes ses formes), les années d'excès pluviométrique, la hausse de chaleur et les vents violents constituent des indices d'un changement global du climat. De plus, les vents violents sont récurrents et s'observent en début de chaque saison des pluies.

Discussion

La présente recherche a permis d'étudier les caractéristiques socio-démographiques des bénéficiaires des projets d'adaptation aux changements climatiques dans les Communes de Savè et Ouèssè. En effet, le niveau d'instruction est important pour la communication lors des activités des projets d'adaptation aux changements climatiques. Ce qui est conforme avec les résultats des travaux de E. Ogouwalé (2006, p.56), T. Codjo *et al.* (2013, p.43). Pour I. H. Chabi (2021, p. 122), une politique de conservation efficace des écosystèmes sur environ 30 à 50 % des terres, des eaux douces et des océans de la planète, y compris toutes les zones restantes présentant un degré élevé de naturalité et d'intégrité des écosystèmes, permettrait de protéger cette biodiversité, de renforcer la résilience des écosystèmes et de garantir les services écosystémiques essentiels.

Selon Ademe (2019, p.7), le changement climatique expose les économies, les sociétés et les écosystèmes à de graves risques de natures très diverses. Ces risques comprennent les dommages causés aux infrastructures côtières, l'évolution des maladies infectieuses ou encore la dégradation de la sécurité alimentaire. Pour réduire ces risques, il est nécessaire de prendre des mesures pour renforcer la résilience des territoires aux effets du changement climatique, c'est-à-dire leur capacité à transformer les changements, et notamment les changements climatiques, en opportunités sociales et économiques sur le long terme.

Les travaux de recherche ont montré aussi que les populations perçoivent les manifestations des changements climatiques au cours de ces dernières années. Les perturbations de ces concepts socio-anthropologiques préétablis constituent des repères de changements climatiques pour les bénéficiaires des projets d'adaptation. Ce qui concorde avec les travaux de recherche de A. W. Seydou (2020, p. 81) et R. Dimon (2008, p. 37) qui ont montré qu'un moyen essentiel de faire progresser le développement résilient face aux changements climatiques est par le biais de l'intégration de l'adaptation aux changements

climatiques dans les plans, les politiques et les stratégies afin de parvenir au développement durable.

Selon H. Yabi (2020, p. 68) et M. N. Tossou (2019, p. 73), ces dernières années ont vu l'émergence d'un certain nombre d'engagements mondiaux visant à mettre le développement humain sur une voie plus durable. Pour W. Seydou (2020, p. 101) et M. Lanokou (2016, p. 59), un large consensus s'est dégagé sur le fait que les changements climatiques constituent une menace au développement durable. Par conséquent, G. C. Wokou (2014, p. 83) ont souligné que, pour être durables, les efforts de développement doivent être résilients face aux impacts des changements climatiques et des risques de catastrophes connexes. Ceci a été reconnu par des programmes internationaux, y compris le Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui a défini les Objectifs de développement durable; l'Accord de Paris au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, l'ensemble de ces programmes ayant établi des corrélations entre l'adaptation aux changements climatiques, la réduction des risques de catastrophe et les efforts pour parvenir au développement durable.

Pour I. H. Chabi (2021, p. 130), l'intégration implique la prise en compte des considérations liées aux changements climatiques dans les processus de planification, de budgétisation, de mise en œuvre et de suivi. Au niveau international, les textes de ces programmes établissent des liens entre eux, à la fois par des références directes et par des références à des liens thématiques.

Conclusion

Au terme de cette recherche il faut retenir que le niveau d'instruction est important pour la communication lors des activités des projets d'adaptation aux changements climatiques. En effet, les bénéficiaires des projets dans les Communes de Savè et Ouèssè s'adaptent en fonction du nombre d'années d'expérience. Les revenus des bénéficiaires sont souvent pluriels et dépendent de nombreux facteurs tel que, le type de culture, l'accès aux marchés et les politiques agricoles. Ainsi, la production agricole est le pilier de l'économie locale, la diversité des activités des paysans est vaste et s'adapte aux spécificités climatiques et aux besoins du marché.

Les populations perçoivent les manifestations des changements climatiques au cours de ces dernières années. Les perturbations de ces concepts socio-anthropologiques préétablis constituent des repères de changements climatiques pour les bénéficiaires des projets d'adaptation. Ils ont remarqué un changement au niveau des paramètres clés du climat et aussi au niveau des variables déterminants la saison agricole.

Références bibliographiques

ADEME, 2013. « Diagnostic de vulnérabilité d'un territoire au changement climatique : éléments méthodologiques tirés de l'expérience internationale » [Assessment of a territory's vulnerability to climate change: aspects of methodology drawn from international experience], 103 p.

ADEME, 2019. « Adaptation : mesurer l'impact du changement climatique dans les villes africaines ». 32 p.

Centre d'Etude et de Conseils de la Mairie de Bouaké, 2018. « Etude de vulnérabilité et de la contribution de la ville de Bouaké au changement climatique » [Study of vulnerability and of the contribution from the city of Bouaké to climate change], 2018, 35 p.

CHABI I. Hervé, 2021. « Changements climatiques et trajectoire de l'agriculture familiale dans la ZAE-III au Bénin ». Thèse de doctorat unique en géographie et gestion de l'environnement, EDP/UAC, 325 p.

CODJO Thierry, CLEDJO Placide, KOUTON Aristide, LAMODI Firmi et OGOUWALE Euloge, 2013. « Incidences environnementales des stratégies paysannes d'adaptation aux risques climatiques ». In Publication Annales FLASH, Vol 3, numéro 19, pp 41-50.

DELILLE Hélène, 2011. « Perceptions et stratégies d'adaptation paysannes face aux changements climatiques à Madagascar : Cas des régions Sud-ouest, Sud-est et des zones périurbaines des grandes agglomérations ». Rapport d'étude, Madagascar, 108 p.

DGEC, 2022. *Communication relative à l'adaptation du Bénin au titre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)* ». 131 p.

DIMON Romain, 2008. « Adaptation aux changements climatiques : perceptions, savoirs locaux et stratégies d'adaptation

des producteurs agricoles des Communes de Kandi et de Banikoara au Nord du Bénin ». Thèse d'ingénieur agronome, FSA-UAC, 132 p.
EXITE, 2021. « Etude approfondie sur les politiques et stratégies en adaptation basée sur les écosystèmes (AbE) ». Rapport final, 147 p.

FAO, 2012. *Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale*. 49 p.

HOUNDENOU Constant, 1999. « Variabilités climatiques et maïsicultures en milieu tropical humide. L'exemple du Bénin, diagnostique et modélisation ». Thèse de doctorat de l'université de Bourgogne Dijon. 390 p.

HOUSSOU-goe, 2008. « Agriculture et changements climatiques au Bénin : Risques climatiques, vulnérabilité et stratégies d'adaptation des populations rurales du département du Couffo ». Thèse d'Ingénieur Agronome, UAC/ FSA/ ESACDR, 140 p.

KNOEPFEL Peter et MÜNSTER Marc, 2004. « Etat des lieux des démarches de développement durable dans les communes », ARE – IDHEAP, Bern et. 98 p.

LANOKOU Mathieu, 2016. « Extrêmes climatiques et mise en valeur agricole des terres noires dans la Dépression Médiane au Sud-Bénin ». Thèse de doctorat unique, UAC/EDP, 313 p.

OGOUWALE Euloge, 2006. « Changement climatique dans le Benin méridional et central : indicateurs, scénarios et prospective de la sécurité alimentaire ». Thèse de doctorat unique, UAC/EDP, 302 pages.

PNUD, 2014. « Choix des technologies agricoles pour l'adaptation aux changements climatiques dans les communes d'intervention du PANA1 ». Rapport d'études, Bénin, 92 p.

SCHWARTZ Daniel, 1995. *Le jeu de la science et du hasard. La statistique et le vivant*. Paris : Flammarion, 80 p.

SEYDOU Waïdi, 2020. « Vulnérabilité du paysannat aux changements climatiques dans la dépression médiane au sud-Bénin ». Thèse de doctorat en Géographie et Gestion de l'Environnement, EDP/UAC, 264 p.

TOSSOU Médéhouéno N'gnonnisse Ir, 2019. « Etalement urbain dans le doublet Abomey-Bohicon : problèmes et défis pour un développement durable ». Thèse de Doctorat Unique en Géographie. UAC/ FLASH/ EDP, 260 p.

WOKOU Guy Cossi, 2014. « Croissance démographique, rythme climatique et mutations agricoles et environnementales dans le bassin du Zou au Bénin ». Thèse de Doctorat unique de Géographie, Université d'Abomey-Calavi, EDP/ FLASH/UAC, Cotonou 248 p.

YABI Hervé, 2020. « Stratégies d'adaptation et de résilience des communautés rurales aux inondations dans le doublet Karimama-Malanville au Bénin ». Thèse de doctorat unique en géographie et gestion de l'environnement, EDP/UAC, 264 p.

YABI Ibouaïma, 2002. « Particularités de la variabilité pluviométrique entre 7° et 8° de latitude nord au Bénin ». Mémoire de maîtrise de Géographie, UAC/FLASH/DGAT, 95 p.